

phytophaga

rivista di entomologia e acarologia mediterranea

pubblicata dalla Sezione di Entomologia, Acarologia e Zoologia dell'Università di Palermo

I S S N: 0393 - 8131

VOLUME XV (2005-2006)

A Roberta

I MACROLEPIDOTTERI ITALIANI
Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)*

PAOLO PARENZAN - FRANCESCO PORCELLI

Riassunto

Ad oltre sessanta anni dalla pubblicazione della “Fauna Lepidopterorum Italiae” di Mariani, si ritiene necessario aggiornare le conoscenze relative alla presenza e diffusione delle specie di macrolepidotteri sul nostro territorio.

Questa monografia ha richiesto oltre tre decenni di paziente ricerca per reperire quanto è stato pubblicato sui lepidotteri italiani, dalle monografie alle note di poche righe, alle tesi di laurea ed ai lavori in campo agrario e forestale, spesso trascurati perché di difficile reperimento, compresi i lavori riguardanti altre Nazioni, in cui sono presenti dati relativi a catture in località italiane.

Complessivamente sono stati riuniti 3526 riferimenti bibliografici, coprenti uno spazio temporale che va dal 1713 al 31 dicembre 2005 oltre poche pubblicazioni in stampa nel 2006. Tali lavori sono elencati integralmente in ordine di pubblicazione e preceduti da un numero progressivo per una facile individuazione.

Purtroppo non è stato possibile ottenere copia di tutto quanto avremmo voluto consultare: le citazioni contrassegnate da un “*” riportano a pubblicazioni non in nostro possesso, i cui dati sono stati tratti da altri lavori.

Le citazioni antiche, se non suffragate da verifiche della correttezza dell'identificazione o da segnalazioni in epoche successive, in molti casi attendono conferma; non sono state ignorate in quanto consentono di avere un quadro della situazione delle conoscenze lepidotterologiche nelle varie epoche.

I dati bibliografici sono integrati con numerose segnalazioni inedite, anche comunicate in litteris da colleghi che indichiamo di volta in volta. Alcune di queste comunicazioni in litteris sono tanto estese da essere citate in bibliografia, contrassegnate da un “o” accanto al rispettivo numero di rife-

* Pubblicazione finanziata con contributi M.I.U.R. (ex 60%) di entrambi gli autori

rimento.

Nella elencazione si segue la Checklist “The Lepidoptera of Europe” (2980), aggiornata per quei gruppi sui quali sono stati pubblicate in epoca successiva revisioni complete. In particolare: per gli Psichidi si segue Hattenschwiler (2905), (3198); per le Sesie Lastuvka (3245); per i Nottuidi i “Noctuidae Europaeae” (2605), (2783), (2877), (2936), (3018), (3253), (3288), (3331), (3465); per i Geometridi “The Geometrid Moths of Europe” (3240), (3342), (3376).

Per motivi di spazio il testo integrale, complessivamente di oltre 800 pagine, viene riportato nel CD allegato. A stampa viene riportato l'elenco integrale delle specie, le descrizioni originali, le note e l'elenco delle regioni per cui la specie è segnalata (in parentesi quelle per cui si ha solo una citazione generica), l'indice e la bibliografia essenziale.

Nella compilazione del testo abbiamo seguito alcune convenzioni.

SPECIE - Tutte le specie sono precedute da un numero progressivo:

quelle precedute da (-) sono state citate erroneamente nel passato o in epoca recente per l'Italia, o sono state segnalate per regioni (Savoia, Nizzardo, Istria, Carniola) oggi non facenti più parte del territorio nazionale; quelle precedute da (?) sono di dubbia validità o di dubbia appartenenza al territorio nazionale.

Ogni specie è indicata con il nome recante la desinenza originale. Questa strada, anche se in disaccordo con il Codice (ICZN), è stata intrapresa sulla base di scelte condotte da altri autori. Ad esempio quelle di: KARSHOLT O., RAZOWSKI J. - 1996 - The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist - *Apollo Books Ed., Stenstrup*, 380 pp. (2980); RAINERI V., ZANGHERI S. - 1995 - Lepidoptera Drepanoidea, Axioidea, Geometroidea - In: *Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 90. Calderini, Bologna*, 23 pp. (2929); LERAUT P. - 1997 - Liste systematique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition) - *Suppl. à Alexanor & Bulletin de la Société entomologique de France, Paris*, 404 pp. (3031). A titolo esemplificativo si riporta una tabella derivata dai testi appena citati.

Genere	(2980)	(2929)	(3031)
<i>Triodia</i>	<i>sylvina</i>	<i>sylvina</i>	<i>sylvina</i>
“	<i>adriaticus</i>	<i>adriaticus</i>	<i>adriaticus</i>
<i>Korscheltellus</i>	<i>lupulina</i>	<i>lupulinus</i>	<i>lupulinus</i>
<i>Pharmacis</i>	<i>aemilianus</i>	<i>aemiliana</i>	
<i>Smerinthus</i>	<i>ocellata</i>	<i>ocellatus</i>	<i>ocellata</i>
<i>Proserpinus</i>	<i>proserpina</i>	<i>proserpinus</i>	<i>proserpinus</i>
<i>Biston</i>	<i>strataria</i>	<i>stratarius</i>	<i>strataria</i>
<i>Synanthedon</i>	<i>sphéciformis</i>	<i>sphéciforme</i>	<i>sphéciformis</i>

Per le specie descritte su esemplari di località italiane è riportata la descrizione originale; se non si è in possesso del riferimento originale è indicata di seguito la fonte bibliografica intermedia.

Sono citati i sinonimi più frequentemente presenti nei lavori sulla fauna italiana.

Nel caso di specie di controversa interpretazione o di dubbia validità, come per le specie partenogenetiche e/o anfigoniche degli Psychidae, per il gruppo delle *Hipparchia*, ecc. abbiamo mantenuto le citazioni distinte. Tale scelta deriva dalla maggiore facilità nell'accorpore dati piuttosto che nel dividerli in seguito a chiarimenti futuri.

NOTE - Nelle note sono riportate le principali sottospecie, le specie descritte su esemplari italiani poste in sinonimia, nonché le notizie tassonomiche e tutte le osservazioni e le correzioni riscontrate in letteratura. Sono impostate in brevi periodi, che riguardano ognuna un dato bibliografico, ricordato dal numero corrispondente, oppure notizie comunicate in litteris ovvero osservazioni o riflessioni degli autori.

NUOVI DATI – Sono desunti dagli esemplari di numerose collezioni indicate dalle sigle riportate fra parentesi, in alcuni casi comunicati in litteris. Tale scelta permette di evitare che specie banali, poco citate proprio perché tali, vengano inserite fra le specie da proteggere in quanto poco segnalate o indicate solo genericamente in letteratura.

Le collezioni ed i raccoglitori, sono indicati come in legenda.

Tutta la serie di catture precedenti una sigla si intendono effettuate dallo stesso raccoglitore e/o collezionista.

Per comodità viene indicato (PRN) il materiale raccolto da Parenzan sia conservato nella propria collezione, sia quello depositato presso la collezione della Sezione di Entomologia Agraria del Dipartimento di Biologia e Chimica Agroforestale ed Ambientale (DiBCA) dell'Università degli Studi di Bari, sia quello conservato nella collezione della Sezione di Entomologia Agraria del Dipartimento di Scienze Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche Agrarie e Zootecniche (S.En.Fi.Mi.Zo) dell'Università di Palermo. I dati inediti di Parenzan riportano anche la presenza di specie banali, poco rappresentate nelle collezioni per ovvi motivi di spazio. Di queste specie è stata presa nota durante lo smistamento del materiale o nel corso delle escursioni.

REGIONI E PERIODI DI PRESENZA - Sono riportati i dati di presenza nelle singole regioni, seguendo le suddivisioni politiche attuali. Poiché le eccezioni: il Trentino-Alto Adige - dove abbiamo separato le province di Bolzano (prevalentemente montana) e Trento (di quote minori, con il Lago di Garda); il Friuli - Venezia Giulia - separando il Friuli dalla Venezia Giulia (con il Carso e le coste triestine); l'Emilia - Romagna dividendo le citazioni per l'Emilia (interna e con le catene montuose) da quelle della Romagna (prevalentemente pianeggiante e costiera) limitatamente alle provincie di Ravenna e Forlì - Cesena.

Le località della Romagna storica, oggi appartenenti alla Toscana o alle Marche, sono riportate in queste regioni.

Per ogni regione sono indicati i periodi effettivi di presenza, ricavati non dalle date di pubblicazione dei lavori ma dalle date di cattura, raggruppate in periodi di cinquanta anni quelle antecedenti al 1900 e di 25 anni dal 1901

in poi. Per ogni regione sono riportati solo il primo e l'ultimo riferimento bibliografico; quando è fornito un solo riferimento vuol dire che è l'unico per la regione e che eventuali altri lavori hanno ripreso gli stessi dati.

Per i lavori di faunistica che riuniscono molti dati di cattura, se pubblicati nei primi due o tre anni di un dato periodo viene indicato di volta in volta o solo quello comprendente la data di pubblicazione o anche quello precedente.

Ad esempio per il lavoro di Prola et al. del 1978 (2141) il periodo di presenza di una specie sarà indicato fra il 1976 ed il 2000 nel caso sia riportata una sola località, fra il 1951-2000 se ne sono citate due o più, in quanto si ritiene che almeno per una località le catture risalgano al periodo precedente.

Le regioni ed i periodi per i quali si hanno solo segnalazioni generiche sono riportati fra parentesi.

Parole chiave: distribuzione delle specie, zoogeografia.

Summary

ITALIAN MACROLEPIDOPTERA

Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)

More than sixty years after the publication of "Fauna Lepidopterorum Italiae" by Mariani, it is considered necessary to update the knowledge about Macrolepidoptera distribution in Italy.

This paper proposes some thirty years of research and reasoned bibliographical references collection plus new collection data. The job allows to colate the today most complete body of information about Italian macrolepidoptera.

Unfortunately printing the whole catalogue will result into a more than 800 pages book. So that it was preferred to print a concise full list of species containing: the reference for the species described from Italy; related *loci typici*; some notes and the concise list of regions where they are collected.

By side you find the CD containing the complete text with further information: a plenty of new collection data; the analytical occurrence of the species in region; the species occurrence that refers to the actual collection year and time of flight and is split in fifty (ante 1901) and twenty-five (from 1901) years time lapse; first and last regional reference.

Totally 2388 species are listed, taxonomically sorted, and ranked with an index number useful from the index name search.

Reference data flow from 3526 references published from 1713 to 31st December 2005 plus few selected paper in press during 2006. All references are fully listed and ordered by publication date. Each reference is ranked

with an index number you find in the text in place of the more usual Author's name and reference year. The use of this index number helps to make concise the body of the text.

Some papers are still unavailable, of course. The "not seen" references are marked by an "*". The data reported in not seen references are treated as "second hand information" arising from other papers.

Second hand information is often referred to ante-1800 bibliographical source. Very old reports or books have not been ignored to allow us a better understand of the Lepidoptera knowledge during ages.

Legenda

Species:

Each species name is reported bearing its original ending. This just to avoid the confusing behaviour that results today. We realize that it is not in compliance with the rule of the Code (ICZN) but several large (2980; 2929 and 3031) checklist do the same at the present time.

(-) refers to species wrongly quoted in the past, or quoted for regions no more in Italian borders;

(?) refers to species with unclear status or unsure belonging to Italian fauna;

Note:

Notes refer mainly to species; subspecies; synonymies; taxonomy and collection data.

New data:

Data reported on usually collected specie is here considered important to avoid unnecessary placement of very common Taxa in "red" or "alert list". New data came from Parenzan collection, or from other Collector as follows, each acronym ends the proper dataset:

(ADD) = (leg. et coll. Addante)

(GRL) = (leg. et coll. Grillo)

(SCL) = (leg. et coll. Scalercio)

(PRN) = (leg. et coll. Parenzan)

(SCR) = (leg. et coll. Sciarretta)

(NRD) = (leg. et coll. Nardelli)

(VTL) = (leg. et coll. Vitale)

(SNN) = (leg. et coll. Sannino)

(FLM) = (leg. et coll. Flamigni)

(FLM/BST) = (leg. et coll. Flamigni & Bastia)

(BLL/RSS) = (leg. et coll. Bella & Russo)

(MRN) = (leg. et coll. Morin)

(RTN, PRN) = (leg. Rotundo, coll. Parenzan)

(DMR, PRN) = (leg. De Marzo, coll. Parenzan)

(GLL, PRN) = (leg. Gallo, coll. Parenzan)

(DBR, PRN) = (leg. Della Bruna, coll. Parenzan)
 (BER, PRN) = (leg. Berio, coll. Parenzan)
 (CMC, PRN) = (leg. Cameron-Curry, coll. Parenzan)
 (HRT, PRN) = (leg. Hartig, coll. Parenzan)
 (PRT, PRN) = (leg. Portalatina, coll. Parenzan)
 (MSS, PRN) = (leg. Massa, coll. Parenzan)
 (TRG, PRN) = (leg. Triggiani, coll. Parenzan)

Regional occurrence:

The data follow the actual politic status, with some exception due to ecology and history. This occurs for Trentino and Alto Adige, Friuli and Venezia Giulia, Emilia and Romagna. Region and time lapse with only generic reports are within brackets.

Key words: lepidoptera species distribution, zoogeography.

Elenco delle specie

Fam. Hepialidae

1. *Gazoryctra ganna* (Hübner, 1808)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

2. *Triodia sylvina* (Linnaeus, 1761) (= *kruegeri* Turati, 1910)

Nota – È citata come probabilmente presente in Sardegna: (2915), (2980), non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

3. (-) *Triodia adriaticus* (Osthelder, 1931)

Nota – È riportata come presente in Italia (2980), ma sulla base di citazioni per l'Istria.

4. (-) *Triodia amasinus* (Herrich-Schäffer, 1851)

Nota – È citata per la Sicilia: (360), (506), (1340). In (488) è riferito: “avendo comunicato al sig. Püngeler l'esemplare della collezione Failla a suo tempo dallo Staudinger determinato per *Amasinus* HS., risulta invece trattarsi della *sylvina*”; pertanto la specie non è presente nell'isola.

5. *Korscheltellus lupulina* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per la Sicilia di *K. lupulina* vanno riferite a *T. sylvina* (488).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, (Basilicata), Calabria.

6. *Pharmacis fusconebulosa* (De Geer, 1778)

Nota - Le citazioni per la Sicilia vanno riportate a *T. sylvina* (488). Le citazioni per Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio vanno riferite a *P. aemilianus*. La citazione per la Sardegna: (2980) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

7. *Pharmacis carna* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per l'Emilia: (1388), (2732) sono da riferire a *P. aemilianus*. La citazione per la Valle d'Aosta è dubbia (3145).

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

8. *Pharmacis aemilianus* (Costantini, 1911)

Hepiolus fusconebulosa var. *aemilianus* è descritta su esemplari dell'Emilia: Montegibbio e Fiumalbo (Entomologische Zeitschrift, Frank. a. M., 24: 247, taf. 2, figg. 22-25) (688).

Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, (Sicilia).

9. (-) *Pharmacis bertrandi* (Le Cerf, 1936)

Nota - La segnalazione di *H. bertrandi* per la Valle d'Aosta: (2084) va riferita a *P. anselminae* (768).

10. *Pharmacis claudiae* Kristal, Hirneisen & Steiner, 1994

Pharmacis claudiae è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: Valtouranche: Antey-Saint-André, 2200 m, Breuil di Cervino, 2000 m (Nota lepidopterologica, 17 (1/2): 53) (2854).

Valle d'Aosta, Piemonte.

11. *Pharmacis anselminae* (Teobaldelli, 1977)

Hepialus anselminae è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: Cogne: Valle Valeille, 2000 m, Peradza, 2500 m (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 26 (3): 38) (2115).

Valle d'Aosta.

12. *Phymatopus hecta* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata per la Sicilia: (343), (2915), (2980). In (488) è riferito: "avendo comunicati al sig. Püngeler gli esemplari di *Hepialus hecta* della mia raccolta, risulta invece trattarsi della *sylvina*"; pertanto la specie non è presente nell'isola. È citata per l'Emilia: (262), non presente nella collezione Fiori, il che sembra confermare l'ipotesi che la citazione per l'Emilia sia da attribuire a un errore di determinazione (3139). La citazione per le Marche:

(385) è dubbia. È riportata genericamente per la Venezia Giulia e la Sardegna: (2732), non risultano segnalazioni per queste regioni.

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto.

13. *Hepialus humuli* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per le Marche: (385) e la Campania: (1350) probabilmente vanno riferite a *P. aemilianus*, quella per la Sicilia: (2710) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

Fam. Psychidae

14. *Diplodoma laichartingella* (Goeze, 1783)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), (Liguria).

15. *Diplodoma adpersella* Heinemann, 1870

Trentino, Alto Adige.

16. *Narycia duplicella* (Goeze, 1783) (= *monilifera* Geoffroy in F., 1785)

Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia.

17. (-) *Narycia astrella* (Herrich-Schäffer, 1851)

Nota - È citata genericamente per l'Alto Adige: (1311); si conosce solo un esemplare etichettato Gröden leg. Schawerda, probabilmente di Ortisei-S. Ulrich (1618). Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

18. *Eosolenobia mannii* (Zeller, 1852)

Alto Adige, Venezia Giulia.

19. (-) *Praesolenobia clathrella* (Fischer v. Röslerstamm, 1837)

Nota - Le citazioni per Piemonte, Lombardia, Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna sono errate.

20. *Dahlica triquetrella* (Hübner, 1813) (partenogenetica)

Nota - Per il Veneto si conoscono solo astucci, per cui non si può dire se bisessuata o partenogenetica: (1943); inoltre, nell'indicare la diffusione in Italia non viene indicata la forma, se partenogenetica o bisessuata. In Italia settentrionale sarebbe presente solo la forma partenogenetica tetraploide (2905).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Calabria.

21. (?) *Dahlica triquetrella* (Hübner, 1813) (bisessuata)

Nota - Nella collezione Hartig sono presenti esemplari di Sardegna, segnalazione da confermare.

Veneto, Venezia Giulia, (Sardegna).

22. *Dahlica lichenella* (Linnaeus, 1761) (partenogenetica)

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Liguria.

23. *Dahlica lazuri* (Clerck, 1759) (= *fumosella* Heinemann, 1870)

Nota - È citata per Sicilia e Sardegna: (630); probabilmente identificazioni errate.

Valle d'Aosta, Liguria.

24. *Dahlica generosensis* (Sauter, 1954)

Veneto.

25. *Dahlica leoi* (Dierl, 1970)*Solenobia leoi* è descritta su esemplari del Piemonte: Gran Paradiso: Piamprato, 1550-1700 m (*Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 19 (3): 33) (1901).

Piemonte.

26. *Dahlica rebeli* (Wehrli, 1924)*Solenobia rebeli* è descritta su esemplari del Piemonte: Mont Gelas, 3000-3150 m e Cima d'Argentera, 3300 m (*Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"*, Dresden, 38: 95, Tav. I, fig. 11) (1031).

Nota - "Conosciuta solo per il luogo tipico, il Mont Gelas nelle Alpi Marittime (Francia) a 3.000 m di quota" (2367).

Piemonte.

27. *Dahlica argenterae* (Wehrli, 1924)*Solenobia alpicolella* f. *argenterae* è descritta su esemplari del Piemonte: Cima d'Argentera, 3300 m, e Plateau des Mont Gelas, 3000-3150 m (*Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"*, Dresden, 38: 95, Tav. I, fig. 9) (1031).

Piemonte.

28. (-) *Dahlica larella* (Chrétien, 1906)

Nota - È citata come presente in Italia settentrionale (1495). Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

29. *Dahlica marmorella* Hermann, 1988*Dahlica marmorella* è descritta su esemplari della Toscana: Alpi Apuane, Arni 800-1000 m, 25 km a E di Massa (Nota lepidopterologica, 10: 203) (2518).

Toscana.

30. (-) *Dahlica inconspicuella* (Stainton, 1843)

Nota - Una citazione generica per il Tirolo meridionale (172) è poco attendibile.

31. (-) ***Dahlia sauteri* (Hättenschwiler, 1977)** (= *inconspicua* auct.)

Nota - Le citazioni generiche per la Sicilia e la Sardegna: (630) sono molto dubbie.

32. ***Dahlia klimeschi* (Sieder, 1953)**

Lombardia, Trentino, (Alto Adige).

33. (-) ***Dahlia siculella* (Rebel, 1919)**

Solenobia siculella è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo (Deutsch e Entomologische Zeitschrift "Iris", 32: 108) (887).

Nota - *Dahlia siculella* Rebel sarebbe sinonimo di *Siederia cembrella* (1555). È considerata specie valida (2385). "*S. siculella* Rebel è stata descritta su un maschio ricevuto da Mann con l'etichetta "Sizilien", ma non può essere escluso un errore circa la provenienza dell'esemplare; l'esemplare non si trova nel Naturhist. Mus. Wien" (2518). Non è citata in (2905), che riporta solo *siculella* (Bruand, 1852) come ssp. di *Phalacropteryx apiformis* Hb.

34. ***Siederia alpicolella* (Rebel, 1919)**

Lombardia, Alto Adige, Veneto.

35. ***Siederia pineti* (Zeller, 1852)**

Nota - Una citazione per la Sicilia: (630) è poco attendibile.

Piemonte, Trentino, Alto Adige.

36. ***Siederia meierella* (Sieder, 1956)**

(Trentino), Veneto, Friuli.

37. ***Siederia rupicolella* (Sauter, 1954)**

Valle d'Aosta.

38. ***Postsolenobia juliella* (Rebel, 1919)** (= *friulana* Meier, 1957)

Bankesia juliella è descritta su esemplari del Friuli: Monte Matajur (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", 32: 100) (887). *Solenobia friulana* è descritta su esemplari del Friuli: Interneppo, Gemona, Monte Festa, Lago di Cavazzo (1586).

Friuli, Venezia Giulia.

39. ***Postsolenobia thomanni* (Rebel, 1936)**

(Trentino), Alto Adige, Veneto, Friuli.

40. ***Brevantennia triglavensis* (Rebel, 1919)**

Friuli.

41. ***Brevantennia siederi* (Sauter, 1954)**

Trentino, Veneto.

42. *Taleporia politella* (Ochsenheimer, 1816)

Nota - La citazione per la Romagna: (1885), probabilmente va riferita ad altra specie, poichè la specie non vola in novembre (1943).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Puglia, Basilicata.

43. *Taleporia tubulosa* (Retzius, 1783)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria.

44. (-) *Taleporia autumnella* Rebel, 1919

Nota - È citata genericamente per la Toscana: (1555). Un esemplare probabilmente appartenente a questa specie è stato rinvenuto in Toscana: (2385); non si hanno altri dati per l'Italia.

45. *Taleporia defoliella* Constant, 1895

Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria.

46. *Pseudobankesia alpestrilla* (Heinemann, 1870)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige.

47. *Pseudobankesia contractella* Hättenschweiler, 1994

Trentino, Veneto.

48. (-) *Bankesia douglasi* (Stainton, 1854) (= *staintoni* Walsingham, 1899)

Nota - Una citazione per l'Italia centrale: (1719) di *S. staintoni* Walsh. è probabilmente errata.

49. *Bankesia conspurcatella* (Zeller, 1850)

Talaeporia conspurcatella è descritta su esemplari della Toscana: Pratolino (FI) e Pratovecchio (AR) (Stettiner entomologische Zeitung, 11 (1): 59 (112).

Veneto, Liguria, Toscana, Calabria.

50. *Sciopetris hartigi* Sieder, 1976

Sciopetris hartigi è descritta su esemplari della Sardegna: Musei (CA), 120 m (Entomologische Berichten, 36: 43) (2082).

Sardegna.

51. *Penestoglossa dardoinella* (Millière, 1864) (= *latiorella* Mann, 1873; *incerta* Millière, 1886)

Penestoglossa latiorella è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo (206). Lombardia, Liguria, Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

52. ***Typhonia ciliaris* (Ochsenheimer, 1810)** (= *lugubris* Hübner, 1803, nec Fabricius, 1776)

Nota - Le segnalazioni di *T. ciliaris* e *T. lugubris* per la Calabria e la Sicilia vanno probabilmente riferite a *T. beatricis* (3424).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche.

53. ***Typhonia beatricis* Hättenschwiler, 2000**

Typhonia beatricis è descritta su esemplari di Rangierbahnhof Weil am Rhein-Basel (Germania-Svizzera) (luogo tipico) e della Puglia: San Cataldo "Salerno" Lecce (Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 50 (1): 6, figg. 1-3) (3199).

Nota - La località di San Cataldo "Salerno" Lecce (Puglia), è in realtà Amalfi: monastero di San Cataldo (SA) (Campania), dove Worm-Hansen ha cacciato fra il 1930 ed il 1939.

Piemonte, Romagna, Campania, Calabria, Sicilia.

54. ***Luffia lapidella* (Goeze, 1783)** (forma bisessuale)

Nota - In Italia "oltre alla forma bisessuata (*L. lapidella* s.str.), è presente anche la forma partenogenetica, conosciuta come *L. lapidella* f. *ferchaultella* (Stephens, 1850)" (2905).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

55. ***Bacotia claustrella* (Bruand, 1845)**

Nota - È riportata genericamente per il Tirolo meridionale: (2973); citazione da confermare.

Venezia Giulia, Toscana, Calabria.

56. ***Proutia betulina* (Zeller, 1839)**

Valle d'Aosta, Lombardia, Alto Adige, Toscana, Marche, Campania, Calabria, Sicilia.

57. ***Bruandia comitella* (Bruand, 1853)** (= *saxicolella* Bruand, 1853)

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche.

58. (?) ***Bruandia reticulatella* (Bruand, 1853)**

Nota - È citata genericamente per il Tirolo meridionale (1324); non si hanno altri dati per l'Italia.

59. ***Bruandia raiblensis* (Mann, 1870)**

Fumea raiblensis è descritta su esemplari del Friuli: Raibl (Cave del Predil) (Wiener Entomologische Monatschrift, 20: 40) (181).

Nota - È riportata genericamente per il Piemonte, la Lombardia e il Tirolo meridionale: (1943); sole citazioni per queste regioni, da confermare.

Veneto, Friuli.

60. *Psyche casta* (Pallas, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

61. *Psyche crassiorella* (Bruand, 1850) (= *subflavella* Millière, 1875)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), (Sardegna).

62. *Bijugis bombycella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna.

63. *Bijugis pectinella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le segnalazioni di *B. pectinella* per l'Emilia e la Romagna vanno riferite a *Rebelia kruegeri* (3424). Probabilmente anche la citazione per la Toscana: (206), va riferita a *R. kruegeri*.

(Piemonte), (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, (Liguria).

64. *Bijugis apistella* (Rebel, 1917)

Psychidea apistella è descritta su esemplari dell'Emilia: Bologna, Modena, Montegibbio e della Liguria (Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, LXVII (5/6): (136)) (863).

Liguria, Emilia.

65. *Reisseronia tarnierella* (Bruand, 1851)

Veneto, Friuli.

66. *Reisseronia hofmanni* (Heylaerts, 1879)

Epichnopteryx hofmanni è descritta su un maschio della Sicilia: Palermo (Annales de la Société entomologique de Belgique, XXII. Comptes-Rendus des Séances, 4 oct.: CXXXIX) (250) & (Le Naturaliste, 1 (2): 3) (251).

Nota - È citata come presente in Italia settentrionale (2905); non si hanno altri dati per questo settore.

Calabria, Sicilia.

67. *Montanima karavankensis* (Höfner, 1898)

Lombardia.

68. *Montanima venetiana* Meier, 1964

Montanima venetiana è descritta su esemplari del Veneto: Monte Cavallo (Belluno), 1400-1800 m e della Lombardia: Val Brembana, Foppolo (BG), 1500-1900 m (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft, 49: 56) (1747).

Lombardia, Trentino, Veneto,.

69. *Rebelia sapho* (Millière, 1864)

Nota - È riportata con dubbio per l'Emilia: (269) e la Toscana: (206); citazioni poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

70. *Rebelia kruegeri* Turati, 1914 (= *marpessa* Sieder, 1947)

Rebelia kruegeri è descritta su esemplari della Lombardia: Valcamonica. Ossimo (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, 53: 577, fig. 1, 3, 5) (807).

Lombardia, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio.

71. (?) *Rebelia majorella* Rebel, 1910

Nota - È riportata genericamente per la Liguria: (1555); non si hanno altri dati per l'Italia.

72. *Rebelia surientella* (Bruand, 1858)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, Marche.

73. *Rebelia herrichiella* Strand, 1912 (= *plumella* auct., nec Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per le Alpi Marittime, versante piemontese e versante ligure (114); dati non attendibili.

Trentino, Alto Adige, Lazio.

74. (?) *Rebelia styriaca* Rebel, 1937

Nota - Le citazioni per l'Italia vanno confermate.

(?) (Alto Adige), (?) (Friuli).

75. *Rebelia thomanni* Rebel, 1937

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

76. (?) *Psychidea nudella* (Ochsenheimer, 1810)

Nota - Si hanno solo vecchie citazioni, molto dubbie.

(?) Valle d'Aosta, (?) Piemonte, (?) Lombardia, (?) Alto Adige, (?) Veneto, (?) Friuli, (?) Venezia Giulia.

77. *Epichnopterix plumella* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *pulla* Esper, 1785)

Nota - Le citazioni per la Calabria e la Sicilia sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, (Calabria), Sicilia, Sardegna.

78. *Epichnopterix alpina* Heylaerts, 1900

Piemonte.

79. *Epichnopterix ardua* (Mann, 1867)

Nota - Le citazioni per il Veneto, l'Emilia e la Toscana sono da confermare.

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, (Veneto), Emilia, Toscana.

80. *Epichnopterix montana* Heylaerts, 1900

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

81. (-) *Epichnopterix montanella* Heylaerts, 1900

Nota - Una citazione per il Piemonte: (797) molto dubbia; non si hanno altri dati per l'Italia.

82. *Epichnopterix pontbrillantella* (Bruand, 1858) (= *turibulella* Fuchs, 1901)

Lombardia, Friuli.

83. (-) *Epichnopterix sieboldii* Reutti, 1853

Nota - Le citazioni per la Lombardia e l'Alto Adige sono da riferire a *E. plumella*

84. *Epichnopterix kovacsi* Sieder, 1955

Piemonte, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, (Umbria).

85. *Oiketicoides febretta* (Boyer de Fonscolombe, 1835)

Nota - Le citazioni per il Piemonte: (114), (293) ed il Veneto: (268), (446), sono poco attendibili.

Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

86. *Oiketicoides lutea* (Staudinger, 1870) (= *heylaertsii* Milliére, 1878; *sera* Wiskott, 1880)

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

87. *Oiketicoides tedaldii* (Heylaerts, 1882)

Acanthopsyche tedaldii è descritta su esemplari di Siria, Algeria e Sicilia: Anapo 1847 (astucci) (Annales de la Société entomologique de Belgique, XXVI; I. Comptes-Rendus des Séances, Sér. III, N. 19: CXXXIX; XIX) (283).

Calabria, Sicilia.

88. *Acanthopsyche atra* (Linnaeus, 1767) (= *opacella* Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - La citazione per l'Emilia: Modenese (319), va riferita a *Ptilocephala agrostidis*

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, (Lazio), Basilicata, Calabria.

89. ***Acanthopsyche ecksteini* (Lederer, 1855)**

Trentino, Venezia Giulia.

90. ***Acanthopsyche zelleri* (Mann, 1855)**

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

91. ***Canephora hirsuta* (Poda, 1761)** (= *unicolor* Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per la Sicilia vanno confermate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

92. ***Pachythelia villosella* (Ochsenheimer, 1810)**

Nota - Secondo Hättenschwiler gli astucci della Basilicata: fiume Mercure 5.VII.1981 segnalati in (2923) sono di *Canephora hirsuta*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

93. ***Oreopsyche tenella* (Speyer, 1862)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino.

94. ***Oreopsyche vorbrodtella* (Wehrli, 1920)**

Piemonte, Trentino.

95. ***Leptopterix hirsutella* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *schiffermülleri* Staudinger, 1871)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, (Sardegna).

96. ***Leptopterix plumistrella* (Hübner, 1793)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

97. ***Leptopterix dellabeffai* (Hartig, 1936)**

Lepidoscioptera dellabeffai è descritta su esemplari del Piemonte: Val Soana: Piamprato, 1600 m (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 : 35) (1291).

Piemonte.

98. ***Leptopterix sciopterella* (Hartig, 1936)**

Lepidoscioptera sciopterella è descritta su esemplari del Piemonte: Val Soana: Valprato, 1100 m (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15: 37) (1291).

Nota - La citazione come luogo tipico di *L. sciopterella* Lombardia: Primolano

(*recte* Primaluna) (1555), è dovuta a uno scambio con *L. turatii*.

Piemonte.

99. ***Leptopterix turatii* (Hartig, 1936)**

Lepidoscioptera turatii è descritta su esemplari della Lombardia: Valsassina: Primaluna (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 : 37) (1291).

Nota - È citata erroneamente per il Piemonte: (1555), per confusione con *L. scioptarella*

Lombardia.

100. ***Ptilocephala silphella* (Millière, 1871)**

Piemonte.

101. (-) ***Ptilocephala malvinella* (Millière, 1858)**

Nota - Si ha una citazione per la Sicilia: (2362), molto dubbia; non si hanno altri dati per l'Italia.

102. ***Ptilocephala albida* (Esper, 1787) (= *tabanivicinella* Bruand, 1853)**

Nota - È citata genericamente per l'Italia (2980) e per l'Italia settentrionale (2905). Citata per il Lazio: (1388); probabilmente per errore Mariani ha indicato il Lazio invece dell'Abruzzo che non cita, ma tale segnalazione potrebbe essere da riferire a *P. wockei* (3424). La citazione per la Liguria: (114) è in realtà per il "contado di Nizza". La citazione per le Marche: (385) è molto dubbia

Emilia, Abruzzo.

103. ***Ptilocephala wockei* (Standfuss, 1882)**

Psyche wockei è descritta su esemplari di "Italia centralis" (Entomologische Nachrichten, VIII (23): 322) (286); *Psyche wockei* è ridescritta su esemplari di "Italia centralis, regio Romana", (Lazio) Monti Sabini a N di Roma, M.IV-E.V (Stettiner entomologische Zeitung, 45: 205) (312).

Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

104. ***Ptilocephala vesubiella* (Millière, 1872)**

Piemonte.

105. ***Ptilocephala pyrenaella* (Herrich-Schäffer, 1852) (= *tabanella* Bruand, 1853)**

Valle d'Aosta, Piemonte.

106. ***Ptilocephala kahri* (Lederer, 1857) (= *lucasi* Trautmann, 1909)**

Psyche kahri è descritta su esemplari di Puglia: Bari e Sicilia: Messina (Wiener entomologische Monatschrift, 1: 80) (130).

Nota - Ghiliani riporta correttamente la citazione di Curò "Bari e Sicilia", però indica come regioni Calabria e Sicilia, regioni riportate anche da Perlini e da tanti altri; a seguito di questo errore la Calabria diventa il luogo tipico in (1555).

Puglia, Calabria, Sicilia.

107. ***Ptilocephala muscella* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *graminella* Vieweg, 1789)

Nota - Le citazioni di *P. muscella* per Lazio, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Calabria, Sicilia e Arcipelago siciliano vanno riferite a *P. sicheliella*. Valle d'Aosta, (Lombardia), Piemonte, Alto Adige, Friuli, (Liguria), Toscana, Marche.

108. ***Ptilocephala sicheliella* (Bruand, 1858)**

Psyche sicheliella è descritta su esemplari dell'Italia meridionale, inviati da Sichel (Annales de la Société entomologique de France, 3 ser., 6: 464) (134).

Nota - Sichel ha raccolto solo in Sicilia, che quindi è il luogo tipico, come indicato anche dal nome.

Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

109. ***Ptilocephala agrostidis* (Schrank, 1802)** (= *bicolorella* Boisduval, 1840; *angustella* Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - La citazione per la Sicilia: (1340) è poco attendibile.

Emilia, Toscana.

110. ***Ptilocephala plumifera* (Ochsenheimer, 1810)**

Nota - In Italia centrale è presente la ssp. *mediterranea* (Lederer, 1852). È citata per l'Abruzzo: Cerdio, astucci giovani di questa specie o di *Phalacropteryx apiformis* (553).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, (?) Abruzzo.

111. ***Megalophanes viciella* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione di *vicinella* (sic!) per l'Emilia: (269) va riferita a *Canephora unicolor* (377).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

112. (-) ***Megalophanes stetinensis* (Hering, 1846)**

Nota - *Megalophanes stetinensis* è ssp. di *Psyche viadrina* (Staudinger, 1871); *P. viadrina* è citata per la Sicilia, ma tali citazioni sono dubbie, probabilmente da riportare a *M. turatii* (1555).

113. *Megalophanes turatii* (Staudinger, 1877)

Psyche turatii è descritta su esemplari della Lombardia: Alserio (Brianza) (Entomologische Zeitung, Stettin, 38: 178) (238).

Nota - La citazione per la Campania: (1350) è errata, essendo un endemismo alpino.

Lombardia.

114. *Phalacropterix apiformis* (Rossi, 1790)

Bombyx apiformis è descritta su esemplari della Toscana: “provincies florentina et pisana, habitat in locis silvestribus, rara” (Fauna Etrusca, sistens Insectaque in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit Paulus Rossius, II: 178, n. 1105, tav. 8, fig. 2) (19).

Nota – Milliére: (245) dice di avere illustrato il tipo di *Psyche apiformis* proveniente dai dintorni di Napoli.

Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

115. *Phalacropterix graminifera* (Geoffroy, 1785)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto.

116. *Phalacropterix praezellens* (Staudinger, 1870) (= *calberlae* Heylaerts, 1890)

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

117. *Phalacropterix graslinella* (Boisduval, 1852)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Marche.

118. (?) *Loebelia crassicornis* (Staudinger, 1870)

Nota - È citata per l’Italia **peninsulare**: (2905), (2980). Si ha una sola citazione per la Puglia: Brindisi (Erber, 1872) (1361); molto dubbia o presenza accidentale.

119. *Sterrhopterix fusca* (Haworth, 1809) (= *hirsutella* Hübner, 1796)

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia.

120. *Sterrhopterix standfussi* (Wocke, 1851)

Valle d’Aosta, Trentino, Alto Adige, Friuli.

121. *Apterona helicoidella* (Vallot, 1827) (= *helix* Siebold, 1850) (partenogenetica)

Nota - La citazione per la Sicilia: “(*helix*) visto solo i astucci eliciformi” (343) è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria.

122. ***Apterona helicoidella* f. *crenulella* (Bruand, 1853)** (bisessuata)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Sardegna.

123. ***Apterona helicinella* (Herrich-Schäffer, 1845)**

Psyche helicinella è descritta su esemplari di Sicilia (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, Bombyx, 2 (1): 21, Tav. 20, fig. 108) (100*).

Nota - Nel Museo di Vienna sono presenti 4 esemplari della Sicilia, dei quali 2 sono stati catturati da Grohmann nel 1836 (uno a Palermo) e gli altri due da Mann nel 1858 (334).

Lombardia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

124. ***Apterona stauderi* Wehrli, 1923**

Apterona stauderi è descritta su esemplari della Calabria: Aspromonte, verso la vetta (Societas Entomologica, 38 (7): 25, fig. 1) (1008).

Basilicata, Calabria.

125. ***Eumasia parietariella* (Heydenreich, 1851)**

Nota - La citazione per la Romagna va confermata (2516). Le citazioni generiche per la Sicilia: (1388) e la Sardegna: (1388), (3451); sono poco attendibili.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana, Abruzzo, Calabria.

Fam. Limacodidae

126. ***Apoda limacodes* (Hufnagel, 1766)** (= *testudo* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

127. ***Heterogenea asella* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Sardegna e quelle generiche per l'Abruzzo e la Calabria sono molto dubbie, da confermare.

Piemonte, Lombardia, (Trentino), Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria,

Romagna, Toscana, Marche, Lazio, (?) (Abruzzo), Campania, (Calabria), Sardegna.

128. ***Heterogynis penella* (Hübner, 1819)**

Nota - La citazione di *H. penella* per la Basilicata: (2274) va riferita a *H. eremita*. La citazione per la Romagna: (2516) è un probabile errore di cartellinatura (3007). È citata con dubbio per la Toscana: (218). Dubbia anche la citazione per la Sardegna: "Monte Limbara (patria dubia!)" (3323). È riportata come presente nel Trentino: (2732), citazione da confermare.

Piemonte, Lombardia, (Trentino), Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Abruzzo.

129. ***Heterogynis eremita* Zilli, Cianchi, Racheli & Bullini, 1988**

Heterogynis eremita è descritta su esemplari della Basilicata: Pollino, Timpone della Capanna, 1600-1800 m (Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 6 (1): 1) (2545).

Basilicata, Calabria.

Fam. Zygaenidae

130. ***Theresimima ampellophaga* (Bayle-Barelle, 1808)** (misspelling: *ampelophaga*)

Nota - La specie, quasi estinta a seguito delle continue distribuzioni di insetticidi nei vigneti, sta ricomparendo in varie regioni.

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, (Calabria), Sicilia, Sardegna.

131. ***Rhagades pruni* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La specie indicata come *Procris pruni* da Rossi (19) in realtà è *Theresimima ampellophaga* (63). Le citazioni per la Toscana e la Sicilia sono poco attendibili (3129).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia.

132. ***Adscita alpina* (Alberti, 1937)**

Procris alpina è descritta su esemplari di Svizzera e Alto Adige: Ortles, Trafoi, Franzenshöhe, 2000 m, Stilfser-Joch-Strasse, Stelvio, 2000-2400 m (Entomologische Zeitschrift, 50: 435, p. 515 figg. B 1-4) (1301).

Nota - Le citazioni di *A. alpina* ssp. *italica* per Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, vanno riferite ad *A. italica*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Liguria.

133. *Adscita italica* (Alberti, 1937)

Procris alpina r. *italica* è descritta su esemplari della Toscana: collina e Calabria: Montalta (*recte* Montalto) (Entomologische Zeitschrift, 50: 438) (1301).

Alto Adige, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

134. *Adscita statices* (Linnaeus, 1758) (= *micans* Freyer, 1831)

Nota - Le citazioni per Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia vanno riportate a *A. manni*. La presenza di *A. statices* è stata accertata solo in Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia Giulia. Le altre citazioni per l'Italia settentrionale sono da confermare, potrebbero riferirsi a *A. alpina*.

Piemonte, (?) (Lombardia), (?) (Trentino), (?) Alto Adige, (?) (Veneto), Friuli, Venezia Giulia, Liguria, (?) (Emilia), (?) (Romagna), (?) (Toscana).

135. *Adscita geryon* (Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Emilia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

136. *Adscita albanica* (Naufock, 1926)

Piemonte, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria.

137. *Adscita manni* (Lederer, 1852)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

138. *Jordanita budensis* (Speyer & Speyer, 1858) (= *cuprea* Rambur, 1866)

Nota - Le citazioni di *J. budensis* per Emilia, Romagna, Abruzzo, vanno riferite a *J. tenuicornis* (344). La citazione per il Trentino: (1714) è errata in quanto gli esemplari di *budensis* della collezione Daniel sono in realtà piccole *J. globulariae* (2558). La citazione per il Veneto: (2051) è da confermare. La specie è confermata per la Venezia Giulia e la Sila (Calabria) in base a materiale determinato con i genitali (2142). Non rinvenuta in Italia (2370).

Piemonte, Alto Adige, Venezia Giulia, Calabria.

139. (-) *Jordanita volgensis* (Moeschler, 1862)

Nota - La citazione per la Sicilia di *P. volgensis* var. *hector* (1388) è certamente errata; *J. hector* (Jordan, 1907) è buona specie di Turchia.

140. *Jordanita notata* (Zeller, 1847)

Atychia notata è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa (Isis, 40 (4): 294) (109).

Nota - Le citazioni di *J. notata* per l'Italia centrale sono dubbie, tranne quella di (1407).

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

141. (?) ***Jordanita algerica* (Rothschild, 1917)**

Nota - Presso il Museo di Zoologia Alexander Koenig di Bonn è conservato un esemplare etichettato Sicilia, 1905 (2841); da confermare.

142. ***Jordanita chloros* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la Sicilia: (609) è poco attendibile.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Abruzzo.

143. ***Jordanita tenuicornis* (Zeller, 1847)**

Atychia tenuicornis è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa e Ispica (Isis, 40 (4): 293) (109).

Nota - Le citazioni per Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna e Toscana, sono errate; è esclusa la presenza al Nord delle Marche (3140).

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

144. ***Jordanita globulariae* (Hübner, 1793)**

Nota - Un esemplare di '*tenuicornis*' di Firenze della collezione Herrich-Schäffer è in realtà *globulariae* (116). È citata una (? *cognata* H.-S.) "le antenne pettinate dei maschi hanno dei rami molto lunghi" Amalfi: San Cataldo 24.V, 10.VI.1931 (1285), che probabilmente è questa specie.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

145. ***Jordanita subsolana* (Staudinger, 1862)** (= *cognata* Rambur, 1858, nec Herrich-Schäffer, 1847)

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

146. ***Aglaope infausta* (Linnaeus, 1767)**

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, (Liguria).

147. ***Zygaena sarpedon* (Hübner, 1790)**

Nota - Le citazioni di *Z. sarpedon* per Lazio e Campania vanno riferite a *Z. punctum*

Piemonte, Liguria.

148. (-) ***Zygaena contaminei* Boisduval, 1834)**

Nota - Le citazioni di *Z. contaminei* per il Veneto, l'Emilia e la Sicilia sono da riferire a *Z. punctum*.

149. ***Zygaena punctum* Ochsenheimer, 1808**

Piemonte, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia.

150. ***Zygaena corsica* Boisduval, 1828**

Nota - La citazione di Zuccarello per Sicilia: dintorni di Catania: (106), è molto dubbia; probabilmente è una varietà di *Z. trifolii* (343).

Sardegna, Arcipelago sardo.

151. ***Zygaena cynarae* (Esper, 1789)**

Nota - La citazione per il Lazio è da confermare.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio.

152. (-) ***Zygaena laeta* (Hübner, 1790)**

Nota - Le citazioni di *Z. laeta* per Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Toscana, sono da riferire ad altra specie.

153. (-) ***Zygaena brizae* (Esper, 1800)**

Nota - Le citazioni di *Z. brizae* per Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, Liguria, vanno riportate a *Z. vesubiana* (2370). "Pietro Calcara - omissis - cita *Z. lathyri*, cha sarebbe la *brigae* (sic!) Esper, che non esiste in Sicilia" (2693). Da notare che *lathyri* Boisduval è sinonimo di *Z. purpuralis* Brünnich, ed è più probabile che a questa specie si riferisse il Calcara.

154. ***Zygaena vesubiana* Le Charles, 1933**

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, Liguria.

155. ***Zygaena rubicundus* (Hübner, 1817)**

Sphinx rubicundus è descritta su esemplari di Italia centrale e meridionale (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 2, tav. 30, fig. 137) (23*).

Nota - Le citazioni di *Z. rubicundus* per la Sicilia vanno riferite a *Z. erythrus* (2693).

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

156. ***Zygaena erythrus* (Hübner, 1806) (= *saportae* Boisduval, 1829)**

Sphinx erythrus è descritta su esemplari della Campania: dintorni del Vesuvio (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 2 (Sphinges): 77, n. 1, Tav. 18, fig. 87) (23*).

Nota - È citata con dubbio per l'Alto Adige: (170); non è presente nella regione (1038).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

157. *Zygaena minos* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni di *Z. minos* per Piemonte e Liguria in (114) e quelle per Campania, Arcipelago campano e Puglia, vanno riferite a *Z. romeo*. Le citazioni di *Z. minos* per il Trentino e la Sicilia vanno riferite a *Z. purpuralis*. La località Garessio, citata per la Liguria: (2370), è in Piemonte. La ssp. *saccarella* è di *Z. osterodensis* e non di *minos* (3031); pertanto le citazioni per la Liguria in (2123), (2825) vanno riferite a *Z. osterodensis*.

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

158. *Zygaena purpuralis* (Brünnich, 1763)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

159. (-) *Zygaena sedi* Fabricius, 1787

Nota - È citata per il Veneto: dintorni di Vicenza (129), (161); identificazione errata.

160. *Zygaena orana* Duponchel, 1835

Sardegna, Arcipelago sardo.

161. *Zygaena hylaris* Ochseneheimer, 1808

Nota - Le citazioni per la Sardegna: Barbagia, Ololai (*recte* Ollolai) (114), (319), sono da riferire ad altra specie.

Piemonte, Liguria.

162. *Zygaena fausta* (Linnaeus, 1767)

Nota - È citata per il Veneto: (81), (98), (161); mai incontrata nel padovano, probabilmente la *Z. fausta* di Contarini e Disconzi è una varietà di *Z. onobrychis* (204). La *Z. fausta* citata da Tognoli per l'Emilia va riferita ad una varietà di *Z. carniolica* (377).

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Liguria.

163. *Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763) (= *onobrychis* Fabricius, 1794)

Nota - Le segnalazioni per la Sardegna di *Z. carniolica* ssp. *sardoa* vanno riferite a *Z. orana*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

164. *Zygaena occitanica* (de Villers, 1789)

Nota - La citazione per il Regno di Napoli: (70), è certamente errata. La citazione per il Piemonte: (797) non è attendibile o la specie si è estinta nella regione (3378). Citata per l'Emilia: (377); molto probabilmente è stata confusa con altra specie.

Lombardia, Liguria.

165. *Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *fulvia* Fabricius, 1776; *achilleae* Esper, 1780)

Nota - È citata per la Sicilia: Termini Imerese (94), Ficuzza (209); forse si tratta di *Z. filipendulae* (2693).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

166. *Zygaena oxytropis* Boisduval, 1828

Zygaena oxytropis è descritta su esemplari di Piemonte, Toscana: Firenze e Lazio: Roma (Essay sur une Monographie des Zygénides: 89, Tav. 5, fig. 7) (53*).

Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

167. *Zygaena rhadamanthus* (Esper, 1793)

Nota - La citazione per la Campania: (1388), è certamente errata.

Liguria.

168. *Zygaena exulans* (Hochenwarth, 1792)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo.

169. (-) *Zygaena nevadensis* Rambur, 1866

Nota - È citata per la Liguria: dintorni di Genova (881*); l'esemplare è risultato essere *Z. romeo* (2621). La citazione come *Z. giesekingiana* per la Liguria: Val Nervia (1693), probabilmente è dovuta a errata identificazione.

170. *Zygaena romeo* Duponchel, 1835

Zygaena romeo è descritta su esemplari della Sicilia: Etna, Randazzo (in: Duponchel & Godart, Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France, Suppl. 2: 131, Tav. 12, fig. 1) (46*).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

171. *Zygaena osterodensis* Reiss, 1921

Nota - La citazione per il Trentino: (2475) va riferita a *Z. romeo* (3129).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria.

172. (-) *Zygaena viciae* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *meliloti* Esper, 1793)

Nota - In Italia e Sicilia è presente solo *Z. charon* (2891).

173. *Zygaena charon* (Hübner, 1796) (= *barnabeica* Reiss, 1958)

Sphinx charon è descritta su esemplari delle Alpi di Liguria e Piemonte (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 2: 82, n. 18, tav. 4, fig. 21) (23*).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

174. *Zygaena lavandulae* (Esper, 1783)

Nota - È citata per il Regno di Napoli (70) e la Campania: (21*), dati non attendibili.

Piemonte, (Lombardia), Liguria.

175. (-) *Zygaena dorycnii* Ochsenheimer, 1808

Nota - Le citazioni per il Friuli e la Venezia Giulia: (73) sono da riferire a *Z. ephialtes*.

176. *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767)

Nota - La citazione generica per la Sicilia: (328) è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

177. *Zygaena transalpina* (Esper, 1782)

Sphinx filipendulae var. *transalpina* è descritta su esemplari del Veneto: monti sopra Verona (Monte Baldo) (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, II: 142, tav. XVI, fig. 1) (9*).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

178. (-) *Zygaena hippocrepidis* (Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni di *Z. hippocrepidis* per Piemonte, Lombardia, Trentino e Alto Adige, vanno riferite a *Z. transalpina*.

179. (-) *Zygaena angelicae* Ochsenheimer, 1808

Nota - Le citazioni di *Z. angelicae* per Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Campania e Puglia, vanno riferite a *Z. transalpina*. La citazione per il Friuli: (181) è dubbia.

180. *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

181. *Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

182. *Zygaena trifolii* (Esper, 1783) (= *syracusia* Zeller, 1847)

Zygaena syracusia è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, penisola di Magnisi (Isis, 40 (4): 301) (109).

Nota - Le citazioni di *Z. trifolii* per l'Italia continentale vanno riportate a *Z. lonicerae* (2370). Sulla presenza di *Z. trifolii* in Sicilia i pareri sono discordi; pertanto si riportano i dati bibliografici per esteso. "Possiedo gli undici esemplari di Siracusa ex coll. Bellier e una numerosa serie di Catania ricevuta da Zickert; tutti gli esemplari hanno un colore di fondo più sul verdastro che sul bleu, ma sono tutti *syracusiae*" (842). La specie è presente in Sicilia; dati accertati: Capo Faeto (*recte* Capo Feto) (TP); Etna: Catania: Plaia Pineta 18.V.1949; Nebrodi: Monte Soro VII.1934; Palermo; Siracusa 17.V.1844 luogo tipico di *syracusiae* (2621); San Leonardo (SR) 27.V.1963, Capo Feto (TP) (3129); (*trifolii trinacria*) la ab. *punctumnotata* Verity è stata descritta su un maschio di Ficuzza; lectotipo in British Museum (1812); (*lonicerae* ssp. *trinacria* r. *paraustralis* Verity) sintipi (2m) Sicilia; (*trifolii trinacria* ab. *punctumnotata* Verity) Palermo: Lupo, tipi in coll. Rothschild; (2° gen. *secundogenita* Verity) Catania: spiaggia, olotipo in coll. Turati; (r. *siciliae* Verity) sintipi Palermo; (r. *trinacria* Verity) sintipi Lupo (2m) (2424).

Sicilia.

Fam. Brachodidae

183. *Brachodes appendiculata* (Esper, 1783)

Nota - È citata genericamente per la Sicilia e la Sardegna: (630); dati poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, Lazio.

184. ***Brachodes powelli* (Oberthür, 1922)**

Piemonte, Lazio, Calabria.

185. ***Brachodes pumila* (Ochsenheimer, 1808)**

Nota – La citazione per la Sicilia: (630) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, (Alto Adige), Emilia, Toscana.

186. (-) ***Brachodes cassandrella* (Staudinger, 1859)**

Nota - Le segnalazioni di *B. cassandrella* per l'Italia (Emilia, Romagna), sono da riportare a *B. flavescens* (3273).

187. ***Brachodes flavescens* (Turati, 1919)**

Atychia flavescens è descritta su esemplari del Lazio: Tivoli e dell'Emilia: Sestola (MO) 2.VIII (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, LVIII: 41) (893).

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria.

188. (?) ***Brachodes fulgurita* (Fischer de Waldheim, 1832)**

Nota - Le citazioni per la Sicilia e la Sardegna (630) vanno confermate.

189. (?) ***Brachodes nana* (Treitschke, 1834)**

Chimaera nana è descritta su pochi esemplari di Sicilia (Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Erste Abtheilung der Supplement: 97) (73).

Nota - È noto un solo maschio presso il Museo di Berlino etichettato 'Sicilia' (3273). Citata per l'Emilia-Romagna: (1885) ma gli esemplari appartengono a *B. flavescens* (3273).

190. (?) ***Brachodes pusilla* (Eversmann, 1844)**

Nota - Le citazioni per la Sicilia e la Sardegna: (630) vanno confermate.

Fam. Sesiidae

191. ***Tinthia tineiformis* (Esper, 1789)**

Sphinx tinaeiformis è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, Suppl., 2 (2): 9, Tav. 38, fig. 4) (9*).

Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

192. (+) ***Tinthia brosiiformis* (Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per Piemonte, Toscana e Sicilia vanno riferite a *T. tineiformis*

193. ***Pennisetia hylaeiformis* (Laspeyres, 1801)**

Nota - I dati per il Lazio: Campagna romana e Lido di Roma (2142), (3063),

non sono attendibili, in quanto la specie vive solo a quote considerevoli (Bertaccini in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

194. ***Sesia apiformis* (Clerck, 1759)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

195. ***Sesia bembeciformis* (Hübner, 1806)**

Nota - La citazione di *S. crabroniformis* Lewin per l'Emilia: (1388) probabilmente è da ascrivere a *S. apiformis* L. (= *crabroniformis* Schiff.) (319).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige.

196. ***Sesia melanocephala* Dalman, 1816**

Valle d'Aosta, Piemonte, Sicilia,.

197. ***Paranthrene tabaniformis* (Rottemburg, 1775) (= *rhingiaeformis* Hübner, 1790)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

198. ***Paranthrene insolitus* Le Cerf, 1914 (= *novaki* Tosevski, 1987)**

Alto Adige, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia.

199. ***Synanthedon scoliaeformis* (Borkhausen, 1789)**

Nota - La citazione per il Piemonte è da confermare (2674).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto.

200. ***Synanthedon spheciformis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio.

201. ***Synanthedon stomoxiformis* (Hübner, 1790)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo.

202. ***Synanthedon culiciformis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Calabria.

203. ***Synanthedon formicaeformis* (Esper, 1783)**

Nota - È citata per la Sicilia: (506), (609), in base a identificazioni errate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

204. *Synanthedon polaris* (Staudinger, 1877) (= *rufibasalis* Bartel, 1906)

Valle d'Aosta, Alto Adige.

205. *Synanthedon flaviventris* (Staudinger, 1883)

Romagna.

206. *Synanthedon andrenaeformis* (Laspeyres, 1801)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Abruzzo.

207. *Synanthedon melliniformis* (Laspeyres, 1801) (= *mimus* Le Cerf, 1922)

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio.

208. *Synanthedon myopaeformis* (Borkhausen, 1789) (= *typhiaeformis* Borkhausen, 1789; *mutillaeformis* Laspeyres, 1801)

Sphinx typhiaeformis è descritta su esemplari di Italia (16*).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

209. *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, 1761) (= *asiliformis* Rottentburg, 1775; *cynipiformis* Esper, 1782)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

210. *Synanthedon codeti* (Oberthür, 1881)

Sardegna.

211. *Synanthedon conopiformis* (Esper, 1782) (= *syrphiformis* Hübner, 1796; *nomadaeformis* Laspeyres, 1801)

Nota - È citata con dubbio per la Calabria: (156). È riportata come citata da (Hübner, 1796) per la Sardegna: (3273). Per l'Italia è stato riscontrato un solo esemplare certo di Sicilia: (2674).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia.

212. *Synanthedon tipuliformis* (Clerck, 1759) (= *salmachus* Linnaeus, 1758; *tipula* Retzius, 1783)

Nota - Le citazioni di *S. tipuliformis* per Emilia, Romagna e Campania su *Diospyrus kaki* L. Fil. probabilmente vanno riferite a *S. tenuis* Butler, dell'Asia orientale, importata accidentalmente, vivente appunto su *D. kaki* (2612). Le citazioni di *S. tipuliformis* per Emilia, Romagna, Toscana,

Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna vanno riportate a *S. spuleri*, molto simile a *S. tipuliformis* e molto diffusa in Italia (2674). In Romagna nel 1997, oltre che *S. spuleri*, è stata catturata anche *S. tipuliformis* (3075). La specie su *Diospyros kaki* è *S. spuleri* (3095).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, (?) (Veneto), Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna.

213. ***Synanthedon spuleri* (Fuchs, 1908)** (= *schwarzi* Kralicek & Povolny, 1977)

Nota - È citata genericamente come *S. tipuliformis* per la Sardegna: (1246), sola citazione per l'isola, poco attendibile.

Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

214. ***Synanthedon loranthi* (Králicek, 1966)** (= *cryptica* Kralicek & Povolny, 1977)

Alto Adige, Liguria.

215. ***Synanthedon cephiformis* (Ochsenheimer, 1808)** (= *gaderensis* Kralicek & Povolny, 1977; *laspeyres* Heppner & Duckworth, 1981)

Nota - È citata per Trentino: (1053), Venezia Giulia: (1060), Marche: (2085), (2883) e Lazio: (2142). Non presente nelle collezioni esaminate; forse i dati per queste regioni sono da attribuire a *S. spuleri*, molto simile (2674).

Alto Adige, Calabria.

216. ***Bembecia hymenopteriformis* (Bellier, 1860)**

Sesia hymenopteriformis è descritta su esemplari della Sicilia: monti attorno a Palermo, Monte Cuccio (Bulletin de la Société entomologique de France, 8: 681, Tav. 12, fig. 34) (147).

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

217. ***Bembecia ichneumoniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *rhagio-niformis* Hübner, 1806; *albanica* Rebel, 1910)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

218. ***Bembecia albanensis* (Rebel, 1918)** (= *kalavrytana* Sheljuzhko, 1924)

Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

219. ***Bembecia scopigera* (Scopoli, 1763)** (= *ophioniformis* Hübner, 1813; *syntrophaeformis* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, (Alto Adige), Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

220. ***Bembecia iberica* Spatenka, 1992**

Bembecia iberica è descritta su esemplari di Spagna: Sierra de Gudar, Alcala, Francia, Corsica (Alexanor, 17 (7): 429) (2751).

Nota - È riportata nel testo anche per "Angers, Italien (Toscana)" a p. 432, ma nella cartina è indicata la Liguria occidentale. Spatenka ha determinato un esemplare conservato nel museo di Parigi etichettato "Toscana" (2928).

Liguria, (Toscana), (Sardegna).

221. (-) ***Bembecia megillaeformis* (Hübner, 1813) (= *masellaeformis* Ragusa, 1923)**

Nota - È citata, probabilmente per errata ortografia, una *Dipsosphecia masellaeformis* Hübner: (993). Le citazioni di *B. megillaeformis* per l'Umbria e il Lazio sono errate; *megillaeformis* è una specie estranea alla fauna italiana (3052); i dati sono da riferire a *B. ichneumoniformis* (3273).

222. ***Bembecia sirphiformis* (Lucas, 1849) (= *astragali* de Joannis, 1909)**

Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio.

223. ***Bembecia flavida* (Oberthür, 1890)**

Sicilia.

224. ***Bembecia himmighoffeni* (Staudinger, 1866) (= *baumgartneri* Spatenka, 1992)**

Nota - La citazione per il Lazio non è attendibile (3052).

(Piemonte), Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia.

225. ***Bembecia uroceriformis* (Treitschke, 1834) (= *monedulaeformis* Rambur, 1866; *lecerfi* Oberthür, 1909)**

Sesia odyneriformis è descritta su esemplari di Sardegna: monti estate (114).

Nota - *Sesia odyneriformis* è ritenuta sinonimo di *B. uroceriformis*: (114 bis). Non è stata trovata conferma dei reperti segnalati da Ghiliani con il sinonimo di *odyneriformis* per la Sardegna (2674).

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

226. (-) ***Pyropteron sicula* Le Cerf, 1922**

Pyropteron chrysidiformis var. *sicula* è descritta su esemplari di Sicilia (968).

Nota - *P. sicula* è buona specie (2752), (2891), (2917); è ssp. di *P. chrysidiformis* (3245). Ci atteniamo a quest'ultima opinione.

227. ***Pyropteron chrysidiformis* (Esper, 1782)** (= *chalcidiformis* Hübner, 1806; *chalcocnemis* Staudinger, 1856; *rondoui* Siépi, 1909; *lecerfi* Oberthür, 1909)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

228. (-) ***Pyropteron minianiformis* (Freyer, 1843)**

Nota - È citata per il Lazio: Terminillo (1684); forse la citazione di Zangheri va riferita a *P. siculum* (2612); non si hanno altri dati per l'Italia.

229. ***Pyropteron doryliformis* (Ochsenheimer, 1808)** (= *braconiformis* Ghiliani, 1852)

Sesia braconiformis è descritta su due femmine di Sardegna: interno dell'isola estate (114).

Nota - La var. *teriolensis*, descritta su un esemplare dell'Alto Adige: Bolzano, area al di fuori dell'areale noto per *S. doryliformis*, potrebbe essere dovuta a errore (2917). *Sesia braconiformis* è descritta su due femmine di Sardegna: interno dell'isola estate (144). Le citazioni per l'Italia settentrionale: Piemonte: (797), Trentino: (218), (1184), Alto Adige: (1053), (3015) ed Emilia: (525), sono poco attendibili (3273). La citazione per la Sardegna va confermata.

Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

230. ***Pyropteron triannuliformis* (Freyer, 1845)** (= *braconiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *pungeleri* Spatenka, 1987)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Basilicata, Sicilia.

231. ***Pyropteron meriaeformis* (Boisduval, 1840)** (= *corsica* Staudinger, 1856)

Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

232. ***Pyropteron muscaeformis* (Esper, 1783)** (= *philanthiformis* Laspeyres, 1801; *aestivata* Kralicek, 1969)

Nota - La citazione per la Sicilia: (97) è molto dubbia.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Friuli, Lazio, Abruzzo.

233. ***Pyropteron leucomelaena* (Zeller, 1847)** (= *cyrnea* Le Cerf, 1920)

Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

234. ***Pyropteron affinis* (Staudinger, 1856)**

Sesia affinis è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Bolzano e Francia meridionale (Entomologische Zeitung, Stettin, 17 (9/10): 278) (127).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia.

235. *Chamaesphecia mysiniiformis* (Boisduval, 1840)

Liguria.

236. *Chamaesphecia chalciformis* (Esper, 1804) (= *prosopiformis* Odsenheimer, 1808)

Nota - "È citata di Sicilia nel Catalogo Staudinger e nel Seitz. Ne possiedo un solo esemplare gentilmente cedutomi dal signor Le Cerf, senza altra precisa indicazione che 'Sicile' " (993); citazione molto dubbia.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia.

237. *Chamaesphecia schmidtiiiformis* (Freyer, 1836)

Nota - Le segnalazioni per la Sicilia di *C. chalcidiformis* v. *schmidtii* Fr., *chalcidiformis* v. *schmidtiiiformis* e di *schmidtiformis*, vanno riferite a *Pyropteron doryliiformis*.

Trentino, Veneto, Venezia Giulia.

238. (-) *Chamaesphecia anthrax* Le Cerf, 1916

Nota - È citata per la Sicilia: (2980). È riportata in (3015) come infeudata a *Nepeta tuberosa* L. in Sicilia nel testo, ma non è presente nell'elenco delle specie e nella cartina. Gli esemplari siciliani sono in realtà *C. maurusia* (3273).

239. *Chamaesphecia maurusia* Püngeler, 1912

Sicilia.

240. (-) *Chamaesphecia alysoniformis* (Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - Nella collezione Costa presso il Museo Zoologico dell'Università di Napoli sono presenti frammenti di un esemplare etichettato "*alysoniformis*" della Campania: Persano (Battipaglia, SA) (712); è citata anche per la Calabria: (277); segnalazioni molto dubbie. Non si hanno altri dati per l'Italia.

241. *Chamaesphecia aerifrons* (Zeller, 1847)

Sesia aerifrons è descritta su esemplari della Sicilia: dintorni di Siracusa: Convento dei Cappuccini, fiume Anapo, Tempio di Giove, Cassibile (Isis, 40 (6): 415) (109).

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

242. *Chamaesphecia osmiaeformis* (Herrich-Schäffer, 1848) (= *stelidiformis* Zeller, 1847 nec Freyer, 1836)

Sesia osmiaeformis è descritta su esemplari della Sicilia (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 79, Tav. 9, fig. 52) (100*).

Calabria, Sicilia, Sardegna.

243. (-) *Chamaesphecia ramburi* (Staudinger, 1866)

Nota - È citata per la Toscana: Livorno, dato molto dubbio (3015).

244. *Chamaesphecia doleriformis* (Herrich-Schäffer, 1846)

Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata.

245. *Chamaesphecia thracica* Lastuvka, 1983

Nota - È citata per la Sicilia: (2980); non risulta presente nell'isola (3273).

Puglia, Basilicata.

246. *Chamaesphecia dumonti* Le Cerf, 1922 (= *similis* Lastuvka, 1983)

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Lazio.

247. (?) *Chamaesphecia annellata* (Zeller, 1847) (= *ceriaeformis* Lederer, 1853, nec Lucas, 1849)

Nota - Le citazioni di *C. annellata* per l'Italia settentrionale e centrale probabilmente sono da riportare a *C. dumonti*; la segnalazione per la Puglia: (2274) è da riferire a *C. thracica* (3273)

(?) Valle d'Aosta, (?) (Alto Adige), (?) Veneto, (?) Emilia, (?) Romagna, (?) Toscana, (?) (Lazio).

248. *Chamaesphecia staudingeri* (Failla-Tedaldi, 1890)

Sesia staudingeri è descritta su esemplari della Sicilia: Madonie: Miliuni (Castelbuono) (1m) e Ficuzza stazione (1m, 1f) (Il Naturalista Siciliano, 10 (2-3): 28, Tav. 1, Fig. 1) (360).

Sicilia.

249. *Chamaesphecia masariformis* (Ochsenheimer, 1808) (= *odyneriformis* Herrich-Schäffer, 1846; *loewii* Zeller, 1847)

Sesia loewii è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa (109),

Alto Adige, Veneto, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

250. *Chamaesphecia bibioniformis* (Esper, 1800) (= *philanthiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *myrsinites* Pinker, 1954)

Nota - La citazione per il Friuli (Barajon, 1953) va confermata (2674).

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Veneto.

251. *Chamaesphecia anthraciformis* (Rambur, 1832) (= *foeniformis* Herrich-Schäffer, 1846; *oryssiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *seitzi* Püngeler, 1905; *reisseri* Capuse, 1973)

(Toscana), Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

252. *Chamaesphecia palustris* Kautz, 1927

Romagna.

253. *Chamaesphecia euceraeformis* (Ochsenheimer, 1816) (= *stelidiformis* Freyer, 1836; *doleriformis* Herrich-Schäffer, 1846; *icteropus* Herrich-Schäffer, 1851)

Nota - Le citazioni per la Sicilia: (109), (343), probabilmente vanno riferita a *Pyropteron doryliformis icteropus* Z.

Piemonte, Alto Adige, (Friuli), Venezia Giulia, Puglia.

254. *Chamaesphecia leucopsiformis* (Esper, 1800)

Nota - La citazione per l'Alto Adige: dintorni di Bolzano (206) è poco attendibile (3273). La citazione per la Toscana: fra Livorno e Pisa (206) è errata (2674).

Lombardia, Abruzzo.

255. *Chamaesphecia empiformis* (Esper, 1783)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

256. (?) *Chamaesphecia tenthrediniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *muscaeformis* Borkhausen, 1789)

Nota - Le citazioni di *C. tenthrediniformis* per Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna e Lazio vanno riportate a *C. empiformis*, essendo infeudata a *E. cyparissias* L. (2674); secondo Pühringer alcuni esemplari rinvenuti da Rössler a Laces (BZ) e nell'area del Sonnenberg (BZ) potrebbero essere delle *C. tenthrediniformis* (3273).

257. (-) *Chamaesphecia astatiformis* (Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - Le citazioni per il Lazio: (2142), (2204), non sono attendibili, trattandosi di specie estranea alla fauna italiana (3052).

Fam. Cossidae

258. *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758) (= *ligniperda* Fabricius, 1794)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

259. *Lamellocossus terebra* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni generiche per il Trentino: (1388), (2732) sono da riferire all'Alto Adige.

Valle d'Aosta, Lombardia, Alto Adige, Venezia Giulia, Marche, Calabria.

260. ***Parahypopta caestrum* (Hübner, 1808)**

Nota - È citata per l'Arcipelago siciliano: Isola di Ustica (1198); non presente a Ustica, bensì a Monreale (343).

Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

261. (-) ***Catopta thrips* (Hübner, 1818)**

Nota - È citata per la Puglia: (2108) su segnalazione di Hartig; probabile errore di identificazione o presenza accidentale.

262. ***Dyspessa aculeata* Turati, 1909**

Dyspessa aculeata è descritta su esemplari della Sicilia: Ficuzza (Il Naturalista Siciliano, 21, N. S. Vol. I (1-8): 121) (622).

Nota - È riportata genericamente come presente in Calabria; non risultano segnalazioni per questa regione.

Puglia, Basilicata, (Calabria), Sicilia.

263. ***Dyspessa ulula* (Borkhausen, 1820) (= *pantherina* Hübner, 1790; *hepialina* Hübner, 1792)**

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). Le citazioni per la Sicilia vanno riportate a *D. aculeata* (3007).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

264. (-) ***Stygia australis* Latreille, 1803**

Nota - È citata come presente in Liguria: (188), probabilmente per la presenza nelle Alpi Marittime francesi. Non risultano altre citazioni per l'Italia.

265. ***Stygioides colchica* (Herrich-Schäffer, 1851) (= *tricolor* Lederer, 1858)**

Nota - Le segnalazioni di precedenti autori confermate da Daniel, 1954/55 per l'Italia centrale non sono accettate nella monografia di Freina & Witt, 1990. La distribuzione accertata è limitata alla Grecia. Le citazioni della specie per la Puglia: (355) e per il Lazio: (894) sono dubbie (2891). Nella raccolta Dannehl esiste un maschio etichettato "Campagna Romana 13.V"; il maschio di *S. psychidion* riportato come catturato a Tivoli potrebbe essere lo stesso esemplare (3007). Citata anche per la Sicilia: Madonie: Carbonara (determinata da Milliére come *Psyche muscella*); secondo Ragusa si tratta di questa specie, anche se è difficile distinguerla con certezza dalla congeneri *aethiops* Stgr., *tricolor* Led. e *psychidion* H.-S. (387).

Romagna, Calabria.

266. ***Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761)** (= *aesculi* Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

267. ***Phragmataecia castaneae* (Hübner, 1790)** (= *arundinis* Hübner, 1803)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Fam. Thyrididae

268. ***Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763)** (= *fenestrina* Denis & Shiffermüller, 1775; *marica* Cyrillus, 1787)

Sesia marica è descritta su esemplari della Campania: Camiliani (? Camigliano, CE) (15).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Fam. Lasiocampidae

269. ***Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per il Friuli va confermata, non risultano segnalazioni per la regione. Le segnalazioni di *P. populi* per la Sicilia vanno riferite a *P. alpina*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Basilicata.

270. ***Poecilocampa alpina* (Frey & Wullschlegel, 1874)** (= *canensis* Millière, 1875)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

271. ***Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

272. *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata.

273. *Eriogaster arbusculae* Freyer, 1849

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

274. *Eriogaster rimicola* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per il Trentino: (1388), ripresa in (2732), va riferita all'Alto Adige.

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, (Veneto), Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

275. *Eriogaster catax* (Linnaeus, 1758)

Nota - Gli esemplari di *E. catax* citati per l'Emilia: (262), citazione ripresa in (1388) e (2732), sono *E. rimicola* (687).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, (Liguria), Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

276. *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758) (= *unicolor* Cyrillus, 1787)

Bomyx unicolor è descritta su esemplari di Japygia (Puglia) (15).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

277. *Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

278. *Malacosoma franconica* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per la Valle d'Aosta: (114), il Piemonte: (20), (114) e l'Alto Adige: (2732), probabilmente sono da riferire a *M. alpicola*. La citazione generica per la Venezia Giulia: (2732) va confermata.

Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

279. *Malacosoma alpicola* Staudinger, 1870

Malacosoma alpicola ssp. *calabrica* è descritta su esemplari della Calabria:

Monte Martinello (945).

Nota - *M. alpicolum* ssp. *calabricum* è sinonimo di *M. franconicum* (2469).

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Friuli, Liguria.

280. ***Lasiocampa trifolii* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *medicaginis* Borkhausen, 1793)

Nota - È citata come presente in tutto il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

281. ***Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per la Sardegna sono da confermare, potrebbero riferirsi a *L. trifolii*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

282. ***Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

283. ***Streblote panda* Hübner, 1820** (= *repanda* Hübner, (1819) 1796)

Nota - L'individuo figurato da (Hübner, 1819) sotto il nome di *Bombyx repanda* è stato catturato nel Lazio: dintorni di Roma (67).

Lazio, Arcipelago siciliano.

284. ***Pachypasa otus* (Drury, 1773)**

Nota - Le citazioni per Friuli e Venezia Giulia: (2732) derivano dalle segnalazioni per l'Istria (2894); non è ancora segnalata in queste regioni. In Puglia, Calabria e Sicilia probabilmente estinta (2620). In realtà è una specie in espansione; nella pineta costiera ionica è meno frequente negli ultimi anni probabilmente in seguito a ripetute distribuzioni di BT per una infestazione di *T. pityocampa*.

Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

285. (-) ***Pachypasa limosa* (de Villers, 1827)**

Nota - È citata come probabilmente presente in Liguria: (218), in quanto diffusa nelle Alpi Marittime francesi. Non risultano altre citazioni per l'Italia.

286. ***Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

287. *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione per l'Italia meridionale (683) è certamente errata. Le citazioni per l'Emilia: (262), le Marche: (385) e la Toscana: (19), (218), sono dovute probabilmente ad errata identificazione (2620).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

288. *Cosmotriche lunigera* (Esper, 1783) (= *lobulina* Denis & Shiffermüller, 1775)

Nota - È riportata genericamente come presente in Piemonte e Venezia Giulia; non risultano segnalazioni per queste regioni.

(Piemonte), Trentino, Alto Adige, Veneto, (Venezia Giulia).

289. *Phyllodesma ilicifolia* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Liguria.

290. *Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, 1810)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

291. *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

292. *Gastropacha populifolia* (Esper, 1782)

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata.

293. *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Fam. Endromididae

294. *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), (Venezia Giulia), Liguria, (Emilia), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

Fam. Saturniidae

295. *Aglia tau* (Linnaeus, 1758)

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche.

296. *Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

297. (-) *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni di *S. pavonia* per l'Italia, la Sicilia e la Sardegna vanno riferite a *S. pavoniella*.

298. *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

299. *Saturnia spini* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per la Lombardia: (164) e la Puglia: (70), (218) sono da riferire a *S. pavoniella*. "A meno che gli esemplari non portino cartellini di località falsi, sono noti alcuni reperti della specie per il Trentino" (2930), probabilmente gli esemplari sono quelli citati da Hartig, che li catturò in Val Venosta: Silandro (Alto Adige).

Veneto, Alto Adige.

300. *Perisomena caecigena* (Kupido, 1825)

Nota - La citazione per il Veneto è dubbia: (2732). In (2469) è riportata per la Sicilia: nel testo, ma non nella cartina; probabile errore (2894). "Parrebbe che una vecchia citazione per l'Abruzzo: (622), di per sè molto dubbia, sia stata ulteriormente fraintesa da autori non di lingua italiana, dando luogo ad una recente segnalazione per la Sicilia" (2930).

Veneto, Venezia Giulia.

301. *Antherea yamamai* (Guérin-Ménéville, 1861)

Nota - È stato tentato l'allevamento in Lombardia a Cassolnovo (Vigevano) nel 1865 (162) e l'acclimatazione fra Alzate e Cantù nel 1870 (470), nel Veneto a Padova alla fine del 1800 (487) ed a Colonia Veneta nel 1892 (487), in Toscana: ad Arezzo dal Brizzolari, fallito (487); su Quercia da Piccioli di Firenze (169), ed in Umbria: da Francesconi di Perugia (169), senza risultati positivi. In Venezia Giulia e Friuli: è giunta dall'Istria, dove è acclimatata da tempo.

Friuli, Venezia Giulia.

302. (-) *Antherea pernyi* (Guérin-Méneville, 1855)

Nota - È stata tentata l'acclimatazione in Lombardia, fra Alzate e Cantù nel 1870, ma è fallita (470); non fa parte della fauna italiana.

303. *Samia cynthia* (Drury, 1773)

Nota - Nella cassetta entomologica allestita alcuni anni fa da uno studente della Facoltà di Agraria di Bari erano presenti un esemplare di *Samia cynthia* Drury ed uno di *Acanthobrahmaea europaea* Htg. che, a esame superato brillantemente, ha assicurato di aver catturato in Puglia, nel territorio di Peschici sul Gargano. La presenza delle piante alimentari e la vicinanza delle regioni in cui le due specie sono presenti farebbe propendere per ritenere validi tali dati. Da ricercare in tale area.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche.

Fam. Lemoniidae

304. *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761)

Nota - È riportata genericamente come presente in Lombardia e Veneto; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, (Veneto), Venezia Giulia, Liguria.

305. *Lemonia taraxaci* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Fam. Brahmaeidae

306. *Acanthobrahmaea europaea* (Hartig, 1963)

Bramaea (sic!) *europaea* è descritta su un esemplare della Basilicata: Monte Vulture (PZ) (Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia, 18: 5) (1715).

Nota - È probabile la sua presenza in Puglia: nel territorio di Peschici sul Gargano (vedi *S. cynthia*).

Campania, Basilicata.

Fam. Sphingidae

307. *Marumba quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È riportata genericamente per la Sardegna: (2980); non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

308. ***Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

309. ***Smerinthus ocellata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

310. ***Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la Sardegna, non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

311. (-) ***Laothoe amurensis* (Fisher de Waldheim, 1830)** (= *tremulae* Boisduval, 1828, nec Borkhausen, 1793)

Nota - Le citazioni di *L. populi* var *tremulae* per la Lombardia: (164), (218), (319) sono da riferire a *L. populi*.

312. ***Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

313. ***Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

314. ***Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

315. ***Hyloicus pinastri* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

316. ***Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758)** (= *variegata* Müller, 1766; *bombyli-formis* Ochseneheimer, 1808; *scabiosae* Zeller, 1869)

Sphinx variegata è descritta su esemplari del Piemonte: Torino, colle dei Cappuccini e Fiume "Duriam" (Dora Riparia) (6).

Nota - È citata genericamente per la Sardegna: (2932); probabilmente da riferire a *H. fuciformis*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

317. ***Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

318. ***Hemaris croatica* (Esper, 1800)**

Venezia Giulia.

319. ***Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, **Arcipelago pugliese**, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

320. ***Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la Sardegna: (2980); non si hanno altri dati per l'isola.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.

321. ***Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772)**

Nota - La citazione per la Puglia: Orto Agrario della Società Economica di Terra d'Otranto (70), è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.

322. ***Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)** (= *exulae* Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per la Sardegna: (331), (2732) vanno riferite a *H. dahlia*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

323. *Hyles dahlia* (Geyer, 1828)

Sphinx dahlia è descritta su esemplari della Sardegna: Cagliari (in Hübner, Sammlung europäischer Schmetterlinge, Sphing., Tav. 36, fig. 161-164) (23*).

Nota - Le citazioni per la Lombardia: (164) ed il Trentino: (1184) sono molto dubbie.

Arcipelago toscano, Sardegna, Arcipelago sardo.

324. *Hyles gallia* (Rottemburg, 1775)

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria: (2732) e la Sardegna: (2980) sono molto dubbie. La citazione per l'Emilia: (246) va riferita a *H. hippophaes* (377). Le citazioni per Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia vanno riferite a *H. euphorbiae*

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

325. *Hyles nicaea* (de Prunner, 1798)

Sphinx nicaea è descritta su esemplari di Nice en Provence IX (Lepidoptera Pedemontana: 86) (26).

Nota - In (2469) erroneamente è riportato il Piemonte come luogo tipico. La citazione generica per la Sardegna è da confermare.

Piemonte, Liguria, (Sardegna).

326. *Hyles vespertilio* (Esper, 1783)

Sphinx vespertilio è descritta su esemplari del Veneto: dintorni di Verona (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 2: 178, Tav. XXII, fig. 4) (9*); (3144).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

327. *Hyles hippophaes* (Esper, 1789)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana.

328. *Hyles livornica* (Esper, 1780)

Sphinx livornica è descritta su esemplari della Toscana: Livorno (Die

Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 2 (1): 83, Tav. VIII, fig. 4 (9*); (3144).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

329. *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, (Umbria), Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

330. *Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna, non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

331. *Hippotion celerio* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni generiche per il Trentino: (1388), (2732) sono da riferire all'Alto Adige.

Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

332. (?) *Theretra alecto* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata solo per la Sicilia: un esemplare raccolto a Catania (Etna) da Piazza (97), dato poco attendibile o presenza accidentale.

Fam. Axiidae

333. *Axia margarita* (Hübner, 1813)

Nota - È citata genericamente per la Toscana; non risultano segnalazioni per questa regione.

Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana.

Fam. Bombycidae

334. (-) *Bombyx mori* (Linnaeus, 1758)

Nota - È elencata fra le specie della fauna italiana; ciò è inammissibile, in quanto non risulta adimatata, neanche in altre Nazioni europee, dove un tempo la bachicoltura era ampiamente diffusa. Peraltro, non si tratta di una specie naturale, bensì del risultato di secoli di selezioni artificiali al

punto che oggi non si conosce più la forma originaria. Ammettendo *B. mori* nella fauna italiana si dovrebbero ammettere anche tutte le specie esotiche allevate in Italia, dalla *Attacus atlas* alle *Morpho*.

Fam. Castnidae

335. *Paysandisia archon* (Burmeister, 1880)

Nota - Introdotta recentemente con l'importazione di palme di grandi dimensioni, sta espandendo con grande rapidità il proprio areale.

Marche, Campania, Puglia.

Fam. HesperIIDae

336. *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). Citata per la Sicilia: (97), (635), ma è considerata assente nell'isola (1363), (3049).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria.

337. *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

338. *Carcharodus lavatherae* (Esper, 1783) (= *alceae* Fabricius, 1793)

Nota - È citata per il Regno di Napoli (70). Per la Puglia non risultano dati certi, se non riferimenti in distribuzioni generiche, poco attendibili, in testi divulgativi (3187), (3274). Manca in Sardegna (1363). La presenza in Sicilia va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

339. *Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847) (= *altheae* Hübner, 1803; *alchymillae* Hemming, 1936)

Hesperia floccifera è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa e del Lazio: Roma, fra Porta San Giovanni e San Paolo (Isis, 40 (4): 286) (109).

Nota - È citata per la Sardegna: (2250); presenza in Sardegna molto dubbia (3049), (3241).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria,

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

340. ***Carcharodus baeticus* (Rambur, 1839)** (= *marrubii* Rambur, 1840)

Nota - È citata con dubbio per l'Emilia: (262). Citata per la Sardegna: (781), (1970), non riportata per l'isola in (2892).

Piemonte, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

341. ***Spialia sertorius* (Hoffmannsegg, 1804)** (= *sao* Hübner, 1801; *eucrate* Ochsenheimer, 1808; *hibiscae* Hemming, 1936)

Nota - In Sicilia è sostituita da *S. orbifer* (1995). In Sardegna è *therapne* (1363); peraltro in (1995) è citata come presente nell'isola; da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria.

342. ***Spialia orbifer* (Hübner, 1823)** (= *eucrate* Treitschke, 1831)

Nota - In Italia *S. orbifer* è presente solo in Sicilia; le citazioni per le altre regioni vanno riferite a *S. sertorius* (2892).

Sicilia.

343. ***Spialia therapne* (Rambur, 1832)**

Sardegna.

344. ***Muschampia proto* (Ochsenheimer, 1808)**

Nota - Le citazioni per il Trentino: (654*), la Toscana: (206) e le Marche: (385) sono poco attendibili.

Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

345. ***Pyrgus carthami* (Hübner, 1819)** (= *fritillarius* auct. nec Poda, 1761; *tessellum* Ochsenheimer, 1807)

Nota - La presenza in Romagna, Toscana e Sicilia è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

346. ***Pyrgus sidae* (Esper, 1782)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

347. ***Pyrgus andromedae* (Wallengren, 1853)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

348. *Pyrgus cacaliae* (Rambur, 1839)

Nota - La citazione per la Liguria è da confermare. La citazione per il Lazio: Monte Autore (664), è errata (1363). La citazione per la Toscana: Abetone (177), di una specie diffusa nella cerchia alpina è certamente errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

349. (-) *Pyrgus centaureae* (Rambur, 1839)

Nota - La citazione per il Friuli: (174) va riferita a *P. andromedae* (410). La specie non è presente in Italia.

350. *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) (= *alveolus* Hübner, 1775)

Nota - In Italia *P. malvae* è presente solo nelle regioni nordorientali, tutte le altre citazioni per l'Italia continentale e la Sicilia vanno riferite a *P. malvoides*. Le citazioni per la Sardegna probabilmente vanno riferite a *S. theraphne*; l'unico *Pyrgus* della Sardegna è *P. armoricanus* (3423). Per il Veneto si ha un solo esemplare certo di Sappada, 1200 m, 1926: (1363).

Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

351. *Pyrgus malvoides* (Elwes & Edwards, 1897) (= *fritillum* Rambur, 1842 nec Hübner, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

352. *Pyrgus serratulae* (Rambur, 1839)

Nota - La citazione per la Sicilia: (196) è errata (832).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

353. *Pyrgus onopordi* (Rambur, 1839)

Nota - Le segnalazioni di *P. onopordi* per la Sicilia vanno riferite a *P. armoricanus*, la citazione per la Sardegna: (809) è errata (1363).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

354. *Pyrgus carlinae* (Rambur, 1839)

Nota - Le citazioni per l'Emilia: (501) e l'Abruzzo: (809) sono probabilmente errate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, (Alto Adige), Liguria.

355. *Pyrgus cirsii* (Rambur, 1839) (= *fritillum* Hübner, 1775)

Nota - Le citazioni di *P. cirsii* per l'Italia sono dubbie (1795). *P. cirsii* è pre-

sente solo nell'estremo ponente ligure (3423); le altre citazioni per l'Italia continentale, la Sicilia e la Sardegna sono errate, da riferire ad altre specie.

Liguria.

356. *Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

357. *Pyrgus alveus* (Hübner, 1803)

Nota - Le citazioni di *P. alveus* per Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria vanno riportate a *P. centralitaliae*, quelle per la Sicilia ad altra specie. La citazione per la Sardegna: (290) è dubbia. Nella cartina in (3423) non è indicata per il Piemonte meridionale e la Liguria.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria.

358. *Pyrgus accreta* (Verity, 1925)

Piemonte, Liguria.

359. *Pyrgus centralitaliae* (Verity, 1920)

Hesperia alveus r. *centralitaliae* è descritta su esemplari delle Marche: Monti Sibillini (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 32 (1): 4 (902)).

Nota - È indicato come luogo tipico: Bolognola 1100-1400 m (olotipo r. *centralitaliae*), (1363). A questa specie vanno riferite le segnalazioni per la penisola di *P. alveus*, *P. fritillum* e/o *P. alveus fritillum* quando sono citati come specie distinta da *P. malvae*. Le citazioni per la Sicilia sono da confermare.

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

360. *Pyrgus foulquieri* (Oberthür, 1910) (= *bellieri* Oberthür, 1910)

Nota - La citazione per la Lombardia: (1610) è dubbia, non sono presenti esemplari nella collezione dell'autrice (3393). La citazione per l'Alto Adige: (1050) è errata (1052). Le citazioni di *P. foulquieri/bellieri* per Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo vanno riferite a *P. picena*.

Piemonte, Liguria.

361. *Pyrgus picena* (Verity, 1920)

Hesperia foulquieri r. *picena* è descritta su esemplari delle Marche: Monti Sibillini (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 32 (1): 4 (902)).

Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania.

362. *Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928)

Nota - È citata per la Lombardia: (3078). Non è segnalata per la Lombardia in (1122), (1949), (3049) e nella cartina ingrandita a p. 97 di (3078) non sono indicate località per questa regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto.

363. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

364. *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)

Nota - La citazione per la Toscana è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, (Toscana).

365. (-) *Carterocephalus silvicolus* (Meigen, 1829)

Nota - La citazione di *C. silvicolus* per il Piemonte: (26) è da riferire a *C. palaemon* (1363).

366. *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808)

Nota - La citazione per la Sardegna: (114), ripresa anche in (2250) è errata; non esiste in Sardegna: (3423).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

367. *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) (= *flava* Brünnich, 1763; *thaumas* Hufnagel, 1766; *linea* Müller, 1766)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

368. *Thymelicus acteon* (von Rottemburg, 1775) (= *heydeni* Plötz, 1884)

Nota - La citazione per la Sardegna: (1589) è molto dubbia (3148).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

369. *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

370. ***Ochlodes venata* (Bremer & Grey, 1857)** (= *sylvanus* Esper, 1779)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

371. ***Gegenes pumilio* (Hoffmannsegg, 1804)** (= *pygmaeus* Cyrillus, 1787; *aetna* Boisduval, 1840; *lefebvrei* Rambur, 1842)

Papilio pumilio è descritta su esemplari della Campania: Napoli (in Illiger, Magazin für Insektenkunde, 3: 202) (28). *Papilio pygmaeus* è descritta su esemplari della Campania: Amalfi, Stabia (15). *Philoides lefebvrei* è descritta su esemplari della Campania: Napoli (82*); (1203). *Hesperia aetna* è descritta su esemplari di Sicilia (88).

Nota - In Liguria la specie è estinta (Balletto in litt.). La citazione per l'Emilia di *G. lefebvrei* Rambur (1235) è riportata come *G. pumilio* in (1363) ma è da riferire a *G. nostradamus*.

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

372. ***Gegenes nostradamus* (Fabricius, 1793)**

Nota - Le segnalazioni di *G. nostradamus* per l'Arcipelago toscano: Isola d'Elba vanno riferite a *G. pumilio* (1203). È confermata per l'Isola d'Elba (3423). La citazione per la Sardegna: (2791) è errata; si basa su due femmine non distinguibili da quelle di *G. pumilio* (3465).

Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

Fam. Papilionidae

373. (-) ***Zerynthia rumina* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Esiste nel museo naturalistico di Pinerolo (Torino) un esemplare dato per catturato in Italia, ma potrebbe trattarsi di un errore (3187).

374. ***Zerynthia polyxena* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *creusa* Meigen, 1828)

Nota - In Trentino, nel comprensorio Gardesano non è rinvenuta dagli anni '60 (2995) e in Alto Adige non risultano catture recenti (2973); probabilmente estinta in tali regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

375. (-) *Archon apollinus* (Herbst, 1798)

Nota - È citata per l'Abruzzo: "il prof. Petagna mi ha assicurato che si trova negli Abruzzi a fine giugno" (48), la Sicilia: (31) e la Sardegna: (31); citazioni errate, è presente solo in Europa orientale.

376. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758)

Nota - Estinta nel Tirolo meridionale (2973). La citazione per la Puglia: Gargano (70), è da confermare. Le citazioni per la Sardegna: (841), (886) sono dubbie; non presente nell'isola (3148).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

377. *Parnassius phoebus* (Fabricius, 1793) (= *delius* Esper, 1800)

Nota - La presenza in Friuli va confermata. Nel Veneto: (Veronese) non più rinvenuta dal 1970 (2180). Citata per la Calabria: (70), ma gli esemplari e i chettati *P. delius* della collezione Costa sono *P. apollo pumilus* (712).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

378. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia.

379. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)

Papilio podalirius è descritta su citazioni precedenti, fra cui in primis quella di Ray del 1710, che illustra esemplari della Toscana: porto di Livorno (Systema Naturae, (ed. X), I: 463) (4*); (2045).

Nota - È citata per la Sardegna, ma non è stanziale nell'isola (3148). È presente in Sardegna, probabilmente per introduzione accidentale; un maschio fresco è stato catturato a Oristano (3465).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

380. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano,

Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

381. ***Papilio hospiton* Gén, 1839**

Papilio hospiton  descritta su esemplari della Sardegna: Tortoli, Barbagia di Ollolai vicino Gavoi A.VI, monti fra Ovodda e Desulo (Memorie della Regia Accademia delle scienze di Torino, Ser. 2, vol. 1, Fasc. 2: 83) (85).

Sardegna.

382. ***Papilio alexanor* Esper, 1800**

Nota - In Sardegna non  stanziale, solo esemplari migranti (3148).

Piemonte, Liguria, Calabria, Sicilia.

Fam. Pieridae

383. ***Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

384. ***Leptidea reali* Reissinger, 1989**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

385. ***Leptidea duponcheli* (Staudinger, 1871)**

Nota - Le citazioni per il Piemonte, vanno confermate. "Citata come *L. lathyri* Dup. per Lazio: Roma e Sardegna: Novara, da Rhl, se non si tratta di uno dei soliti errori dovuti alla confusione con la ab. *lathyri* di *sinapis*" (1411).

Piemonte, Liguria.

386. ***Leptidea morsei* Fenton, 1881**

Venezia Giulia.

387. ***Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

388. (-) ***Anthocharis belia* (Linnaeus, 1767)**

Nota - Le segnalazioni di *A. belia* per Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Lazio e Puglia vanno riferite a *A. euphenoides*. La citazione per l'Arcipelago campano: Isola di Capri: (783 bis) probabilmente  da riferire a *A. car* -

damines. *A. belia* vive solo in Nord Africa.

389. ***Anthocharis euphenoides* Staudinger, 1869**

Nota - Citata per la Toscana: (206), (177); probabile errore di Mann, o estinta (1411). Molto dubbia la citazione per la Puglia: foreste marittime di San Cataldo (70). Le citazioni per il Veneto: (98), (161), (367) e l'Emilia: (110), sono poco attendibili.

Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

390. ***Anthocharis damone* Boisduval, 1836**

Anthocharis damone è descritta su esemplari di Sicilia (Species général des Lépidoptères, I: 564) (77*).

Nota - È stata rinvenuta in Calabria anche sul Massiccio del Pollino (3355). Calabria, Sicilia.

391. (-) ***Euchloë belemia* (Esper, 1799)**

Nota - Le citazioni di *E. belemia* per la Sardegna vanno riferite a *E. insularis*.

392. ***Euchloe crameri* Butler, 1869** (= *simplonia* Freyer, 1828; *occidentalis* Verity, 1908)

Nota - Le citazioni di *E. belia*, *E. ausonia crameri*, *E. crameri* e *E. simplonia* Frr. per Veneto, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia vanno riferite a *E. ausonia*; quelle per la Sardegna a *E. insularis*. *E. crameri* è presente solo in Italia nord-occidentale.

Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia.

393. ***Euchloë simplonia* (Freyer, 1829)** (= *marchandae* Geyer, 1832)

Nota - Le citazioni di *E. simplonia* per il Trentino e l'Alto Adige vanno riferite a *P. callidice* Esp. (1038). Le citazioni per la Romagna e la Toscana vanno riferite a *E. ausonia*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia.

394. ***Euchloë ausonia* (Hübner, 1804)** (= *romana* Calberla, 1887)

Papilio ausonia è descritta su esemplari dell'Italia settentrionale (Sammlung Europäischer Schmetterlinge, 1: Tav. 113, fig. 582-583, Tav. 83, fig. 416) (23*); (1908).

Nota - È citata per l'Alto Adige: (172), molto dubbia (170). Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *E. insularis*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

395. (-) ***Euchloë tagis* (Hübner, 1804)**

Nota - Le citazioni di *E. tagis* per il Piemonte, la Liguria e la Toscana vanno riferite a *E. bellezina*. Le citazioni per la Sicilia a *E. ausonia*, sola specie presente nell'isola.

396. ***Euchloë bellezina* (Boisduval, 1829)**

Nota - Le località liguri citate per *E. tagis* ssp. *bellezina* B. in (3183) sono in realtà in provincia di Cuneo, nel versante piemontese. Le segnalazioni di *E. tagis bellezina* per la Sicilia vanno riferite a *E. ausonia*, quelle per la Sardegna a *E. insularis*.

Piemonte, Toscana.

397. ***Euchloë insularis* (Staudinger, 1861)**

Sardegna, Arcipelago sardo.

398. ***Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la Sardegna, sono ritenute dubbie (2870), (3049); per altro è riportata come dannosa a Pero, Melo e Susino (1169), piante su cui è infeudata questa specie, non appetite dalle altre Pieridi.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

399. ***Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

400. ***Pieris manni* (Mayer, 1851)**

Nota - La segnalazione per la Sardegna: (2250) va riferita a *P. rapae* (2598). Un maschio dalle caratteristiche molto simili a questa specie è stato catturato in Sardegna: Burcei il 24.VI.1989; necessitano ulteriori ricerche nella zona, a n che perché recentemente la specie è stata rinvenuta in Corsica (3465).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

401. ***Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

402. ***Pieris ergane* (Geyer, 1828)** (= *narcaea* Freyer, 1828)

Nota - *Pontia narcaea* è descritta su esemplari di Dalmazia e di Toscana: Firenze (56*), ma nei dintorni di Firenze certamente non esiste (1411). Le citazioni generiche per la Sicilia: (3187), (3230), sono certamente errate. Le citazioni per l'Emilia: (246) e la Toscana: (355), non sono attendibili.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

403. ***Pieris napi* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). Citata per la Sardegna: (1589), (2250); in Sardegna non stanziale, possibile esemplari immigrati (3148). Di recente ha fatto scalpore l'annuncio della presenza della specie nell'Isola dell'Asinara, ma una visita nell'isola del giugno 2004 non ha confermato tale segnalazione (3465).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

404. ***Pieris bryoniae* (Hübner, 1806)**

Nota - Le citazioni di *P. bryoniae* per la Toscana: (3383), l'Abruzzo: (2309*) e la Sicilia: (343), vanno riferite a *P. napi*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

405. ***Pieris callidice* (Hübner, 1800)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

406. ***Pieris daplidice* (Linnaeus, 1758)**

Nota - In Italia la presenza di *P. daplidice* è stata accertata in Sardegna e nel tratto della Liguria occidentale che va dal confine di Stato sino ad oltrepassare lo spartiacque dell'Appennino savonese nella provincia piemontese di Alessandria (3378); nel resto d'Italia e Sicilia è *P. edusa* (2892).

Piemonte, Liguria, Sardegna, Arcipelago sardo.

407. ***Pieris edusa* (Fabricius, 1777)** (= *daplidice* auct.)

Nota - La citazione di *P. edusa* per la Sardegna: (3056) va riferita a *P. daplidice*

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

408. (-) ***Catopsilia florella* (Fabricius, 1775)**

Nota - "È stata osservata da Mr. White una migrazione dall'Italia alla Sicilia sullo stretto di Messina il 29.VII.1936; nessun esemplare si è posato sulla nave, erano circa delle stesse dimensioni di *C. florella* ma più giallastri; gli individui osservati erano molto simili alle femmine di *Gonepteryx cleopatra* ma nessuno aveva il caratteristico colore arancione dei maschi" (1304); certamente non è questa specie, lo stesso autore nel titolo dice che sembra essere *C. florella* ("appeared to be *Catopsilia florella* Fab.").

409. ***Colias phicomone* (Esper, 1780)**

Nota - Le citazioni di *C. phicomone* per la Toscana: (24) e la Campania: (70); vanno riferite a *C. croceus*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

410. ***Colias palaeno* (Linnaeus, 1761)**

Nota - Le citazioni per il Veneto: (98), (161), (204), (367), (1081), probabilmente vanno riferite a *C. hyale* (319). Le citazioni per Toscana, Campania e Calabria vanno riferite a *C. alfacariensis*. La citazione per la Sardegna: (43) è da riferire a *C. croceus*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

411. ***Colias croceus* (Geoffroy, 1785)** (= *edusa* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

412. (-) ***Colias myrmidone* (Esper, 1780)**

Nota - Le citazioni di *C. myrmidone* per l'Italia (Alto Adige, Venezia Giulia, Marche, Puglia) vanno riportate a *C. croceus*; *C. myrmidone* non fa parte della fauna italiana (1411).

413. (-) ***Colias chrysotheme* (Esper, 1781)**

Nota - Le citazioni di *C. chrysotheme* per l'Italia (Alto Adige, Venezia Giulia,

Toscana, Marche) vanno riportate a *C. croceus*; *C. chrysotheme* non fa parte della fauna italiana (1411).

414. ***Colias hyale* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Specie confusa con *C. australis*; le citazioni per l'Italia settentrionale vanno in parte verificate, peraltro per tutte le regioni sono riportati alcuni dati come accertati. Le citazioni per l'Italia centrale, meridionale e insulare vanno riportate a *C. alfacariensis*. Le citazioni per la Liguria: (114), (1894) sono dubbie; non presente nella regione (3423). Per l'Arcipelago toscano: Isola d'Elba (Marina di Campo) e la Sicilia (Taormina) sono segnalati due esemplari accertati (1933). Non fa parte della fauna italiana secondo (3049).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Arcipelago toscano, Sicilia.

415. ***Colias alfacariensis* Ribbe, 1905 (= *australis* Verity, 1911)**

Nota - *C. alfacariensis* sarebbe presente in Sicilia: (3049), ma non si hanno altre segnalazioni, pertanto la sola specie presente nell'isola è *C. croceus*. Citata per la Sardegna: (43), (1589); manca in Sardegna: (3049); le citazioni probabilmente sono da riferire a *C. croceus*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

416. ***Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

417. ***Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767)**

Rhodocera cleopatra var. *italica* è descritta su esemplari di Italia e Dalmazia (282).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

Fam. Riodinidae

418. ***Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la Sardegna: (841), (886); presenza in Sardegna molto dubbia (3148); manca in Sardegna: (3049).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Fam. Lycaenidae

419. *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

420. (-) *Lycaena helle* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Estinta in Italia settentrionale (2892, agg.). È citata come *L. helle* o *L. amphidamas* per il Piemonte: "nella collezione Stefanelli conservata alla Specola vi è una coppia della forma *leonia* con la località 'Piemonte': (1392), probabile confusione con *Thersamonia thersamon* (1736); la Lombardia: montagna (164); Bergamo (2362); il Trentino: Cembratal, Bleggio (1038); l'Alto Adige: Brixen (170); Ritten, Brixen (1038). La citazione per le Marche: (385) è errata. Nella recentissima Checklist e distribuzione della Fauna italiana (3423) sono indicate nella cartina tre località lungo la valle dell'Isarco in Trentino e Alto Adige ed una in Piemonte: in provincia di Alessandria, ma non è chiarito se si riferiscono a nuovi dati o a località dove la specie era segnalata in passato. Nella Checklist la specie non è riportata, pertanto si ritiene valida la seconda ipotesi.

421. *Lycaena dispar* (Haworth, 1803)

Nota - È citata per la Sardegna: (841), (886); presenza in Sardegna molto dubbia (3148). Nel Lazio probabilmente è estinta. La citazione per la Campania: (1388) non è attendibile.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Calabria.

422. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione per la Puglia: (3274) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

423. *Lycaena tityrus* (Poda, 1761) (= *xanthe* Fabricius, 1787 nec 1775; *dorilis* Staudinger et auct.)

Nota - La citazione per la Sardegna: (359) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

424. *Lycaena subalpina* Speyer, 1851 (= *xanthe* Fabricius, 1775 nec 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana.

425. *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) (= *hipponoë* Bergstrasser, 1779)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

426. *Lycaena hippothoë* (Linnaeus, 1761)

Nota - Nella penisola è sostituita da *L. italica* (2892); pertanto le citazioni di *L. hippothoë* per Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata vanno riportate a *L. italica*. Anche le vecchie citazioni per la Liguria: (*eurydice* Hb. e *chryseis* D. & S.) (114) e per l'Emilia-Romagna: (*hippithoë eurydice* Hb.) Fiumalbo (MO): Pozze (262) sono con molta probabilità da riferire a *L. italica*. Le citazioni di *L. hippothoë* var. *eurybia* o var. *eurydame* per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto vanno riferite a *L. eurydame*; la vera *hippithoë* è presente solo nel settore nord-orientale (3423). Le citazioni per la Sardegna: (841), (886) sono errate (3148). Per *L. hippithoë* è indicato anche un sito in Alto Adige: (in corrispondenza del Passo dello Stelvio) (3423).

Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia.

427. *Lycaena eurydame* (Hoffmannsegg, 1806) (= *eurybia* Odsenheimer, 1808)

Papilio eurybia è descritta su esemplari del Piemonte e della Svizzera meridionale (31).

Nota - Le citazioni di *L. eurydame* per l'Appennino centrale (3049) e di *L. hippithoë eurydame* per la Campania: (2192), vanno riferite a *L. italica*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

428. *Lycaena italica* (Calberla, 1887)

Polyommatus hippithoë var. *italica* è descritta su individui dell'Abruzzo: Gran Sasso 1500 m (Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden, 4: 126) (344).

Nota - È citata genericamente per la Calabria: (2941); non si hanno altri dati per la regione.

Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata.

429. (-) *Lycaena candens* (Herrich-Schäffer, 1844)

Nota - L'unica citazione per il Piemonte: (736) è certamente errata, essendo la specie presente solo nella Penisola balcanica.

430. *Lycaena thersamon* (Esper, 1784)

Nota - È citata per l'Alto Adige solo da Mann (171), le cui identificazioni sono spesso errate (1392). Le citazioni per il Trentino: (171), (654) vanno confermate (1038). Le citazioni per la Liguria: (114) e la Campania: Napoletano (359) sono dubbie. Citata con dubbio per la Sicilia: (97).

Piemonte, Lombardia, (?) Trentino, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

431. *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)

Nota - È segnalata per la Sicilia: "Palermo: Conca d'Oro 1818 (37*), citazione priva di importanza scientifica" (343).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sicilia.

432. *Favonius quercus* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

433. (-) *Laesopis roboris* (Esper, 1793)

Nota - Le citazioni per il Trentino: (211) e l'Alto Adige: (170) sono errate (218).

434. (-) *Tomares ballus* (Fabricius, 1787)

Nota - Una sola citazione per il Piemonte: (900), molto dubbia. Non risultano altre citazioni per l'Italia.

435. *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

436. *Satyrium w-album* (Knoch, 1782)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

437. *Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni di *S. pruni* per Trentino, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia sono certamente errate, da riportare a *S. ilicis*; anche le vecchie

citazioni per Trentino, Veneto e Sicilia sono probabilmente errate (1392). Dubbie le citazioni per il Veneto: (10), (204) e l'Emilia: (110), (214); in Romagna è estinta (3059).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Romagna,.

438. *Satyrium spini* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

439. *Satyrium ilicis* (Esper, 1779)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

440. *Satyrium esculi* (Hübner, 1804)

Nota - Le citazioni *S. ilicis* v. *aesculi* per Valle d'Aosta, Alto Adige, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia sono di aberrazioni di *ilicis*

Piemonte, Liguria.

441. *Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787)

Nota - La citazione per la Sicilia: (408) è un probabile errore di identificazione.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata.

442. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

443. *Cacyreus marshalli* Butler, 1898

Piemonte, Lombardia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

444. *Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767) (= *telicanus* Lang, 1789)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

445. (?) ***Tarucus theophrastus* (Fabricius, 1793)**

Nota - Le citazioni per la Calabria: (1013) e la Sicilia: (218), (1340), sono da confermare (3049).

446. (-) ***Tarucus balcanicus* (Freyer, 1844)**

Nota - Le citazioni di *T. balcanicus* per la Sicilia vanno riportate a *T. teophrastus* (218, in: aggiunte alla parte prima: 315).

447. (-) ***Zizeeria knysna* (Trimen, 1862)**

Nota - Le segnalazioni per la Sicilia e Arcipelago siciliano di *Z. knysna* vanno a *Z. karsandra* buona specie (2980).

448. ***Zizeeria karsandra* (Moore, 1865)**

Nota - È citata come *Z. knysna* in (3423).

Sicilia, Arcipelago siciliano.

449. ***Cupido minimus* (Fuessly, 1775)** (= *alsus* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

450. ***Cupido osiris* (Meigen, 1829)** (= *saportae* Duponchel, 1832; *sebrus* auct.)

Nota - Le citazioni per la Venezia Giulia sono da ritenersi errate (1392). La citazione per la Puglia: Parco delle Pianelle (1845) è errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata.

451. (-) ***Cupido lorquinii* (Herrich-Schäffer, 1847)**

Nota - La citazione per la Lombardia: (682), probabilmente va riferita a *C. minimus*. Non risultano altre citazioni per l'Italia.

452. ***Cupido argiades* (Pallas, 1771)**

Nota - È citata per la Liguria: (114); non risulta trovata in questa regione (1392). Segnalata per la Sardegna: (214), (359), probabilmente confusa con *E. alcetas*.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

453. ***Cupido alcetas* (Hoffmannsegg, 1804)** (= *coretas* Odsenheimer, 1808)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

454. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

455. *Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779) (= *hylas* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le segnalazioni per la Sardegna di *P. baton*, *hylas* e *abencerragus* vanno riportate a *P. barbaggiae*. Citato per la Sardegna anche in (2030), ma non sono presenti esemplari di *baton* nella sua collezione (3090). La citazione "Il Signor Ortner ha rinvenuto un maschio di *baton* sul Monte Limbara 10.VI.2000" (3315); probabilmente è da riferire a *P. barbaggiae*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

456. (-) *Pseudophilotes panoptes* (Hübner, 1813)

Nota - È citato con dubbio per il Piemonte: (534) e per la Liguria occidentale (218), (319); citazioni errate.

457. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865)

Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

458. (-) *Pseudophilotes abencerragus* (Pierret, 1837)

Nota - Le segnalazioni per la Sardegna di *P. abencerragus* vanno riportate a *P. barbaggiae*.

459. *Pseudophilotes barbaggiae* De Prins & Poorten, 1982

Pseudophilotes barbaggiae è descritta su esemplari della Sardegna: Nuoro e monti a 1000 m (Phegea, 10 (2): 68) (2257).

Sardegna.

460. *Scoliantides orion* (Pallas, 1771)

Nota - Le citazioni per Emilia, Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia sono errate. In (3297) è riportata per la Sardegna e non per la Corsica; probabile scambio di dati (3315).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria.

461. *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) (= *cyllarus* Rottemburg, 1775)

Nota - È citata per Sardegna: (841), (2250); dalla Sardegna non si hanno notizie (1392); è assente in Sardegna (3049).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

462. *Glaucoptysche melanops* (Boisduval, 1829)

Nota - Le citazioni per Piemonte: Arquata Scrivia (AL) (900), Veneto: Monte Berico (VC) (900) e Lazio: Tivoli (1085) non sono attendibili. Segnalata in Sicilia: (145); "la citazione per le Madonie di Failla va riferita a *L. meleager*" (343).

Liguria.

463. *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816)

Lycaena iolas magnaiolas Beuret, 1957 è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Meran (1567).

Nota - Le citazioni per la Puglia: Gargano (3230) e per la Sicilia: "avvistata a Taormina" (1193) sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Basilicata, Calabria.

464. *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per la Sicilia: (97) e la Sardegna: (214), sono molto dubbie.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

465. *Maculinea teleius* (Bergsträsser, 1779) (= *euphemus* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni di *M. teleius* per Lombardia, Trentino, Liguria, Emilia, Toscana ed Abruzzo sono dubbie, probabilmente confusa con *M. arion*.

Piemonte, Friuli, Venezia Giulia.

466. (-) *Maculinea nausithous* (Bergsträsser, 1779)

Nota - Le vecchie citazioni per Piemonte, Lombardia, Lazio e Abruzzo sono errate; non esiste in Italia, confusa con altra specie (1392).

467. *Maculinea alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la Valle d'Aosta: (2165), (2633); "le segnalazioni controllate sono risultate errate, altre non sono state controllate; pertanto, non si ritiene di poter annoverare questa specie per la regione" (3145).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise

468. *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1905)

Nota - È citata per l'Alto Adige: come segnalata in (Kitschelt, 1925; Scheuringer, 1972), nessuna cattura recente (2973); in Kitschelt e Scheuringer è riportata solo *M.alcon*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

469. (-) *Plebejus pylaon* (Fischer de Waldheim, 1824)

Nota - Le citazioni per Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino e Alto Adige vanno riferite a *P. trappi*, sola specie presente in Italia settentrionale (2892).

470. *Plebejus trappi* (Verity, 1927) (= *lycidas* Trapp, 1863)

Valle d'Aosta, Piemonte, (Trentino), Alto Adige.

471. *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758) (= *aegon* Denis & Schiffermüller, 1775; *argyrotoxus* Bergstrasser, 1779)

Nota - Le segnalazioni per l'Arcipelago toscano: Isola d'Elba di *Lycaena argus corsica* vanno riferite a *L. villai*; quelle per la Sardegna vanno riferite a *L. corsica*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

472. *Lycaeides idas* (Linnaeus, 1761) (= *argus* sensu Denis & Schiffermüller, 1775 nec Linnaeus)

Nota - Le citazioni di *L. idas* per la Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria vanno riferite a *L. abetonica*. Citata genericamente per la Sicilia: (2980), probabilmente per errore. In Sardegna è *L. corsica* (2892). Le citazioni di *L. idas* per la Sardegna vanno riferite a *L. bellieri* (3382). Le segnalazioni per l'Arcipelago toscano: Isola d'Elba di *L. idas bellieri* e *L. idas corsica* vanno riportate a *L. villai* (3339).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

473. *Lycaeides abetonica* (Verity, 1911) (= *argellus* Turati, 1911)

Lycaena argus abetonica è descritta su esemplari della Toscana: Abetone, presso le "Piramidi", 1400 m (Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, 42 (1910): 273) (715).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

474. (-) ***Lycaeides bellieri* Oberthür, 1910** (= *argus* ssp. *corsica* sensu auct.)

Nota - Le citazioni per la Sardegna e l'Arcipelago sardo di *L. bellieri* vanno riferite a *L. corsica*, sola specie del genere *Lycaeides* presente nell'isola (3440).

475. ***Lycaeides corsica* (Tutt, 1909)**

Nota - Le segnalazioni di *L. argus corsica* per l'Arcipelago toscano: Isola d'Elba vanno riferite a *L. villai*; in Sardegna e nell'Arcipelago sardo è *L. bellieri* (3382). La sola specie del genere *Lycaeides* presente in Sardegna è *L. corsica*, secondo (3440).

Sardegna, Arcipelago sardo.

476. ***Lycaeides villai* Jutzeler, Leigheb, Manil, Villa & Volpe, 2003**

Lycaeides villai è descritta su esemplari dell'Arcipelago toscano: isola d'Elba: (olotipo) Monte Capanne, 850 m (Linneana Belgica, XIX (2): 69, Tav. 3, figg. 1, 10-16) (3339).

Nota - *Lycaeides villai* non è compreso nella Checklist italiana (3423) e per l'Arcipelago toscano viene indicata la presenza di *L. corsica*.

Arcipelago toscano.

477. ***Lycaeides argyrognomon* (Bergsträsser, 1779)**

Nota - Le citazioni per l'Alto Adige vanno riferite a *L. idas*, in quanto nessuno ha dimostrato la sua esistenza in tale regione (1392). Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *L. corsica*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Calabria.

478. ***Agriades glandon* (de Prunner, 1798)** (= *orbitolus* Esper, 1800)

Papilio glandon è descritta su esemplari del Piemonte "in montibus" (Lepidoptera Pedemontana: 76) (26).

Nota - "Poiché *P. glandon* è descritta nel Supplemento su esemplari ricevuti da Lezzolo, la provenienza non è certa; inoltre come luogo di origine è riportato "in montibus" e non "in alpibus", per cui i tipi potrebbero provenire dalle Hautes-Alpes o dalle Alpes-Maritimes" (1229). La citazione generica per la Liguria è dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

479. ***Albulina optilete* (Knoch, 1781)**

Nota - La citazione generica per la Liguria è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

480. ***Albulina orbitolus* (de Prunner, 1798)**

Papilio orbitolus è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: "Monte Traver-

sagne mense Junii rarissimus" (Monte Mucrone) (Lepidoptera Pedemontana: 76) (26).

Nota - La citazione generica per la Liguria è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

481. ***Eumedonia eumedon* (Esper, 1780)** (= *chiron* Rottemburg, 1775; *belinus* De Prunner, 1798)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). La citazione per la Puglia va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

482. ***Aricia cramera* (Eschscholtz, 1821)**

Sardegna, (Arcipelago sardo).

483. ***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *astrarche* Bergsträsser, 1779)

Nota - *A. cramera* è presente solo nelle isole Canarie, mentre *A. agestis* popola le isole mediterranee (1643). *A. agestis* manca in Sardegna, dove è sostituita da *A. cramera* (2353), (3148). *A. agestis* è citata per l'Isola dell'Asinara (2960), ma tale dato va riferito a *A. cramera* (3465).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

484. ***Aricia artaxerxes* (Fabricius, 1793)** (= *allous* Geyer, 1837; *astrarche* auct. nec Bergstrasser)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

485. (-) ***Aricia montensis* Verity, 1928**

Nota - Le citazioni per il Piemonte, l'Emilia e la Toscana sono da riferire a *A. agestis*. È citata genericamente come presente in Sicilia: (3049), citazione non confermata da altri dati. Non risultano altre citazioni per l'Italia.

486. ***Aricia nicias* (Meigen, 1830)** (= *donzelii* Boisduval, 1832)

Nota - La citazione per il Veneto è dubbia (1392).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Liguria.

487. ***Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775)** (= *acis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

488. ***Polyommatus escheri* (Hübner, 1823)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

489. ***Polyommatus dorylas* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *argester* Bergsträsser, 1779; *hylas* Esper, 1777; *dedalus* Giorna, 1791)

Papilio dedalus è descritta su esemplari del Piemonte: contorni di Torino (20).

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). La citazione per la Sicilia: (209) va depennata (1419). Riportata come citata per Lombardia: "Val Bregaglia" (Curò, 1885); Lanzada, Bernina (Curò, 1885) (3227), si tratta di un errore, perchè Curò riporta solo: Zona sett. (Piem., Lomb., ecc.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

490. ***Polyommatus amandus* (Schneider, 1792)** (= *icarius* Esper, post 1792)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

491. ***Polyommatus thersites* (Cantener, 1834)**

Nota - La citazione per la Sardegna: (3224) è dovuta a errata identificazione. La citazione per la Sicilia: (832) è molto dubbia, probabilmente dovuta a scambio di etichette.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

492. ***Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)** (= *alexis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

493. ***Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808)** (= *tithonus* Hübner, 1804; *bramafama* de Prunner, 1798)

Papilio bramafama è descritta su esemplari del Piemonte: Forte Bramafan 1500 m (26).

Nota - La citazione per il Veneto: (359) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

494. ***Polyommatus daphnis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *meleager* Esper, 1777)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

495. ***Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775)** (= *thetis* Rottemburg, 1775)

Nota - È citata per la Sardegna da Courvoisier, citazione dubbia (1392).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

496. ***Polyommatus coridon* (Poda, 1761)**

Nota - È citata per la Sicilia: (209); l'esemplare di Zeller dovrebbe essere di Toscana: Foligno e non di Sicilia: (832). Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *P. gennargenti* (3337).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

497. ***Polyommatus gennargenti* (Leigheb, 1987)**

Lysandra coridon ssp. *gennargenti* è descritta su esemplari della Sardegna: Barbagia Seulo (NU), 800 m (Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 5 (2): 449, figg. 1-2) (2480).

Sardegna.

498. ***Polyommatus hispana* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Nota - La segnalazione di *P. hispana* per le Marche: (2255) va riferita a *P. coridon* (2516).

Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana.

499. (-) ***Polyommatus albicans* (Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - Le citazioni di *P. albicans* per il Piemonte, la Liguria e la Toscana vanno riferite a *P. hispana*; quelle per l'Emilia a *P. coridon*. La citazione per l'Alto Adige: (172) è molto dubbia.

500. (-) ***Polyommatus admetus* (Esper, 1783)**

Nota - Le citazioni di *P. admetus* per il Piemonte vanno riferite a *P. exuberans*; quelle generiche per il Trentino, l'Alto Adige e la Liguria sono dubbie. Non risultano altre citazioni per l'Italia.

501. (-) *Polyommatus fabressei* (Oberthür, 1910)

Nota - È riportata genericamente per l'Italia (2980); citazione dubbia.

502. *Polyommatus humedasae* (Toso & Balletto, 1976)

Agrodiaetus humedasae è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: Cogne, Pondel (Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", Genova, 81: 124) (2088).

Valle d'Aosta.

503. *Polyommatus ripartii* (Freyer, 1831)

Nota - Le citazioni per il Trentino: (654*) e l'Alto Adige: (172); sono errate, mai trovata in queste regioni (1392). Le citazioni per il Piemonte: Val di Susa di *P. ripartii exuberans* e di *P. admetus ripartii* vanno riferite a *P. exuberans* (2862). Le citazioni di *P. ripartii* per la Basilicata vanno riferite a *P. galloi*.

Piemonte, Liguria.

504. *Polyommatus exuberans* (Verity, 1926)

Hirsutina admetus r. *exuberans* è descritta su esemplari del Piemonte: Oulx 1100 m (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 38: 121) (1080).

Nota - *P. ripartii exuberans* è citata per la Liguria: (2019), (2154). *P. exuberans* è endemismo del Piemonte: Valle di Susa, non presente in Liguria (3423).

Piemonte.

505. *Polyommatus galloi* (Balletto & Toso, 1979)

Agrodiaetus galloi è descritta su esemplari della Basilicata: Piano Ruggio, 1550 m (olotipo), Vallone di Malvento, Belvedere, Timpone della Capanna, Monte Pollino e Calabria: Campotenese, Massiccio dell'Orsomarso: Passo Campolungo (Nota lepidopterologica, 2 (1-2): 13) (2154).

Basilicata, Calabria.

506. (-) *Polyommatus nephoptamenos* (Brown & Coutsis, 1978)

Nota - È citata genericamente per l'Italia (2980), (3049); sole citazioni, dubbie.

507. *Polyommatus dolus* (Hübner, 1823)

Nota - Le citazioni per Trentino: (654*), Piemonte: (114), (1392), (3183) e Veneto: (10) non sono attendibili. Le citazioni per l'Italia centrale e meridionale vanno riferite a *P. virgilia*.

Liguria.

508. *Polyommatus virgilia* (Oberthür, 1910) (= *menalcas* sensu Turra, 1780 et Calberla, 1887)

Lycaena dolus r. *virgilia* è descritta su individui dell'Abruzzo: Sulmona (AQ) (Études de Lépidoptérologie comparée. 4: 263) (658).

Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

509. *Polyommatus damon* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Citata per l'Emilia: Monte Cimone (262); dato dubbio, non presente nella collezione Fiori (1392). Nella collezione del Muzelului Banatului è conservato un esemplare di Bologna 1.VIII (2032).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

Fam. Libytheidae

510. *Libythea celtis* (Laicharting, 1782)

Papilio celtis è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Campodazzo (Bolzano) (in Fuesslin, Archiv der Insectengeschichte: 25, Tav. 8, figg. 1-3) (12*); (1443).

Nota - È citata genericamente per la Liguria: (114); nessuna cattura in Liguria: (1443).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

Fam. Nymphalidae

511. *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

512. *Argynnis pandora* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *maja* Cramer, 1776)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

513. *Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758) (= *charlotta* Haworth, 1802)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

514. *Argynnis adippe* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

515. *Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

516. *Argynnis elisa* Godart, 1823 (= *cyrene* Hübner, 1824; *cyrene* Bonelli, 1826)

Papilio cyrene è descritta su esemplari della Sardegna: Gennargentu, 1000-1800 m (43).

Sardegna.

517. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

518. *Brenthis ino* (Rottemburg, 1775)

Nota - È citata genericamente per Liguria: (114), non presente nella regione (1443). Le citazioni per l'Emilia: Formigine (MO) (246) e le Marche: Osimo (385) e Bolognola (895), sono dubbie. La citazione per la Sicilia: (187) va riferita a *B. daphne* (832).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Calabria.

519. *Brenthis daphne* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *chloris* Esper, 1777)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

520. *Brenthis hecate* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata.

521. *Boloria eunomia* (Esper, 1799)

Nota - Una citazione per le Marche: (385) è certamente errata.

Alto Adige.

522. *Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

523. *Boloria titania* (Esper, 1793) (= *amatusia* Esper, 1783)

Nymphalis Phalerati titania è descritta su esemplari del Piemonte (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 1: 170, tav. 88, fig. 1-2) (9*); (1443).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

524. *Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per Liguria, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia; identificazioni errate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia.

525. *Boloria dia* (Linnaeus, 1767)

Nota - Le citazioni per la Sicilia sono errate (1249).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

526. *Boloria thore* (Hübner, 1804)

Nota - È citata per la Valle d'Aosta: (114); mai rinvenuta, la presenza in Val d'Aosta è da confermare (3145).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

527. *Boloria pales* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

528. *Boloria napaea* (Hoffmannsegg, 1804)

Nota - La citazione per la Liguria va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria).

529. *Boloria graeca* (Staudinger, 1870)

Piemonte.

530. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

531. ***Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

532. ***Inachis io* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

533. ***Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni di *A. urticae* per la Sardegna vanno riferite a *A. ichnusa*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

534. ***Aglais ichnusa* (Hübner, 1824)**

Nota - Le citazioni di *A. ichnusa* per l'Arcipelago toscano: Isola d'Elba e le Marche vanno riferite a *A. urticae*.

Sardegna.

535. ***Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

536. ***Polygonia egea* (Cramer, 1775) (= *i-album* Esper, 1789)**

Nota - È citata per la Sardegna: (359), (2980), (3056), (3315); presenza in Sardegna: molto dubbia (3148); è assente in Sardegna: (3049). Citata con dubbio per l'Arcipelago toscano (3315).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

537. ***Araschnia levana* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la Lombardia: (164); mai trovata (550). Estinta in Piemonte all'inizio del secolo, la reintroduzione è fallita (19). Estinta in Italia nel 1935; ricomparsa sporadica a Tarvisio (2892). Citata

per la Toscana: (2020); probabile errore di etichettatura.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

538. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata per la Sicilia: (144), la segnalazione di Mann è dubbia (832).

Citata anche per la Sardegna: (359); in Sardegna frequente ma non dannosa (1169); forse errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

539. *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

540. (-) *Nymphalis xanthomelas* (Esper, 1781)

Nota - Le citazioni per Alto Adige, Marche e Sardegna vanno riferite a *N. polychloros*

541. (-) *Nymphalis vau-album* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Alcune vecchie citazioni di *P. v-album* o *P. l-album* per Piemonte, Alto Adige, Veneto, Marche, Regno di Napoli e Calabria sono probabilmente da riferire a *P. c-album*.

542. *Euphydryas cynthia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le vecchie citazioni generiche e quelle per località di pianura o collinari di Friuli, Emilia, Toscana, Sicilia sono da riferire a *M. cinxia*, in quanto *E. cynthia* è di alta montagna.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

543. *Euphydryas intermedia* (Ménétrières, 1859)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

544. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione per il Piemonte da parte di de Prunner (Fenestrelle) è stata a lungo considerata un errore. Recentemente, tuttavia, vi è stata ritrovata nelle Alpi Cozie meridionali, in un fondovalle fra i 1000 e i 1200 m (3330). Le citazioni di *E. maturna* e di *E. maturna wolfenbergeri* per Lombardia, Trentino e Alto Adige vanno riferite a *E. intermedia wolfenbergeri*; quelle per Friuli e Marche sono errate, da riferire a altra specie.

Piemonte.

545. ***Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)**

Nota - Le citazioni per Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata vanno riferite a *E. provincialis* (2892). Le citazioni per la Valle d'Aosta vanno riferite a *E. glaciegenita*.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

546. ***Euphydryas provincialis* (Boisduval, 1829)**

Nota - Le citazioni per la Venezia Giulia e l'Emilia sono dubbie.

Piemonte, Lombardia, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

547. ***Euphydryas glaciegenita* (Verity, 1928)** (= *merope* De Prunner, 1789)

Melitaea aurinia r. *glaciegenita* è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Passo dello Stelvio sopra i 1600 m e Svizzera (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 40 (3): 43) (1124). *Papilio merope* è descritta su esemplari del Piemonte: Valle Varaitana (recte Varaita): Layol (26).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

548. ***Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

549. ***Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

550. ***Melitaea aetherie* (Hübner, 1826)**

Nota - Le citazioni di *M. aetherie* per il Veneto: (161), (446), la Venezia Giulia: (218) e le Marche: (385) sono errate, da riferire ad altre specie.

Calabria, Sicilia.

551. ***Melitaea trivialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *fascelis* Esper, 1794)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). La citazione per i dintorni di Napoli in (218) è basata su quella di Costa.

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Emilia), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

552. ***Melitaea didyma* (Esper, 1778)**

Nota - È citata per la Sardegna: (278), errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

553. ***Melitaea diamina* (Lang, 1789)** (= *dictynna* Esper, 1794)

Nota - È citata per l'Emilia: (501) ma è molto probabile sia una ab. di *M. parthenie* (525). Le citazioni per la Toscana e le Marche sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata.

554. ***Melitaea deione* (Geyer, 1832)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Liguria.

555. ***Melitaea varia* Meyer-Dür, 1851**

Nota - La citazione di *M. partheniae* per la Toscana: (344) probabilmente va riferita a questa specie,

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

556. ***Melitaea parthenoides* Keferstein, 1851**

Nota - Le citazioni per Trentino: (654*), Alto Adige: (172) e Umbria: (1443), sono poco attendibili; nella cartina in (3423) la specie è confinata al settore nordoccidentale.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria.

557. ***Melitaea aurelia* Nickerl, 1850** (= *parthenie* Borkhausen, 1788)

Nota - Le citazioni per Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Arcipelago campano e Sardegna sono dovute a identificazioni errate. Le citazioni per la Sicilia vanno riferite a *M. aetherie*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia.

558. ***Melitaea britomartis* Assmann, 1847**

Nota - Le citazioni per la Liguria vanno riferite a *M. aurelia* (2139). La citazione per il Trentino: (3049) è errata. In Piemonte è estinta, tranne forse le colonie presso il lago di Ivrea; in Lombardia estinta verso la metà del '900 (3330).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia.

559. ***Melitaea asteria* Freyer, 1828**

Nota - La citazione per il Trentino: (654*) è da riferire all'Alto Adige. La citazione per la Valle d'Aosta: (426) è dubbia.

Lombardia, Alto Adige.

560. ***Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

561. ***Limenitis populi* (Linnaeus, 1758)**

Nota - In Toscana e nel Lazio è estinta (616).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Toscana, Lazio.

562. ***Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764)** (= *sibilla* Linnaeus, 1767; *xylostei* de Prunner, 1798)

Papilio xylostei è descritta su esemplari del Piemonte: Stupinigi (26).

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). La citazione per la Basilicata: (1974) va riferita a *L. reducta*; la citazione per la Puglia: (3274) è basata su una segnalazione di Wimmers, che però intendeva *L. reducta* (3397).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania.

563. ***Limenitis reducta* Staudinger, 1901** (= *camilla* Denis & Schiffermüller, 1775; *anonyma* Lewis, 1872)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

564. ***Neptis sappho* (Pallas, 1771)** (= *leucothoë* Piller & Mitterpach e r, 1783)

Nota - Le citazioni per il Piemonte, il Trentino, l'Alto Adige e il Veneto, sono poco attendibili o catture accidentali.

Piemonte, (Trentino), Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

565. ***Neptis rivularis* (Scopoli, 1763)** (= *lucilla* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la Liguria va confermata. La citazione per le Marche: (385) è poco attendibile.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria).

566. ***Charaxes jasius* (Linnaeus, 1767)**

Nota - La specie, come riportato da Vincenzo Petagna, non è autoctona ma è stata introdotta in Italia da Antonio Pinto, che ha portato per primo le larve dall'Egitto nel Regno delle due Sicilie verso la metà del secolo 18° (92). La

citazione per il Piemonte: (30) è errata in quanto ripresa da (20), dove è precisato che nel 1788 il Giorna ha ricevuto alcuni esemplari da Nizza di Provenza; anche la citazione per Torino: (70), ripresa da Bonelli, è dubbia. È citata per il Veneto: (Tacchetti, 1872-73) (359); ma in (204) è citato solo a pag. 113 "gen. 21. *Charaxes*, (nullus)", quindi assente nel Veneto. In Romagna la cattura di un esemplare presso Rimini sembra dovuta a introduzione accidentale (1852).

Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

567. (-) *Apatura metis* Freyer, 1829

Nota - Le citazioni per Piemonte: (375), Alto Adige: (172), Emilia: (2600), Romagna: (2600) e Toscana: (437) vanno riferite a *A. ilia*.

568. *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *iris* Esper, 1777)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

569. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758)

Nota - Italia **centrale**: "esiste un esemplare catturato a Caporaso negli anni '90 (fide D'Alessandro)" (3187); dato poco attendibile. La citazione per la Venezia Giulia è da confermare. Le citazioni per Toscana e Lazio sono di esemplari scuri di *A. ilia*, che viveva anche lungo l'Aniene (Balletto in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

Fam. Satyridae

570. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

571. *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) (= *megaera* Esper, 1777; *xiphia* Boisduval, 1832)

Nota - Le citazioni per la Sardegna e l'Arcipelago sardo vanno riferite a *L. paramegaera*

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

572. ***Lasiommata paramegaera* (Hübner, 1824)** (= *tigelius* Bonelli, 1826; *tigellina* Verity, 1922)

Papilio paramegaera è descritta su esemplari di Corsica e Sardegna (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 1: 842, tav. 170) (23*); (1443). *Papilio Satyrus tigelius* è descritta su esemplari delle pianure della Sardegna (Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino, XXX (1838) (1): 181 (presentato nell'adunanza del 7 marzo 1824, di cui copie sono state messe a disposizione nel febbraio 1826) (43).

Nota - Il nome è *paramegaera* (Hübner, 1824) secondo (3423), ma sempre nello stesso volume, nella Checklist integrale, è *tigelius* (Bonelli, 1826), probabilmente perché ripresa da (2892). Le citazioni per la Liguria e la Sicilia: (355) vanno riferite a *P. megera*. Nella cartina in (3423) non è indicata per l'Arcipelago toscano.

Arcipelago toscano, Sardegna, Arcipelago sardo.

573. ***Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787)** (= *hiera* auct. nec Fabricius, 1777)

Nota - Nessuna località nelle Marche e nel Lazio è indicata nella cartina in (3422).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo.

574. ***Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *L. paramegaera*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

575. ***Lasiommata achine* (Scopoli, 1763)** (= *deianira* Linnaeus, 1764)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

576. ***Coenonympha tullia* (Müller, 1764)** (= *tiphon* Rottemburg, 1775; *davus* Fabricius, 1777)

Nota - Citata con dubbio per la Lombardia: (319). La citazione di *C. tiphon* per la Valle d'Aosta: (736), è da riferire a *C. gardetta*. La citazione generica per il Trentino: (654*) è poco attendibile. Le citazioni di *C. tullia*, *C. davus* e *C. tiphon* per Veneto, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo sono da riferire a *C. rhodopensis*.

Alto Adige, Friuli.

577. ***Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787)**

Nota - Segnalata per l'Emilia: Reggiano, San Valentino (246), citazione ripresa in (262), (319). L'esemplare di Tognoli probabilmente è delle Alpi

francesi (377). La segnalazione per l'Emilia: Modenese desunta dal Curò deriva da una vecchia collezione del Tognoli priva di dati attendibili (1111). Segnalata per il Friuli nella cartina in (3423).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

578. *Coenonympha rhodopensis* Elwes, 1900

Nota – È citata indicata una località il Trentino: (3423), ma tale citazione si riferisce a Costabella: (2995) (ex verbis Balletto), località del Monte Baldo, situata “fra Altissimo e i dolci pendii della catena di Costabella, nella parte meridionale della catena del Monte Baldo”: (1943), chiaramente nel Veneto. La citazione per la Basilicata: “scoperta di recente sul Monte Pollino da D'Alessandro” (3230) va confermata.

Veneto, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

579. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) (= *seyta* De Prunner, 1798)

Plebei Rurales Papilio seyta è descritta su esemplari del Piemonte: Stupinigi (26).

Nota - La citazione per la Sicilia: (144) è dubbia. Citata per la Sardegna: (841), (886) ma dovrebbe essere *C. corinna* (2250).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria.

580. *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788) (= *iphis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria e la Lombardia e quelle per il Trentino sono da confermare. La citazione per la Toscana: (206) è probabilmente da riferire a *C. tiphon italica* (= *rhodopensis*), molto simile a *C. iphis* (828).

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Marche, Lazio, Abruzzo.

581. *Coenonympha gardetta* (de Prunner, 1798) (= *satyrion* Esper, 1704; *philea* Hübner, 1800)

Papilio gardetta è descritta su esemplari del Piemonte: “Haud rare invenitur valle Varaitana mense Junii” (*recte* Varaita, CN) (Lepidoptera Pedemontana: 74) (26).

Nota - La citazione per la Liguria è dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

582. *Coenonympha darwiniana* Staudinger, 1871

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

583. *Coenonympha corinna* (Hübner, 1804) (= *norax* Bonelli, 1826)

Papilio corinna è descritta su esemplari della Sardegna (Sammlung Europäischer Schmetterlinge: 536) (23*); (1443). *Satyrus norax* è descritta su esemplari di Sardegna, pianura (43).

Nota - Le citazioni per Toscana: (1740) e Arcipelago toscano vanno riferite a *C. elbana*. *C. corinna* sarebbe presente nell'Isola di Capraia (3232). Presente solo in Sardegna: (3423). La presenza in Sicilia: Madonie, diverse località (90*) è considerata errata. Recentemente due individui sarebbero stati catturati nel Bosco di Ficuzza (3142); tale segnalazione va confermata.

Sardegna, Arcipelago sardo.

584. *Coenonympha elbana* Staudinger, 1901

Coenonympha corinna v. *elbana* è descritta su esemplari dell'Arcipelago toscano: Isola d'Elba (Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes, I: 66) (448).

Toscana, Arcipelago toscano.

585. *Coenonympha dorus* (Esper, 1782)

Nota - La citazione generica per la Romagna va confermata. Le citazioni per la Basilicata: Massiccio del Pollino vanno riferite alla Calabria, dove è situata l'unica stazione nota. La citazione per la Sicilia: (2362) è errata.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria.

586. (-) *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni per Piemonte: (26), Trentino: (654*), Veneto: (1388) e Venezia Giulia: (218) sono errate o da riferire a *C. glycerion*.

587. *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

588. *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

589. *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) (= *ida* Esper, 1784)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

590. (-) ***Pyronia bathseba* (Fabricius, 1793)** (= *pasiphaë* Esper, 1781)

Nota - Le citazioni di *E. pasiphae* per l'Alto Adige, la Liguria e l'Emilia sono errate.

591. ***Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per Toscana: (206), Marche: (385), Lazio: (359), Puglia: (1206) e Sardegna: (841), (886) sono probabilmente dovute a errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria.

592. (-) ***Maniola telmessia* (Zeller, 1847)**

Nota - La citazione di *M. jurtina* v. *telmessia* per la Lombardia: (1238) è certamente errata e da riferire a *M. jurtina*.

593. ***Maniola nurag* (Ghiliani, 1852)**

Maniola nurag è descritta su esemplari della Sardegna: piano, colli estate (Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino, Serie 2, 14: 83) (114).

Sardegna.

594. ***Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)** (= *janira* Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

595. ***Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775)** (= *eudora* Esper, 1777)

Nota - Una citazione per la Sardegna: (278) è probabilmente da riferire a *M. nurag*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

596. ***Hyponephele lupinus* (O.G. Costa, 1836)** (= *rhamnusia* Freyer, 1845)

Satyrus lupinus è descritta su esemplari della Puglia: Terra d'Otranto, Bosco di Guagnano (LE) VII (Fauna del Regno di Napoli, Lepidotteri, vol. I: 7, Tav. IV, figg. 1-2) (70).

Nota - In (2192) è riportato erroneamente come luogo tipico Napoli; non segnalata in Campania. La citazione generica per la Lombardia: (1388) è dubbia.

Piemonte, Lombardia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

597. ***Erebia ligea* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

598. ***Erebia euryale* (Esper, 1805)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Abruzzo.

599. ***Erebia eriphyle* (Freyer, 1836)**

Nota - Mai rinvenuta in Valle d'Aosta; le segnalazioni per la regione vanno confermate (3145). Citata con dubbio per il Trentino: (654*), citazione ripresa in (3049); non presente nella regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto,.

600. ***Erebia manto* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Liguria va confermata. In (3227) è citata come riportata da Curò per la Lombardia: IV cantoniera dello Stelvio; in (3393) è precisato che non è presente nella collezione Curò. Peraltro, da Curò è citata solo *E. manto lappona* Thnbg. che è sinonimo di *E. pandrose*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

601. ***Erebia flavofasciata* Heyne, 1895**

Piemonte, Lombardia,.

602. ***Erebia epiphron* (Knoch, 1783) (= *cassiope* Fabricius, 1787)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

603. ***Erebia christi* Rätzer, 1890**

Nota - Nella cartina in (3423) non è indicato alcun sito in Lombardia.

Piemonte, Lombardia.

604. ***Erebia pharte* (Hübner, 1804)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

605. ***Erebia melampus* (Fuessly, 1775)**

Nota - La citazione generica per la Liguria va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

606. ***Erebia aethiops* (Esper, 1777) (= *medea* Denis et Schiffermüller, 1775 nec Fabricius, 1777; *blandina* Fabricius, 1793)**

Nota - Una citazione per le Marche: (385) è molto dubbia. Citata per l'Abruzzo: (70), ma 4 individui raccolti da Costa sul Gran Sasso e sulla Majella etichettati *E. medea* conservati nel Museo Zoologico dell'Università di Napoli sono in realtà *E. neoridas etrusca* Verity (712).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana.

607. ***Erebia triarius* (de Prunner, 1798)** (= *evias* Godart, 1823)

Papilio triarius è descritta su esemplari del Piemonte: "Exilles admodum rarus; invenitur in silvis mensibus Junii et Julii" (Lepidoptera Pedemontana: 70) (26).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

608. ***Erebia medusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *ligea* Esper, 1777 nec Linnaeus; *medea* Borkhausen, 1788)

Nota - In Valle d'Aosta non rinvenuta negli ultimi cinquanta anni (3145). In (3423) è indicato un sito nella Venezia Giulia, in provincia di Trieste. La citazione per l'Abruzzo: (70) è probabilmente dovuta a errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Abruzzo.

609. ***Erebia alberganus* (de Prunner, 1798)** (= *themistocles* Loche, 1801; *ceto* Hübner, 1804)

Papilio alberganus è descritta su esemplari del Piemonte: "Alpibus rarissimus" (Lepidoptera Pedemontana: 71) (26). *Papilio themistocles* è descritta su esemplari di Piemonte (27);

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

610. ***Erebia pluto* (de Prunner, 1798)** (= *morio* Giorna, 1791; *petrosus* de Prunner, 1798; *glacialis* Esper, 1804; *belzebub* Costa, 1839)

Papilio pluto è descritta su esemplari del Piemonte: "invenitur in valle Varodisiana fine Maii et Junii: frequens" (Lepidoptera Pedemontana: 20) (26); presumibilmente la Val Varodisiana è la valle del Var (Balletto in litt.) (3378). *Papilio morio* è descritta su esemplari del Piemonte: Exilles (20). *Papilio petrosus* è descritta su esemplari del Piemonte: Alpi (26). *Satyrus belzebub* è descritta su esemplari dell'Abruzzo: Gran Sasso, Montecorno (84).

Nota - La citazione per la Liguria: Monte Lega (IM) di Verity, è errata; si tratta del Monte Bego, nelle Alpi Marittime francesi (2124).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Marche, Abruzzo.

611. ***Erebia gorge* (Hübner, 1804)** (= *medon* de Prunner, 1798; *hecuba* Prola, 1940)

Papilio medon è descritta su esemplari del Piemonte: Barcelloneta (26). *Erebia hecuba* è descritta su esemplari dell'Abruzzo: Gran Sasso, Campo Imperatore, 2200 m (1360). *Erebia triope* è descritta su esemplari della Lombardia: Bernina (163):

Nota – *E. triope* è ssp. di *E. gorge*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

612. ***Erebia aethiopellus* (Hoffmannsegg, 1806)** (= *gorgophone* Bellier, 1863)

Papilio aethiopellus (Magazin für Insektenkunde, von Karl Illiger (edit.), V: 180) (29), nomen novum pro *Papilio aethiops minor* descritta su esemplari del Piemonte: "in montibus, non rarus in silvis" VI, VIII (Lepidoptera Pedemontana, 70) (26).

Nota - La citazione per l'Alto Adige: (1053) non è attendibile.

Piemonte, Liguria.

613. ***Erebia mnestra* (Hübner, 1804)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

614. (-) ***Erebia gorgone* Boisduval, 1833**

Nota - Tirolo meridionale (172); citazione, molto dubbia. Non risultano altre segnalazioni per l'Italia.

615. ***Erebia ottomana* Herrich-Schäffer, 1851**

Lombardia, Trentino, Veneto.

616. ***Erebia tyndarus* (Esper, 1781)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

617. ***Erebia nivalis* Lorkovic & de Lesse, 1954**

Nota - In (3423) non è indicata per il Trentino e l'Alto Adige.

Trentino, Alto Adige, Friuli.

618. ***Erebia calcaria* Lorkovic, 1949**

Nota - La citazione per il Trentino: (1607) va riferita a *E. cassioides*. Probabilmente a *E. cassioides* vanno riferite anche le citazioni per il Veneto: (1650), poichè non è presente in tale regione secondo (3423).

Friuli, Venezia Giulia.

619. ***Erebia cassioides* (Reiner & Hochenwarth, 1792)**

Nota - In (2892) è riportato che recenti studi hanno dimostrato l'inesistenza della specie *E. neleus* e la separazione in due distinte specie: *E. cassioides* delle Alpi a Est del Passo dello Stelvio e delle Dolomiti, *E. carmenta* delle

Alpi occidentali e degli Appennini. Secondo (3031) *E. arvernensis* è buona specie, con le ssp. *carmenta* (= *cassioides* auct.; *tyndarus* auct.), *murina* e *aquitania* (= *tusca* Verity). In (3423) *E. carmenta* e *E. cassioides* sono ancora riportate come specie distinte. Ci atteniamo a quest'ultima opinione.

Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

620. ***Erebia carmenta* Fruhstorfer, 1909**

Erebia carmenta è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: Courmayeur e della Svizzera (Societas entomologica, XXIV: 223) (602*); (2855)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

621. ***Erebia pronoe* (Esper, 1780)** (= *arachne* Fabricius, 1787)

Nota - Le citazioni di *E. pronoe* per la Liguria: (114), l'Abruzzo: (70) e la Campania: (1388) non sono attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

622. ***Erebia scipio* Boisduval, 1832**

Nota - A Valdieri non è stata più ritrovata (736). Il Vallone di Mollières e la Balma de la Frema visitati da Turati e Verity (714), sono in territorio francese; probabilmente anche Ghiliani ha raccolto in quella zona per cui le citazioni per il Piemonte in (114), (218), (319), (361) vanno riferite alle Alpi Marittime francesi.

Piemonte.

623. ***Erebia stirus* (Godart, 1824)** (= *nerine* Freyer, 1831)

Erebia morula è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Seiser Alpe (163).

Nota - *E. morula* è ssp. di *E. stirus*. È citata per il Piemonte: (1388); non fa parte della fauna della regione (3294). Le citazioni di *E. nerine* per l'Emilia: (262), (505), vanno riferite a *E. styx stelviana*. La citazione per l'Abruzzo: (712) è dubbia.

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

624. ***Erebia styx* (Freyer, 1834)**

Nota - Le citazioni per la Valle d'Aosta: (453), il Piemonte: (218), (839) e la Venezia Giulia: (73) vanno riferite a altra specie. Citata erroneamente per l'Emilia: (262) e l'Abruzzo: (712).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

625. ***Erebia montanus* (de Prunner, 1798)** (= *goante* Esper, 1805)

Papilio montanus è descritta su esemplari del Piemonte: "in montibus rarus" (Lepidoptera Pedemontana: 71) (26).

Nota - La *Erebia goante* r. *apenninigena* è descritta su esemplari degli Appennini Liguri: Arpetto (recte Punta dell'Arpetta) (902); la località oggi è in territorio francese.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Abruzzo.

626. ***Erebia neoridas* (Boisduval, 1829)**

Nota - La citazione generica per la Lombardia va confermata.

Piemonte, (Lombardia), Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

627. (-) ***Erebia melas* (Herbst, 1796)**

Nota - Citata per il Trentino: (402), è in realtà *Erebia glacialis* var. *pluto* (397).

628. ***Erebia oeme* (Hübner, 1804)**

Nota - La ssp. *seliza* Fruhstorfer, 1918 è stata descritta su esemplari del San Bernardo, ma nessun Autore la menziona per la Valle d'Aosta: (2365). In realtà la ssp. *seliza* è stata descritta su esemplari di San Bernardino, dal Passo all'altopiano di San Giacomo, Svizzera (876). La citazione di *E. oeme* per la Lombardia: Valtellina è errata; gli esemplari nella collezione del Museo di St. Nat. di Morbegno sono tutti *E. medusa* (3393); pertanto anche le citazioni in (3227) vanno riferite a *E. medusa*. Le citazioni per Trentino: (398), (2211), Alto Adige: (239), (1958) e Veneto: (273), probabilmente sono da riferire ad altra specie, in quanto *E. oeme* è presente solo nel Friuli: (3423). Le vecchie citazioni per Liguria, Piemonte e Toscana sono errate, probabilmente da riferire a *E. medusa*.

Friuli

629. ***Erebia meolans* (de Prunner, 1798)** (= *stygne* Ochsenheimer, 1807)

Papilio meolans è descritta su esemplari del Piemonte: "Mense Junii et Augusti montibus rarus" (Lepidoptera Pedemontana: 71) (26).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

630. ***Erebia pandrose* (Borkhausen, 1788)** (= *pyrrha* Denis & Shiffermüller, 1775; *lappona* Thunberg, 1791; *castor* Esper sensu De Prunner, 1798; *pol-lux* Esper sensu De Prunner, 1798)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo.

631. (-) ***Erebia sthenny* de Graslin, 1850)**

Nota - La citazione per l'Alto Adige: come *E. lappona* f. *sthenny* Graslin (1053) è errata.

632. ***Melanargia russiae* (Esper, 1784)** (= *japygia* Cyrillus, 1787; *clotho* Hübner, 1790)

Papilio japygia è descritta su esemplari di *Japygia* (Puglia) (15).

Nota – Erroneamente in (2142) come luogo tipico della ssp. *japygia* Cyrillo è indicata Napoli. La citazione generica per la Liguria va confermata. La mancanza di dati recenti per la Valle di Susa (Piemonte) e per tutta l'area settentrionale non lasciano dubbi sulla sua estinzione nella regione (3378).

Piemonte, (Liguria), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

633. ***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la Sardegna: (278); non presente nell'isola (2447).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

634. (-) ***Melanargia lachesis* (Hübner, 1790)**

Nota - È citata da diversi autori fra le specie italiane, senza indicazione di località (218). Una citazione per l'Alto Adige: (758) è probabilmente errata. Non risultano altre segnalazioni per l'Italia.

635. ***Melanargia arge* (Sulzer, 1776)**

Papilio arge è descritta su esemplari di Sicilia (*recte* Italia **continentale**) (Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnäischen System. Erster Teil. Winterthur, Taf. 16, fig. 8-9) (8*); (611).

Nota – Il luogo tipico indicato da Sulzer sarebbe della Campania: Castellammare di Stabia, secondo (1876). Il Monte Coppola, sopra Castellammare di Stabia, è il luogo tipico della ab. *melanotica* (991). La citazione per la Lombardia: Cm (= Como) (1388) probabilmente va riferita a Cp. (Campania). Le citazioni per la Sicilia probabilmente vanno riferite a *M. pherusa*.

Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

636. ***Melanargia occitanica* (Esper, 1793)** (= *psyche* Hübner, 1799; *syllius* Herbst, 1796)

Nota - La citazione generica per il Piemonte: (188) è considerata dubbia (1424). Le citazioni per la Calabria vanno riferite a *M. arge*, quelle per la Sicilia a *M. pherusa*. La citazione per la Sardegna: (68) è probabile errore di identificazione.

Liguria.

637. ***Melanargia pherusa* (Boisduval, 1833)**

Arge Pherusa è descritta su esemplari della Sicilia (Icones, I: 141, t av. 26, figg. 4-6) (71*); (611).

Nota - Le citazioni per la Liguria di *M. syllius pherusa* e *M. psyche pherusa* vanno riferite a *M. occitanica*; le citazioni per il Piemonte: (188), la Calabria: (506) e la Sardegna: (68) sono errate.

Sicilia.

638. (-) ***Melanargia ines* (Hoffmannsegg, 1804)** (= *lachesis* Hübner, 1790; *thetis* Hübner, 1799)

Nota - È citata per la Campania: dintorni di Napoli (36), citazione sicuramente errata, da riferire a *M. russiae*.

639. ***Satyrus ferula* (Fabricius, 1793)** (= *proserpina* Cyrillus, 1787; *cordula* Fabricius, 1793; *peas* De Prunner, 1798; *bryce* Hübner, 1800)

Papilio ferula è descritta su esemplari di Italia (Entomologia Systematica emendata et aucta, Tom. III. Pars. I: 225, N. 707) (22*); (1443). *Papilio proserpina* è descritta su esemplari della Campania: monti del Napoletano (15). *Papilio peas* è descritta su esemplari del Piemonte: "in montibus rarus" (26).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

640. ***Satyrus actaea* (Esper, 1780)**

Nota - Le citazioni per Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Abruzzo sono da riferire a *S. ferula*.

Piemonte, Liguria.

641. ***Minois dryas* (Scopoli, 1763)** (= *phaedra* Linnaeus, 1764)

Nota - In Emilia: Bosco della Mesola (FE) esisteva una consistente colonia fino all'inizio degli anni settanta, oggi estinta (3186), citazione da verificare. Le citazioni per Marche, Lazio, Abruzzo e Calabria vanno riferite a *S. ferula*.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana.

642. ***Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763)** (= *hermione* Linnaeus, sensu auct.)

Nota - La citazione per la Sardegna: (278) è errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia.

643. ***Hipparchia alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *hermione* Linnaeus, 1764; *aelia* Hoffmannsegg, 1804)

Nota - Le citazioni per Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli, sono da riferire a *H. fagi*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

644. ***Hipparchia genava* (Fruhstorfer, 1908)** (= *vivilo* Fruhstorfer, 1908; *latevittata* Verity, 1911; *remota* Verity, 1911; *nigrogenava* Verity, 1953)

Nota - *H. genava* è sinonimo di *hermione* (2103). *H. genava* è buona specie presente in Italia e *Satyrus alcyone* r. *latevittata* Verity, 1911; *S. alcyone* r. *remota* Verity, 1911, *H. aelia genava* sr. *nigrogenava* Verity, 1953, *H. aelia elesyka* Varin, 1958, sono suoi sinonimi (2614), (3438). In attesa di una ulteriore verifica vengono riferite a *H. genava* le citazioni di *H. genava*, *H. alcyone latevittata*, *H. hermione latevittata*, *H. aelia remota*, e le citazioni delle f. *vivilo* e *nigrogenava*

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Liguria, Emilia, Toscana, (Umbria), (Lazio), (Abruzzo), Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

645. ***Hipparchia neomiris* (Godart, 1822)** (= *jolaus* Bonelli, 1826)

Satyre (sic!) *neomiris* è descritta su esemplari della **Corsica** e dell'Arcipelago toscano: Isola d'Elba (39*); (1705). *Satyrus jolaus* è descritta su esemplari della Sardegna: Gennargentu, 800-1000 m (43).

Arcipelago toscano, Sardegna, Arcipelago sardo.

646. ***Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)**

Nota - La validità ed attribuzione dei vari taxa del gruppo *semele* è ancora da definire; si riportano le opinioni più recenti. *H. semele* ssp. *neapolitana* (Stauder, 1921) è ritenuta da alcuni autori sinonimo di *H. semele*, sinonimo di *H. semele* ssp. *cadmus* Fruhstorfer (3031), buona specie del gruppo *aristaeus* (3025). *H. ballettoi* è considerata ssp. di *semele* (2980), sinonimo di *neapolitana*, sinonimo di *semele* (2892), buona specie del gruppo *aristaeus* (3025). Le citazioni per la Campania e l'Isola d'Ischia di *H. neapolitana* e *H. ballettoi* e le citazioni di *H. blachieri* e *H. semele blachieri* per la Sicilia vanno riferite a *H. senthes* (3036). Dalle illustrazioni dei genitali in (3025) sembrerebbe che *blachieri* e *neapolitana* siano del gruppo *aristaeus*, mentre *leighebi* e *sbordonii* sarebbero del gruppo *semele*, pertanto, anche *H. aristaeus* potrebbe essere annoverata nella fauna della Campania, se tale tesi risultasse valida. Secondo (3025) in Sicilia sono presenti *H. semele* ssp. *wilkinsoni* Kudrna e *H. blachieri* Frhst.

Nella Checklist della fauna italiana (3423) viene riportato che *H. aristaeus* è di Sardegna e Arcipelago toscano; *H. blachieri* di Sicilia e Calabria; *H. fagi* di tutta Italia e Sicilia; *H. fidia* di Liguria W; *H. hermione* da Valle d'Aosta, Piemonte W e Liguria a tutti gli Appennini fino ai Monti Nebrodi e Peloritani in Sicilia ed una colonia isolata in Venezia Giulia: (Goriziano); *H. leighebi* dell'Arcipelago siciliano; *H. neapolitana* di Campania e Arcipelago campano; *H. neomiris* di Sardegna e Arcipelago toscano; *H. sbordonii* dell'Arcipelago laziale; *H. semele* di tutta Italia e Sicilia. Ci atteniamo a quest'ultima opinione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

647. *Hipparchia leighebi* Kudrna, 1976

Hipparchia semele leighebi è descritta su esemplari dell'Arcipelago siciliano: Isola di Vulcano, 0-500 m (olotipo) (Atalanta, 7 (3): 168) (2071).

Arcipelago siciliano.

648. *Hipparchia aristaeus* (Bonelli, 1826)

Papilio Satyrus aristaeus è descritta su esemplari della Sardegna: Gennargentu, 800-1000 m (Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino, 30 (1838) (1): 177, Tav. II, fig. 1, di cui copie sono state messe a disposizione nel febbraio 1826) (43).

Nota - Le citazioni di *H. semele* v. *aristaeus* per l'Emilia e le Marche sono da riferire a *H. semele*. La citazione per l'Arcipelago laziale va riferita a *H. sbordonii*. Le citazioni per la Sicilia ad altre specie. Le citazioni per l'Arcipelago siciliano a *H. leighebi*.

Arcipelago toscano, Sardegna, Arcipelago sardo.

649. *Hipparchia neapolitana* (Stauder, 1921) (= *ballettoi* Kudrna, 1984)

Satyrus semele f. *neapolitana* è descritta su esemplari della Campania: monti del Napoletano (Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris", 35: 29) (945). *Hipparchia ballettoi* è descritta su esemplari della Campania: Monte Faito 1200 m (2343).

Campania, Arcipelago campano.

650. *Hipparchia blachieri* (Fruhstorfer, 1908)

Satyrus semele ssp. *blachieri* è descritta su esemplari di Sicilia (Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 22: 93) (562).

Calabria, Sicilia.

651. *Hipparchia sbordonii* Kudrna, 1984

Hipparchia sbordonii è descritta su esemplari dell'Arcipelago laziale: Isola di

Ponza: Monte Guardia) (Fragmenta Entomologica, Roma, 17 (2): 23) (2343).

Arcipelago laziale.

652. *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) (= *fauna* Sulzer, 1776; *allionia* Fabricius, 1781)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

653. (-) *Hipparchia fatua* (Freyer, 1844) (= *allionii* Hübner, 1824)

Nota - Le citazioni di *H. fatua* per Piemonte: (26), Lombardia: (164) e Lazio: (359) potrebbero essere riferite a una forma gigante di *H. statilinus*.

654. *Hipparchia fidia* (Linnaeus, 1767)

Nota - Le citazioni di *H. fidia* per il Piemonte: (20) (900), la Lombardia: (164) e l'Alto Adige: (170) sono molto dubbie; quelle per l'Emilia, la Toscana e la Calabria vanno riferite a *H. statilinus*.

Liguria.

655. *Arethusana arethusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *erythia* Hübner, 1804)

Nota - Citata da Curò per l'Alto Adige, non è presente nel Tirolo meridionale (1038). Costa cita *Hipparchia arethusa* per la Sicilia: Etna e Nebrodi (86*), ma dovrebbe essere *H. semele* v. *aristaeus* (109). Citata anche per la Sardegna: (2362), identificazione o etichettatura errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia.

656. *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) (= *proserpina* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

657. *Chazara briseis* (Linnaeus, 1764)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna: (1943), sola segnalazione per l'isola, poco attendibile.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

658. *Oeneis glacialis* (Moll, 1783) (= *aëllö* Hübner, 1804)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Sardegna).

Fam. Danaidae

659. *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758)

Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Arcipelago laziale, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

Fam. Thyatiridae

660. *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, (Umbria), Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

661. *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766) (= *derasa* Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

662. *Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) (= *octogesimea* Hübner, 1786; *octogesima* auct.)

Phalaena ocularis è descritta su esemplari di Italia (Systema Naturae (Ed. 12) 1: 837, n. 100) (7*); (18).

Nota - È citata genericamente per la Sardegna non risultano altre segnalazioni per l'isola, da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

663. *Tethea or* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

664. *Tetheella fluctuosa* (Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

665. *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761) (= *bipuncta* Borkhausen, 1792)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana.

666. *Cymatophorina diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

667. *Polyploca ridens* (Fabricius, 1787)

Nota - Le citazioni per Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia vanno riferite a *P. neoridens*. Nelle Marche potrebbero essere presenti entrambe le specie.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche.

668. *Polyploca neoridens* Parenzan, 1976

Polyploca neoridens è descritta su esemplari di Basilicata, Puglia, Lazio e Marche: (olotipo) valle torrente Camastra (PZ) (Entomologica, Bari, 12: 203, figg. 1-4) (2076).

Nota - È riportata da alcuni Autori come sinonimo di *P. ridens*, senza motivazione.

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, (Campania), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

669. *Asphalia ruficollis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Alto Adige, Venezia Giulia.

670. *Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione generica per l'Emilia è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Emilia), Sicilia.

Fam. Drepanidae

671. *Falcaria lacertinaria* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per Liguria: (114), Toscana: (19), Campania: (298) e Sardegna: (741), sono molto dubbie. La citazione generica per la Venezia Giulia: (2732) va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

672. *Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767) (= *hamula* Esper, 1786)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

673. *Watsonalla uncinula* (Borkhausen, 1790)

Phalaena binaria var. *uncinula* è descritta su esemplari di Italia (Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge, 3: 461) (16*).

Nota - È citata genericamente per la Lombardia, il Trentino e l'Umbria, citazioni da confermare.

Piemonte, (Lombardia), (Trentino), Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia,

Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

674. *Watsonalla cultraria* (Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

675. *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790)

Nota - La citazione per la Campania: (811) è dubbia; lo stesso Stauder evidenzia la somiglianza fra *D. curvatula* e la *D. falcataria* di Polsi (833). La citazione per la Calabria: (2274) è probabilmente dovuta a errata identificazione. La citazione generica per la Sicilia: (97), è errata. Le citazioni generiche per la Lombardia e la Venezia Giulia: (2732), non sono supportate da alcuna segnalazione.

Alto Adige.

676. *Drepana falcataria* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia.

677. *Sabra harpagula* (Esper, 1786)

Nota - Una citazione generica per la Sicilia: (97) è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana.

678. *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763) (= *spinula* Denis & Shiffermüller, 1775)

Nota - A seguito della recente descrizione di *Cilix hispanica* le citazioni per l'Italia, dove le due specie sono simpatriche, sono da riesaminare.

Presenza verificata: Toscana, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

Presenza da riesaminare: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

679. *Cilix hispanica* Pérez De Gregorio, Torruella, Requena Miret, Rondós Casas & Vallhonrat i Figueras, 2002

Nota - L'esemplare di *C. glaucata* illustrato in (2269), Tav. 1, fig. 4, della Toscana: Bagni di Lucca (LU), 20.VIII.1977 è *C. hispanica*.

Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Fam. Geometridae

680. *Archiearis parthenias* (Linnaeus, 1761)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

681. *Archiearis notha* (Hübner, 1803) (= *hyemalis* Giorna, 1791)

Phalaena hyemalis è descritta su esemplari del Piemonte: alte colline di Torino, in vicinanza dell'Eremo (20).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Puglia.

682. (?) *Archiearis puella* (Esper, 1787)

Nota - È citata per l'Alto Adige: (170), (1038); da confermare.

683. *Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

684. *Abraxas sylvata* (Scopoli, 1763) (= *ulmaria* Hübner, 1799)

Nota - È citata per la Toscana: (24); probabile errore di identificazione.

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

685. *Abraxas pantaria* (Linnaeus, 1767)

Nota - La citazione generica per il Piemonte: (114) è da confermare.

Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Arcipelago campano, Sicilia, Sardegna.

686. *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758)

Nota - Citata con dubbio per la Sicilia: (2980). Le citazioni per la Sardegna: (841), (886) sono poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

687. *Ligdia adustata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

688. *Stegania cararia* (Hübner, 1790)

Nota - Sono conservati presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum esemplari del Tirolo meridionale (2973).

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana.

689. ***Stegania trimaculata* (de Villers, 1789)** (= *permutaria* Hübner, 1790)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

690. ***Stegania dilectaria* (Hübner, 1790)**

Alto Adige, Venezia Giulia.

691. ***Heliomata glarearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Per la Sicilia si ha solo una citazione generica da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

692. ***Macaria notata* (Linnaeus, 1758)** (= *notataria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per Marche, Campania e Calabria sono dubbie, da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria.

693. ***Macaria alternata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *alternaria* Hübner, 1809)

Nota - Le citazioni per la Sicilia e la Sardegna: (2868) vanno riferite a *Epirrhoe alternata*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

694. ***Macaria signaria* (Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per la Romagna: (2516), (3062), e la Calabria: (2195), vanno riferite a *M. liturata* (3328). La citazione per le Marche: (385) è dubbia (3237).

Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia.

695. ***Macaria liturata* (Clerck, 1759)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria.

696. ***Macaria wauaria* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Abruzzo.

697. *Macaria artesiaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

698. *Macaria ichnusae* Govi & Fiumi, 2005

Macaria ichnusae è descritta su esemplari della Sardegna: Cala Liberotto: Rio Sos Alinos (NU) (olotipo), Monte Arcosu: località Sa Canna (CA) (Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 21: 129, figg. 1-3) (3434)

Sardegna.

699. *Macaria carbonaria* (Clerck, 1759)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Trentino, Alto Adige.

700. *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione generica per la Sardegna: (925) è probabilmente dovuta a una svista.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

701. *Chiasmia aestimaria* (Hübner, 1809)

Nota - La citazione per il Trentino è dubbia, va confermata.

Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

702. (-) *Godonela syriacaria* (Staudinger, 1871)

Nota - "Un esemplare sciupato, presso le rovine della Basilica (Pystum) (Campania) IX.1889" (459); identificazione errata, probabilmente da riferire a *C. aestimaria* (3463).

703. *Digrammia rippertaria* (Duponchel, 1830)

Nota - La citazione per il Friuli: Orcenico (PN) (1007) è dubbia, in quanto nella collezione Wagner, conservata nel Museo di Vienna, non vi è alcun esemplare di questa specie (3463). La citazione generica per la Sicilia: (1388), è poco attendibile.

Piemonte, Lombardia, Emilia, (Liguria), Umbria.

704. *Bichroma famula* (Esper, 1787) (= *concordaria* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni generiche per l'Italia **centrale**: (448), (753), (1752), (1388), sono errate.

Piemonte, (Liguria)

705. (-) ***Narraga fasciolaria* (Hufnagel, 1767)**

Nota - È citata come *Fidonia fasciolaria* Rott. per le Marche e, identificazione dubbia.

706. ***Isturgia limbaria* (Fabricius, 1775)** (= *auroraria* Hübner, 1787)

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche.

707. (-) ***Isturgia roraria* (Fabricius, 1776)**

Nota - Le citazioni per la Lombardia e l'Alto Adige vanno riportate a *I. limbaria* (3463).

708. (-) ***Itame vincularia* (Hübner, 1813)**

Nota - È citata per le Marche : (385); identificazione errata.

709. ***Itame sparsaria* (Hübner, 1809)** (= *acquiaria* Millière, 1875)

Thamnomona (Halia) acquiaria è descritta su esemplari del Piemonte: Acqui Terme.

Nota - È citata erroneamente per la Puglia: San Cataldo (2868); non è San Cataldo di Lecce bensì il Monastero di San Cataldo presso Amalfi (Campania).

Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

710. ***Itame messapiaria* Sohn-Rethel, 1929**

Itame messapiaria è descritta su esemplari della Calabria: Sila, 600-1200 m (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", 43 (1): 21, Tav. 2, figg. 17, 18) (1139).

Calabria.

711. ***Itame brunneata* (Thunberg, 1784)** (= *fulvaria* de Villers, 1789; *flam-mata* Fabricius, 1794; *quinquaria* Hübner, 1822)

Phalaena flammata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Nota - È citata come *Fidonia pinetaria* Tr, per l'Emilia: (110), ma l'esemplare di *F. pinetaria* conservato nella collezione Bertoloni è in realtà *Ematurga atomaria* (3329).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli.

712. (-) ***Itame loritaria* (Eversmann, 1837)**

Nota - "Si dice che *Itame loritaria* appartenga anche alla Sicilia, ma è molto dubbia, a meno che non sia stata catturata sui monti più alti dell'isola" (265).

713. ***Tephrina murinaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per Piemonte e la Liguria (114) vanno riferite a *Mesotype*

parallellineata (2580). Le citazioni per Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata e Calabria vanno riferite a *T. arenacearia* o alla sua f. *flavidaria* Eversmann; solo dato certo, due femmine raccolte in Lombardia: Valle Imagna (BG) nell'800 (3463). La citazione per la Sicilia: "*Fidonia spoliaria* (sic!) descritta da Lefebvre su esemplari di Val di Noto è sinonimo di *T. murinaria*" (343) va riferita a *Enconista spodiaria*.

Lombardia.

714. *Tephрина arenacearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

715. (-) *Tephрина inconspicuaria* (Hübner, 1819) (= *pumicaria* Lederer, 1855)

Nota - È citata per le Marche: come *Eubolia pumicaria* (385); identificazione errata.

716. *Tephрина assimilaria* (Rambur, 1833)

Sardegna.

717. (-) *Enconista miniosaria* (Duponchel, 1829)

Nota - Le citazioni per l'Alto Adige: sono probabilmente errate; l'esemplare della Lombardia: (2362) è risultato essere *Aplasta ononaria*; le località delle citazioni generiche per il Piemonte: (188) e la Liguria: (114) probabilmente sono in territorio francese; non si hanno segnalazioni certe per il territorio italiano (3463).

718. *Enconista spodiaria* (Lefebvre, 1832) (= *semicanaria* Freyer, 1832; *plumbeolata* O.G. Costa, 1840; *cerataria* Guenée, 1858)

Fidonia spodiaria è descritta su esemplari della Sicilia: Val di Noto (Magasin de Zoologie, Paris, 2: Classe 9, 2 pp., Pl. 8) (69). *Fidonia semicanaria* è descritta su esemplari di Sicilia (66*); (3174). *Fidonia plumbeolata* è descritta su esemplari dell'Arcipelago campano: Isola di Capri (91). *Selidosema cerataria* è descritta su esemplari della Sicilia: Messina (136*); (3174).

Nota - Le citazioni generiche per la Lombardia e la Toscana: (1388) sono poco attendibili.

Lazio, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

719. *Neognopharmia stevenaria* (Boisduval, 1840)

Nota - Le citazioni di *N. stevenaria* per la Puglia, la Basilicata e la Calabria: (2075) vanno riportate a *G. sartatus* (2868).

Venezia Giulia.

720. ***Rhoptria asperaria* (Hübner, 1817)** (= *collaria* Boisduval, 1840)

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

721. ***Pygmaena fusca* (Thunberg, 1792)** (= *venetaria* Hübner, 1809)

Nota - La citazione per le Marche: (385) è certamente errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

722. ***Cepphis advenaria* (Hübner, 1790)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Campania.

723. ***Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763)** (= *petraria* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna.

724. ***Petrophora binaevata* (Mabille, 1869)**

Nota - Culot (1919-20) colloca erroneamente in Italia (Lombardia) Magenta (luogo tipico della f. *unicoloraria* Oberthür, 1881); tale località è in Algeria ed inoltre questa forma va riferita a *P. narbonea* (1274).

Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

725. ***Petrophora convergata* (de Villers, 1789)** (= *scutularia* Duponchel, 1830)

Nota - La citazione per l'Arcipelago toscano (2805) va riferita a *P. binaevata* (3322). La citazione per la Toscana: (2968) va riferita a *P. binaevata*, mentre la citazione per la Liguria: (3183) va riferita a *P. narbonea* (3463). Le citazioni per la Lombardia, sono poco attendibili.

Piemonte, Lombardia, Liguria.

726. ***Petrophora narbonea* (Linnaeus, 1767)** (= *partitaria* Hübner, 1813; *peltaria* Boisduval, 1840)

Liguria.

727. (-) ***Liodesina homochromata* (Mabille, 1869)**

Nota - È citata per le Marche: (385); identificazione errata.

728. ***Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

729. ***Plagodis dolabraria* (Linnaeus, 1767)**

Nota - La citazione generica per l'Abruzzo va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

730. *Pachynemia hippocastanaria* (Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

731. *Pachynemia tibiaria* (Rambur, 1829)

(Piemonte), Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Calabria, Sardegna.

732. (-) *Pachynemia benesignata* (Bellier, 1861)

Nota - *P. benesignata* è considerata buona specie (2805), (2980), (2929), (3365); sottospecie di *P. tibiaria* (3031), (3463). Ci si attiene a quest'ultima tesi e si riferiscono le citazioni di *P. benesignata* per l'Arcipelago toscano: (2805) e la Sardegna: (781), (1303) a *P. tibiaria*.

733. *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) (= *crataegata* Linnaeus, 1761)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

734. *Epione repandaria* (Hufnagel, 1767) (= *apiciaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

735. *Epione vespertaria* (Linnaeus, 1767) (= *parallelaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione di *E. parallelaria* per la Toscana: (518) va riferita a *E. repandaria* (3237). La citazione generica per la Sardegna: (2980) è probabilmente un refuso.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

736. *Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

737. *Hypoxytis pluviaria* (Fabricius, 1787)

Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

738. *Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

739. *Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859)

Nota - Le citazioni per l'Emilia di *E. autumnaria* sono da considerarsi errate (3237).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Lazio.

740. *Ennomos quercinaria* (Hufnagel, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

741. *Ennomos alniaria* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione per le Marche: (2085) è errata, come dimostra l'esame del materiale raccolto; anche la citazione in (385) probabilmente è errata (3463).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto.

742. *Ennomos fuscantaria* (Haworth, 1809)

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

743. *Ennomos erosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Gli esemplari del Modenese (Emilia) della collezione Fiori, sono risultati essere *E. quercaria* (3329). Le citazioni per le Marche: (2085), (2145), (3409) e il Molise: (3260), vanno riferite a *E. quercaria*; anche le citazioni per il Lazio: (2203), la Campania: (1285), la Puglia: (111) e quella generica per la Basilicata: (1943) vanno probabilmente riferite a *E. quercaria* (3463).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana.

744. *Ennomos quercaria* (Hübner, 1813)

Nota - È riportata genericamente per l'Alto Adige: (1388) e come catturata dopo il 1970 (2973), ma come riferimento bibliografico è citato (Kitschelt, 1925), dove la specie non è menzionata.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

745. ***Selenia dentaria* (Fabricius, 1775)** (= *bilunaria* Esper, 1795)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (111).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

746. ***Selenia lunularia* (Hübner, 1788)** (= *lunaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

747. ***Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767)** (= *lunaria* Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

748. ***Artiora evonymaria* (Denis Schiffermüller, 1775)**

Trentino, Alto Adige.

749. ***Odontopera bidentata* (Clerck, 1759)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise.

750. ***Crocallis tusciaria* (Borkhausen, 1793)**

Phalaena Geometra tusciaria è descritta su esemplari della Toscana (in Scriba, Beiträge zur der Insektengeschichte, 3: 217, tav. 17, figg. 10-11) (21 bis*); (3174).

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

751. ***Crocallis elinguaris* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

752. ***Crocallis dardoinaria* Donzel, 1840**

Nota - Manca in Romagna, la citazione Forlì XI: (1885) va riferita a *C. tusciaria gaigeri* (2516).

Liguria, Sicilia, Sardegna.

753. ***Crocallis auberti* Oberthür, 1883**

Sicilia.

754. *Crocallis boisduvalaria* (H. Lucas, 1849) (misspelling: *boisduvaliaria*)

Nota - "Dico *boisduvalaria* piuttosto che *boisduvaliaria* - come è stato erroneamente citata ad (sic!) Staudinger nel Catalogo e dagli altri autori più recenti (Spuler, Seitz, ecc.) - perchè il nome imposto da Lucas a questa specie è precisamente *boisduvalaria*. Vedi "Exploration Scientifique de l'Algérie pendant les années 1840-1841-1842. Histoire naturelle des animaux articulés". Editò a Parigi il 1849 dalla Stamperia Nazionale" (1131).

Calabria, Sicilia.

755. *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758)

Nota - "La citazione per la Sicilia: Palermo, Conca d'Oro (37*) è priva di importanza scientifica" (1388).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

756. *Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761)

Nota - È citata come *Odontia dentata* per l'Arcipelago siciliano: (337), citazione ripresa in (2967); si tratta di un Microlepidottero, riportato per errore fra i Geometridi.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

757. *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata.

758. *Apocheima hispidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione generica per il Trentino: (1388) è da riferire all'Alto Adige. È citata per il Veneto: (161), (268); probabilmente queste segnalazioni vanno riferite a *L. florentina* (3433).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

759. *Apocheima pilosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *pedaria* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

760. *Lycia hirtaria* (Clerck, 1759)

Lycia hirtaria f. *diniensis* Oberthür, 1913, è stata descritta su esemplari di Francia e Abruzzo: (3174). *Biston hirtaria* f. *istriana* Galvagni, 1901, è descritta su esemplari della Venezia Giulia: Monte Spaccato, dintorni di Padrich, Basowitzta e Trieste (444).

Nota – È citata con dubbio per la Sicilia: (218); manca nell'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

761. *Lycia alpina* (Sulzer, 1776) (= *bombycaria* Boisduval, 1840)

Nota – Le citazioni di *L. alpinaria* per il Piemonte: (114 bis) e per l'Emilia: (218) vanno riferite a *L. florentina*.

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

762. *Lycia graecarius* (Staudinger, 1861)

Nota - Le citazioni per Piemonte, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio e Abruzzo vanno riferite a *L. florentina*. La citazione per la Lombardia: (218) è un dato ripreso quasi certamente da Villa e si riferisce quindi a *L. alpina*, l'unica presente nelle Alpi lombarde.

Friuli, Venezia Giulia.

763. *Lycia florentina* (Stefanelli, 1882)

Biston graecarius var. *florentina* è descritta su esemplari della Toscana: Fiesole (Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, 14 (2): 221) (288).

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

764. (-) *Lycia lapponaria* (Boisduval, 1840)

Nota - Le citazioni di *L. lapponaria* per l'Alto Adige vanno riferite a *L. isabellae*.

765. *Lycia isabellae* (Harrison, 1914)

Alto Adige.

766. (-) *Lycia zonaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per il Veneto: (81); identificazione certamente errata, molto probabilmente da riportare a *L. florentina* (476).

767. *Lycia pomonaria* (Hübner, 1790)

Piemonte, Alto Adige.

768. ***Biston strataria* (Hufnagel, 1767)** (= *prodromaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

769. ***Biston betularia* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

770. ***Apochima flabellaria* (Heeger, 1833)**

Amphidasis flabellaria è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo 1829; larva a Messina (Beiträge zur Schmetterlingskunde, Wien: 6, Tav. 1, fig. 6-11) (80).

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

771. ***Chemerina caliginearia* (Rambur, 1833)**

Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

772. ***Agriopis leucophaearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

773. ***Agriopis bajaran* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Liguria: (2868) è dovuta a un errore di trascrizione. Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

774. ***Agriopis aurantiaria* (Hübner, 1799)**

Nota - È citata per la Sardegna: (841), (886); identificazione errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

775. ***Agriopis marginaria* (Fabricius, 1776)** (= *progemma* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

776. ***Erannis defoliaria* (Clerck, 1759)** (= *bistrigaria* Giorna, 1791)

Phalaena bistrigaria è descritta su esemplari del Piemonte: dintorni di Torino (20).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

777. ***Erannis ankeraria* (Staudinger, 1861)**

Marche, Molise, Puglia.

778. ***Crocota tinctaria* (Hübner, 1799)** (= *lutearia* Fabricius, 1794)

Phalaena lutearia è descritta su esemplari di Italia (22*), (3174).

Nota – *P. lutearia* è stata descritta su esemplari catturati da Allioni, professore a Torino, probabilmente raccolti sui monti presso tale città (3151). La citazione generica per la Calabria: (459) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Abruzzo.

779. ***Crocota pseudotinctaria* Leraut, 1999**

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino.

780. (-) ***Crocota niveata* (Scopoli, 1763)**

Nota - È citata per il Veneto: (10); probabilmente è un errore di identificazione. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

781. (?) ***Athrolopha pennigeraria* (Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per il Piemonte: (188) e la Liguria: (1388) sono dubbie. Secondo (218) e (2929), in Sicilia sono presenti sia *A. pennigeraria* che *A. chrysitaria*, tesi non attendibile. Hausmann in (2786) rileva che “L'habitus della popolazione siciliana (= loc. typ. della *chrysitaria*) è estremamente uniforme nei confronti dei rappresentanti del genere in Spagna. Non conspecifico con *pennigeraria* Hb.”.

782. ***Athrolopha chrysitaria* (Hübner, 1831)**

Geometra chrysitaria è descritta su esemplari di Sicilia (Sammlung europäischer Schmetterlinge 5, Geometrae (1): Tav. 107, figg. 557-558) (52*); (3174).

Sicilia.

783. ***Eurranthis plummistaria* (de Villers, 1789)**

Piemonte, Liguria.

784. ***Nychiodes obscuraria* (de Villers, 1789)** (= *lividaria* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

785. (-) ***Nychiodes andalusiaria* Staudinger, 1892** (= *andalusaria* Millière, 1865)

Nota - Le citazioni di *N. lividaria* var. *andalusiaria* per la Sicilia sono errate; tutti gli esemplari di *andalusaria* sono solo di Spagna (1274).

786. ***Nychiodes ragusaria* Millière, 1884**

Nychiodes lividaria var. *ragusaria* è descritta su esemplari della Sicilia: Castelbuono (Il Naturalista Siciliano, 3 (7): 196, Tav. 3, fig. 1) (305).

Nota - In (3017) *Nychiodes ragusaria* è riportata come endemismo siciliano; in tale lavoro, revisione del genere *Nychiodes*, non viene esaminato alcun esemplare dell'Italia meridionale nè consultato il lavoro sui Geometridi (2868) in cui sono illustrati i genitali di *N. ragusaria* di Sicilia e Calabria.

Basilicata, Calabria, Sicilia.

787. (?) ***Nychiodes dalmatina* Wagner, 1909**

Nota - La citazione per la Venezia Giulia: (1060), è da confermare.

788. (-) ***Nychiodes amygdalaria* (Herrich-Schäffer, 1848)**

Nota - È riportata come presente nell'Italia **peninsulare**: (2929), e per l'Italia: (2980); l'unica citazione italiana nota, per le Marche: (385), è errata.

789. ***Menophra abruptaria* (Thunberg, 1792)** (= *petrificaria* Treitschke, 1828)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

790. ***Menophra japygiaria* (O.G. Costa, 1849)**

Boarmia japygiaria è descritta su un esemplare della Puglia: dintorni di Lecce (Fauna del Regno di Napoli, Lepidotteri. Parte seconda. Geometre: 348, Tav. 9, fig. 5) (111).

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria, l'Emilia e la Romagna sono da confermare.

Liguria, Emilia, (Romagna), Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

791. ***Menophra nycthemeraria* (Geyer, 1831)**

Geometra nycthemeraria è descritta su esemplari della Sicilia (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 5, Geometrae (1): Tav. 108, fig. 564) (52*); (3174).

Nota - È citata per l'Etna: Randazzo 1824 (69), probabile luogo tipico; da allora non è stata più catturata.

Sicilia.

792. *Menophra harterti* (Rothschild, 1912)

Sardegna.

793. *Megalycinia serraria* (A. Costa, 1882)

Hemerophila serraria è descritta su una femmina della Calabria: Sila: Serra (Atti della Regia Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli, 9 (4): 41, fig. 13) (277).

Nota - Le citazioni per la Sicilia: (2929), (2980), sono errate, probabilmente riprese dalla citazione di *Cidaria serraria* Z. per San Guglielmo (360), ma si tratta di *Thera serraria* Z.

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

794. *Synopsia sociaria* (Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

795. (-) *Afriberina tenietaria* (Staudinger, 1900)

Nota - La citazione generica per la Sardegna: (2244) non è attendibile.

796. *Phthonandria viertlii* (Bohatsch, 1883)

Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia.

797. *Calamodes occitanaria* (Duponchel, 1829)

Nota - Le citazioni per la Sicilia vanno riportate a *C. subscudularia*.

Liguria.

798. *Calamodes subscudularia* (Turati, 1919)

Boarmia subscudularia è descritta su esemplari della Sicilia: Nicolosi (Etna) e di Cirenaica (Tobruk) (Il Naturalista Siciliano, 23 (7-12): 112, fig. 2, tav. IV. figg. 25, 26) (894).

Calabria, Sicilia.

799. *Sardocyrnia bastelicaria* (Bellier, 1862)

Sardegna.

800. *Sciadia tenebraria* (Esper, 1806)

Nota - È citata per il Monte Cimone (Emilia) (269); l'esemplare è risultato essere *Selidosema brunnearia* de Villers (3237).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

801. *Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *gemmaria* Brahm, 1791; *ichnusaria* Ghiliani, 1852)

Boarmia ichnusaria è descritta su sole femmine della Sardegna: regione selvosa e montuosa dell'interno (114).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

802. ***Peribatodes dragone* De Laever & Parenzan, 1985**

Peribatodes dragone è descritta su esemplari della Calabria: Monte Pollino: Colle del Dragone (SHILAP Revta. lepid., 13 (51): 178) (2404).

Calabria.

803. ***Peribatodes perversaria* (Boisduval, 1840)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Veneto.

804. ***Peribatodes umbraria* (Hübner, 1809)**

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

805. ***Peribatodes secundaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

806. (?) ***Peribatodes ilicaria* (Herrich-Schäffer, 1853)** (= *manuelaria* Herrich-Schäffer, 1852 nec Geyer, 1833)

Nota - Si hanno solo vecchie citazioni generiche, da confermare.

(?) (Piemonte), (?) (Lombardia).

807. ***Selidosema brunnearia* (de Villers, 1789)** (= *ericetaria* de Villers, 1789)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

808. ***Selidosema plumaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per Liguria, Emilia, Romagna e Marche vanno riportate a *S. brunnearia* (3237). La citazione generica per il Piemonte è dubbia. La citazione per la Puglia va confermata.

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.

809. ***Selidosema taeniolaria* (Hübner, 1813)**

Piemonte, Liguria.

810. ***Selidosema ambustaria* (Geyer, 1831)** (= *duponchelaria* Lefebvre, 1831)
Geometra ambustaria è descritta su esemplari della Sicilia (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 5, Geometrae (1): Tav. 108, fig. 567, 568) (52*); (3174).

Nota - La citazione generica per l'Abruzzo: (111); è dubbia. La citazione per la Puglia va confermata.

Puglia, Calabria, Sicilia.

811. ***Selidosema parenzani* Hausmann, 1993**

Selidosema parenzani è descritta su esemplari della Sicilia: Madonie, 1200 m (Il Naturalista Siciliano, S. IV, 17 (1-2): 94, figg. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15) (2786).

Sicilia.

812. ***Cleora cinctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

813. ***Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto.

814. ***Alcis repandata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

815. ***Alcis bastelbergeri* (Hirschke, 1908)** (= *maculatus* Staudinger, 1892)

Trentino, Alto Adige.

816. ***Alcis jubata* (Thunberg, 1788)**

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

817. (-) ***Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata da Herrich - Schäffer e Duponchel come specie di Italia (218). Citata per l'Alto Adige: Terzano (812), probabile errore di etichettatura (1038). Come *Rhyparia melanaria* L. è segnalata per la Calabria: (156) e per la Sardegna: (841); la descrizione corrisponde, ma non si hanno conferme successive.

818. ***Hypomecis roboraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Sicilia: (298) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

819. ***Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763)** (= *consortaria* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

820. ***Ekboarmia atlanticaria* (Staudinger, 1859)**

Sardegna.

821. ***Cleorodes lichenaria* (Hufnagel, 1767)**

(Piemonte), Lombardia, Alto Adige, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

822. ***Fagivorina arenaria* (Hufnagel, 1767)** (= *angularia* Thunberg, 1792; *viduaria* Borkhausen, 1794)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna, non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

823. ***Ascotis selenaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

824. ***Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bistortata* Goeze, 1781)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia.

825. ***Paradarisa consonaria* (Hübner, 1799)**

Nota - È citata per la Toscana: (517); si ritiene che gli esemplari di Verity, andati distrutti, appartenessero alla seconda generazione di *Ectropis crepuscularia* (3237).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

826. ***Parectropis similaria* (Hufnagel, 1767)** (= *luridata* Borkhausen, 1794; *extersaria* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo.

827. ***Aethalura punctulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *punctularia*

Hübner, 1787)

Nota - La citazione per le Marche: (385) è inattendibile (3237).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana.

828. ***Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la Sicilia e per la Sardegna non risultano segnalazioni attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), Sardegna.

829. ***Adactylotis contaminaria* (Hübner, 1813)**

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

830. ***Tephronia sepiaria* (Hufnagel, 1767) (= *cineraria* Denis & Schiffermüller, 1775; *cremiaria* Freyer, 1837; *corticaria* Duponchel, post. 1926 et auct.)**

Nota - Le citazioni per la Romagna e la Toscana: di *T. sepiaria* vanno riferite in parte a *T. oranaria* (3237).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

831. ***Tephronia codetaria* (Oberthür, 1881)**

Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

832. (-) ***Tephronia cremiaria* (Freyer, 1838)**

Nota - Le citazioni di *T. cremiaria* per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria, Toscana, Puglia, Basilicata e Calabria, vanno riferite a *T. sepiaria*, di cui *cremiaria* è ssp. (1821), (3031), (3174) o sinonimo (3161).

833. ***Tephronia oranaria* Staudinger, 1892**

Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

834. ***Bupalus piniaria* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per Liguria, Toscana e Lazio e la citazione per la Campania sono dubbie, da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), (Toscana), (Lazio), Campania.

835. ***Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758)**

Nota – La citazione generica per la Sardegna è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna.

836. ***Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

837. ***Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775)** (= *taminaria* Hübner, 1799)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana.

838. ***Lomographa temerata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la Toscana sono da confermare (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana.

839. ***Aleucis distinctata* (Herrich-Schäffer, 1839)** (= *pictaria* Curtis et auct.)

Piemonte, Alto Adige.

840. ***Theria rupicaprararia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria.

841. ***Theria primaria* (Haworth, 1809)**

Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

842. ***Campaea margaritaria* (Linnaeus, 1761)** (= *vitriolata* Cyrillus, 1787)

Phalaena vitriolata è descritta su esemplari della Campania: Appennini del Napoletano (15).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

843. ***Campaea honoraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Alto Adige, Liguria, (Emilia), Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

844. ***Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758)** (= *prosapiaria* Linnaeus, 1758; *prasinaria* Denis & Schiffermüller, 1775; *bilosata* de Villers, 1789)

Phalaena Geometra biliosata è descritta su esemplari della Lombardia: dintorni di Brescia (17*), (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

845. (-) ***Hylaea squalidaria* (Costa O.G., 1848)**

Hemithea squalidaria è descritta su esemplari della Campania: Lago di Patria (NA) e della Puglia: San Cataldo (LE) (Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte seconda. Geometre: 17, Tav. II, fig. 4) (111).

Nota – In (3174) è elencata come buona specie, ma probabilmente è sinonimo di *H. fasciaria*.

846. ***Puengeleria capreolaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

847. ***Gnophos furvata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

848. ***Gnophos obfuscata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (=myrtillata Thunberg, 1788; clavellata Fabricius, 1794)**

Phalaena clavellata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

849. (-) ***Gnophos subsignaria* Staudinger, 1892**

Gnophos mucidaria var. *subsignaria* è descritta su esemplari di Francia S, Spagna S e Sicilia (Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris", 5: 190) (383).

Nota - È riportata come buona specie (3174); non sono note altre citazioni per il territorio italiano.

850. ***Gnophos sartata* Treitschke, 1827**

Nota – Secondo Curò la citazione di *G. respersaria* per Susa (Piemonte) in Ghiliani (114) è probabile sia *G. sartata* (910). È riportata genericamente per la Sardegna, citazione dubbia, come dubbia è la presenza in Corsica.

Piemonte, Alto Adige, Veneto, (Liguria), Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

851. ***Odontophos dumetata* (Treitschke, 1827)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Arcipelago pugliese, Calabria.

852. (-) ***Odontognophos perspersata* (Treitschke, 1827)** (= *respersaria* Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni di *G. respersaria* per Piemonte, Alto Adige, Liguria e Campania, vanno riferite a *G. sartata*.

853. ***Charissa obscurata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

854. ***Charissa bellieri* (Oberthür, 1913)**

Sardegna.

855. (?) ***Charissa predotae* (Schawerda, 1929)**

Nota - È una specie endemica della Penisola iberica. Un maschio ex coll. Daumiller, e ti chettato "Sicilia, 1895" è presente nella collezione dello ZSM; da confermare.

(Sicilia).

856. ***Kemtrognophos ambiguata* (Duponchel, 1830)** (= *ophthalmicata* Lederer, 1853)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

857. ***Kemtrognophos onustaria* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

858. ***Costignophos pullata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per l'Emilia sono da confermare (3237). La citazione per la Romagna: (1885) va riferita a *R. glaucinaria* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia.

859. (-) ***Costignophos crenulata* (Staudinger, 1871)**

Nota - Le citazioni per Lombardia, Emilia, Marche e Lazio vanno riferite a *Glaucinarius etruscarius* (2459).

860. ***Costignophos italoalpinus* (Rezbanyai-Reser, 1986)**

Gnophos italoalpinus è descritta su esemplari di Svizzera: Lugano (luogo tipico), Francia, Austria, Alto Adige e Trentino (Nota lepidopterologica, 9 (1-2): 99) (2459).

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

861. (-) *Neognophina intermedia* (Wehrli, 1917)

Nota - Le citazioni per Alto Adige: (2973), Veneto: (982) e Friuli: (1025) sono errate o esemplari immigrati (1425).

862. *Neognophina supinaria* (Mann, 1854)

Nota - La citazione per l'Abruzzo: (344) è probabilmente da riferire a *R. glaucinaria*

Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia.

863. *Rhopalognophos glaucinaria* (Hübner, 1799) (= *falconaria* Freyer, 1842)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

864. *Euchrognophos variegata* (Duponchel, 1830)

Nota - Le citazioni per Arcipelago toscano, Sardegna e Arcipelago sardo vanno riferite a *G. corsica* (2409). *E. variegata sicula* (Wehrli, 1931) è considerata buona specie (3174); è ssp. di *E. variegata* (2786).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

865. *Euchrognophos corsica* (Oberthür, 1913)

Nota - È citata per la Sicilia: (come *corsica* Obth. nec *corsica* Mill.) "ho trovato anche un maschio che è sicuramente un *corsica* all'epoca determinato come *cymbalariata* di Sicilia" (1125); citazione da confermare.

Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna, Arcipelago sardo, Sicilia.

866. *Euchrognophos mucidaria* (Hübner, 1799)

Nota - È citata per la Valle d'Aosta: (2471); non presente in Valle d'Aosta: (3145). Le citazioni per Alto Adige, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria sono da riferire a *G. variegata*, quelle per la Sardegna a *G. corsica*.
Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria, Sicilia.

867. *Elophos dilucidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *myopata* Fabricius, 1794)

Phalaena myopata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Nota - Gli esemplari di *E. dilucidaria* della coll. Fiori sono risultati essere *E. dognini*; *E. dilucidaria* non è presente in Emilia: (3147).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana.

868. *Elophos sproengertsi* (Püngeler, 1914) (= *canitiaria* auct. nec Guenée, 1852)

Nota - È buona specie delle Alpi occidentali (2980), (3031), (3174).

Piemonte.

869. *Elophos serotinaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la Liguria è dubbia. Le citazioni per la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo vanno riferite a *E. dognini*; *E. serotinaria* va esclusa dalla fauna dell'Appennino (3237).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

870. *Elophos dognini* (Thierry-Mieg, 1910)

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, (Abruzzo).

871. *Elophos vittaria* (Thunberg, 1788) (= *sordaria* Thunberg, 1792)

Nota - La citazione per le Marche: (385) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

872. *Elophos zelleraria* (Freyer, 1836)

Nota - Le citazioni di *E. zelleraria* per Valle d'Aosta e Piemonte sono ritenute da Rezbanyai-Reser *E. unicoloraria* Stdgr. (3378).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

873. *Elophos unicoloraria* (Staudinger, 1871)

Nota - La presenza di *E. unicoloraria* in Italia è limitata al settore alpino Nord-occidentale, nel tratto che va dalle Alpi Marittime alla Valle d'Aosta; nell'arco alpino Sud-orientale *E. unicoloraria* è sostituita dall'affine *E. zelleraria* Freyer (3378).

Valle d'Aosta, Piemonte.

874. *Elophos caelibaria* (Heydenreich, 1851) (= *caelibaria* Herrich-Schäffer, 1852)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

875. (-) *Elophos operaria* (Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni per Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige e Marche sono da considerarsi errate (3378).

876. *Elophos andereggaria* (de La Harpe, 1853)

Nota - La citazione di *E. andereggaria* per l'Alto Adige: (356) va riferita a *E. spurcata* (1038); *E. spurcata* è ssp. di *E. caelibaria*.

Valle d'Aosta, (Piemonte).

877. *Psodos quadrifaria* (Sulzer, 1776)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

878. *Glacies alticolaria* (Mann, 1853)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

879. *Glacies spitzi* (Rebel, 1906)

Trentino, Alto Adige, Friuli.

880. *Glacies canaliculata* (Hochenwarth, 1785) (= *trepidaria* Hübner, 1809)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria).

881. *Glacies bentelii* (Rätzer, 1890)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige.

882. *Glacies noricana* (Wagner, 1898)

Nota - È citata per il Friuli: (447); è in realtà *P. coracina* (452).

Piemonte, Alto Adige, Veneto.

883. (-) *Glacies perlinii* (Turati, 1915)

Psodos perlinii è descritta su due maschi del Trentino: Monte Adamello, sulla morena al disopra del Lago Salarno, 3000 m (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, LIII: 560) (807):

Nota - *G. perlinii* è ssp. di *G. coracina* (2292); pertanto le citazioni per la Lombardia e il Trentino vanno riferite a *G. coracina*.

884. *Glacies coracina* (Esper, 1805) (= *hirtata* Fabricius, 1794)

Phalaena hirtata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174),

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli.

885. *Glacies alpinata* (Scopoli, 1763) (= *horridaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

886. (?) *Glacies wehrlii* (Vorbrodt, 1918)

Nota - Presso Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati alcuni esemplari del Tirolo meridionale; nessuna cattura recente (2973).

887. *Glacies baldensis* (Wolfsberger, 1966)

Psodos baldensis è descritta su esemplari del Veneto: Monte Baldo, 2100-2200 m (Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, 14: 451, Tav. 1, figg. 1-4, Tav. 2, figg. 1-2, Tav. 3, figg. 1-2) (1816).

Veneto.

888. *Siona lineata* (Scopoli, 1763) (= *dealbata* Linnaeus, 1767; *sordida* Cyrilus, 1787)

Phalaena sordida è descritta su esemplari della Campania: Napoletano (15), Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

889. *Chariaspilates formosaria* (Eversmann, 1837)

Alto Adige, Romagna.

890. (-) *Aspitates acuminaria* (Eversmann, 1851)

Nota - È citata per la Toscana: (344); la *Cleogene acuminaria* citata da Calberla di Camaldoli nel Casentino è *Hemerophila serraria* (592).

891. *Aspitates gilvaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Probabilmente le vecchie segnalazioni di *A. gilvaria* per il Veneto: (98), (161), (268), vanno riportate a *A. ochrearia* (3433). Le citazioni per la Calabria: (156) e la Sardegna: (1274) sono errate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, (Toscana), Marche, Lazio, Abruzzo.

892. *Aspitates ochrearia* (Rossi, 1794) (= *citraria* Hübner, 1799)

Phalaena ochrearia è descritta su esemplari dell' Etruria (Toscana) (Mantissa Insectorum, 2: 33, n. 429) (24).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

893. *Dyscia conspersaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Al momento, *Dyscia conspersaria* non figura fra le specie italiane (Trusch & Erlacher, 2001) (3378). È possibile che la segnalazione per la Liguria: (2408) sia dovuta a confusione con *D. raunaria* (3329). La citazione per il Piemonte: Oropa, Susa (797) probabilmente va riferita a *D. raunaria* (3378). La citazione per L'Emilia in (110) va riferita a *E. variegatus*, quella in (687) va riportata a *D. raunaria*; tutti gli esemplari di Toscana esaminati appartengono a *D. raunaria* o *D. innocentaria* (3237). Le citazioni per Marche, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna sono da riferire a *D. innocentaria*. Le citazioni per la Lombardia il Trentino e la Liguria sono dubbie.

(?) Lombardia, (?) Trentino, (Friuli), Venezia Giulia, (?) Liguria.

894. (-) *Dyscia crassipunctaria* (Rebel, 1916)

Nota - Le segnalazioni per la Campania: (1274), (1388) e la Basilicata: (1388) sono da riferire a *D. innocentaria*.

895. (-) *Dyscia fagara* (Thunberg, 1784)

Nota - Le citazioni per l'Umbria: (2143) e le Marche: (385) vanno riferite a *D. innocentaria* (2203).

896. ***Dyscia innocentaria* (Christoph, 1885)** (= *sicanaria* Oberthür, 1923; *scannaria* Dannehl, 1933; *sicula* Reisser, 1940)

Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

897. ***Dyscia lentiscaria* (Donzel, 1837)**

Liguria.

898. ***Dyscia raunaria* (Freyer, 1851)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

899. ***Perconia strigillaria* (Hübner, 1787)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

900. ***Onychora agaritharia* (Dardouin, 1842)**

Liguria.

901. ***Compsoptera aemiliorum* Raineri, 1994**

Compsoptera aemiliorum è descritta su esemplari della Sardegna: Soleminis (olotipo), Musei (CA), Belvi, Ortuabis e isola di Capraia (SHILAP Revta. lepid., 22 (88): 318, figg. 1-2, 5-7) (2873).

Nota – Permane il dubbio sulla validità di questo taxon, basato su singoli individui sempre frammisti a popolazioni di *C. opacaria*.

Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

902. ***Compsoptera opacaria* (Hübner, 1819)**

Nota - Le citazioni della f. *rubra* per l'Isola di Capraia e di Sardegna vanno riferite a *C. aemiliorum* (2873).

Piemonte, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

903. ***Compsoptera jourdanaria* (Serres, 1826)**

Nota - La citazione per la Liguria: (1388) probabilmente è dovuta alla presenza della specie nel Nizzardo.

Arcipelago toscano, Sardegna.

904. ***Compsoptera argentaria* (Herrich-Schäffer, 1839)**

Aspilates argentaria è descritta su esemplari della Sicilia: (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Heft 165: 57) (83*); (3174).

Nota - La citazione per la Toscana: (2968) è da confermare, probabilmente è un errore di etichettatura.

Sicilia.

905. ***Alsophila aescularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

906. ***Alsophila aceraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *quadripunctaria* Esper 1800)

Nota - È citata per la Calabria: (3237); è un errore di trascrizione, non è presente nella regione (Flamigni in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

907. ***Myinodes interpunctaria* (Herrich-Schäffer, 1839)**

Sterrha interpunctaria è descritta su un maschio della Sicilia della collezione Kaden (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Heft 165: tav. 6) (83*); (3174).

Nota - La citazione per le Marche: (385) è molto dubbia (3240). La citazione per la Calabria: (2672) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Puglia, Basilicata, Sicilia.

908. ***Orthostixis cribraria* (Hübner, 1799)**

Basilicata, Calabria, Sicilia.

909. ***Aplasta ononaria* (Fuessly, 1783)**

Nota - È citata con dubbio per la Sardegna: (3240); non presente nell'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia.

910. ***Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767)**(= *cythisaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Campania, Calabria.

911. ***Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, 1817)**

Nota - In Italia centrale e meridionale è presente la ssp. *flamignii* Hausmann, 1977 e non la ssp. *cinerascens* Zeller, 1847 come detto in (2970); *cinerascens* Zeller è ssp. di *P. pruinata* (3022).

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

912. *Pseudoterpna corsicaria* (Rambur, 1833)

Sardegna.

913. *Geometra papilionaria* Linnaeus 1758

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria.

914. *Comibaena bajularia* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *pustulata* Hufnagel, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

915. (-) *Proteuchloris neriaria* (Herrich-Schäffer, 1852)

Nota - La citazione per le Marche: (385) è certamente errata.

916. *Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787)

Nota - Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *T. sardinica*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

917. *Thetidia sardinica* (Schawerda, 1934)

Sardegna.

918. (-) *Thetidia plusiaria* Boisduval, 1840

Nota - Una citazione per le Marche: (385) non è attendibile.

919. *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789) (= *strigata* O.F. Müller, 1764)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

920. *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione generica per la Sardegna: (114) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

921. *Chlorissa cloraria* (Hübner, 1813) (= *porrinata* Zeller, 1848)

Nota - Le citazioni per la Sicilia: (109), (126), (148), (144) sono errate; la specie manca nell'isola (3240).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

922. ***Phaiogramma etruscaria* (Zeller, 1849)** (= *pulmentaria* Guenée, 1857)

Geometra etruscaria è descritta su esemplari della Toscana: Livorno e Pisa (Entomologische Zeitung, Stettin, 10: 203) (112).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

923. ***Phaiogramma faustinata* (Millière, 1868)**

Sicilia.

924. ***Microloxia herbaria* (Hübner, 1813)** (= *graminaria* Zeller, 1849)

Geometra graminaria è descritta su esemplari della Toscana: Ardenza (112), Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

925. ***Kuchleria menadiara* (Thierry-Mieg, 1893)**

Nota - È citata per la Sardegna: (1260); tutti gli esemplari di Sardegna nella collezione di Bytinski-Salz (Hamburg) sono risultati essere femmine di *M. herbaria* (3240).

Sicilia.

926. (?) ***Holoterpna pruinosata* (Staudinger, 1898)**

Nota - È citata solo per Venezia Giulia: dintorni di Trieste (970), (1060); probabilmente introdotta accidentalmente (3023).

927. ***Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763)** (= *thymiaria* Linnaeus, 1767; *bupleu-raria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

928. ***Hemistola chrysoprasaria* (Esper, 1795)** (= *bilibosata* auct. nec de Villers, 1789; *vernaria* Hübner, 1789)

Phalaena Geometra chrysoprasaria è descritta su esemplari di Germania e della Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 5 (1): 37 (1795), ibd. t. av. 5, fig. 1 (1801)) (9*); (3174).

Nota - Le citazioni di *H. chrysoprasaria*, *H. immaculata* e *H. vernaria* per Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia vanno riferite a *H. siciliana*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

929. ***Hemistola siciliana* Prout, 1935**

Hemistola chrysoprasaria ssp. *siciliana* è descritta su esemplari della Sicilia: Taormina, Ficuzza, Busambra, ecc. (in Seitz, The Macrolepidoptera of the World, 4 (suppl.): 19) (1274).

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

930. ***Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758)** (= *aeruginaria* Denis & Shiffermüller, 1775)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna; non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna.

931. ***Jodis putata* (Linnaeus, 1758)** (= *putataria* Linnaeus, 1767)

Nota - Le citazioni per il Piemonte sono da confermare. Le citazioni per l'Emilia e la Toscana: sono probabilmente errori di identificazione, in quanto nelle collezioni Fiori e Stefanelli esistono solo esemplari di *J. lactearia* (3237). La segnalazione di *putataria* per l'Emilia: (269) è da riferire a *Chlorissa* sp. (Flamigni in litt.).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

932. ***Eucrostes indigenata* (de Villers, 1789)** (= *virginalis* O.G. Costa, 1841)

Phalaena virginalis è descritta su esemplari del Regno di Napoli (93*); (3174).

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

933. ***Xenochlorodes olympiaria* (Herrich-Schäffer, 1852)** (= *beryllaria* Mann, 1853; *aureliaria* Millière, 1864)

Nemoria aureliaria è descritta su esemplari dell'Italia meridionale (150*); (3174).

Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

934. (-) ***Anthometra plumularia* Boisduval, 1840)**

Nota - La citazione per la Campania: (459) non è attendibile.

935. ***Emmiltis pygmaearia* (Hübner, 1809)** (= *minutaria* Fabricius, 1781)

Phalaena minutaria è descritta su esemplari di Italia (11*); (3174).

Nota - Esiste un maschio etichettato Sicilia nello Zoological Institute, Academy of Sciences, St. Petersburg; probabilmente errore di etichettatura (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia.

936. (-) ***Cleta ramosaria* (de Villers, 1789)**

Nota - Le citazioni per il Piemonte: (20), la Toscana: (112), le Marche: (385) e la Sardegna: (448) non sono attendibili; manca in Italia (3376).

937. ***Cleta filicearia* (Herrich-Schäffer, 1847)**

Marche, Abruzzo, Calabria.

938. ***Idaea serpentata* (Hufnagel, 1767)** (= *similata* Thunberg, 1784; per -
ochraria Fischer von Röslerstamm, 1836)

Nota - Le citazioni per l'Emilia e la Toscana sono da riferire a *I. ochrata* o altra specie (3429). Le citazioni per il Lazio e la Sicilia sono inattendibili (3072).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

939. (-) ***Idaea luteolaria* (Constant, 1863)**

Nota - Le citazioni per il Piemonte: (797) e la Lombardia: (368) sono dovute a errori di identificazione.

940. ***Idaea aureolaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *trilineata* Scopoli, 1772)

Nota - È citata per la Calabria: Fossiatà (2195); l'unico esemplare della Fossiatà è stato esaminato ed è risultato essere *Cleta filicearia* (3327).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

941. ***Idaea flaveolaria* (Hübner, 1809)** (= *brunnearia* Fabricius, 1796 nec de Villers, 1789)

Phalaena brunnearia è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Nota - La citazione per le Marche è da confermare (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche.

942. ***Idaea muricata* (Hufnagel, 1767)** (= *auroraria* Borkhausen, 1794, nec Hübner, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia.

943. *Idaea determinata* (Staudinger, 1876)

Acidalia determinata è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo, Valdesi (grosso vigneto presso Mondello) (Entomologische Zeitung, Stettin, 37: 141) (225).

Nota - È citata genericamente per la Sardegna: (2980); da confermare.

Basilicata, Calabria, Sicilia.

944. (?) *Idaea litigosaria* (Boisduval, 1840)

Nota - Le citazioni per Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia sono da riferire ad altre specie (3072). Le citazioni per la Toscana, le Marche e il Lazio sono da riferire a *I. rufaria* e *I. straminata*, quelle per la Basilicata, la Calabria e la Sicilia a *I. mutilata* (3376). La citazione generica per la Sardegna attende conferma.

Sardegna.

945. *Idaea mutilata* (Staudinger, 1876) (= *litigosaria* sensu auct. nec Boisduval, 1840)

Acidalia mutilata è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo, Valdesi (grosso vigneto presso Mondello) (Entomologische Zeitung, Stettin, 37: 140) (225).

Basilicata, Calabria, Sicilia.

946. (-) *Idaea sardonata* (Homborg, 1912)

Nota - È citata dubitativamente per l'Italia settentrionale (2929), (2980); non è presente in Italia.

947. *Idaea mediaria* (Hübner, 1819)

Nota - Le citazioni per Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Arcipelago siciliano vanno riferite a *I. leipnitzii* (3376). La citazione generica per il Piemonte è dubbia.

(Piemonte), Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

948. *Idaea leipnitzii* Hausmann, 2004

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

949. *Idaea rufaria* (Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

950. *Idaea consanguinaria* (Lederer, 1853) (= *faillata* Fuchs, 1901; *turatii* Sohn-Rethel, 1929)

Acidalia faillata è descritta su esemplari di Sicilia (441). *Ptychopoda turatii* è descritta su individui dell'Abruzzo: Gran Sasso e del Lazio (1139).

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

951. ***Idaea sericeata* (Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Marche, Abruzzo, Calabria, Sardegna.

952. ***Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1847)** (= *antiquaria* (Herrich-Schäffer, 1847))

Nota - Le citazioni per l'Alto Adige sono dubbie. La citazione di *I. macilentaria* f. *hornigaria* Stgr. per il Friuli: (1528) va riportata a *I. typicata*. La citazione di *I. antiquaria* per la Calabria: (2868), basata su una segnalazione di Zangheri, è errata, poichè Zangheri cita *I. pallidata*.

Valle d'Aosta, Piemonte.

953. ***Idaea ochrata* (Scopoli, 1763)** (= *corrigata* Fabricius, 1781; *ochraria* Fischer von Rösslerstamm, 1836)

Phalaena corrigata è descritta su esemplari di Italia (11*); (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

954. ***Idaea completa* (Staudinger, 1892)**

Sicilia, Arcipelago siciliano.

955. ***Idaea rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *vulpinaria* Herrich-Schäffer, 1852)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

956. ***Idaea flicata* (Hübner, 1799)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

957. ***Idaea laevigata* (Scopoli, 1763)**

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, (Abruzzo), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

958. ***Idaea efflorata* Zeller, 1849** (= *extarsaria* Herrich-Schäffer, 1852)

Idaea efflorata è descritta su esemplari della Toscana: Antignano, Posignano

e Riparbella (Entomologische Zeitung, Stettin, 10 (5): 218, index) (112).

Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

959. ***Idaea attenuaria* (Rambur, 1833)**

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

960. (-) ***Idaea incalcarata* (Chrétien, 1913)** (= *disjunctaria* Staudinger, 1870 nec de Laharpe, 1860)

Nota - La citazione di *I. disjunctaria* Stgr. per la Sardegna: (1476) è errata, va riferita a *I. attenuaria* (2676).

961. ***Idaea typicata* (Guenée, 1858)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

962. (-) ***Idaea alyssumata* (Himmlinghoffen & Millière, 1871)**

Nota - Le citazioni generiche per l'Italia centrale e la Sicilia: (1752) non sono attendibili.

963. ***Idaea moniliata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *omicata* Fabricius, 1794)

Phalaena omicata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

964. ***Idaea circuitaria* (Hübner, 1819)**

Geometra circuitaria è descritta su esemplari dell'Abruzzo: Monte Sirente (sintipi) (Sammlung Europäischer Schmetterlinge, 5 Geometrae (1): Tav. 97, fig. 499) (23*); (3376).

Nota - Le segnalazioni per l'Arcipelago toscano, la Sicilia e la Sardegna vanno riferite a *I. rainerii* (2847).

Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata.

965. ***Idaea rainerii* Hausmann, 1994** (= *mimosaria* Herrich-Schäffer, 1856, nec Guenée, 1857)

Idaea rainerii è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo (olotipo); Busambra; Etna; Siracusa; Piana Albanesi, Sardegna, Tunisia, Algeria, Spagna meridionale (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, 46 (1/2): 50, figg. 3, 4, 8, 11, 12) (2847).

Arcipelago toscano, Calabria, Sicilia, Sardegna.

966. *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859)

Nota - È citata genericamente per la Sicilia: (448), (1388), (2929), (2980); citazioni errate (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

967. *Idaea belemiata* (Millière, 1868)

Nota - È citata per la Sicilia: (343), (2929), (2980), non presente nell'isola (3376).

Liguria.

968. *Idaea elongaria* (Rambur, 1833) (= *aridata* Zeller, 1847)

Idaea aridata è descritta su esemplari della Sicilia; Messina, il Castellaccio, Siracusa: Convento dei Cappuccini e del Lazio: Roma, Cisterna (109).

Nota - È citata per la Romagna: Calboli (2516), ma l'esemplare è in realtà *I. subsericeata* (3072).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

969. *Idaea obsoletaria* (Rambur, 1833)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

970. *Idaea obliquaria* (Turati, 1913)

Acidalia obliquaria è descritta su esemplari della Sardegna: Monte Chiesa (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3-4): 321) (781) & (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 25 (1): 17) (782).

Nota - È citata per la Sicilia: (1752), (1274), non è presente nell'isola (3376).

Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

971. *Idaea inquinata* (Scopoli, 1763) (= *herbariata* Fabricius, 1798; *microsaria* Boisduval, 1840)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

972. *Idaea dilutaria* (Hübner, 1799) (= *holosericata* Duponchel, 1842)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

973. *Idaea fuscovenosa* (Goeze, 1781) (= *interjectaria* sensu Herrich-Schäffer, 1847)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

974. *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767) (= *osseata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

975. *Idaea politaria* (Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

976. *Idaea longaria* (Herrich-Schäffer, 1852)

Lazio, Abruzzo, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

977. *Idaea manicaria* (Herrich-Schäffer, 1851)

Sardegna.

978. *Idaea vesubiata* (Millière, 1873)

Nota - Le citazioni per Valle d'Aosta: (797), (2471) sono errate (3145).

Piemonte, Liguria.

979. *Idaea consolidata* (Lederer, 1853)

Nota - Gli esemplari di *A. consolidata* citati per la Sardegna: (711) sono risultati essere di *A. virgularia* (781). La citazione per la Sicilia va confermata (3376).

Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia.

980. *Idaea seriata* (Schrank, 1802) (= *virgularia* sensu Hübner, 1799; *incarnaria* Hübner, 1799; *calcearia* Zeller, 1849)

Idaea calcearia è descritta su esemplari della Toscana: Livorno, Antignano, Posignano (112),

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

981. (-) *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912)

Nota - Le citazioni per la Puglia e la Basilicata: (2868) vanno riferite a *I. seriata* (3104).

982. ***Idaea albitorquata* (Püngeler, 1909)** (= *boeklini* Mentzer, 1990 partim)

Nota - È stata descritta *Idaea boeklini* su esemplari della Sicilia: Taormina (2617); in realtà i maschi sono di *I. albitorquata*, le femmine di *I. camparia* (2735). La citazione generica per la Sardegna: (1337) è molto dubbia.

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

983. ***Idaea carvalhoi* Herbulot, 1979**

Liguria.

984. ***Idaea camparia* (Herrich-Schäffer, 1852)** (= *sodaliaria* Herrich-Schäffer, 1852; *boeklini* Mentzer, 1990 partim)

Nota - È citata per il Tirolo meridionale da Spuler e da alcuni collezionisti, sembra mancare nella regione (1038); assente in Alto Adige: (3376). La citazione per la Romagna: (1388) è probabilmente errata, in quanto non confermata dalle ricerche successive (3072). Un unico esemplare della collezione Verity catturato a Firenze e determinato come *I. camparia* è in realtà *I. dimidiata*; è possibile che anche la segnalazione di Vallombrosa (554) sia errata (3072). Le citazioni per il Piemonte, la Toscana, il Lazio e la Campania sono da confermare (3376).

Piemonte, Veneto, Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia.

985. ***Idaea subsericeata* (Haworth, 1809)** (= *pinguedinata* Zeller, 1847; *asbestaria* Zeller, 1849)

Acidalia pinguedinata è descritta su esemplari della Sicilia: Messina: Castelluccio e del Lazio: Cisterna (109). *Idaea asbestaria* è descritta su esemplari della Toscana: Antignano e Posignano (112)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

986. ***Idaea pallidata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Sicilia è da confermare (3376). La citazione per la Sardegna: (114) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Romagna, Marche, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

987. ***Idaea sylvestraria* (Hübner, 1799)**

Nota - La segnalazione di Zangheri per la Romagna va riferita a *I. subsericeata* (2516). Le citazioni per Umbria e Lazio sono da riportare a *I. consanguinaria* (3376). Non rinvenuta in Molise, la citazione va riportata a *I. elongaria* (2991, errata corrige). La citazione generica per la Calabria: (156)

non è attendibile. La citazione per la Sardegna va confermata (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Abruzzo, Sardegna.

988. *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

989. *Idaea trigeminata* (Haworth, 1809) (= *reversata* Treitschke, 1828)

Nota - La presenza in Alto Adige è da accertare, in quanto la citazione Taufers in (273) è errata (1038). I dati per la Calabria: Saracena 30.VI, Fossia 7.VII.1979 (2195), riportati in (2868), sono erroneamente stati attribuiti a questa specie, in realtà riguardano il Nottuide *Abrostola trigemina* Werneburg.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

990. *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767) (= *bisetata* auct.)

Nota - Non rinvenuta in Molise; il dato riportato va riferito a *I. politaria* (2991, errata corrige). La citazione per la Sardegna: (331) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria.

991. *Idaea fractilineata* (Zeller, 1847)

Acidalia fractilineata è descritta su due esemplari della Sicilia: Catania, località Vieranni e Etna, bassa regione dei boschi (Isis, 40 (7): 518) (109).

Puglia, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

992. (-) *Idaea inclinata* (Lederer, 1855)

Nota - La citazione per la Sicilia: (346) è da riferire a *I. fractilineata*.

993. (-) *Idaea cervantaria* (Millière, 1869)

Nota - Nello ZSM è presente una femmina etichettata "Sardegna:", probabile scambio di etichetta (3376).

994. *Idaea contiguaria* (Hübner, 1799) (= *eburnata* Wocke, 1850)

Nota - Le citazioni per le Marche: (385), (2085) e la Campania: (1350) probabilmente sono da riferire a *I. consolidata* (3376). È riportata con dubbio per la Sardegna: (218), citazione certamente errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria.

995. *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833)

Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio,

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

996. *Idaea rhodogrammaria* (Püngeler, 1913)

Arcipelago toscano, Sardegna.

997. *Idaea ostrinaria* (Hübner, 1813)

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

998. *Idaea eugeniata* (Dardoin & Millière, 1870)

Trentino.

999. *Idaea distinctaria* (Boisduval, 1840) (= *ruficostata* Zeller, 1847)

Idaea ruficostata è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, Convento dei Cappuccini (109).

Piemonte, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1000. *Idaea predotaria* (Hartig, 1951) (= *griseanova* Rezbanyai-Reser, 1987)

Sterrrha incarnaria ssp. *predotaria* è descritta su esemplari della Sardegna: Teulada e Porto Santoru (in Hartig & Amsel, Fragmenta Entomologica, Roma, 1 (1): 38) (1476).

Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna.

1001. *Idaea nitidata* (Herrich-Schäffer, 1861)

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia.

1002. *Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per Toscana, Marche, Abruzzo, Sicilia sono poco attendibili; quelle per la Sardegna sono errate, non è presente nell'isola (3376).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia.

1003. *Idaea rubraria* (Staudinger, 1901) (= *bilinearis* Fuchs, 1889)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1004. *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1005. ***Idaea degeneraria* (Hübner, 1799)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1006. ***Idaea straminata* (Borkhausen, 1794) (= *inornata* Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1007. ***Idaea deversaria* Herrich-Schäffer, 1847 (= *maritima* Bruand, 1846; *italicata* Millière, 1885)**

Acidalia italicata è descritta su esemplari sfarfallati da larve raccolte in Piemonte: terme di Acqui (322).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1008. (-) ***Idaea squalidaria* (Staudinger, 1882)**

Nota - È riportata come presente in Italia meridionale (1752); citazione non attendibile.

1009. ***Scopula immorata* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la Toscana: (112), (206), probabilmente sono da riferire a *S. tessellaria* (3237). La citazione per la Sicilia: (2980) è da riferire a *S. tessellaria* (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1010. ***Scopula tessellaria* (Boisduval, 1840)**

Strenia tessellaria è descritta su esemplari dell'Italia settentrionale (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 228) (88).

Nota - La citazione per la Puglia: (2672) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1011. ***Scopula corrivalaria* (Kretschmar, 1862)**

Nota - La citazione per il Lazio: Roma, Tor Carbone (2143) è errata, da riferire a *S. minorata* (3376).

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna.

1012. ***Scopula caricaria* (Reutti, 1853)** (= *virginalis* Fourcroy, 1785; *immaculataria* de Villers, 1789)

Nota - Le citazioni per le Marche: (2085), (2169) sono da riferire a *Cabera exanthemata* (3376).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana.

1013. ***Scopula nemoraria* (Hübner, 1799)**

Nota - La citazione per le Marche: (385) è dovuta a errata identificazione (3376).

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, (Liguria).

1014. ***Scopula umbelaria* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per le Marche: (2085), è dubbia, va confermata (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria.

1015. ***Scopula nigropunctata* (Hufnagel, 1767)** (= *tristriaria* Fabricius, 1794; *strigillaria* Hübner sensu auct.)

Phalaena tristriaria è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Nota - La citazione di Bertoloni (come *Ennomos strigilata* Tr.) per Bologna: (110) va riferita a *Idaea maritima* (= *Idaea deversaria*) (3329). Le citazioni generiche per la Sicilia sono dubbie (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, (Sicilia).

1016. ***Scopula virgulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1017. ***Scopula ornata* (Scopoli, 1763)** (= *ornataria* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1018. ***Scopula decorata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *violata* Thunberg, 1784; *congruata* Zeller, 1847)

Idaea congruata è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, Messina: strada per Palermo (109).

Nota - Le citazioni di *S. decorata* per la Sardegna vanno riferite a *S. honestata* (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia

Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1019. ***Scopula honestata* (Mabille, 1869)**

Toscana, Sardegna.

1020. ***Scopula submutata* (Treitschke, 1828)** (= *gianellaria* Turati, 1905)

Acidalia gianellaria è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: Donnaz (515).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1021. ***Scopula vigilata* (Prout, 1913)**

Acidalia submutata vigilata è descritta su esemplari della Campania: Isola di Capri e Golfo di Salerno, della Sicilia e della Siria (in Seitz: The Macrolepidoptera of the World, 4: 64) (753).

Lazio, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1022. ***Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767)** (= *rubricata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la Sardegna: (318); assente nell'isola (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1023. (-) ***Scopula ochraceata* (Staudinger, 1901)**

Nota - Le citazioni di *S. rubiginata ochraceata* per l'Alto Adige: (1024) e la Venezia Giulia: (1060), vanno riferite a *S. rubiginata*.

1024. ***Scopula turbidaria* (Hübner, 1819)**

Nota - Le citazioni per Emilia, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano e Sardegna vanno riferite a *S. turbulentaria* (3376). La citazione generica per la Lombardia è molto dubbia.

Valle d'Aosta, (Lombardia), Liguria.

1025. ***Scopula turbulentaria* (Staudinger, 1970)**

Emilia, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1026. ***Scopula decolor* (Staudinger, 1897)**

Nota - È presente nella collezione Turati fra gli esemplari di questa specie uno spillo con il cartellino: Benaco (Lombardia); è probabile che la sua col-

locazione sia errata (2990).

Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1027. *Scopula scalercii* Hausmann, 2003

Scopula scalercii è descritta su esemplari di Puglia: Gravina (BA) (olotipo femmina), Gravina di Riggio (TA), Abruzzo: Sulmona e Basilicata: Oasi WWF San Giuliano (MT), località Fossa Bradano 150 m (Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 113 (11): 324, fig. 9, 20, 23) (3334).

Abruzzo, Puglia, Basilicata.

1028. (-) *Scopula beckeraria* (Lederer, 1853)

Nota - Le segnalazioni di *S. beckeraria* per Abruzzo, Puglia e Basilicata, vanno riportate a *S. scalercii* (3376).

1029. *Scopula incanata* (Linnaeus, 1758) (= *adjunctaria* Boisduval, 1840)

Acidalia adjunctaria è descritta su esemplari delle Alpi di Lombardia (88). *Idaea incanata* var. *australis* Zeller, 1847 è descritta su esemplari della Sicilia e della Campania: Napoli (109).

Nota - La varietà *incanata* è sinonimo di *I. virgulata* (2617). Probabilmente anche le citazioni per la Sicilia: (144), (343), vanno riferite a *I. virgulata*. La citazione di Fiori per l'Emilia: piano modenese e reggiano: (269) va imputata a un errore di determinazione (3329).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

1030. *Scopula marginepunctata* (Goeze, 1781) (= *immutaria* auct.)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1031. (-) *Scopula luridata* (Zeller, 1847)

Nota - Le citazioni per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Venezia Giulia vanno riferite a *Glossotrophia confinaria*; quelle per Emilia, Romagna, Marche, Campania e Sicilia a *G. alba* (2788). La citazione di *S. luridata* per la Sardegna: (781) va riferita a *G. asellaria*.

1032. *Scopula imitaria* (Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1033. *Scopula immutata* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per l'Abruzzo: (344) e la Sicilia: (109), (126), (144), sono dubbie, da confermare (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio.

1034. *Scopula ternata* Schrank, 1802 (= *fumata* Stephens, 1831; *commutaria* Boisduval, 1840)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

1035. *Scopula floslactata* (Haworth, 1809) (= *remutaria* Hübner, 1799; *lactata* Haworth, 1809; *sublactata* Haworth, 1809)

Nota - È citata per l'Emilia: (269) e la Toscana: (206); probabile errata identificazione (3237).

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

1036. *Scopula subpunctaria* (Herrich-Schäffer, 1847) (= *punctata* Scopoli, 1763)

Nota - La citazione per il Lazio è dubbia (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio.

1037. *Scopula emutaria* (Hübner, 1809)

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1038. (-) *Scopula inustaria* (Herrich-Schäffer, 1847)

Acidalia inustaria è descritta su esemplari dell'Italia centrale (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa als Text, Revision und Supplement zu Hübner, 3 (24): 24, Tav. 3, fig. 15) (100*); (3174).

Nota - *S. inustaria* è buona specie (3174), sinonimo di *S. minorata* (3376). Pertanto le citazioni per Toscana, Marche, Lazio e Arcipelago laziale vanno riferite a *S. minorata*.

1039. *Scopula minorata* (Boisduval, 1833) (= *inustaria* Herrich-Schäffer, 1847; *ochroleucaria* Herrich-Schäffer, 1847)

Trentino, Alto Adige, (Liguria), Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1040. (-) ***Scopula remotata* (Guenée, 1858)**

Nota - *S. remotata* Guenée, descritta su esemplari dell'India settentrionale, secondo (874) è molto probabilmente sinonimo di *S. ochroleucata*. La citazione generica per l'Italia settentrionale (1752) e quelle per la Sicilia andrebbero pertanto riferite a *S. minorata* (= *ochroleucata*).

1041. ***Glossotrophia confinaria* (Herrich-Schäffer, 1847)**

Nota - *G. confinaria* è presente solo in Italia settentrionale e ricompare come relitto glaciale in Sicilia; in Italia centrale e meridionale è sostituita da *G. alba* (2788). Negli Appennini centrali sono stati catturati alcuni esemplari con genitali di *G. confinaria*; potrebbero essere individui di *G. alba* con genitali aberranti oppure facenti parte di una popolazione di *G. alba* relitta (sic!) (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, Sardegna.

1042. ***Glossotrophia alba* Hausmann, 1993 (= *romanaria* Dannehl, 1933)**

Glossotrophia (Glossotrophia) alba Hausmann, nomen novum per *Acidalia luridata confinaria* ssp. *romanaria* Dannehl, 1933 (*Atalanta*, 24 (1/2): 284, figg. 7, 17, 31-35, 41, 41a) (2788). *Acidalia luridata confinaria* ssp. *romanaria* è descritta su esemplari delle formazioni calcaree dall'Italia centrale, dalla riva del mare ai monti, ad esempio in Abruzzo: Monte Sirente e Majella, fino 2000 m (*Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., 47 (10): 81) (1231).

Nota - La citazione per l'Arcipelago toscano: (1044) va riferita a *G. isabellaria*

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

1043. (-) ***Glossotrophia rufomixtaria* (de Graslin, 1863)**

Nota - È riportata in (2618) come presente anche in Italia, ma non si hanno dati in merito (2788). Le citazioni per la Valle d'Aosta: (2471) e l'Alto Adige: (1053) sono errate. La citazione per l'Umbria: Orvieto (2618) va riferita a *G. alba* f. *mesocerata* Hausmann (2788).

1044. ***Glossotrophia asellaria* (Herrich-Schäffer, 1847)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna.

1045. ***Rhodostrophia vibicaria* (Clerck, 1759)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1046. ***Rhodostrophia pudorata* (Fabricius, 1794)** (= *sicanaria* Zeller, 1852)

Geometra (*Acidalia*) *sicanaria* è descritta su esemplari di Sicilia: Siracusa (118).

Nota - La citazione per la Toscana: (830) è probabilmente dovuta a una errata identificazione. La citazione di *R. sicanaria* Z. per la Toscana: (2968) è probabilmente dovuta a un errore di etichettatura. Le citazioni per la Puglia: (921) e la Basilicata: (459) sono da riferire a *R. calabra*.

Calabria, Sicilia.

1047. ***Rhodostrophia calabra* (Petagna, 1786)** (= *trifasciata* Cyrillus, 1787; *calabraria* Duponchel, 1845)

Phalaena calabra è descritta su esemplari della Calabria: Aspromonte, località Quinquefrondi (*recte* Cinquefrondi) (Specimen Insectorum Ulterioris Calabriae: 38, n. 199, Tav. 1, fig. 23) (13). *Phalaena trifasciata* è descritta su esemplari della Campania: agro Napoletano (15).

Nota - In (57) è citata erroneamente per la Sardegna, probabilmente indicata invece della Sicilia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1048. (-) ***Rhodostrophia tabidaria* (Zeller, 1847)**

Nota - Le citazioni per Basilicata: di *R. calabraria* var. *sicanaria* ab. *tabidaria* Z. (459), va riferita a *R. calabra*. La citazione per la Calabria: (188) e quelle per la Sicilia vanno riferite a *R. sicanaria*.

1049. (-) ***Timandra griseata* Petersen, 1902** (= *amata* Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni per l'Italia vanno riferite a *T. comae*, vicariante di *T. griseata* nell'Europa meridionale.

1050. ***Timandra comae* Schmidt, 1931** (= *griseata* auct. nec Petersen, 1902; *amata* auct. nec Linnaeus, 1761; *vibicaria* Hufnagel, 1767; *angulata* Geoffroy, 1785)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1051. ***Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759)** (= *orbicularia* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni per la Toscana: (19), le Marche: (385) ed il Lazio: (344) sono dubbie; non presente in Italia centrale (3237).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia.

1052. ***Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767)**

Nota - Le citazioni per l'Emilia: (269) e le Marche: (385) sono dubbie, non essendo la specie stata più ritrovata in tali regioni (3147). Le citazioni generiche per la Toscana e il Lazio: (1388), non sono attendibili; non presente in Italia **peninsulare** (3237).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1053. ***Cyclophora albiocellaria* (Hübner, 1789)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia.

1054. ***Cyclophora annularia* (Fabricius, 1775)** (= *annulata* Schulze, 1775; *omicronaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1055. ***Cyclophora pupillaria* (Hübner, 1799)** (= *mirtalis* O.G. Costa, 1834; *calaritana* Turati, 1911)

Aspilates mirtalis è descritta su esemplari della Campania: Foro Volcani (cratere del Vesuvio) (72). *Ephyra calaritana* è descritta su esemplari della Sardegna: Cagliari: Bosco 7 Fratelli 800 m (711).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1056. ***Cyclophora quercimontaria* (Bastelberger, 1897)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1057. ***Cyclophora ruficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855)**

Nota - Dubbia la presenza in Sardegna, va confermata (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1058. ***Cyclophora porata* (Linnaeus, 1767)**

Phalaena (Geometra) porata è descritta su esemplari di Italia (Systema Naturae (ed. XII), 1 (2): 866, n. 233) (7*); (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1059. ***Cyclophora suppunctaria* (Zeller, 1847)**

Cabera suppunctaria è descritta su esemplari della Campania: un querceto presso il Lago di Agnano (NA) (Isis, 40 (7): 496) (109).

Nota - Erroneamente in (3376) il luogo tipico è situato in Toscana.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1060. ***Cyclophora punctaria* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1061. ***Cyclophora linearia* (Hübner, 1799)** (= *luteolaria* de Villers, 1789; *tri-linearia* Borkhausen, 1794)

Nota - È riportata come presente in Sicilia NE (3376); un unico esemplare di *C. linearia* di Zappulla presente nella collezione Mariani è in realtà *C. porata* (3358).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1062. ***Rhodometra saccharia* (Linnaeus, 1767)** (= *fulvaria* Fabricius, 1794; *sanguinaria* Esper, 1801; *lividaria* O.G. Costa, 1848)

Phalaena fulvaria è descritta su esemplari di Italia (22*); (3376). *Phalaena Geometra sanguinaria* è descritta su esemplari della Campania: dintorni di Napoli, di Toscana: provincia di Firenze e di Francia meridionale (9*); (3376). *Aspilates lividaria* è descritta su esemplari della Puglia: dintorni di Lecce (111).

Nota - Erroneamente in (3376) è riportata Napoli come luogo tipico di *lividaria*

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1063. ***Casilda antophilaria* (Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni di *C. antophilaria* per Sicilia: (1566) e Sardegna: (1303), (1274), vanno riferite a *C. consecraria*, sola specie presente nelle isole (2929).

Marche, Molise, Puglia.

1064. ***Casilda consecraria* (Staudinger, 1871)** (= *intermediaria* Turati, 1930)

Nota - La segnalazione di *C. anthophilaria* var. *consecraria* Rambur: foce Candelaro (Puglia) 1.VII.1980 (2730), riportata come *C. consecraria* in (2868) è in realtà un esemplare anomalo di *C. anthophilaria* (3104).

Sicilia, Sardegna.

1065. (-) ***Ochodontia adustaria* (Fisher de Waldheim, 1840)**

Nota - In (2672) è stata attribuita per errore a *O. adustaria* una citazione per la Calabria che va riferita a *Ligdia adustaria* (Denis & Schiffermüller, 1775).

1066. ***Lythria plumularia* (Freyer, 1831)**

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Alto Adige, Umbria.

1067. ***Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758)** (= *ruginaria* O.G. Costa, 1848)

Aspilates ruginaria è descritta su esemplari della Puglia: Terra d'Otranto, litorale adriatico (111).

Nota - La citazione per la Sicilia: (218) è dubbia; è riportata da Curò, secondo Mann, ma non figura presente nei lavori in cui sono elencate le specie raccolte da Mann in Sicilia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1068. ***Lythria cruentaria* (Hufnagel, 1767)** (= *purpurata* Linnaeus, 1761; *rotaria* Fabricius, 1798; *fasciolaria* Esper, 1801)

Nota - Secondo Hufnagel *Phalaena Geometra fasciolaria* (9*) è stata descritta su esemplari di Italia (3144). Presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati esemplari del Tirolo meridionale; nessuna cattura recente (2973).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Alto Adige), Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1069. ***Cataclysmes riguata* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la Sicilia va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1070. ***Cataclysmes dissimilata* (Rambur, 1833)** (= *spissistrigaria* Turati, 1913)

Larentia spissistrigaria è descritta su esemplari della Sardegna: Gennargentu, Aritzo (781) & (782).

Sardegna.

1071. *Phibalapteryx virgata* (Hufnagel, 1767)

Nota - Le citazioni per l'Emilia: (501) è da confermare, potrebbe essere stata confusa con *Costaconvexa polygrammata*, di cui esistono due esemplari nella collezione Verity, uno dei quali di Modena VIII.1903, determinati erroneamente come *P. virgata*; anche la citazione per la Toscana: (206) è dubbia (3283).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Sicilia.

1072. *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763)

Nota - L'esame degli esemplari della coll. Bertoloni ha consentito di appurare che la citazione per l'Emilia: monti del bolognese (110) va riferita a *S. angularia* (Flamigni in litt.)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1073. *Scotopteryx angularia* (de Villers, 1789) (= *diniensis* Neuburger, 1906)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1074. *Scotopteryx coarctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la Toscana va confermata (3283).

Piemonte, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1075. *Scotopteryx vicinaria* (Duponchel, 1830)

Valle d'Aosta, Alto Adige.

1076. *Scotopteryx bipunctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1077. *Scotopteryx octodurensis* (Favre, 1903)

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

1078. *Scotopteryx chenopodiata* (Linnaeus, 1758) (= *mensuraria* Denis & Schiffermüller, 1775; *limitata* Scopoli, 1763)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1079. *Scotopteryx mucronata* (Scopoli, 1763)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1080. ***Scotopteryx luridata* (Hufnagel, 1767)** (= *plumbaria* Fabricius, 1775)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1081. ***Scotopteryx obvallaria* (Mabille, 1867)**

Sardegna.

1082. ***Scotopteryx proximaria* (Rambur, 1833)**

Sardegna.

1083. ***Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794)** (= *lignaria* Boisduval, 1840)

Nota - È citata per la Liguria: (114), (306) ma tali segnalazioni sono errate
(1215). Le citazioni per l'Emilia: (269), (629) sono dovute ad un probabile
errore di identificazione (3283).

Piemonte, Lombardia, Trentino.

1084. ***Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794)** (= *fluviata* Hübner, 1799; *gem -
mata* Hübner, 1799; *fluviaria* Boisduval, 1840; *quaerendaria* O. G. Costa,
1850)

Larentia fluviaria è descritta su esemplari di Sicilia (88). *Larentia quaeren -
daria* è descritta su esemplari della Campania: Camaldoli di Napoli (111).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1085. ***Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794)** (= *pomoeriaria* Eversmann,
1844; *quadrifasciaria* Treitschke, 1828)

Nota - È citata per la Campania: (111), (218); tali citazioni potrebbero
riferirsi a *X. ferrugata* (elencata fra le sinonimie) e di conseguenza sareb -
bero da riportare a *X. vidanoi*. La citazione di *X. quadrifasciaria* per Amalfi:
(1350), riportata in (2868), è un errore di trascrizione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio.

1086. ***Xanthorhoe designata* (Hufnagel, 1767)** (= *propugnata* Denis & Schif -
fermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria.

1087. ***Xanthorhoe decoloraria* (Esper, 1806)** (= *munitata* Hübner, 1809)

Nota - La citazione per la Calabria: (277) è dovuta ad errata identificazione
(3328).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino,; Alto Adige, Veneto.

1088. *Xanthorhoe spadicearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le segnalazioni di *X. spadicearia* per Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria vanno riferite a *X. vidanoi* (2868). Le citazioni per l'Emilia: (2516) e per la Toscana: (3171) vanno riferite a *X. ferrugata* (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1089. *Xanthorhoe ferrugata* (Clerck, 1759)

Nota - Le segnalazioni di *X. ferrugata* per l'Appennino tosco-emiliano in (269), (893), (1004), (1781) e parte delle segnalazioni in (1885), (3062), vanno riferite a *X. vidanoi* (3283). Le segnalazioni per Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia vanno riferite a *X. vidanoi* (2868). In Abruzzo è stata accertata anche la presenza di *X. ferrugata* (3324).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo.

1090. *Xanthorhoe vidanoi* Parenzan & Hausmann, 1994

Xanthorhoe vidanoi è descritta su esemplari della Basilicata: Tre c china (PZ) 320 m (olotipo); Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 72 (1993): 491, figg. 1, 2, 4) (2869).

Piemonte, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1091. *Xanthorhoe quadrifasciata* (Clerck, 1759)

Nota - Le citazioni per il Regno di Napoli: (111) e per la Sicilia sono molto dubbie.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Sicilia.

1092. *Xanthorhoe montanata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *feisthamelaria* Boisduval, 1840)

Melanthia feisthamelaria è descritta su esemplari della Sardegna (88).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1093. *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1094. ***Xanthorhoe disjunctaria* (de La Harpe, 1860)**

Larentia disjunctaria è descritta su esemplari della Sicilia: Bocca-di-falco (*recte* Boccadifalco) (PA) (Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles, 6: 407) (148).

Liguria, (Toscana), Arcipelago toscano, Marche, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1095. ***Xanthorhoe oxybiata* (Millière, 1872)**

Liguria, Arcipelago toscano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1096. ***Xanthorhoe incursata* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per l'Emilia: (1004) è molto dubbia, da confermare (3283). Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1097. ***Xanthorhoe conspectaria* (Mann, 1859)**

Cidaria conspectaria è descritta su una femmina della Sicilia ex pupa e numerosi individui di Madera (Wiener Entomologische Monatschrift, 3 (4): 104, Tav. 1, figg. 2, 3) (144).

Nota - Probabilmente il luogo tipico è Vallecorta (Monreale, PA), sola località siciliana nota, dove Mann ha catturato anche altre specie citate nel lavoro. Sicilia.

1098. ***Catarhoe basochesiata* (Duponchel, 1831)(=*confusaria* Staudinger, 1870)**

Cidaria confusaria è descritta su esemplari di Sicilia (189*); (3022).

Nota - È citata una *Cidaria confusaria* Stdgr. ? (*bistrigata* Tr.) Toscana: Antignano A.V (Mann) (344). *C. confusaria* Staudinger (= *bistrigata* Herrich-Schäffer nec Treitschke, 1828) è una forma di *C. cupreata* H.-S. (753). *C. cupreata* è ritenuta buona specie presente anche in Sicilia e Sardegna (2980). *Euphyia cupreata* (Herrich-Schäffer, 1839) è ssp. di *E. basochesiata* (3174).

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, (?) (Marche), Lazio, Arcipelago laziale, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1099. ***Catarhoe putridaria* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna.

1100. ***Catarhoe permixtaria* (Herrich-Schäffer, 1856)**

Nota - È citata per le Marche: (385), dato poco attendibile. Trentino, Alto Adige.

1101. ***Catarhoe rubidata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1102. *Catarhoe cuculata* (Hufnagel, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1103. *Epirrhoe hastulata* (Hübner, 1790) (= *luctuata* Hübner, 1790)

Nota - È riportata genericamente per l'Emilia; non si hanno altre citazioni, ed è probabile che si sia trattato di un errore di identificazione (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Emilia), (Toscana), Lazio.

1104. *Epirrhoe pupillata* (Thunberg, 1788)

Piemonte, Veneto.

1105. *Epirrhoe tristata* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per la Toscana sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise.

1106. *Epirrhoe alternata* (Müller, 1764) (= *sociata* Borkhausen, 1794)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1107. *Epirrhoe rivata* (Hübner, 1813)

Nota - Le segnalazioni di *E. rivata* per la Romagna: (1010), (1885), vanno riferite a *E. alternata* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1108. *Epirrhoe galiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione generica per la Sardegna: (114) è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1109. *Epirrhoe timozzaria* (Constant, 1884)

Sardegna.

1110. *Epirrhoe latevittata* (Turati, 1913)

Larentia latevittata è descritta su esemplari della Sardegna: Monte Gen-

nargentu, 1000 m, (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3/4): 329, figg. 9-10) (781).

Sardegna.

1111. *Euphyia molluginata* (Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo.

1112. (?) *Protorhoe unicata* (Guenée, 1858)

Nota – È noto un solo esemplare per la Sicilia: (1f) leg. Dannehl (2786); da confermare.

1113. *Protorhoe corollaria* (Herrich-Schäffer, 1848)

Nota - La citazione per le Marche: (314) è probabilmente errata (344).

Valle d'Aosta.

1114. *Costaconvexa polygrammata* (Borkhausen, 1794)

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1115. *Camptogramma bilineata* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *C. bistrigata*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

1116. *Camptogramma bistrigata* (Treitschke, 1828)

Acidalia bistrigata è descritta su esemplari della Sardegna (in Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, Vol. 6, 2 Teil: 59) (57).

Nota - Le citazioni per la Toscana: (218), (344) e la Sicilia: (218), (2362), sono molto dubbie, probabilmente aberrazioni di *C. bilineata*.

Sardegna.

1117. *Entephria nobiliaria* (Herrich-Schäffer, 1852)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Abruzzo.

1118. *Entephria flavata* (Osthelder, 1929) (= *juliensis* Pinker, 1953)

Entephria nobiliaria ssp. *juliensis* è descritta su esemplari del Friuli: Montasio (1493).

Nota - Presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono presenti esemplari del Tirolo meridionale (2973).

Trentino, (Alto Adige), Veneto, Friuli.

1119. *Entephria cyanata* (Hübner, 1809)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo.

1120. *Entephria flavicinctata* (Hübner, 1813)

Nota - La citazione generica per la Sicilia: (506) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Romagna, Toscana, Abruzzo.

1121. *Entephria contestata* (Vorbrodtt & Müller-Rutz, 1913)

Valle d'Aosta, Piemonte.

1122. *Entephria infidaria* (de La Harpe, 1853)

Nota - La citazione per la Sicilia: Madonie (1943) va riferita a *Cidaria salicata* v. *ruficinctaria* Gn. (387).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Marche.

1123. *Entephria caesiata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *lineolata* Fabricius, 1794)

Phalaena lineolata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Nota - Un esemplare di *P. caesiaria* citato da Ghiliani è in realtà *Cidaria kollariaria* (2580).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Abruzzo.

1124. *Larentia clavaria* (Haworth, 1809)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Alto Adige, Veneto, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1125. *Larentia malvata* (Rambur, 1833)

Toscana, Arcipelago toscano, (Marche), Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1126. *Anticlea badiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1127. *Anticlea derivata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *nigrofasciaria* Goeze, 1781)

Nota - La citazione per la Sicilia va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio,

Abruzzo, Basilicata, Sicilia.

1128. ***Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per l'Emilia: (501) è errata; "la *Cidaria albicillata* segnalata per il Modenese mi pervenne in cambio da altre regioni e va necessariamente radiata dalle nostre Geometre" (525).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1129. ***Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Sicilia.

1130. ***Lampropteryx suffumata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1131. (-) ***Lampropteryx otregiata* (Metcalf, 1917)**

Nota - Le citazioni per l'Alto Adige: (1274), (1752), sono errate.

1132. ***Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia.

1133. ***Nebula salicata* (Hübner, 1799)**

Nota - Le citazioni per la Romagna di *N. achromaria* e di *N. salicata* vanno riferite a *N. ablutaria* (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1134. ***Nebula ablutaria* (Boisduval, 1840)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1135. ***Nebula tophaceata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Marche, Basilicata, Calabria.

1136. ***Nebula nebulata* (Treitschke, 1828)**

Nota - La citazione per la Romagna: (1885) è errata, essendo la specie estiva e montana; l'esemplare è risultato essere *N. tophaceata* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria.

1137. ***Nebula senectaria* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Larentia senectaria è descritta su un esemplare del “Tirolo” (100*); (3174).

Nota - Il luogo tipico di *L. senectaria* è probabilmente Fiume (1274). Le citazioni per l'Alto Adige sono errate; non è stanziale nella regione (1038).

Lazio, Abruzzo.

1138. (-) ***Nebula ludificata* (Staudinger, 1870)**

Nota - È citata genericamente per l'Italia centrale (753), (1388), (1752), citazioni errate.

1139. ***Nebula achromaria* (de La Harpe, 1853)**

Nota - È citata per la Romagna, ma l'esemplare è di difficile riconoscimento, probabilmente si tratta di *N. salicata ablutaria* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Abruzzo.

1140. ***Nebula ibericata* (Staudinger, 1871) (= *alfacariata* Rambur, 1866)**

Sicilia, Arcipelago siciliano.

1141. ***Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758) (= *ribesaria* Boisduval, 1840)**

Nota - La citazione per l'Emilia: (269) è probabilmente un errore di identificazione, non essendo presente nella collezione di Attilio Fiori (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

1142. ***Eulithis testata* (Linnaeus, 1761)**

Trentino, Alto Adige.

1143. ***Eulithis populata* (Linnaeus, 1758) (= *dotata* Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per le Marche: (385) e la Calabria: (277), sono molto dubbie, probabilmente da riferire a *E. pyraliata*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Toscana.

1144. ***Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787) (= *associata* Borkhausen, 1794)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige.

1145. ***Eulithis pyraliata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *dotata* Staudinger, 1871)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1146. (-) ***Eulithis pyropata* (Hübner, 1809)**

Nota - È riportata come presente in Italia (57), citazione non attendibile.

1147. ***Ecliptopera silaceata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1148. ***Ecliptopera capitata* (Herrich-Schäffer, 1839)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1149. ***Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1150. ***Chloroclysta miata* (Linnaeus, 1758)** (= *coraciata* Hübner, 1799; *primaria* Stauder, 1929)

Cidaria primaria è descritta su una femmina dell'Alto Adige: Castelrotto, 1097 m (1143).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sardegna.

1151. ***Dysstroma citrata* (Linnaeus, 1761)** (= *marmorata* Fabricius, 1794; *immanata* Haworth, 1809)

Phalaena marmorata è descritta su esemplari di Italia (22*); (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1152. ***Dysstroma truncata* (Hufnagel, 1767)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1153. ***Cidaria fulvata* (Forster, 1771)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1154. ***Plemyria rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bicolorata* Hufnagel 1767)

Nota - La citazione generica per la Toscana: (218) basata su un dato di Mann, è poco attendibile in quanto non figura fra le specie elencate da Mann per la Toscana. Citata con dubbio per il Lazio: (344), non presente nella regione. Riportata genericamente per la Sicilia, non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, (Sicilia).

1155. ***Pennithera firmata* (Hübner, 1822)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia.

1156. ***Pennithera ulicata* (Rambur, 1834)**

Alto Adige, Liguria.

1157. ***Thera obeliscata* (Hübner, 1787)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Abruzzo, Basilicata.

1158. ***Thera variata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1159. ***Thera britannica* (Turner, 1925) (= *albonigrata* Gornik, 1942)**

Nota - Le citazioni per la Valle d'Aosta ed il Trentino sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1160. ***Thera cembrae* (Kitt, 1912)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige.

1161. ***Thera vetustata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *stragulata* Hübner, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria.

1162. ***Thera cognata* (Thunberg, 1792) (= *geneata* Feisthamel, 1835)**

Nota - *Chesias geneata* è descritta su esemplari del Piemonte: Domo d'Ossola (recte Domodossola): Monte Cucco (74).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Abruzzo.

1163. ***Thera juniperata* (Linnaeus, 1758)**

Larentia gibbiata è descritta su esemplari dell'Emilia: Monte Gibbio (834).

Nota - *L. gibbiata* è sottospecie di *T. juniperata* (1274), (1577); è buona specie secondo (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche.

1164. (-) ***Thera serraria* (Lienig & Zeller, 1846)**

Nota - Le citazioni per il Piemonte: (797) e la Sicilia: (360), (1340) sono errate; è una specie dell'Europa settentrionale.

1165. ***Thera cupressata* (Geyer, 1831)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1166. ***Eustroma reticulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia.

1167. ***Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792)**

Nota - La citazione per le Marche: (385) è certamente errata (3328).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1168. ***Colostygia aptata* (Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni di *C. aptata* per la Romagna: (2516), (3062) vanno riferite a *C. olivata* (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sicilia.

1169. ***Colostygia olivata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1170. ***Colostygia aqueata* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la Liguria: (218) deriva dalla presenza nel Nizzardo. Le citazioni generiche per la Toscana sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise.

1171. ***Colostygia multistrigaria* (Haworth, 1809)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Calabria.

1172. ***Colostygia turbata* (Hübner, 1799)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia.

1173. ***Colostygia kollariaria* (Herrich-Schäffer, 1848)**

Nota - La citazione per il Piemonte: Valle di Susa: Oulx 1120 m (Ashby, 1934) (3378); è errata; Ashby cita *Paedisca kollariaria* Htg., che è un Microlepidottero e non *Larentia kollariaria* H.S. La citazione per l'Emilia: Modenese (1388) è da riferire a *L. laetaria*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1174. ***Colostygia austriacaria* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli.

1175. *Colostygia kitschelti* (Rebel, 1934)

Larentia kitschelti è descritta su esemplari del Trentino: Monte Adamello (Zeitschrift des Österr. Entomologen - Vereines, 19 (11/12): 69) (1267).

Trentino.

1176. *Colostygia tempestarina* (Herrich-Schäffer, 1851)

Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1177. *Colostygia laetaria* (de La Harpe, 1853)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana.

1178. *Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781) (= *viridaria* Fabricius, 1775; *miaria* Borkhausen, 1794)

Nota - La citazione generica per la Sardegna è da confermare; la specie è presente in Corsica.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1179. *Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784) (= *sordidata* Fabricius, 1794)

Nota - La citazione generica per la Calabria **Ulteriore** è dubbia, da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1180. *Hydriomena impluviata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *coerulata* Fabricius, 1777; *autumnalis* Ström, 1783; *autumnalis* Borkhausen, 1794)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Toscana, Basilicata, Calabria.

1181. *Hydriomena ruberata* (Freyer, 1831)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1182. *Coenocalpe lapidata* (Hübner, 1809)

Nota - È citata con dubbio per il Piemonte: (188), citazione ripresa in (1388), non risultano segnalazioni per la regione.

Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

1183. (?) *Coenocalpe millierata* (Staudinger, 1901)

Nota - Una sola citazione per la Liguria: al confine presso Mentone (622), probabilmente oggi in territorio francese.

1184. *Horisme vitalbata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È riportata come probabilmente presente nell'Arcipelago campano a Capri (1274), dato ipotetico. Le citazioni generiche per la Sardegna vanno

confermate, non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1185. *Horisme corticata* (Treitschke, 1835)

Nota - La citazione per la Toscana va confermata (3283); anche le citazioni per la Sicilia sono da confermare.

Trentino, Toscana, Sicilia.

1186. *Horisme tersata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per la Sicilia di *H. tersata* v. *tersulata* vanno riportate a *H. exoletata* HS. Le citazioni per la Sardegna: di *H. tersata* vanno riportate a *H. radicularis*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1187. *Horisme radicularis* (de La Harpe, 1855) (= *laurinata* Schawerda, 1919)

Phybalapteryx tersata var. *laurinata* è descritta su un esemplare dell'Alto Adige: Waidbruck(891).

Nota - Nella cartina in (2240) sono indicati siti in Emilia, Lazio e Puglia; da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, (Emilia), Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, (Lazio), Abruzzo, Campania, (Puglia), Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1188. *Horisme exoletata* (Herrich-Schäffer, 1839)

Larentia exoletata è descritta su esemplari della Sicilia (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Heft 163, fig. 7) (83*); (3174).

Nota - Le citazioni di *H. exoletata* per la Sardegna: (711), (781), (2929), vanno riferite a *H. predotai* (2579).

Sicilia, Arcipelago siciliano.

1189. *Horisme predotai* Bytinski-Salz, 1937

Sardegna.

1190. *Horisme aemulata* (Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1191. *Horisme calligraphata* (Herrich-Schäffer, 1839)

Nota - L'indicazione "Sicilia ?" riportata in (3174) come possibile luogo tipico

appare improbabile (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Toscana.

1192. ***Horisme aquata* (Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Liguria.

1193. ***Melanthia procellata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La Sardegna è riportata come luogo tipico di *Melanthia bicuspidaria* Ghiliani, sinonimo di *procellata* (3174); tale dato è errato sia perchè *M. bicuspidaria* è posta in sinonimia di *alaudaria* (2736), sia perchè il luogo tipico sono i boschi del piano Torinese.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

1194. ***Melanthia alaudaria* (Freyer, 1846)** (= *bicuspidaria* Ghiliani, 1852)

Melanthia bicuspidaria è descritta su due maschi del Piemonte: boschi del piano Torinese (114).

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1195. ***Pareulype berberata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Toscana è da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Abruzzo.

1196. ***Spargania luctuata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lugubrata* Staudinger, 1871)

Nota - La citazione per l'Emilia: Madonna dell'Acero, in pianura (269) non è attendibile, essendo la specie di alta montagna. La citazione per le Marche: (385) è quasi certamente errata (3328).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

1197. ***Rheumaptera hastata* (Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per la Romagna: (1885) va riferita a *E. molluginata* (2516). La citazione per le Marche: (385) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1198. ***Rheumaptera subhastata* (Nolcken, 1870)**

Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

1199. ***Rheumaptera montivagata* (Duponchel, 1830)**

Nota - La citazione per l'Alto Adige: Trafoi (Struve), è certamente errata (1038); quindi anche le citazioni: Trafoi (Struve) (273); Ortler (Trafoi 1548

m) (272); Tirolo S (566), tutte derivanti dalla citazione di Struve, sono errate; montivagata non è presente in Alto Adige. La citazione per le Marche: (385) è certamente un errore di identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte.

1200. ***Hydria cervinalis* (Scopoli, 1763)** (= *certata* Hübner, 1825)

Nota - La segnalazione per la Toscana: (3310) va riferita a *Triphosa dubitata* (3327). È citata per la Toscana: (112), (206), ma potrebbe essere stata confusa con *T. dubitata*, dato da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1201. ***Hydria undulata* (Linnaeus, 1758)**

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana.

1202. ***Triphosa sabaudiata* (Duponchel, 1830)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata.

1203. ***Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia.

1204. ***Philereme vetulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1205. ***Philereme transversata* (Hufnagel, 1767)** (= *rhamnata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia.

1206. ***Euphyia biangulata* (Haworth, 1809)** (= *picata* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Lazio, Abruzzo.

1207. (-) ***Euphyia cupreata* (Herrich-Schäffer, 1839)**

Nota - *E. cupreata* è ssp. di *E. basochesiata* (2910).

1208. ***Euphyia unangulata* (Haworth, 1809)**

Nota - La citazione per la Romagna: (1885) è errata, in quanto l'esemplare raccolto da Zangheri è una femmina di *Xanthorrhoe biriviata* (3429). La citazione per le Marche: (385) è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1209. ***Euphyia adumbraria* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Abruzzo.

1210. ***Euphyia frustata* (Treitschke, 1828)**

Nota - È citata con dubbio per la Lombardia: (218), da confermare. Manca in Romagna, perchè la segnalazione di Treitschke, riportata da Zangheri (1885), è in realtà *Nebula tophaceata* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1211. ***Euphyia mesembrina* (Rebel, 1927)**

Nota - La citazione generica per il Tirolo meridionale: (1425) è molto dubbia. Friuli.

1212. ***Euphyia scripturata* (Hübner, 1799)**

Nota - È citata per l'Emilia: (1004), ma probabilmente è confusa con *Epirrhoe molluginata*, da confermare; Curò la riporta per la Toscana (218), secondo Mann, ma non figura presente nei due lavori in cui sono elencate le specie raccolte da Mann in Toscana (Zeller, 1849; Mann, 1873), probabile svista (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Abruzzo.

1213. ***Epirrita dilutata* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1214. ***Epirrita christyi* (Allen, 1906)**

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1215. ***Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794)**

Nota - La citazione per la Romagna: (2423) è dovuta ad un errore (3283). Gli esemplari della Toscana: Migliorini (518) sono in realtà *Solitanea mariae* Stdr. (3062).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1216. ***Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1217. ***Operophtera fagata* (Scharfenberg, 1805)**

Nota - Le citazioni di *O. fagata* per l'Emilia: (1885), (2423) sono da riferire a *O. brumata* (3429).

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia.

1218. ***Solitanea mariae* (Stauder, 1921)** (= *erichi* Schawerda, 1922)

Acasis mariae è descritta su esemplari della Calabria: Monte Martinello (recte Martinella) (Paola, CS), 900-1000 m e Aspromonte: Montalto 1800 m (Societas Entomologica, 36 (8): 29) (947).

Nota - È citata per il Veneto in quanto *Larentia erichi* è stata descritta su un maschio di Schio 27.V.1911 ed uno di Corsica (973); la segnalazione di Schio è dubbia (2733). La citazione per l'Alto Adige: (1125) è molto dubbia.

Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1219. ***Martania taeniata* (Stephens, 1831)** (= *albimacularia* Freyer, 1849)

Acidalia albimacularia è descritta su esemplari di Italia: Alpi (106 bis*); (3342).

Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

1220. ***Perizoma affinitata* (Stephens, 1831)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise.

1221. ***Perizoma alchemillata* (Linnaeus, 1758)** (= *rivulata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per l'Emilia: (110) è errata, in quanto la *Cidaria alchemillata* Tr. della coll. Bertoloni è in realtà *Epirrhoe alternata* (Flamigni in litt.). Le citazioni per la Calabria e la Sicilia, sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia.

1222. ***Perizoma hydrata* (Treitschke, 1829)**

Nota - La citazione generica per la Basilicata va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1223. ***Perizoma lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855)**

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Lazio, Molise.

1224. ***Perizoma bifaciata* (Haworth, 1809)** (= *unifasciata* Haworth, 1809)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1225. ***Perizoma minorata* (Treitschke, 1828)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1226. ***Perizoma blandiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *adaequata* Borkhausen, 1794)

Nota – Le citazioni per Raibl (Friuli) in (410) e (1425) sono errate, in quanto riprese da Hornig che ha cacciato nei dintorni di Raibl, ma ha catturato questa specie solo in Slovenia (Mangert e Rombon).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia.

1227. ***Perizoma albulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *albularia* Boisduval, 1840; *candidaria* Costantini, 1922)

Nota - *Larentia candidaria* è descritta su esemplari dell'Emilia: Appennino di Mutino, Fiumalbo: Le Pozze 9.VII.1910 (983).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

1228. ***Perizoma flavofasciata* (Thunberg, 1792)** (= *decolorata* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1229. ***Perizoma didymata* (Linnaeus, 1758)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Abruzzo.

1230. ***Perizoma obsoletata* (Herrich-Schäffer, 1838)** (= *alpicolaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Larentia obsoletata è descritta su esemplari della Sicilia (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Regensburg, Heft 163: Tav. 13) (83*); (3174).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Basilicata, (Sicilia).

1231. ***Perizoma incultaria* (Herrich-Schäffer, 1848)** (misspelling: *incultraria*)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1232. ***Perizoma barrassoi* (Zahm, Cieslak & Hausmann, 2006)**

Perizoma barrassoi è descritta su esemplari dell'Abruzzo: Valle Cannella, Manzini-Hütte, 2530 m (olotipo) e Gran Sasso: Campo Imperatore, 2050 m (3472)

Abruzzo.

1233. ***Gagitodes sagittata* (Fabricius, 1787)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1234. ***Mesotype verberata* (Scopoli, 1763)** (= *bassiarina* Feisthamel, 1835; *rupestraria* Boisduval, 1840)

Acidalia bassiarina è descritta su esemplari di Domo d'Ossola (recte Domodossola) sul bordo della Toccia presso Mazera (recte Masera) (74).

Nota - La citazione generica per la Toscana: (218) è molto dubbia, da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1235. ***Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783)** (= *parallelaria* de Villers, 1789; *vespertaria* Borkhausen, 1794; *subduplicaria* O.G. Costa, 1849)

Phalaena Geometra parallelaria è descritta su individui della Lombardia: Brescia (17*); (3174). *Eubolia subduplicaria* è descritta su individui dell'Abruzzo: Maiella: Valle di Orfenda (111).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1236. ***Baptria tibiale* (Esper, 1791)**

Piemonte, Alto Adige, Liguria.

1237. ***Eupithecia tenuiata* (Hübner, 1813)**

Nota - In Romagna è citata anche per Forlì (1885), ma tale esemplare è in realtà *E. extraversaria* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Basilicata, Calabria.

1238. ***Eupithecia inturbata* (Hübner, 1817)**

Nota - La citazione generica per il Piemonte è molto dubbia.

(Piemonte), Alto Adige, Emilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata.

1239. ***Eupithecia haworthiata* Doubleday, 1856** (= *isogrammaria* sensu Herrich-Schäffer, 1848)

Nota – Le citazioni generiche per la Sicilia, attendono conferma.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia) Sardegna.

1240. *Eupithecia immundata* (Lienig & Zeller, 1846)

Trentino, Alto Adige.

1241. *Eupithecia plumbeolata* (Haworth, 1809)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1242. *Eupithecia cucullaria* Rebel, 1901

Veneto, Lazio, Basilicata, Calabria.

1243. *Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781) (= *pini* Retzius, 1783)

Nota - Le citazioni per le Marche e la Basilicata sono poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, (Basilicata).

1244. *Eupithecia analoga* Djakonov, 1926 (= *bilunulata* Prout, 1914; *europaea* Lempke, 1969)

Nota - La citazione generica per la Basilicata: (1943), è probabilmente errata (3342).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1245. *Eupithecia linariata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1246. (?) *Eupithecia pulchellata* Stephens, 1831

Nota - Le segnalazioni per l'Italia vanno verificate, perché *E. pulchellata* in Italia e Sicilia sarebbe sostituita da *E. pyrenaeta* secondo (3342).

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1247. *Eupithecia pyrenaeta* Mabilie, 1871

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata.

1248. *Eupithecia laquaearia* Herrich-Schäffer, 1848

Nota - La citazione per la Puglia: Pulo di Altamura (2672) è errata, non è presente nella regione.

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto,

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1249. ***Eupithecia limbata* Staudinger, 1879** (= *irritaria* Staudinger, 1892)

Nota – Nella cartina in (3342) sono indicati due siti in Italia centrale, circa all'altezza del Lazio e dell'Abruzzo.

Venezia Giulia.

1250. ***Eupithecia liguriata* Millière, 1884** (= *roederaria* Standfuss, 1888)

Eupithecia liguriata è descritta su esemplari della Liguria: Bordighera e Cannes (Revue d'Entomologie, 3 (1): 3) (315).

Nota - La citazione generica per la Sicilia è dubbia; non risultano segnalazioni per l'isola.

Liguria, Toscana, (Sicilia).

1251. ***Eupithecia pantellata* Millière, 1875** (= *luteostrigata* Staudinger, 1876; *tedaldiata* Fuchs, 1901)

Eupithecia pantellata è descritta su esemplari dell'Arcipelago siciliano: Isola di Pantelleria (in Ragusa: Bullettino della Società entomologica italiana, 7 (4): 253) (223). *Eupithecia luteostrigata* è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo (225). *Acidalia tedaldiata* è descritta su esemplari della Sicilia (441).

Sicilia, Arcipelago siciliano.

1252. ***Eupithecia irriguata* (Hübner, 1813)**

Nota - Probabilmente la citazione di Verity per la Toscana: Forte dei Marmi: (517) è da riferire ad altra specie, trattandosi di una specie monovoltina a volo primaverile (3283). Le citazioni per il Piemonte, la Sicilia e la Sardegna sono da confermare.

Valle d'Aosta, (Piemonte), Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1253. ***Eupithecia exiguata* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione di *E. exiguata* per il Piemonte: (114) va considerata dubbia, in quanto un esemplare determinato da Ghiliani come *exiguata* è in realtà *G. rufifasciata* (3283). La citazione di *E. exiguata* per la Romagna: (2516) va riferita a *E. ochridata* (3283).

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1254. ***Eupithecia extremata* (Fabricius, 1787)**

Toscana, Sicilia.

1255. ***Eupithecia insigniata* (Hübner, 1790)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria,

(Emilia), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1256. *Eupithecia valerianata* (Hübner, 1813)

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Abruzzo.

1257. *Eupithecia pygmaeata* (Hübner, 1799) (= *sidemii* Vojnits, 1973)

Nota - È citata per l'Alto Adige: E t s chauen 1889 (1038), Schnalstal: Katharinberg (2635 bis), e un esemplare in collezione Hartig etichettato 'S Tirolo'; si tratta di esemplari immigrati (1053). Le citazioni per il Piemonte: (114) e la Toscana: (112) sono dubbie. Le citazioni per Puglia: (2730), (2868) e Basilicata: (2730) sembra vadano riferite a *E. valerianata* (3342). La presenza è accertata solo per l'Italia nord-orientale (3342).

Alto Adige, (Friuli).

1258. *Eupithecia undata* (Freyer, 1840) (= *scriptaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Nota - La citazione per le Marche: (2143) è stata riportata erroneamente (2203).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Lazio, Abruzzo.

1259. *Eupithecia variostrigata* Alphéraky, 1876

Molise.

1260. *Eupithecia silenata* Assmann, 1848

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Friuli.

1261. *Eupithecia dissertata* (Püngeler, 1905)

Valle d'Aosta.

1262. *Eupithecia carpophagata* Staudinger, 1871 (= *cassandrata* Millière, 1874)

Nota - Le segnalazioni di *E. carpophagata* per la Valle d'Aosta: (2471) sono dovute ad un errore di identificazione; vanno riferite a *E. veratraria eynen-sata* (2514).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Abruzzo, Basilicata.

1263. *Eupithecia venosata* (Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

1264. *Eupithecia schiefereri* Bohatsch, 1893

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1265. *Eupithecia silenicolata* Mabille, 1867

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania.

1266. *Eupithecia alliarda* Staudinger, 1870

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria.

1267. *Eupithecia egenaria* Herrich-Schäffer, 1848

Lombardia, Alto Adige, Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo.

1268. *Eupithecia extraversaria* Herrich-Schäffer, 1852

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Basilicata.

1269. *Eupithecia centaureata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *oblongata* Thunberg, 1784)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1270. *Eupithecia gueneata* Millière, 1862

Nota - La citazione per il Lazio è da confermare (2203).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1271. *Eupithecia gratiosata* Herrich-Schäffer, 1861

Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1272. *Eupithecia breviculata* (Donzel, 1837)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1273. *Eupithecia thalictрата* (Püngeler, 1902)

Lombardia, Alto Adige, Friuli.

1274. *Eupithecia actaeata* Walderdorff, 1869

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Abruzzo).

1275. *Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, 1861

Nota - Le citazioni per il Tirolo meridionale: (1943), (2973), vanno riferite al Trentino.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

1276. *Eupithecia trisignaria* Herrich-Schäffer, 1848

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Marche, Abruzzo.

1277. *Eupithecia intricata* (Zetterstedt, 1839) (= *helveticaria* Boisduval, 1840)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1278. *Eupithecia veratraria* Herrich-Schäffer, 1848

Nota - Gli esemplari di *E. veratraria* del Gargano (Puglia) (1538), (1565), appartengono a *E. semigraphata* (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio.

1279. *Eupithecia cretacea* (Packard, 1874)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Molise.

1280. *Eupithecia cauchiata* (Duponchel, 1830)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Trentino, Alto Adige, Friuli, Liguria, Marche.

1281. *Eupithecia pernotata* Guenée, 1858

Eupithecia pernotata è descritta su esemplari del Monte Rosa e di Monte Ossolano (in Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères, 10: 316) (136*); (3174).

Nota - Non è chiaro se le località tipiche siano situate in territorio italiano o svizzero.

Valle d'Aosta, Piemonte.

1282. *Eupithecia satyrata* (Hübner, 1813) (= *italicata* Guenée, 1858)

Eupithecia italicata è descritta su esemplari del Piemonte: Domodossola (136*); (188).

Nota - In (3342) viene indicata erroneamente per Domodossola come regione la Lombardia. La citazione per la Sicilia (Schwingenschuss, 1942) in (3164) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Molise.

1283. *Eupithecia absinthiata* (Clerck, 1759) (= *minutata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia.

1284. ***Eupithecia expallidata* Doubleday, 1856**

Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo.

1285. ***Eupithecia assimilata* Doubleday, 1856**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio.

1286. ***Eupithecia addictata* Dietze, 1908 (= *danielata* Schütze, 1959)**

Friuli.

1287. ***Eupithecia vulgata* (Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1288. ***Eupithecia tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Abruzzo.

1289. ***Eupithecia denotata* (Hübner, 1813) (= *campanulata* Herrich-Schäffer, 1861)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1290. ***Eupithecia subfuscata* (Haworth, 1809) (= *castigata* Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1291. ***Eupithecia icterata* (de Villers, 1789)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1292. ***Eupithecia succenturiata* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le segnalazioni di *E. succenturiata subfulvata* per il Trentino in (2211), (2475), vanno riferite a *E. icterata subfulvata*, tranne quella di Lana. Le citazioni per l'Alto Adige, l'Emilia e la Toscana vanno riferite a *E. icterata subfulvata* (3433). La citazione per il Veneto: (98) va riferita ad altra specie (3433). Le citazioni per la Sicilia in (629), (1340), vanno anche riferite a *E. icterata subfulvata*.

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Sicilia.

1293. *Eupithecia denticulata* (Treitschke, 1828)

Valle d'Aosta, Piemonte.

1294. *Eupithecia impurata* (Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni per l'Emilia sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Marche, Calabria, Sicilia.

1295. (-) *Eupithecia lithographata* Christoph, 1887)

Nota - Le citazioni per la Sardegna di *E. lithographata* e di *E. lithographata* ssp. *poecilata* Püngeler vanno riferite a *E. poecilata* buona specie.

1296. *Eupithecia poecilata* Püngeler, 1888

Eupithecia poecilata è descritta su esemplari dei monti di Corsica e Sardegna (Stettiner Entomologische Zeitung, 49 (10-12): 349) (348).

Sardegna.

1297. *Eupithecia orphnata* Petersen, 1909 (= *orphnata* Bohatsch, 1883)

Friuli, Romagna, Toscana, Abruzzo, (Calabria).

1298. (-) *Eupithecia unitaria* Herrich-Schäffer, 1851)

Nota - Le citazioni generiche per la Sardegna: (188), (218), sono certamente errate.

1299. *Eupithecia subumbrata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *scabiosata* Borkhausen, 1794)

Nota la citazione per l'Emilia: (269) è probabile errore di identificazione (3283). Le citazioni di *E. scabiosata* per la Sicilia vanno riferite a *E. semigraphata* HS. (= *nepetata* Mab.) (387).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia.

1300. *Eupithecia semigraphata* (Bruand, 1845)

Nota - La citazione per la Liguria: (1388) è ripresa da (218) che riporta la specie come probabilmente presente nel Nizzardo. La citazione per la Sardegna: (448) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1301. *Eupithecia santolinata* Mabille, 1871

Sardegna.

1302. *Eupithecia lentiscata* Mabille, 1869

Sardegna.

1303. ***Eupithecia millefoliata* Rössler, 1866** (= *achilleata* Mabilie, 1869; *maeoticaria* Bohatsch, 1893)

Nota - Le citazioni per la Valle d'Aosta: (2174), (2516) sono dovute ad errata identificazione (3145). La citazione per la Puglia: Gargano, Foresta Umbra (1538) è molto dubbia (3283). Nel Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati esemplari del Tirolo meridionale (2973).

Piemonte, Alto Adige, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1304. ***Eupithecia spadiceata* Zerny, 1933**

Abruzzo.

1305. ***Eupithecia simpliciata* (Haworth, 1809)** (= *subnotata* Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni generiche per il Piemonte: (114) e la Lombardia: (1388) sono da confermare.

Alto Adige, Romagna, Marche.

1306. ***Eupithecia druentiata* Dietze, 1902**

Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Romagna, Abruzzo.

1307. ***Eupithecia sardoa* Dietze, 1910**

Eupithecia sardoa è descritta su esemplari della Sardegna: Sassari (Biologie der Eupithecieen, 1: Tav. 77, figs. 703, 704) (637*); (3174).

Toscana, Sicilia, Sardegna.

1308. ***Eupithecia distinctaria* Herrich-Schäffer, 1848**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1309. ***Eupithecia sinuosaria* (Eversmann, 1848)**

Alto Adige, Veneto, Sicilia,.

1310. ***Eupithecia gemellata* Herrich-Schäffer, 1861** (= *schmidii* Dietze, 1872)

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria probabilmente derivano dalla citazione per l'Alto Nizzardo (218).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1311. (-) ***Eupithecia cooptata* Dietze, 1904**

Nota - È citata per la Valle d'Aosta: (2471); non presente nella regione (3145).

1312. ***Eupithecia graphata* (Treitschke, 1828)**

Nota - È riportata una *E. graphata* Rambur per la Sicilia: Babaurra (CL) (3358); citazione da verificare.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Marche, Lazio, Abruzzo.

1313. ***Eupithecia riparia* Herrich-Schäffer, 1851**

Marche, Abruzzo.

1314. ***Eupithecia spissilineata* Mentzer, 1846**

Nota - È citata genericamente per le "Romagne" (314); non si hanno altri dati per queste regioni.

(?) (Toscana), Lazio, Abruzzo.

1315. ***Eupithecia indigata* (Hübner, 1813) (= *pliniata* Stauder, 1929)**

Eupithecia pliniata è descritta su esemplari della Campania: Monte Faito, Boscoreale 450 m (1145).

Nota - La citazione generica per il Piemonte: (114) è dubbia (188).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Campania, Calabria.

1316. ***Eupithecia pimpinellata* (Hübner, 1813)**

Nota; la citazione per la Liguria probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo. Citata con dubbio per la Toscana: (218).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1317. ***Eupithecia pauxillaria* Boisduval, 1840 (= *euphrasiata* Herrich-Schäffer, 1861)**

Nota - Gli esemplari di *E. oxycedrata* citati per l'Arcipelago toscano: Isola di Capraia in (2805), sono in parte *E. ericeata*, in parte *E. pauxillaria* (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Abruzzo, Sicilia, Sardegna.

1318. ***Eupithecia nanata* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la Liguria: (1388) probabilmente deriva dalla citazione dubbia per il Nizzardo (218). La citazione per l'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (2805) è dovuta a errata identificazione (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Calabria.

1319. ***Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767)**

Nota - La citazione generica per la Liguria: (1388) probabilmente deriva dalla citazione dubbia per il Nizzardo (218). La citazione di *E. innotata* per San Donnino (Romagna) in (2516) va riferita a *E. ochridata* (3283). I due esemplari di *E. innotata* citati per la Romagna in (1885), sono da riferire

uno a *E. pauxillaria* ed uno a *E. ochridata* (3429). Le citazioni di *E. innotata* per la Toscana in (2347), (2447) vanno riferite a *E. ochridata* (3283). *E. pliniata* Stauder, 1929 (2868) è stata citata come probabile sinonimo di *E. innotata*, in realtà sembra sia sinonimo di *E. indigata* (3342).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1320. *Eupithecia ochridata* Schütze & Pinker, 1968

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1321. *Eupithecia unedonata* Mabilie, 1868

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Arcipelago laziale, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1322. *Eupithecia virgaureata* Doubleday, 1861

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Toscana, Marche.

1323. *Eupithecia abbreviata* Stephens, 1831

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1324. *Eupithecia dodoneata* Guenée, 1858

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1325. *Eupithecia cocciferata* Millière, 1864

Nota - La citazione per la Valle d'Aosta è da confermare (3283).

Valle d'Aosta, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Sardegna.

1326. (-) *Eupithecia massiliata* Dardoin & Millière, 1865)

Nota - È citata per il Lazio: (1085), ma è probabile che sia stata confusa con *E. ultimaria* (2203).

1327. *Eupithecia pusillata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *sobrinata* Hübner, 1817)

Nota - Le citazioni di *E. pusillata* o *E. sobrinata* per la Romagna e di *E. pusillata* per l'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (2805) vanno riferite a *E. ericeata* (3283).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria.

1328. *Eupithecia phoeniceata* (Rambur, 1834)

Nota - È citata per la Campania: Napoli (1388), probabilmente si tratta della segnalazione per l'Arcipelago campano: Isola di Capri (1139).

Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Arcipelago campano, Sicilia.

1329. *Eupithecia ericeata* (Rambur, 1833)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, (Molise), Calabria, (Sicilia), Sardegna.

1330. *Eupithecia scopariata* (Rambur, 1833) (= *tenebrosaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Nota - È segnalata per l'Abruzzo: San Faustino (2203); il dato va riferito all'Umbria.

Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Calabria, Sardegna.

1331. *Eupithecia oxycedrata* (Rambur, 1833)

Nota - La citazione generica per la Liguria: (1388) probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo (218). Le citazioni di *E. oxycedrata* per l'Emilia sono da riferire a *E. ericeata*; gli esemplari di *E. oxycedrata* citati per l'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (2805) sono in parte *E. ericeata*, in parte *E. pauxillaria* (3283).

Piemonte, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), Sardegna.

1332. *Eupithecia lanceata* (Hübner, 1825)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Puglia.

1333. *Eupithecia ultimaria* Boisduval, 1840

Veneto, Toscana, Lazio, Basilicata, (Sicilia), Arcipelago siciliano, (Sardegna).

1334. *Eupithecia lariciata* (Freyer, 1841)

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana.

1335. *Eupithecia tantillaria* Boisduval, 1840 (= *subumbrata* Dietze, 1911; *pusillata* auct.)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1336. ***Eupithecia conterminata* (Lienig & Zeller, 1846)**

Molise.

1337. ***Gymnoscelis ruffasciata* (Haworth, 1809)** (= *tempestivata* Zeller, 1847; *pumilata* Hübner, 1813)

Larentia tempestivata è descritta su esemplari della Sicilia: Messina e Rodi (109).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1338. ***Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809)** (= *coronata* Hübner, 1813; *stabiensis* Stauder, 1929)

Eupithecia stabiensis è descritta su una femmina della Campania: Monte Faito, Castellammare di Stabia: Boscoreale sopra Quisisana 400 m (1144).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, (Sardegna).

1339. ***Pasiphila rectangulata* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1340. ***Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870)**

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio.

1341. ***Pasiphila debiliata* (Hübner, 1817)**

Nota - La citazione generica per il Piemonte è dubbia (3328).

Valle d'Aosta, (Piemonte), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria.

1342. ***Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828)**

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana.

1343. ***Chesias legatella* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *spartiata* Fuessly, 1781)

Nota - La citazione generica per la Sardegna va confermata.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Arcipelago campano, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1344. *Chesias rufata* (Fabricius, 1775)

Nota - Le citazioni di *C. rufata* per il Friuli e la Venezia Giulia vanno riferite a *Chesias angeri* Sch aw.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1345. *Chesias angeri* Schawerda, 1919

Chesias angeri è descritta su esemplari del Friuli: Vittorio Veneto: San Quirino (PN) (olotipo), Cervignano (UD): Muscola, Magredis (UD) (Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines, Wien, V: 24) (892).

Nota – In (3174) oltre alle tre località friulane è riportata fra i luoghi tipici anche la Herzegovina; Schawerda dice solo che “uno dei miei raccoglitori, Herrn A. Buchtik, che in precedenza aveva per più anni raccolto per me in Herzegovina, ha catturato un maschio di questa specie presso Vittorio (Veneto), il 5.V.1918 a San Quirino”. La citazione generica per il Veneto: (1388) va riportata al Friuli.

Friuli.

1346. (-) *Chesias isabella* Schawerda, 1915

Nota - La segnalazione di *C. isabella* per l'Arcipelago campano (2511), va riferita a *C. legatella capriata*.

1347. *Carsia sororiata* (Hübner, 1813) (= *paludata* Thunberg, 1788 nec Linnaeus, 1767)

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige.

1348. *Carsia lythoxylata* (Hübner, 1799)

Nota - La citazione per l'Abruzzo: Gran Sasso (3071), è di un esemplare della collezione Fiori, del 1898.

Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Abruzzo.

1349. *Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) (= *duplicata* Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1350. *Aplocera eformata* (Guenée, 1857) (= *pallidata* Staudinger, 1871)

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1351. *Aplocera corsalta* (Schawerda, 1928)

Sardegna.

1352. *Aplocera praeformata* (Hübner, 1826)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1353. *Aplocera simplicata* (Treitschke, 1835)

Piemonte.

1354. *Odezia atrata* (Linnaeus, 1758) (= *chaerophyllata* Linnaeus, 1761)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1355. *Schistostege decussata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la Romagna: (2411), dato non attendibile (3314).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Basilicata.

1356. *Lithostege griseata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione generica per la Toscana: (1388) è molto dubbia (3283). La citazione di *L. griseata* per la Campania: (2162), va riferita a *L. duponchelli*.

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Alto Adige, Friuli.

1357. *Lithostege farinata* (Hufnagel, 1767)

Nota - La citazione per la Toscana: (218) è una probabile svista (3283). Le citazioni di *L. farinata* per la Sicilia e l'Italia meridionale (1388) sono da riferire a *L. duponchelli*.

(Piemonte), (Lombardia), Veneto, Friuli, Liguria.

1358. (-) *Lithostege coassata* (Hübner, 1825) (= *duplicata* Hübner, 1817)

Nota - "Secondo Duponchel, in Italia, Staudinger la dice propria della Russia meridionale e Armenia. Costa cita una sua *L. Sudduplicaria* (Tav. XII, fig. 2), che dice prossima della *Duplicata* Hb., raccolta nell'agosto in un unico esemplare sulla Maiella" (218). La citazione di Curò è errata in quanto *E. sudduplicaria* è sinonimo di *M. parallelolineata* Retzius.

1359. *Lithostege duponchelli* Prout, 1938

Lithostege duponchelli è descritta su esemplari della Sicilia: Nicolosi, della Puglia: Monte Gargano e della Francia meridionale (in Seitz: Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Suppl. Band 4: 239) (1274).

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1360. *Discoloxia blomeri* (Curtis, 1832)

Friuli.

1361. *Venusia cambrica* Curtis, 1839

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1362. ***Euchoeca nebulata* (Scopoli, 1763)** (= *obliterata* Hufnagel, 1767; *hepararia* Hübner, 1799)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Sicilia.

1363. ***Asthena albulata* (Hufnagel, 1767)** (= *candidata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1364. ***Asthena anseraria* (Herrich-Schäffer, 1855)** (= *soldaria* Turati, 1879)

Cidaria soldaria è descritta su esemplari della Lombardia: Alzate (Brianza) (260).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo.

1365. ***Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767)** (= *luteata* Denis & Schiffermüller, 1775; *sinuosata* Giorna, 1791)

Phalaena sinuosata è descritta su esemplari del Piemonte: contorni di Torino (20).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1366. ***Hydrelia sylvata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *testacea* Donovan, 1810)

Nota - È citata per l'Italia **centrale** (1388); non rinvenuta in Italia centrale: (2203). È citata per l'Emilia: (110), ma gli esemplari sono in realtà *Scopula marginepunctata* (Flamigni in litt.).

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1367. ***Minoa murinata* (Scopoli, 1763)** (= *monochroaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Minoa monochroaria è descritta su esemplari del Piemonte: Domo d'Ossola (oggi Domodossola) (100*), (990 bis).

Nota - Le citazioni di *M. murinata italicata* Mill. per Piemonte, Lombardia e Liguria vanno riferite a *Idaea deversaria* H.-S. (3376).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, (Basilicata), Calabria, Sicilia.

1368. ***Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767)** (= *hexapterata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia
Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1369. *Trichopteryx polycommata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1370. *Trichopteryx carpinata* (Borkhausen, 1794)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Basilicata.

1371. *Epilobophora sabinata* (Geyer, 1831)

Nota - La citazione per la Sicilia: (2967) deriva da un errore di schedatura
(2968).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1372. *Pterapherapteryx sexalata* (Retzius, 1783)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1373. *Celonoptera mirificaria* Lederer, 1862 (= *paradoxaria* Staudinger,
1862)

Celonoptera mirificaria è descritta su esemplari della Sicilia: Messina
(Berliner Entomologische Zeitschrift, 6: 59, Tav. I, figg. 1-4) (117).

Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1374. *Nothocasis sertata* (Hübner, 1817)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria,
Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Basili-
cata.

1375. *Acasis viretata* (Hübner, 1799)

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Abruzzo.

1376. *Acasis appensata* (Eversmann, 1842)

Alto Adige.

Fam. Thaumetopoeidae

1377. *Thaumetopoea processionea* (Linnaeus, 1758)

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1378. *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1379. (-) *Thaumetopoea pinivora* (Treitschke, 1834)

Nota - Le citazioni per il Piemonte: (2021), (2732) sono da riferire a *T. pity-ocampa*, non essendo *T. pinivora* presente in Italia.

Fam. Notodontidae

1380. *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) (= *alticauda-alba* Tetzius, 1783)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1381. *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) (= *reclusa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1382. *Clostera anachoreta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la Toscana: (24); il *Bombyx anachoreta* di (24) è in realtà *Clostera curtula* (33). La citazione per la Calabria e le citazioni generiche per la Venezia Giulia e la Sardegna attendono conferma.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), (Calabria), Sicilia, Sardegna.

1383. *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione generica per la Liguria è da confermare. La citazione per la Sicilia: Piana dei Greci (PA) (488) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche.

1384. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, (Umbria), Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1385. *Cerura erminea* (Esper, 1783)

Nota - La citazione per la Campania: (70) probabilmente va riferita a *C. vinula*. Le citazioni per la Puglia: (1538), la Calabria: (2732) e la Sicilia: (106) sono da riferire a *C. vinula*.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo.

1386. ***Furcula furcula* (Clerck, 1759)** (= *fuscinula* Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1387. ***Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790)**

Nota - La citazione generica per la Campania va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, (Campania), Basilicata.

1388. ***Furcula bifida* (Brahm, 1787)** (= *hermelina* Goeze, 1781)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna; manca nell'isola (1917); da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1389. (-) ***Neoharpyia verbasci* (Fabricius, 1798)**

Nota - "Specie della Francia merid. stata catturata anche in vicinanza di Monaco dal Sig. Wagner, e quindi da ascriversi anche alla Liguria occidentale" (355); è una illazione, non rinvenuta sul territorio italiano.

1390. ***Dicranura ulmi* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni generiche per la Sardegna sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sardegna).

1391. ***Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1392. ***Notodonta torva* (Hübner, 1803)** (= *tritophus* Esper, 1786)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Emilia, Abruzzo.

1393. ***Notodonta tritophus* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *phoebe* Siebert, 1790; *tiefi* Bartel, 1902)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1394. ***Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1395. ***Drymonia dodonaea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *trimacula* Esper, 1785)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1396. ***Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766) (= *chaonia* Hübner, 1800)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, (Umbria), Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1397. ***Drymonia melagona* (Borkhausen, 1790) (= *obliterata* Esper, 1785)**

Nota - È citata per la Toscana: (497) e la Campania: (1350); probabili errori di identificazione.

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige.

1398. ***Drymonia querna* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *danieli* Hartig, 1970)**

Drymonia danieli è descritta su esemplari della Basilicata: Vulture; Valle dell'Ofanto; Monte Pollino 1300 m (1905).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1399. ***Drymonia velitaris* (Hufnagel, 1766)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1400. ***Pheosia tremula* (Clerck, 1759) (= *dictaea* Esper, 1786)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1401. ***Pheosia gnoma* (Fabricius, 1777) (= *dictaeoides* Esper, 1789)**

Nota - È citata per la Romagna: Corniolo (FO): Valbonella 650 m 20.VI.1979 (2411); dato non attendibile (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1402. ***Paradrymonia vittata* (Staudinger, 1892)**

Venezia Giulia.

1403. ***Pterostoma palpina* (Clerck, 1759)**

Nota - La citazione generica per la Sardegna attende conferma.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1404. ***Ptilophora plumigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1405. ***Leucodonta bicoloria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Lombardia, Alto Adige.

1406. ***Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758)** (= *camelina* Linnaeus, 1758; *giraffina* Hübner, 1804)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1407. ***Ptilodon cucullina* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *cuculla* Esper, 1786)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1408. ***Odontosia carmelita* (Esper, 1798)**

Nota - Le citazioni per la Romagna: (1885), (1788), sono da riferire a *Ptilodon capucina* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1409. (-) ***Rhegmaphila alpina* (Bellier, 1881)**

Nota - È citata dubitativamente per Piemonte e Liguria: (2732); non è presente in Italia.

1410. ***Rhegmaphila ricchelloi* Hartig, 1939**

Rhegmaphila ricchelloi è descritta su esemplari della Sardegna centrale: Cantoniera Sa Casa, 950 m (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 17 (1938): 65) (1338).

Nota - È citata genericamente per l'Italia (2980) e la Calabria: (2052); citazioni errate.

Sardegna.

1411. *Gluphisia crenata* (Esper, 1785)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana.

1412. *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1413. (-) *Phalera bucephalina* Staudinger, 1901)

Nota - È citata per la Calabria come *P. bucephala bucephalina*: Palsi 1100 m (1013); probabilmente si tratta di *P. bucephaloides* (3007).

1414. *Phalera bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810)

Nota - La citazione generica per la Liguria: (1388) potrebbe derivare dalla presenza nel Nizzardo. La citazione generica per l'Emilia è da confermare.

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1415. *Peridea anceps* (Goeze, 1781) (= *trepida* Esper, 1786)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1416. *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1417. *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, (Emilia), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1418. *Spatalia argentina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata genericamente per la Sicilia; non isultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, (Umbria), Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia).

Famiglia Noctuidae

1419. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787)

Nota - È citata per il Piemonte: (114) e la Liguria: (114), citazioni probabilmente da riferire a *O. chamaesyces* (218). La citazione per l'Alto Adige: Bolzano (170) è errata, manca nella regione (1038). Nella collezione del Museo Civico di Zoologia di Roma sono conservati due esemplari dell'Alto Adige, uno etichettato: Bolzano, IV.1906 (Zilli in litt.). Tali reperti rendono plausibile la citazione in (170).

Alto Adige.

1420. *Oxicesta nervosa* (de Villers, 1789) (= *chamaesyces* Guenée, 1852)

Nota - La specie è stata catturata esattamente sul confine, col paletto piantato fisicamente in Francia ma la luce che prendeva anche in Italia nei dintorni del Col de Brouis (Alpes Maritimes), 850 m, 30.VII.1982 (P.Provera leg., coll: Mus. Civ. Zool. Roma) (Zilli in litt.). Questa cattura rende plausibili le citazioni per il Piemonte e la Liguria. È citata come *O. chamaesyces* per l'Emilia: (377); citazione dubbia.

Piemonte, Liguria.

1421. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) (= *orion* Sepp, 1762)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Campania.

1422. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania.

1423. *Acronicta cuspis* (Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni per la Sicilia sono da confermare (3041); anche la citazione generica per la Romagna è da confermare.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, (Romagna), Marche, Sicilia, Sardegna.

1424. *Acronicta tridens* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1425. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano,

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1426. ***Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1427. ***Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Sicilia.

1428. ***Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1429. ***Acronicta strigosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Alto Adige, Veneto.

1430. ***Acronicta menyanthidis* (Esper, 1789)**

Nota - Le citazioni generiche per la Lombardia e la Liguria sono da confermare.

(Lombardia), Trentino, Alto Adige, (Liguria).

1431. ***Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1432. ***Acronicta euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *euphrasiae* Brahm, 1791)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1433. (?) ***Acronicta cinerea* (Hufnagel, 1766) (= *abscondita* Treitschke, 1835; *myricae* Guenée, 1852)**

Nota - È citata per il Piemonte: (114) come *A. abscondita* Tr. e per l'Alto Adige come *A. euphorbiae* f. *myricae* Gn. (1053); citazioni probabilmente da riferire a *A. euphorbiae*. La citazione per la Venezia Giulia è da confermare.

Venezia Giulia: 1901-1925; (760).

1434. ***Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1435. ***Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1436. ***Craniophora pontica* (Staudinger, 1879)**

Basilicata, Calabria.

1437. ***Simyra nervosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *oxyptera* Esper, 1788)

Nota - *Phalaena oxyptera* è descritta su esemplari della Toscana: dintorni di Firenze (9*); (2576). La citazione generica per il Piemonte va confermata.

(Piemonte), Trentino, Toscana, Sicilia.

1438. ***Simyra albovenosa* (Goeze, 1781)**

Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1439. ***Cryphia receptricula* (Hübner, 1803)** (= *strigula* Borkhausen, 1792)

Nota - La citazione generica per il Trentino: (1388) è da riferire all'Alto Adige.

(Piemonte), (Lombardia), Alto Adige, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1440. ***Cryphia fraudatricula* (Hübner, 1803)**

Nota - La citazione generica per la Toscana è molto dubbia.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Liguria, Toscana.

1441. ***Cryphia simulatricula* (Guenée, 1852)** (= *zobeli* Heinrich, 1923)

Bryophila fraudatricula var. *simulatricula* è descritta su un esemplare della Toscana: Firenze (in Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères, V. Noctuelites, I: 26, N. 24, Pl. 3, 4) (120*); (2576).

Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana.

1442. ***Cryphia algae* (Fabricius, 1775)** (= *degener* Denis & Schiffermüller, 1775; *calligrapha* Borkhausen, 1792; *chloris* Borkhausen, 1792; *mendacula* Hübner, 1813)

Phalaena Noctua calligrapha e *Phalaena Noctua chloris* sono descritte su esemplari di Toscana: Firenze (16*); (2576);

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1443. *Cryphia pallida* (Béthune-Baker, 1894)

Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.

1444. *Cryphia ochsi* (Boursin, 1940)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1445. *Cryphia ravula* (Hübner, 1813)

Nota - “*C. rectilinea* e *C. ravula* sono due elementi affini a gravitazione rispettivamente est- ed ovest-mediterranea; secondo Boursin (1952) in Italia sarebbe presente l'entità orientale, ma l'esatta attribuzione delle popolazioni italiane deve essere ancora definita con certezza” (2931). “*Cryphia ravula*, *rectilinea* e *vandalusia* sono una tripletta di specie molto simili. Secondo Boursin (1952) la *ravula* f. *medio-ochracea* Bytinski-Salz di Sardegna sarebbe la specie E-mediterranea (*rectilinea*) ma Dufay (1978) e Rungs (catalogo Corsica) correggono Boursin in merito alla presenza di *rectilinea* nelle Alpes Maritimes ed in Corsica, attribuendo i reperti a *vandalusia* Dufay lascia intendere che anche alcune popolazioni italiane di *ravula* e/o *rectilinea* e quelle sarde potrebbero essere *vandalusia*” (Zilli in litt.). Le citazioni generiche per Piemonte e la Lombardia: (201) e le citazioni per l'Alto Adige: (390), (1038), (1083), sono da verificare, probabilmente da riferire a *C. rectilinea* (2931). Le citazioni per l'Emilia: (1235) e la Romagna: (1010) sono da riferire a *C. rectilinea* (2516). Le citazioni di Sicilia: (1328) e Sardegna: (1260) sono da confermare.

Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, (Sicilia), (?) Sardegna.

1446. (?) *Cryphia vandalusia* (Duponchel, 1842)

Nota - È citata genericamente per l'Italia: (2980), per l'Italia settentrionale: (2931) e dubitativamente per la Sardegna: (2931), (2980); non risultano altre citazioni per l'Italia. Dufay lascia intendere che anche alcune popolazioni italiane di *ravula* e/o *rectilinea* e quelle sarde potrebbero essere *vandalusia* (Zilli in litt.).

1447. *Cryphia ereptricula* (Treitschke, 1825)

Nota - Le citazioni per la Sicilia: Palermo (357) e la Sardegna: (218) sono poco attendibili. Le citazioni per la Romagna e la Toscana sono da confermare.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Romagna), Toscana.

1448. ***Cryphia rectilinea* (Warren, 1909)**

Emilia, Romagna, Toscana, Sardegna.

1449. ***Cryphia raptricula* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *divisa* Esper, 1791; *raptriculoides* Turati, 1912)

Bryophila raptriculoides è descritta su esemplari della Sardegna: Aritzo e della Sicilia: Ficuzza (745) & (781).

Nota – È citata per il Regno di Napoli (70). La citazione generica per la Campania va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, (Campania), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1450. ***Cryphia petricolor* (Lederer, 1870)** (= *amoenissima* Turati, 1909)

Bryophila amoenissima è descritta su individui dell'Abruzzo: Maiella (622).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Molise.

1451. ***Cryphia domestica* (Hufnagel, 1766)** (= *perla* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - *Bryophila perla* è citata genericamente per tutto il Regno di Napoli (70). Le citazioni per l'Emilia, la Toscana e la Calabria vanno confermate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, (Toscana), Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1452. ***Cryphia muralis* (Forster, 1771)** (= *glandifera* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1453. ***Bryonycta pineti* (Staudinger, 1859)**

Nota - È riportata per l'Italia settentrionale (2931), (2980). Un individuo è stato catturato sulle Alpi Liguri da Luigi Cassulo (Zilli in litt.).

(Liguria).

1454. ***Orectis massiliensis* (Millière, 1864)** (= *euprepiata* Dannhel, 1933)

Orectis euprepiata è descritta su esemplari del Lazio: Tivoli e fiume Anio presso Subiaco (1231).

Nota - La citazione di *O. massiliensis* per la Sicilia: (2980) è da riferire a *O. proboscidata*

Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo.

1455. ***Orectis proboscidata* (Herrich-Schäffer, 1851)** (= *barteli* Turati, 1907)
Orectis barteli è descritta su esemplari del Sicilia: Etna, Serra Pizzuta (Nicolosi) (553).

Nota - La citazione per la Liguria: (894) va riferita a *O. massiliensis* (2947).
 Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Sicilia.

1456. ***Idia calvaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la Sardegna va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1457. ***Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche.

1458. ***Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794)** (= *derivalis* Hübner, 1796; *glauconalis* auct. nec Linnaeus, 1758)

Phalaena tristalis è descritta su esemplari di Italia (Entomologica Systematica, II: 224) (22*); (2609).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1459. ***Nodaria nodosalis* (Herrich-Schäffer, 1851)** (= *aethiopolis* Herrich-Schäffer, 1851)

Herminia nodosalis è descritta su esemplari della Sicilia (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 388, Taf. 108, f. 605) (100*); (2576).

Piemonte, Liguria, Arcipelago toscano, (Umbria), Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1460. ***Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793)** (= *cribralis* Hübner, 1796)

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise.

1461. ***Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782)**

Nota - È citata per il Regno di Napoli (70).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria.

1462. ***Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *nemoralis* Fabricius, 1775)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria.

1463. ***Herminia tenuialis* (Rebel, 1899)**

Zanclognatha tenuialis è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Bolzano (luogo tipico), Piemonte: Savigliano (CN) e Slovenia (Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 49 (2/3): 168, Tav. IV, fig. 6) (424).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana.

1464. ***Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per Toscana: (19), (206), Puglia: Terra d'Otranto (70) e Sicilia: Valle Corta (76), (144), sono poco attendibili.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1465. ***Polypogon gryphalis* (Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - La citazione generica per il Trentino: (1388) è da riferire all'Alto Adige.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Lazio.

1466. ***Polypogon plumigeralis* (Hübner, 1825)** (= *barbalis* Denis & Schiffermüller, 1775; *crinalis* Treitschke, 1829)

Nota - Le illustrazioni di *P. plumigeralis* di Berio in (2642) sono *P. crinalis*; tutti gli esemplari di Italia esaminati sono *P. crinalis* (3041). "Secondo alcuni autori (Fibiger & Hacker, 1991; Vives Moreno, 1994) i due nomi non si riferirebbero alla medesima specie, come ritenuto da lungo tempo, ma a due entità distinte; le popolazioni italiane necessitano quindi di una precisa attribuzione" (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1467. ***Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758)** (= *barbalis* Clerck, 1759; *palpalis* Fabricius, 1775)

Nota - La citazione per il Regno di Napoli (70) è molto dubbia. La citazione per il Lazio va confermata.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio.

1468. ***Pechipogo flavicrinalis* (Andreas, 1910)** (= *gigantea* Turati, 1911)

Herminia gigantea è descritta su esemplari della Sardegna: Aritzo 1000 m (708).

Nota - “*Herminia gigantea* Turati, 1911 viene comunemente considerata sinonimo di *Herminia flavicrinalis* Andreas, 1910, ma alcune differenze nei palpi indicherebbero la validità specifica del taxon descritto da Turati. Entrambe le entità risulterebbero pertanto presenti in Sardegna” (2931).

Sardegna.

1469. ***Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)** (= *ventilabris* Fabricius, 1787; *tarsiplumalis* Hübner, 1796; *tarsipennalis* Hübner, 1796)

Nota - La citazione per la Sardegna: (278) è molto dubbia.

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania.

1470. ***Zanclognatha zelleralis* (Wocke, 1850)** (= *tarsicristalis* Herrich-Schäffer, 1851)

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1471. ***Zanclognatha tarsipennalis* (Treitschke, 1835)**

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1472. ***Hypenodes kalchbergi* Staudinger, 1876**

Hypenodes kalchbergi è descritta su esemplari della Sicilia: Castelbuono: Cappella di San Guglielmo (Entomologische Zeitung, Stettin, 37: 139) (225).

Sicilia,.

1473. ***Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850** (= *turfosalis* Wocke, 1850)

Nota - Manca in Italia (3041). Le citazioni per la Toscana: (218), le Marche: (385) e la Sicilia: (2597) sono dubbie.

Alto Adige, Sardegna.

1474. ***Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834)** (= *hartigi* Berio, 1991)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1475. (-) ***Schrankia hartigi* Berio, 1991)**

Schrankia hartigi è descritta su un esemplare della Sardegna: Musei (CA), 120 m (2642).

Nota - Le citazioni per la Sardegna di *Schrankia hartigi* in (2642), (2931), vanno riportate a *S. costaestrigalis*, di cui è sinonimo (2980).

1476. ***Schrankia taenialis* (Hübner, 1809)** (= *albistrigatus* Haworth, 1809)

Nota - Le citazioni per l'Emilia e la Sicilia attendono conferma.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Emilia, Sicilia, Sardegna.

1477. ***Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *italica* Fabricius, 1781)

Noctua italica è descritta su esemplari di Italia (11*); (2567).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1478. ***Aedia funesta* (Esper, 1786)**

Nota - Citata con dubbio per la Toscana: (218); probabilmente questa citazione è dovuta alle segnalazioni di Rossi di *Noctua leucomelas* L. in (19) o di *N. alchymista* F. in (24), considerate entrambe sinonimi di *Catephia alchymista* Schiff. da Treitschke: (45). Pertanto questa specie non è ancora segnalata in Toscana.

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Lazio.

1479. ***Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1480. ***Catephia alchymista* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1481. ***Zethes insularis* Rambur, 1833** (= *bruzzanaria* Petagna, 1863)

Geometra bruzzanaria è descritta su esemplari della Calabria: Valle di Bruzzano (156).

Arcipelago toscano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1482. ***Pandesma robusta* (Walker, 1858)**

Friuli, Lazio, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

1483. ***Ophiusa tirhaca* (Cramer, 1777)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,

Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1484. ***Minucia lunaris* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1485. (-) ***Clytie syriaca* (Bugnion, 1837)**

Nota - È citata genericamente per l'Italia (3041) e la Sicilia: (448), citazioni da riferire ad altra specie.

1486. ***Clytie illunaris* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la Liguria va confermata.

Alto Adige, Veneto, (Liguria), Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1487. ***Dysgonia torrida* (Guenée, 1852)**

Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1488. ***Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767) (= *achatina* Sulzer, 1776)**

Noctua achatina è descritta su esemplari del Piemonte (8*); (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1489. ***Grammodes bifasciata* (Petagna, 1786) (= *geometrica* auct. nec Fabricius, 1775; *parallela* Cyrillus, 1787; *chalciptera* Borkhausen, 1792; *ammonia* Esper, 1794)**

Noctua bifasciata è descritta su esemplari della Calabria: Quinquefrondi (*recte* Cinquefondi) (Specimen Insectorum Ulterioris Calabriae: 38, n. 197, f. 26) (13). *Noctua parallela* è descritta su esemplari della Campania: Camillani (Napoli) (15). *Phalaena Noctua chalciptera* è descritta su esemplari dell'Italia meridionale (16*); (2576). *Phalaena Noctua ammonia* è descritta su esemplari della Sardegna (9*); (3079).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1490. ***Grammodes stolidi* (Fabricius, 1775)**

Nota - È citata per il Piemonte: Mandria (218), segnalazione errata (736).

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria,

Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1491. ***Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1492. ***Euclidia mi* (Clerck, 1759)** (= *litterata* Cyrillus, 1787)

Phalaena litterata è descritta su esemplari della Basilicata: monti (15).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1493. ***Euclidia triquetra* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per l'Alto Adige: Etschthal (170); non presente nella regione (1038).

Piemonte.

1494. ***Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827)**

Heliotis cailino è descritta su due esemplari maschi della Sicilia: Palermo, Orto botanico (Mémoires de la Société Linneenne de Paris, 6 (2): 94, pl. 5, fig. 1) (48).

Nota - Boisduval ritiene di aver visto *Heliotis cailino* presso Godart che sembra l'abbia ricevuta dal Piemonte: (48); da confermare.

Valle d'Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1495. ***Catocala fulminea* (Scopoli, 1763)** (= *paranympha* Linnaeus, 1767)

Nota - È citata con dubbio per la Liguria: (218); dubbie o dovute a presenze accidentali anche le vecchie citazioni per la Toscana: (19) e le Marche: (385).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia.

1496. ***Catocala nymphaea* (Esper, 1787)** (= *vestalis* Geyer, 1835)

Nota - *Noctua vestalis* Geyer, 1835, descritta su esemplari di Provence (52*), è sinonimo di *C. nymphaea*, mentre *Catocala vestalis* Boisduval, 1829, descritta su esemplari dell'Etruria (Toscana) (60*), è buona specie (2576).

Nuovi dati - Basilicata: Bradano: Santa Lucia 10.VII.1983 (ADD); Pollino: Belvedere 25.VII.1982; San Severino 23.VII.1982 (PRN).

Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1497. (-) ***Catocala disjuncta* (Geyer, 1828)**

Nota - È riportata come presente in Italia (3041); citazione non attendibile.

1498. ***Catocala conversa* (Esper, 1787)** (= *agamos* Hübner, 1813)

Phalaena Noctua conversa è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 4 (1): 368, Taf. 105, Noct. 26B, figg. 1-3) (9*); (3079).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1499. ***Catocala nymphagoga* (Esper, 1787)**

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1500. ***Catocala diversa* (Geyer, 1827)**

Noctua diversa è descritta su esemplari di Sicilia (in Hübner: Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noct. 3, Taf. 158, figg. 737-740) (52*); (1619).

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1501. ***Catocala hymenaea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per il Piemonte (20), mai più trovata (114).

Trentino, Alto Adige, Veneto.

1502. ***Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1503. ***Catocala conjuncta* (Esper, 1787)**

Phalaena Noctua conjuncta è descritta su esemplari dell'Italia meridionale (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (1): 129, Tav. 100, Noct. 21, figg. 1, 2 e Anhang: 367, Taf. 99 B: 3, 4) (9*); (3079).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1504. ***Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)**

Nota - Le citazioni per la Sardegna sono molto dubbie.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1505. ***Catocala electa* (Vieweg, 1790)**

Nota - La citazione di *C. electa* per la Sicilia: (357) va riferita a *C. dilecta* (506). Le citazioni per la Sardegna sono molto dubbie.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1506. ***Catocala elocata* (Esper, 1787)** (= *nurus* Hübner, 1822)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1507. ***Catocala puerpera* (Giorna, 1791)** (= *pellex* Hübner, 1809)

Phalaena puerpera è descritta su esemplari del Piemonte: dintorni di Torino (Calendario Entomologico, Torino: 142) (20).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1508. ***Catocala dilecta* (Hübner, 1808)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1509. ***Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1510. ***Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1511. ***Catocala lupina* Herrich-Schäffer, 1851**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1512. ***Catocala optata* (Godart, 1824)**

Nota - La citazione generica per la Valle d'Aosta va confermata.

(Valle d'Aosta), Piemonte, Liguria.

1513. ***Laspeyria flexula* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia,

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1514. *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859)

Friuli.

1515. *Exophyla rectangularis* (Geyer, 1828)

Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia.

1516. *Lygephila lusoria* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna.

1517. *Lygephila ludicra* (Hübner, 1790)

Trentino, Alto Adige.

1518. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826) (= *astragali* Herrich-Schäffer, 1847; *lusoria* auct.)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Lazio.

1519. *Lygephila viciae* (Hübner, 1822)

Nota - Le citazioni generiche per la Sicilia sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Campania, Basilicata, (Sicilia), Sardegna.

1520. *Lygephila craccae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1521. *Lygephila procax* (Hübner, 1813) (= *limosa* Treitschke, 1826)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1522. *Lygephila exsiccata* (Lederer, 1855)

Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1523. *Autophila hirsuta* (Staudinger, 1870)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1524. *Autophila limbata* (Staudinger, 1871)

Piemonte, Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1525. *Autophila dilucida* (Hübner, 1808)

Nota - La citazione per l'Abruzzo è molto dubbia (2141).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1526. ***Autophila rosea* (Staudinger, 1888)**

Sicilia.

1527. ***Autophila cataphanes* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la Venezia Giulia: Trieste, Miramare (1060) è poco attendibile.

Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1528. ***Autophila anaphanes* Boursin, 1940**

Sicilia.

1529. ***Apopestes spectrum* (Esper, 1787) (= *socrus* Giorna, 1791)**

Phalaena Noctua spectrum é descritta su esemplari dell'Italia meridionale (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (1), Taf. 100, Noct. 21, figg. 3, 4) (9*); (3079). *Phalaena socrus* è descritta su esemplari del Piemonte: Torino. nei sotterranei delle case di campagna (20).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1530. ***Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790) (= *capucina* Esper, 1789)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1531. ***Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1532. ***Rhynchodontodes antiqualis* (Hübner, 1809)**

Nota - La citazione per le Marche è da confermare.

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia.

1533. ***Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano,

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1534. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758)

Nota – La citazione generica per la Sardegna è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1535. *Hypena obesalis* Treitschke, 1829 (= *crassalis* Hübner, 1796)

Nota - È citata per la Sicilia e genericamente per la Sardegna; citazioni da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Lazio, Sicilia, (Sardegna).

1536. *Hypena obsitalis* (Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1537. *Hypena palpalis* (Hübner, 1796) (= *extensalis* Guenée, 1854)

Nota - Le citazioni generiche per l'Emilia ("Romagne") e per la Sardegna sono da confermare.

Piemonte, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, (Emilia), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1538. (-) *Hypena trigonalis* (O. G. Costa, 1836)

Pyralis Hypena trigonalis è descritta su esemplari della Campania: dintorni di Napoli (Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte prima. Lepidotteri Diurni, Crepuscolari ed alcune famiglie de' Nottturni: 180) (70).

Nota - È buona specie secondo (2117); non è citata in nessun altro lavoro, neanche come sinonimo.

1539. *Hypena lividalis* (Hübner, 1796) (= *dimeralis* Rossi, 1792)

Phalaena dimeralis è descritta su esemplari della Toscana: Pisa (24).

Piemonte, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1540. *Hypena crassalis* (Fabricius, 1787) (= *frontis* Thunberg, 1788; misspelling: *fontis*)

Nota - La citazione per la Puglia va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Puglia.

1541. (-) ***Phytometra sanctiflorentis* (Boisduval, 1834)**

Nota - L'esemplare di *P. sanctiflorentis* di Toscana: Forte dei Marmi IX.1903 (517) è risultato essere *Phytometra viridaria* f. *fusca* Tutt (3235).

1542. ***Phytometra viridaria* (Clerck, 1759)** (= *aenea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1543. ***Rivula sericealis* (Scopoli, 1763)**

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1544. ***Parascotia nisseni* Turati, 1905**

Toscana, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1545. ***Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761)**

Nota - Le segnalazioni di *P. fuliginaria* per la Sicilia vanno riferite a *P. nisseni*, sola specie presente nella collezione di Failla-Tedaldi, che non era ancora stata descritta nel 1888 (3268).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna.

1546. ***Colobochyla salicalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1547. ***Zebeeba falsalis* (Herrich-Schäffer, 1839)**

Hypena falsalis è descritta su esemplari della Sicilia (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Regensburg, Heft 166: 1) (83*); (2576).

Venezia Giulia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1548. ***Eutelia aduatrix* (Hübner, 1813)** (= *aetnea* Costa, 1839)

Eriopus aetna è descritta su un esemplare della Sicilia: falde meridionali dell'Etna (89).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1549. (-) ***Eutelia blandiatrix* Hampson, 1912**

Nota - "Per completezza va ricordata una citazione per la Sicilia di *Eutelia blandiatrix* Hampson, 1912, da parte di Guenée (1852. *Species général des Lépidoptères*, 6), certamente dovuta a confusione sulla località di provenienza di *Eurhipia blandiatrix* (nomen nudum) da parte di Boisduval (1840. *Genera et Index methodicus europaeorum Lepidopterorum*)" (2931).

1550. ***Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)** (= *urticae* Hübner, 1817; *triplesia* Linnaeus, sensu auct.)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1551. ***Abrostola asclepiadis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

1552. ***Abrostola agnorista* Dufay, 1956**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1553. ***Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758)** (= *trigemina* Wernerburg, 1864)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1554. ***Trichoplusia ni* (Hübner, 1803)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

1555. ***Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775)**

Nota - Le citazioni per Piemonte: (1388), Lombardia: Milano (470), Alto Adige: Ulten (170) ed Emilia: Modenese (1388), sono dubbie, da confermare.

Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1556. ***Thysanoplusia daubei* (Boisduval, 1840)**

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1557. ***Thysanoplusia circumscripta* (Freyer, 1831)**

Noctua circumscripta è descritta su esemplari della Sicilia (Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur, I (IV): 42, Taf. 23, fig. 2) (66*) (2607).

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1558. ***Ctenoplusia accentifera* (Lefebvre, 1827)** (= *L-aureum* Freyer, 1831)

Plusia accentifera è descritta su esemplari della Sicilia: Madonie (Mémoires de la Société Linneenne de Paris, VI (2): 96, Pl. 5, fig. 2) (48). *Plusia L-aureum* è descritta su esemplari della Sicilia (66*); (2607);

Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1559. ***Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)** (= *bengalensis* Rossi, 1794)

Phalaena Noctua chalcites è descritta su esemplari dell'Italia centrale (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2): 447, Abschn. I, Taf. 141, Noct. 62, fig. 3) (9*); (3079). *Noctua bengalensis* è descritta su esemplari dell'Etruria (Toscana) (24).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1560. ***Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)** (= *circumflexa* Denis & Schiffermüller, 1775; *circumflexa* Esper, 1787; *clavata* Cyrillus, 1787; *gutta* Guenée, 1852)

Phalaena Noctua circumflexa Esper è descritta su esemplari di Italia, Francia, Austria, Ungheria e Germania (9*); (3079). *Noctua clavata* è descritta su esemplari della Campania: Napoletano, colli (15).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1561. ***Diachrysia chryson* (Esper, 1789)** (= *orichalcea* sensu Hübner, 1821, nec Fabricius)

Phalaena (Noctua) chryson è descritta su esemplari dell'Italia centrale (Die

Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2): 446, Abschintt I, Taf. 141, fig. 2) (9*); (2756).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1562. ***Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1563. ***Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913)** (= *tutti* Kostrowicki, 1961)

Nota – Le citazioni come *chrysitis juncta* per la Lombardia: (3272) ed il Lazio: (3272), sono da verificare. La citazione generica per la Sicilia va confermata. È citata per l'Alto Adige: (3388) ed il Lazio: (3386), come “*chrysitis* ? f. *juncta* = *tutti*”, da verificare. Permane il dubbio sulla validità di segnalazioni basate su singoli individui sempre frammisti a popolazioni di *D. chrysitis*, tipicamente molto variabile nel fenotipo e negli apparati copulatori, il che non consente una agevole identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, (?) Alto Adige, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, (Sicilia), (Sardegna).

1564. ***Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880)**

Nota - È riportata genericamente per la Sicilia: (488), citazione poco attendibile.

(Piemonte), Friuli.

1565. ***Diachrysia zosimi* (Hübner, 1822)**

Nota - È citata per la Campania: (1161); dalla descrizione sembra essere *D. stenochrysis*

Piemonte, Friuli.

1566. ***Euchalcia variabilis* (Piller & Mitterpacher, 1783)** (= *illustris* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

1567. (-) ***Euchalcia galloi* Berio, 1989**

Euchalcia galloi è descritta su esemplari del Piemonte: Alpi Cozie, Val Varaita, Castello (Bollettino della Società entomologica italiana, Genova, 121 (1): 64) (2550).

Nota - *E. galloi* è posta in sinonimia di *E. variabilis* da Nowa cki & Fibiger in (2980), in seguito è posta in sinonimia di *E. bellieri* (2716), (3331).

1568. ***Euchalcia bellieri* (Kirby, 1900)** (= *galloi* Berio, 1989)

Piemonte.

1569. (-) ***Euchalcia siderifera* (Eversmann, 1846)**

Nota - Solo esemplare certo, una femmina di Avezzano (Abruzzo), tutte le altre citazioni di *E. siderifera* per l'Italia vanno riferite a *E. italica* (2141). La citazione di *siderifera* (s.str.) per l'Abruzzo: (1836), è basata su un esemplare di dubbia provenienza (leg. Dannehl) (2931).

1570. ***Euchalcia italica* (Staudinger, 1882)** (= *calberlae* Standfuss, 1884)

Plusia beckeri var. *italica* è descritta su individui degli **Abruzzi** 2000 m (Entomologische Nachrichten, VIII (21): 292) (287). *Plusia calberlae* è descritta su individui degli Appennini dell'Italia **centrale**: Majella e alti monti di Abruzzo, 1500-2500 m (312).

Nota - "Poiché è stata riscontrata una notevole variabilità nella morfologia degli apparati copulatori di *Euchalcia siderifera*, vi è la possibilità che *E. italica* rientri nel campo di variazione di *E. siderifera*, con la quale in passato veniva posta in combinazione subspecifica" (2931).

Lazio, Abruzzo.

1571. ***Euchalcia modestoides* Poole, 1989** (= *modesta* Hübner, 1786)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1572. ***Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1573. ***Panchrysia deaurata* (Esper, 1787)** (= *chryson* Borkhausen, 1792; *aurea* Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1574. ***Panchrysia v-argenteum* (Esper, 1795)** (= *mya* Hübner, 1803)

Phalaena Noctua v-argenteum è descritta su esemplari del Piemonte: strada per Fenestrelle (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2): 29, Taf. 188, Noct. 109, fig. 3) (9*); (3079).

Nota - Le citazioni per la Romagna: in (2411), (2516), non sono attendibili (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

1575. ***Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781)** (= *concha* Fabricius, 1787)

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Toscana, Lazio.

1576. ***Plusidia cheiranthi* (Tauscher, 1809)**

Liguria, Abruzzo, Calabria.

1577. ***Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)** (= *messmeri* Schadewald, 1992; *voelkeri* Schadewald, 1992)

Nota - *Autographa messmeri* e *Autographa voelkeri* Schadewald, 1992, sono poste in sinonimia della forma nominale (2782 bis). *A. voelkeri* è citata per la Sardegna: (2712).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1578. ***Autographa pulchrina* (Haworth, 1809)** (= *v-aureum* Guenée, 1852)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1579. ***Autographa jota* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna.

1580. ***Autographa aemula* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Romagna: Casanuova dell'Alpe (FO) 950 m 29.VI.1979 (2411), riportata come La Lama VI (2516), non è attendibile (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige.

1581. ***Autographa bractea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Molise.

1582. ***Cornutiplusia circumflexa* (Linnaeus, 1767)**

Nota - La citazione per la Toscana: (*circumflexa* L.) (Rossi, 1794) in (45) è errata, in quanto Rossi cita *circumflexa* F. e non L., quindi sinonimo di *Macdunnoughia confusa*. La citazione per la Calabria: (2672) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Sicilia.

1583. ***Syngrapha divergens* (Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

1584. ***Syngrapha hohenwarthi* (Hochenwarth, 1785)** (= *divergens* Fabricius, 1787)

Nota - Le citazioni per la Sardegna: (841), (886) sono molto dubbie.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1585. ***Syngrapha ain* (Hochenwarth, 1785)**

Nota - La citazione per la Romagna: (2411) va confermata (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1586. ***Syngrapha interrogationis* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per l'Emilia e la Toscana sono probabilmente errate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, (Toscana).

1587. ***Plusia festucae* (Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per il Trentino: (1338) va riferita solo all'Alto Adige. È citata genericamente per la Sardegna, ma non si hanno indicazioni per l'isola in (3466). La citazione generica per la Liguria va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, (Sardegna).

1588. ***Plusia putnami* Grote, 1873**

Nota - In (3466) sono indicati solo due siti, uno in Piemonte e uno in Liguria. Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Lazio.

1589. ***Emmelia trabealis* (Scopoli 1763) (= *sulphurea* Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1590. ***Acontia lucida* (Hufnagel, 1766) (= *solaris* Denis & Schiffermüller, 1775; *albicollis* Fabricius, 1781; *sexmaculata* Cyrillus, 1787; *aprica* Hübner, 1822; *caloris* Hübner, 1822)**

Noctua albicollis è descritta su esemplari di Italia (11*); (2576). *Noctua sexmaculata* è descritta su esemplari della Campania: aree ruderali e incolte del Napoletano, precisando che si tratta di una *Noctua* e non di una *Tinea*, come indicato in tav. II, fig. 6 (15). Sono state descritte *Noctua aprica* Hübner, 1822 e *Noctua caloris* Hübner, 1822, su esemplari di Italia (45).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1591. (-) ***Acontia titania* (Esper, 1798) (= *urania* Frivaldszky, 1835)**

Nota - La citazione di *A. titania* per l'Italia (59) e le citazioni di *A. urania* per la Puglia: (921) e la Sicilia: (1388) sono da riportare ad *A. lucida*.

1592. *Pseudozarba bipartita* (Herrich-Schäffer, 1850)

Miana bipartita è descritta su esemplari della Sicilia e della Sardegna (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, II: 285, fig. 175, fig. 7 e 8) (100*); (2576).

Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1593. (?) *Ozarba moldavicola* (Herrich-Schäffer, 1851)

Nota - Nella collezione Costa presso il Museo Zoologico dell'Università di Napoli è presente un esemplare di Lecce (Puglia) della f. *euboica* Mill. (712). La f. *euboica* Mill. è citata genericamente anche per la Calabria: (448); dati da confermare.

1594. *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833) (= *wimmerii* Treitschke, 1835)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise.

1595. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766) (= *fuscula* Denis & Schiffermüller, 1775; *fasciana* auct.)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna, ma non si hanno segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1596. *Deltote deceptor* (Scopoli, 1763)

Nota - La citazione per il Trentino: (1338) va riferita solo all'Alto Adige. Le citazioni per la Sardegna: (841), (886) sono dovute a errata identificazione. Le citazioni generiche per il Piemonte e la Liguria sono da confermare.

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

1597. *Deltote uncula* (Clerck, 1759)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Umbria, Lazio.

1598. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) (= *olivana* Denis & Shiffermüller, 1775; *argentula* Hübner, 1787)

Nota - La citazione generica per la Liguria va confermata.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio.

1599. *Alvaradoia numerica* (Boisduval, 1840)

Sardegna.

1600. ***Pseudeustrotia candidula* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pusilla* Vieweg, 1790)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Puglia.

1601. ***Coccidiphaga scitula* (Rambur, 1833)**

Liguria, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1602. ***Odice arcuinna* (Hübner, 1790)** (= *inamoena* Hübner, 1803)

Nota - La citazione generica per le "Romagne": (314) è dubbia.

Valle d'Aosta, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio.

1603. ***Odice suava* (Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1604. ***Odice jucunda* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la Lombardia va confermata.

Piemonte, (Lombardia), Liguria, Emilia, Lazio, Sardegna.

1605. ***Calymma communimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1606. ***Eublemma minutata* (Fabricius, 1794)** (= *noctualis* Hübner, 1796; *paula* Hübner, 1809)

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige.

1607. ***Eublemma viridula* (Guenée, 1841)** (= *hamata* Rossi, 1790; *minuta* Zeller, 1847; *caprearum* Draudt, 1933)

Phalaena hamata è descritta su esemplari dell'Etruria (Toscana) (5191).

Erastria minuta è descritta su esemplari del Lazio: Roma, Itri sui monti, delle Marche: Tolentino e della Sicilia: Siracusa, strada fra Noto e Rosolini, fra Siracusa e Avola, Messina: il Castellaccio (1064).

Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1608. (-) ***Eublemma caprearum* Draudt, 1933)**

Eublemma caprearum è descritta su esemplari dell'Arcipelago campano: Isola di Capri (Entomologischen Rundschau, 50 (14): 187, Taf. 2, fig. 15) (1233).

Nota - Probabilmente è solo una forma di *E. viridula* (1207).

1609. ***Eublemma elychrysi* (Rambur, 1833)**

Nota - Le citazioni di *Eublemma elychrysi* per Puglia, Basilicata e Calabria: (2168) vanno riferite per la maggior parte a *E. viridula* (2642). Le citazioni generiche per la Sicilia sono da confermare.

Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), Sardegna.

1610. ***Eublemma candidana* (Fabricius, 1794)** (= *minuta* Hübner, 1808)

Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1611. (-) ***Eublemma pannonica* (Freyer, 1840)**

Nota - La citazione di *Eublemma pannonica* per la Sicilia: (3299) è errata, va riferita a *E. cochylioides* (3465).

1612. ***Eublemma cochylioides* (Guenée, 1852)**

Sicilia.

1613. ***Eublemma ostrina* (Hübner, 1808)** (= ? *tripunctalis* Costa, 1836)

Pyralis (*Nymphula*) *tripunctalis* è descritta su esemplari della Campania: Spianata di San Martino (Napoli) e del Lazio: Torra (sic) d'Orlando (Gaeta) (70)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1614. ***Eublemma porphyrinia* (Freyer, 1845)**

Nota - È citata con dubbio per la Sicilia: (2141); "è altamente probabile che le citazioni per l'Italia (e.g. Provera, 1978) vadano ricondotte alla congenera *E. ostrina*" (2931).

Lazio, Abruzzo, Calabria.

1615. ***Eublemma parva* (Hübner, 1808)** (= *transversalis* O.G. Costa, 1832/36; *minuta* sensu Duponch e l., 1836)

Nymphula transversalis è descritta su esemplari della Campania: Terra di Lavoro (70).

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1616. ***Eublemma rosina* (Hübner, 1803)** (= *rosea* Hübner, 1790)

Nota - La citazione per la Venezia Giulia è dubbia, da confermare.

Piemonte, Venezia Giulia, Basilicata, Calabria.

1617. ***Eublemma respersa* (Hübner, 1790)** (= *amoena* Hübner, 1803)

Nota – “È citata per il Piemonte: Valle di Susa (Rocci, 1911) da allora non è stata più rinvenuta” (3378). Rocci dice testualmente “assegnata dal Curò all’Italia settentrionale. Non so se venne trovata in Piemonte (Ghiliani la dà soltanto per la Sardegna e la Liguria)” (736). Mariani la cita per il Piemonte rifacendosi al Rocci, ma la specie in realtà non è mai stata segnalata per la regione. Citata erroneamente anche per le Marche: Bolognola (Verity, 1915) (2085); la citazione del Verity si riferisce a *Caradrina respersa* e non a *Eublemma respersa*.

Trentino, Alto Adige, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1618. ***Eublemma purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Sardegna: (114) è molto dubbia.

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1619. ***Eublemma pura* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la Lombardia: (260) è errata (314).

Liguria, Lazio.

1620. (?) ***Eublemma himmighoffeni* (Millière, 1867)**

Nota - È segnalata in Liguria: Val Nervia (IM) M.VII.1962 (1693), citazione da confermare.

1621. (-) ***Eublemma pusilla* (Eversmann, 1837)** (= *concinnula* Boisduval, 1840)

Nota - La citazione di *E. pusilla* per il Trentino: (1053) va riferita a *E. candidula*.

1622. ***Eublemma ragusana* (Freyer, 1844)** (= *cinerina* Ghiliani, 1852)

Anthophila ragusana è descritta su esemplari della Dalmazia: Ragusa (Freyer: Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur, V: 92, Tab. 437, fig. 1) (97 bis*); (2607). *Anthophila cinerina* è descritta su un maschio della Sardegna: Oristano: Cabras (114).

Nota - In (2576) è riportato erroneamente per *ragusana* come luogo tipico Sicilia: Ragusa.

Lazio, Sicilia, Sardegna.

1623. ***Glossodice polygramma* (Duponchel, 1842)**

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria.

1624. *Araeopteron ecphaea* (Hampson, 1914)

Toscana, Calabria, Sicilia.

1625. (?) *Rhypagla lacernaria* (Hübner, 1813) (= *glarea* Treitschke, 1826; *cretula* Freyer, 1847)

Nota – In (2576) è riportata erroneamente come luogo tipico di *Anthophila cretula* Ragusa (Sicilia); in realtà è Ragusa in Dalmazia. La presenza della specie in Italia è dubbia; è citata per Liguria: Golfo della Spezia (114), Marche: Osimo (385) e “Italia centrale” (448), (2141).

1626. *Metachrostis velox* (Hübner, 1813) (= *mendaculalis* Treitschke, 1829)

Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1627. *Metachrostis velocior* (Staudinger, 1892)

Thalpochares velox var. *velocior* è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo, Libano: Beirut e Taurus (Deutsche Entomologische Zeitschrift “Iris”, V: 288) (382).

Basilicata, Calabria, Sicilia.

1628. *Metachrostis dardouini* (Boisduval, 1840) (= *mendacula* Freyer, 1841)

Nota - È citata per l'Arcipelago siciliano (337); l'esemplare di Lampedusa citato da Failla e identificato da Staudinger come *dardouini* è in realtà *Thalpochares velox* (488).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Calabria.

1629. *Trisateles emortualis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Lazio, Calabria.

1630. *Xanthodes albago* (Fabricius, 1794) (= *malvae* Esper, 1796)

Phalaena Noctua malvae è descritta su esemplari di Italia (9*); (59).

Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1631. *Cucullia formosa* Rogenhofer, 1860

Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo.

1632. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1633. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766)

Piemonte.

1634. *Cucullia cineracea* Freyer, 1841

Liguria, Romagna, Toscana.

1635. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766) (= *abrotani* Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Lazio.

1636. (-) *Cucullia mixta* Freyer, 1841

Nota - Le citazioni per l'Emilia: (1235) e l'Abruzzo: (2877) sono errate.

1637. *Cucullia cemenelensis* Boursin, 1923

Liguria.

1638. *Cucullia xeranthemi* Boisduval, 1840

Piemonte, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria.

1639. *Cucullia lactucae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per Liguria, Emilia, Toscana, Marche e Lazio, sono probabilmente errate, da confermare. Citata con dubbio per la Sicilia: (2931); la segnalazione per la Sardegna: (2373) probabilmente è dovuta a errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio.

1640. *Cucullia lucifuga* (Denis & Schiffermüller, 1775)Nota - Le citazioni di *C. lucifuga* per la Toscana: Ansedonia (GR) 18.IV.1965 (2168) e la Basilicata: Calciano scalo (2168), vanno riferite a *C. santolinae* (2800).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sardegna.

1641. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata genericamente per la Sicilia, ma non si hanno segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia).

1642. *Cucullia campanulae* (Freyer, 1831)

Nota - È citata dubitativamente per la Sicilia: (2373), (2904), (2931); citazioni da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Lazio, Basilicata.

1643. *Cucullia santolinae* Rambur, 1834

Nota - In Sardegna *C. santolinae* è sostituita da *C. hartigi* (2877). La citazione per la Romagna: (2350) va riferita all'Emilia.

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

1644. *Cucullia hartigi* G. & L. Ronkay, 1988

Cucullia hartigi è descritta su esemplari della Sardegna: Belvi, 700 m (Genargentu) (Bollettino del Museo regionale di Scienze Naturali di Torino, 5 (2): 643, Tav. I: 8 e II:9-10 e figg. 25-30) (2535).

Sardegna.

1645. *Cucullia calendulae* Treitschke, 1835 (= *wredowi* O.G. Costa, 1836; *dellabrunai* Berio, 1980)

Cucullia chamomillae var. *calendulae* è descritta su esemplari della Sicilia (in Ohsenheimer: Die Schmetterlinge von Europa, 10 (2): 127) (75). *Cucullia wredowi* è descritta su esemplari del Regno di Napoli (70); *Cucullia dellabrunai* è descritta su un maschio della Toscana: Ansedonia (GR) (2183).

Lombardia, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1646. *Cucullia chamomillae* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *residua* Berio, 1992)

Cucullia residua è descritta su esemplari della Sardegna: Santa Margherita di Pula (olotipo), Venezia Giulia e Toscana (Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 10 (2): 245) (2700).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1647. *Cucullia santonici* (Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

1648. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, 1813)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata.

1649. *Cucullia tanacetii* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1650. ***Cucullia dracunculi* (Hübner, 1813)** (= *incana* Eversmann, 1842; *anthemidis* Guenée, 1852)

Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Sicilia.

1651. ***Cucullia asteris* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la Romagna è dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna.

1652. ***Shargacucullia scrophulariphaga* (Rambur, 1833)**

Nota - Le citazioni per la Sicilia: (553), (1340) sono dubbie (2931). La citazione per l'Emilia: Regium Lepidi (983) è molto dubbia.

Sardegna.

1653. ***Shargacucullia caninae* (Rambur, 1833)** (= *blattariae* auct., nec Esper, 1786; *scrophularivora* auct., nec Guenée; *erythrocephala* auct., nec Wagner)

Nota - "*Cucullia caninae* e *C. blattariae* sono due specie estremamente affini a gravitazione rispettivamente ovest- ed est-mediterranea, entrambe citate per quasi tutta l'Italia. L'esatta attribuzione delle popolazioni italiane va però ancora definita, dal momento che le opinioni degli specialisti sono spesso in disaccordo e senza l'osservazione delle larve gli adulti risultano pressoché indeterminabili. Vi è inoltre la concreta possibilità che più specie gemelle siano frammiste" (2931). La citazione di *Cucullia barthae* Boursin, 1933, per l'Abruzzo: (1356) va riferita a *C. blattariae* (2549).

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1654. ***Shargacucullia blattariae* (Esper, 1790)**

Phalaena Noctua blattariae è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV: 518, Taf. 154, Noct. 75, fig. 4) (9*); (45).

Nota - Il tipo di Toscana è dubbio (2877). Esistono due sintipi di Firenze nella collezione Esper (3079). Le citazioni di *C. blattariae* per Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna vanno riferite a *C. caninae* (2877). Probabilmente anche le citazioni per il Piemonte e la Lombardia vanno riferite a *C. caninae*.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana.

1655. *Shargacucullia scrophulariae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1656. (?) *Shargacucullia gozmanyi* Ronkay G. & Ronkay L., 1994

Nota - Nella cartina in (2877) è coperto l'estremo NE dell'Italia settentrionale ed è riportata genericamente come nuova per l'Italia (3209); non risultano altre citazioni, da confermare.

1657. *Shargacucullia thapsiphaga* (Treitschke, 1826) (= *lanceolata* de Villers, 1789)

Nota - Le citazioni di *Cucullia thapsiphaga* per l'Arcipelago campano, la Basilicata, la Calabria e una parte di quelle per la Puglia vanno riferite a *C. caninae* (2800).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

1658. *Shargacucullia lychnitis* (Rambur, 1833) (= *rosamaria* Kostrowicki, 1956; *symaea* Koutsaftikis, 1974)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1659. *Shargacucullia verbasci* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1660. *Shargacucullia prenanthis* (Boisduval, 1840)

Nota - La citazione generica per la Basilicata è dubbia, da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Lazio, (Basilicata).

1661. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766) (= *linariae* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1662. (?) *Calophasia hamifera* Staudinger, 1863

Nota - È citata per la Sicilia: Etna (622), (1340); da confermare.

1663. *Calophasia platyptera* (Esper, 1788)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1664. *Calophasia almoravida* de Graslin, 1863

Sicilia, Sardegna.

1665. *Calophasia opalina* (Esper, 1794) (= *casta* Borkhausen, 1793)

Phalaena Noctua opalina è descritta su esemplari di Italia (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2/2): 11, Taf. 182, Noct. 103, fig. 3) (9*); (3079).

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria e la Sardegna sono probabilmente errate.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, (Liguria), Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, (Sardegna).

1666. *Omphalophana antirrhinii* (Hübner, 1803)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1667. *Omphalophana serrata* (Treitschke, 1835)

Cleophana serrata è descritta su esemplari della Sicilia (in Ochseneimer, Die Schmetterlinge von Europa, Suppl. X (2): 121) (75).

Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1668. *Omphalophana anatolica* (Lederer, 1857)

Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1669. *Sympistis funebris* (Hübner, 1809) (= *funesta* Paykull, 1793)

Nota - Nel Museo di Pest è presente una femmina nella collezione Ochseneimer ottenuta con l'acquisto della collezione Radda; il Sig. von Radda però la ebbe dal Sig. Wallner di Genf come proveniente dagli alti monti del Piemonte e della Svizzera (45); È citata per le Marche: (385); identificazione errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige.

1670. (-) *Sympistis heliophila* (Paykull, 1793) (= *melaleuca* Thunberg, 1791)

Nota - Le citazioni di *S. melaleuca* per il Piemonte: (188), (114), sono dubbie, probabilmente da riferire a *S. nigrita*. La citazione per il Trentino di *S. melaleuca* f. *rupestralis* Hb. (1320) è da riferire a *Hadula melanopa*.

1671. ***Sympistis nigrita* (Boisduval, 1840)** (= *zetterstedti* Staudinger, 1857)
(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige.

1672. ***Calliergis ramosa* (Esper, 1786)**

Nota - È citata per la Toscana: sopra Stia (AR) XII (1m), esemplare in coll. Fiorini; probabile errore di cartellinatura, da confermare (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Marche.

1673. ***Epimecia ustula* (Freyer, 1835)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

1674. ***Teinoptera olivina* (Herrich-Schäffer, 1852)** (= *ferrieri* Bellier, 1857)

Cleophana ferrieri è descritta su due maschi del Piemonte (128).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria.

1675. ***Cleonymia baetica* (Rambur, 1837)** (= *choenorhini* Duponchel, 1839; *penicillata* Herrich-Schäffer, 1850)

Sicilia, Sardegna.

1676. ***Cleonymia yvanii* (Duponchel, 1833)**

Liguria.

1677. ***Amephana anarrhini* (Duponchel, 1840)**

Piemonte, Liguria, Sardegna.

1678. ***Amephana aurita* (Fabricius, 1787)** (= *dejeani* Duponchel, 1827)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna, ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Liguria, Marche, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1679. (-) ***Amephana dalmatica* (Rebel, 1919)**

Nota - È citata per la Sardegna: Belvì (NU) (2373); con dubbio per la Sicilia e la Sardegna: (2931), (2980). Non è citata per la Sicilia, bensì per la Sardegna: (3222). Peraltro, la segnalazione di *A. dalmatica* per la Sardegna: (2373) va riferita a *T. baetica* (3222).

1680. ***Omia cymbalariae* (Hübner, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria.

1681. (?) ***Omia banghaasi* Stauder, 1930**

Omia banghaasi è descritta su un maschio della Campania: Castellammare di Stabia: Piemonte (sic!) 150 m (Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., 44 (1): 3) (1178).

Nota - Potrebbe trattarsi di un esemplare aberrante di *O. cyclopea* (2761).
Viene confermata la validità della specie, indicando però come luogo tipico Napoli (2936).

1682. ***Omia cyclopea* (de Graslin, 1837)**

Piemonte, Abruzzo.

1683. ***Recoropha canteneri* (Duponchel, 1833)**

Liguria.

1684. ***Metopoceras omar* (Oberthür, 1887)** (= *maritima* Failla-Tedaldi, 1890)

Metopoceras maritima è descritta su esemplari della Sicilia: Finale (360).

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1685. ***Metopoceras khalildja* Oberthür, 1884**

Sicilia.

1686. ***Lamprostricta culta* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *viridana* Walch, 1779)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1687. ***Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766)** (= *cassinia* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È riportata per la Sardegna: (841), (886), citazioni poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1688. ***Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1689. ***Pyrois cinnamomea* (Goeze, 1781)**

Nota - Le citazioni generiche per il Piemonte e la Sardegna vanno confermate.

Valle d'Aosta, (Piemonte), Emilia, Umbria, Abruzzo, Puglia, (Sardegna).

1690. ***Pyrois effusa* (Boisduval, 1829)**

Amphipyra effusa è descritta su esemplari della Sicilia (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 68) (59).

Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1691. ***Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni di *A. pyramidea* per la Sardegna vanno riferite ad *A. berbera*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1692. ***Amphipyra berbera* Rungs, 1949**

Nota - In Italia è presente con la ssp. *svennsoni* Retcher, 1968. Citata con dubbio per la Sicilia: (2980); non vi sono altre segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria, Toscana, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1693. ***Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787)**

Nota - È citata con dubbio per l'Emilia: Modenese (377).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1694. ***Amphipyra livida* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1695. ***Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1696. ***Amphipyra tetra* (Fabricius, 1787)**

Nota - La citazione per il Trentino: (1338) va riferita solo all'Alto Adige.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1697. ***Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1698. ***Condica viscosa* (Freyer, 1831)** (= *indelicata* Turati, 1934; *europaea* Parenzan, 1980)

Mythimna viscosa è descritta su esemplari della Sicilia (Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde, I (4): 39, Taf. 21, fig. 3, Taf. 34, fig. 3) (66*); (2576). *Condica europaea* è descritta su un esemplare della Calabria: Rossano lido (2201).

Puglia, Calabria, Sicilia.

1699. ***Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763)** (= *arbuti* Fabricius, 1775; *heliaca* Denis & Schiffermüller, 1775; *jocosa* Zeller, 1847)

Anarta jocosa è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, Messina (109). Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1700. ***Aegle semicana* (Esper, 1798)** (= *vespertalis* Hübner, 1813)

Phalaena Noctua semicana è descritta su esemplari del Piemonte: dintorni di Torino (ex coll. De Prunner) (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 4 (2/2): 34, Noct. 110, Taf. 189, fig. 5) (9*); (3079).

Nota - Il tipo di *Phalaena Noctua semicana*, conservato presso lo ZSM, è di Toscana: Firenze (3080); consideriamo valido come luogo tipico Torino, come indicato anche in (2576).

Piemonte, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1701. (-) ***Aegle vespertinalis* (Rambur, 1813)**

Nota - La citazione per la Sicilia: (147), (3272) è da riferire a *A. semicana*.

1702. ***Aegle agatha* (Staudinger, 1861)**

Basilicata, Calabria.

1703. ***Aegle kaeckeritziana* (Linnaeus, 1766)** (= *flava* Hübner, 1809)

Nota - È riportata con dubbio per l'Alto Adige: (172); citazione errata (1038). Le citazioni per l'Emilia: (3272) e la Toscana: (2075) sono probabilmente da riferire a *A. vespertalis*. Citata anche per la Sicilia: (343), molto dubbia.

Puglia, Basilicata.

1704. ***Synthymia fixa* (Fabricius, 1787)** (= *monogramma* Hübner, 1808)

Piemonte, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1705. ***Schinia cardui* (Hübner, 1790)**

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1706. (?) ***Schinia cognata* (Freyer, 1833)**

Nota - La citazione per la Lombardia: (164) è considerata dubbia (218). La cattura in Alto Adige: Merano (170) è accidentale (1038).

1707. ***Schinia scutosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Sicilia.

1708. ***Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766)** (= *dipsacea* Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1709. *Heliothis maritima* de Graslin, 1855

Nota - La citazione generica per la Sicilia: (506) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, (Alto Adige), Veneto, Liguria, Lazio.

1710. *Heliothis ononis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la Toscana: (218) e la Sicilia: (148), (2867); citazioni dubbie, probabilmente da riferire a *H. armigera*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1711. *Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *florentina* Esper, 1788)

Phalaena Noctua florentina è descritta su esemplari della Toscana: dintorni di Firenze (9*); (3079).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1712. *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1713. *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808) (= *obsoleta* auct. nec Fabricius, 1775; *barbara* Fabricius, 1794)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1714. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) (= *marginata* Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1715. (-) *Pyrrhia purpurina* (Esper, 1804)

Nota - È citata per la Lombardia: (164), (218); identificazione errata.

1716. (-) *Periphanes treitschkei* (Frivaldsky, 1835)

Nota - *Periphanes treitschkei* f. *petricolor* Turati (1004), e *Periphanes treitschkei* ssp. *italica* Berio (1376), descritte su esemplari dell'Emilia, sono da riferire a *Hadula pugnax*. *Periphanes treitschkei* non fa parte della fauna italiana.

1717. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758)

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto.

1718. ***Chazaria incarnata* (Freyer, 1838)**

Toscana.

1719. ***Brithys crini* (Fabricius, 1775)** (= *pancratii* Cyrillus, 1787; *encausta* Hübner, 1808)

Noctua pancratii è descritta su esemplari della Campania: litorale di Napoli (15).

Nota - *B. encausta* è posta in sinonimia di *B. crini* (2763). *B. encausta* è citata con dubbio per l'Arcipelago siciliano (218). La citazione in (2168) è dovuta ad una svista; è ripresa da (1545) che segnala la presenza del *Pancratium maritimum*, pianta ospite, ma non il lepidottero.

Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.

1720. ***Elaphria venustula* (Hübner, 1790)**

Nota - È citata con dubbio per la Sicilia: (2980).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1721. ***Haemosia renalis* (Hübner, 1813)**

Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia.

1722. ***Acosmetia caliginosa* (Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna.

1723. ***Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia.

1724. ***Platyperigea montana* (Bremer, 1861)** (= *cinerascens* Tengstrom, 1869)

Nota - In Italia è presente la ssp. *rougemonti* (Spuler, 1908).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Lazio, Campania.

1725. ***Platyperigea albina* (Eversmann, 1848)**

Nota - "A causa di numerose incertezze tassonomiche e zoogeografiche su *P. montana* (Bremer, 1861) (= *cinerascens* Tengström, 1869) e *P. albina* (Eversmann, 1848) l'esatta attribuzione delle popolazioni italiane (e.g. *rougemonti* Spuler, 1908) va ancora definita con certezza" (2931). Le citazioni di *P. albina* per Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, e Lazio, vanno riferite a *P. montana*; probabilmente anche quella

per la Campania: (983).

Liguria.

1726. *Platyperigea grisea* (Eversmann, 1848)

Alto Adige.

1727. *Platyperigea terrea* (Freyer, 1840)

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Sicilia, Sardegna.

1728. *Platyperigea aspersa* (Rambur, 1834) (= *culoti* Turati, 1913)

Caradrina culoti è descritta su esemplari della Sardegna: Gennargentu 1200 m (780).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1729. *Platyperigea kadenii* (Freyer, 1836)

Nota - Le citazioni di *P. kadenii* per la Sardegna vanno riferite a *Paradrina fuscicornis*, sola specie presente nell'isola (1287). La citazione per il Trentino: (1338) va riferita solo all'Alto Adige.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1730. *Platyperigea proxima* (Rambur, 1837)

Sicilia.

1731. *Platyperigea germainii* (Duponchel, 1835)

Alto Adige, Puglia, Sicilia, Sardegna.

1732. *Platyperigea ingrata* (Staudinger, 1897)

Sicilia.

1733. *Paradrina selini* (Boisduval, 1840) (= *selinoides* Bellier, 1862)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, **Arcipalego laziale**, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1734. *Paradrina suscianja* von Mentzer, 1981

Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria.

1735. *Paradrina fuscicornis* (Rambur, 1832) (= *pseudoterrea* De Laever, 1980)

Paradrina pseudoterrea è descritta su esemplari della Sardegna: Arbatax,

Monte Ortobene (2188).

Piemonte, Trentino, Liguria, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1736. ***Paradrina abruzzensis* (Draudt, 1933)**

Athetis selini f. *abruzzensis* è descritta su individui dell'Abruzzo: Pescocostanzo (Entomologischen Rundschau, 50 (14): 186, Taf. 2, figg. 11, 12) (1233).

Nota - *Caradrina abruzzensis* è buona specie di Italia centrale e meridionale (3375). La citazione per la Calabria: (3375) va riferita alla Basilicata.

Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia.

1737. ***Paradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763)** (= *cubicularis* Denis & Schiffermüller, 1775; *quadripunctata* Fabricius, 1794)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1738. ***Paradrina wullschlegeli* (Püngeler, 1903)** (= *aostae* De Laever, 1986)

Paradrina aostae è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: fra Aygnaville (*recte* Aymavilles) e Vieiges (sic!), 1000-1500 m (2436).

Valle d'Aosta, Alto Adige, Arcipelago toscano.

1739. ***Paradrina noctivaga* (Bellier, 1863)**

Nota - L'esemplare citato come *Paradrina selini* v. *noctivaga* per la Romagna: (1885), è *P. selini* (2516). Citata per il Lazio: (344), non rinvenuta (2141).

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Emilia, Arcipelago toscano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1740. ***Paradrina levantina* (Hacker, 2004)**

Puglia, Sicilia.

1741. ***Paradrina flavirena* (Guenée, 1852)** (= *jacobsi* sensu auct. nec Rothschild, 1914; *infusca* Constant, 1900)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1742. ***Eremodrina vicina* (Staudinger, 1870)**

Emilia, Romagna, Molise, Basilicata, Sicilia.

1743. ***Eremodrina gilva* (Donzel, 1837)**

Nota - È citata genericamente per la Sicilia: (2980); non si hanno altre segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise

1744. ***Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)** (= *alsines* Brahm 1791; *alsinides* Costantini, 1922; *noguera* De Laever, 1976)

Caradrina alsinides è descritta su esemplari dell'Emilia: Monte Gibbio: Mutina; Regium Lepidi; Sestola (983).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1745. ***Hoplodrina blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *taraxaci* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1746. ***Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816)** (= *blanda* Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1747. (-) ***Hoplodrina hesperica* Dufay & Boursin, 1959** (= *pseudoambigua* Zerny, 1927)

Nota - *H. blanda* ab. *pseudoambigua* Z. è citata per la Sicilia: Petralia Sottana: (1384), dato da riferire probabilmente a *H. blanda*.

1748. ***Hoplodrina respersa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la Sicilia è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia).

1749. ***Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *plantaginis* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1750. ***Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766)** (= *trilinea* Denis & Schiffermüller, 1775; *erubescens* Turati, 1909)

Grammesia trigrammica f. *erubescens* è descritta su esemplari della Sicilia: Ficuzza (622).

Nota - Elevata al rango di buona specie: (2329), è posta in sinonimia della forma nominale: (2607).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1751. ***Atypa pulmonaris* (Esper, 1790)** (= *fuscago* Esper, 1791)

Phalaena Noctua fuscago è descritta su esemplari di Italia (9*); (3079).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1752. ***Spodoptera exigua* (Hübner, 1808)** (= *fulgens* Geyer, 1832; *junceti* Zeller, 1847)

Noctua exigua è descritta senza indicare il luogo tipico (Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noctuae, 2 e 3, Taf. 78, fig. 362) (23*), ma il luogo tipico è Italia, in quanto la specie è stata descritta su un esemplare della collezione di Mazzola, conservato presso il Museo di Vienna (70). *Caradrina junceti* è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, Catania (109).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1753. ***Spodoptera cilium* Guenée, 1852** (= *cycloides* Guenée, 1852; *capicola* Herrich-Schäffer, 1850)

Toscana, Lazio, Arcipelago laziale, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1754. ***Spodoptera littoralis* (Boisduval, 1833)**

Nota - La citazione generica per l'Emilia: (2350) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Lombardia, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1755. ***Pseudoxestia apfelbecki* (Rebel, 1901)**

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1756. ***Chilodes maritima* (Tauscher, 1806)**

Trentino, Alto Adige, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia.

1757. ***Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835)**

Nota - È citata per il Lazio: (1085), non rinvenuta nella regione (2141).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Marche.

1758. *Athetis furvula* (Hübner, 1808) (= *lenta* Treitschke, 1825)

Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, Emilia, Romagna.

1759. *Athetis pallustris* (Hübner, 1808)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1760. *Proxenus hospes* (Freyer, 1831)

Noctua hospes è descritta su esemplari della Sicilia (Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur, 1: 40, Taf. 21, fig. 4) (66*); (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1761. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860)

Piemonte.

1762. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) (= *pinastri* Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni generiche per la Sicilia e la Sardegna, sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), Sardegna.

1763. *Rusina ferruginea* (Esper, 1785) (= *umbratica* Goeze, 1781; *tristis* Retzius, 1783)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1764. *Anthracia ephialtes* (Hübner, 1822)

Lazio, Sicilia, Sardegna.

1765. *Heterophya dumetorum* (Geyer, 1834)

Nota - La citazione per le Marche: Monte Fiorentino (Osimo) (385) è errata. L'esemplare dell'Abruzzo: Arapietra (983) è risultato essere identificato correttamente, pertanto la specie fa parte della fauna italiana (3235).

Abruzzo.

1766. *Mormo maura* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1767. ***Polyphaenis viridis* (de Villers, 1789)** (= *sericata* Esper, 1787 nec Goeze, 1781; *sericina* Esper, 1790)

Phalaena Noctua sericata nel 1787 e *Phalaena Noctua sericina* nel 1790 sono descritte su esemplari della Toscana: Firenze (9*); (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1768. ***Polyphaenis xanthochloris* Boisduval, 1840** (= *alliacea* Germar, 1842)

Polyphaenis xanthochloris è descritta su esemplari della Sicilia (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 128) (88).

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1769. ***Thalpophila matura* (Hufnagel, 1766)** (= *texta* Esper, 1787)

Phalaena texta è descritta su esemplari di Italia (9*); (2576).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1770. ***Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834)**

Calabria, Sicilia.

1771. ***Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1772. ***Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1773. ***Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)** (= *lamii* Schadewald, 1992)

Nota - *Phlogophora lamii* Schadewald, 1992, citata per il Trentino e la Liguria: (2711), è posta in sinonimia (2782 bis).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1774. ***Phlogophora scita* (Hübner, 1790)**

Nota - La citazione generica per la Liguria è da confermare.

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

1775. *Hyppa rectilinea* (Esper, 1788)

Nota - La citazione generica per la Liguria è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria).

1776. *Auchmis detersa* (Esper, 1787) (= *comma* Denis & Schiffermüller, 1775; *petroriza* Borkhausen, 1792)

Nota - La citazione generica per la Toscana: (1943) è la citazione per la Sicilia: San Martino (144), ripresa in (1388), (2931), ed altri, sono poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

1777. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759) (= *perspicillaris* Linnaeus, 1761)

Nota - L'esemplare citato da Ghiliani come *C. perspicillaris* è *A. radiosa* (2603). La citazione generica per la Toscana va confermata.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Romagna, (Toscana).

1778. *Actinotia radiosa* (Esper, 1804)

Nota - È riportato erroneamente che *Phalaena Noctua radiosa* sarebbe stata descritta su esemplari della Liguria: Genova (2576); il luogo tipico è presso Genev, in Savoia (3079).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1779. *Actinotia hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1780. *Callopistria juvenina* (Stoll, 1782) (= *purpureofasciata* Piller & Mitterpacher, 1783; *manicata* de Villers, 1789; *pteridis* Fabricius, 1794)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1781. *Callopistria latreillei* (Duponchel, 1827)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1782. ***Eucarta amethystina* (Hübner, 1803)**

Nota - La segnalazione generica per la Liguria probabilmente è dovuta alla presenza nel Nizzardo.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana.

1783. ***Eucarta virgo* (Treitschke, 1835)** (= *spencei* Boisduval, 1840)

Placodes spencei è descritta su esemplari dell'Italia **boreale** (sic) (88).

Nota - In (2576) è riportata la Lombardia come luogo tipico.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana.

1784. ***Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1785. ***Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1786. ***Enargia paleacea* (Esper, 1788)**

Nota - Le citazioni per la Liguria, probabilmente sono dovute alla presenza nel Nizzardo.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria).

1787. ***Enargia abluta* (Hübner, 1808)**

Nota - La citazione per le Marche: (385) è errata.

Piemonte.

1788. ***Parastichtis suspecta* (Hübner, 1817)** (= *iners* Germar 1817)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Molise.

1789. ***Parastichtis ypsilon* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *fissipuncta* Haworth, 1809)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna, ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1790. ***Mesogona acetosellae* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria),

Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1791. *Mesogona oxalina* (Hübner, 1803)

Nota - Le citazioni per la Sicilia: sono da riferire a *M. acetosellae* (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1792. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1793. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767)

Nota - È citata dubitativamente per la Liguria: (218); non è segnalata per la regione. La citazione generica per le "Romagne" (314) va confermata per la Romagna.

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

1794. *Cosmia confinis* Herrich-Schäffer, 1849

Friuli.

1795. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767)

Phalaena (Noctua) affinis è descritta su esemplari di Italia (Systema Naturae (Ed. 12), 1 (2): 848) (7*); (2609).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1796. *Cosmia pyralina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata genericamente per la Basilicata, non risultano segnalazioni per la regione.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Lazio, (Basilicata).

1797. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1798. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) (= *virens* Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

1799. *Crypsedra gemmea* (Treitschke, 1825)

Nota - È citata per il Lazio: (2209), (2567); non è chiaro su quali elementi si basino tali indicazioni (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

1800. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758)

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1801. *Helotropha leucostigma* (Hübner, 1808)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.

1802. *Eremobia ochroleuca* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1803. *Gortyna flavago* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *ochracea* Hübner, 1786)

Nota - Le citazioni di *G. flavago* per la Puglia: (1776), (2137) vanno riportate a *G. xanthenes*, in quanto *G. flavago* nel Meridione è presente solo a quote elevate.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1804. *Gortyna xanthenes* Germar, 1842

Hydroecia xanthenes è descritta su esemplari della Sicilia (Fauna Insectorum Europae, pl. 22) (35*); (2576).

Liguria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1805. *Gortyna franciscae* (Turati, 1913)

Hydroecia franciscae è descritta su esemplari della Sardegna: Aritzo (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3-4): 265) (781) & (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 25 (1): 16) (782).

Nota - *G. franciscae* è considerata ssp. di *G. xanthenes* (1471), (2137); sinonimo di *G. xanthenes* (2561), (2576), (2931); buona specie (745), (1975), (1976), (3272), (3461).

Sardegna.

1806. *Gortyna puengeleri* (Turati, 1909) (= *turatii* Costantini, 1913)

Hydroecia puengeleri è descritta su esemplari della Sicilia: Ficuzza (Il Natu-

ralista Siciliano, 21: 98, Tav. 1, figg. 17-18) (633). *Hydroecia püngeleri* f. *turatii* è descritta su esemplari dell'Emilia: una femmina di Modena e un maschio di Montegibbio (755).

Nota - A questa specie vanno ricondotte le citazioni di *Gortyna moesiaca* H.-S. per l'Italia (2931). È citata per la Sardegna: (2980); per l'isola sono noti due soli esemplari la cui identità è dubbia e richiede un esame più approfondito (3461).

Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Basilicata, Sicilia.

1807. ***Gortyna borelii* Pierret, 1837** (= *leucographa* auct. nec Borkhausen, 1792; *fiori* Berio, 1936; *galassi* Berio, 1963)

Gortyna fiorii e *Gortyna galassii* sono descritte su esemplari della Liguria: Nervi (GE) (1708). Le femmine di Liguria: Pigna (IM) 12.X, 9.X.1910, Recco (GE) X.1981, e di Emilia, appartengono a *Gortyna fiorii umbrosa* Warren (3272). *G. fiorii* e *G. galassii* sono sinonimi di *G. borelii lunata* (2137), (2931).

Liguria, Emilia, Basilicata.

1808. ***Hydraecia micacea* (Esper, 1789)**

Nota - Secondo la cartina in (3461) sarebbe diffusa in Italia settentrionale e centrale, inclusa la Campania e la Puglia settentrionale. La citazione generica per la Toscana va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, (Toscana), Marche.

1809. (?) ***Hydraecia ultima* Holst, 1965**

Nota - Presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono presenti esemplari del Tirolo meridionale catturati fra il 1950 ed il 1969 (2973); da confermare.

1810. ***Hydraecia petasitis* Doubleday, 1847**

Nota - In (3461) la Sicilia è coperta nella cartina; non si hanno altre segnalazioni per l'isola.

Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, (Sicilia).

1811. ***Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882)** (= *hucherardi* Mabille, 1907)

Nota - Nella cartina in (3461) è riportata come diffusa nelle regioni appenniniche e adriatiche dell'Italia settentrionale e centrale.

Romagna, Toscana, Basilicata, Sardegna.

1812. ***Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830)**

Nota - *A. fucosa* manca in Romagna; la citazione in (1885) va riferita ad *A. oculea* (2516).

Lombardia, Alto Adige, Veneto.

1813. ***Amphipoea oculea* (Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata per la Sicilia: (147); segnalazione molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania.

1814. ***Luperina dumerilii* (Duponchel, 1826) (= *amenata* Germar, 1842)**

Hadena amenata è descritta su esemplari di Sicilia (35*), (2576).

Piemonte, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1815. ***Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *curoi* Berio, 1983)**

Luperina curoi è descritta su esemplari dell'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (olotipo) e Isola del Giglio (2768).

Nota - *L. curoi* è sinonimo di *L. testacea* (3461).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1816. ***Luperina siegeli* Berio, 1986**

Luperina siegeli è descritta su esemplari della Sardegna: San Giovanni in Sinis (Tharros) (Oristano) 0-20 m ("Nuove specie, sottospecie e forme di Noctuidae della Sardegna: (Lepidoptera)" Pubblicato dall'Autore, c/o Istituto Grafico S. Basile s.a.s. di G. Basile & C. - Genova: 3) (2428).

Sardegna.

1817. ***Luperina kruegeri* Turati, 1912**

Luperina (*Apamea*) *kruegeri* è descritta su esemplari della Sardegna: Genargentu, 1400-1800 m (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 24: 305) (745); è ridescritta come *Apamea* (*Luperina*) *kruegeri* (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3-4): 265, Tav. A, figg. 14-15 (1913)) (781).

Nota - Le citazioni per il Piemonte e la Liguria: (1445) sono dubbie (2931).

Sardegna.

1818. (-) ***Luperina irritaria* (A. Bang-Haas, 1912) (= *sohnretheli* Draudt, 1931)**

Nota - *Luperina sohnretheli* e *L. dannehli*, ritenute ssp. di *L. irritaria*, sono sinonimi di *L. tiberina*, endemismo italiano; *Luperina irritaria* è invece sinonimo di *L. dayensis* Oberthür, 1881, di Algeria (3461). Pertanto le citazioni di *L. irritaria* per l'Italia vanno riferite a *L. tiberina*.

1819. ***Luperina tiberina* (Sohn-Rethel, 1929) (= *sohnretheli* Draudt, 1931; *dannehli* Draudt, 1933)**

Palluperina tiberina è descritta su esemplari dell'Arcipelago campano: Isola di Capri (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", Dresden, 43: 11) (1139). *Palluperina sohn-retheli* è descritta su esemplari dell'Abruzzo: Majella e Gran Sasso, 1200 m (1188).

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1820. (-) ***Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)**

Nota - Le citazioni di *L. nickerlii* per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e quelle di *L. testacea* v. *gueneei* e di *L. nickerlii* per la Sicilia vanno riferite a *L. tiberina* (3461). Probabilmente anche le citazioni per Valle d'Aosta: (3145), Piemonte: (2957), Lombardia: (1787), Veneto: (1681) e Liguria: (1693) vanno riferite a *L. tiberina* (3461).

1821. ***Luperina rubella* (Duponchel, 1838)**

Nota - La citazione per la Liguria: (1388) deriva da una ipotesi di presenza espressa in (218).

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

1822. ***Luperina samnii* (Sohn-Rethel, 1929)**

Palluperina samnii è descritta su individui del Sannio (Abruzzo) (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", Dresden, 43: 12, Taf. 1, figs. 5-8) (1139).

Nota - Specie di dubbia validità, probabilmente da riportare a *L. rubella* (2931); è confermata come specie valida (3461). La Sicilia è coperta nella cartina in (3461), ma si tratta di uno sbaglio del disegnatore (Zilli in litt.).

Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1823. ***Pseudluperina pozzii* (Curò, 1883)** (= *standfussi* Wiskott, 1894)

Luperina pozzii è descritta su esemplari dell'Emilia: Lesignana (MO) e Collegara (Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, 15 (4): 297) (302).

Nota - La citazione generica per il Piemonte è dubbia. La citazione per il Lazio è da confermare (2141).

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Emilia, Romagna, Lazio.

1824. ***Fabula zollikoferi* (Freyer, 1836)**

Trentino, Alto Adige.

1825. ***Rhizedra lutosa* (Hübner, 1803)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Venezia Giulia), Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1826. ***Nonagria typhae* (Thunberg, 1784)** (= *arundinis* Fabricius, 1787)

(Piemonte), Lombardia, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1827. ***Phragmitiphila nexa* (Hübner, 1808)** (= *insularis* Turati, 1913)

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna.

1828. (-) ***Phragmitiphila insularis* (Turati, 1913)**

Nonagria (Phragmatophila) insularis è descritta su esemplari della Sardegna: Aritzo (781) & (782).

Nota - *P. insularis* è sinonimo o sottospecie di *P. nexa* (3461); a questa specie vanno riferite le citazioni di *P. insularis* per la Sardegna.

1829. ***Arenostola phragmitidis* (Hübner, 1803)** (= *semicana* auct. nec Esper)

Phalaena Noctua semicana è descritta su esemplari del Piemonte: Torino (9*); (2576).

Nota - Nello ZSM di Monaco è presente con il numero 1324 una femmina, indicata come *semicana*, che però è un esemplare sciupato di *Aegle vesperalis* Hb. (2609).

Trentino, Alto Adige.

1830. ***Lenisa geminipuncta* (Haworth, 1809)** (= *paludicola* Hübner, 1817)

Nota - La citazione generica per il Veneto è dubbia. In (3461) la Sicilia è coperta nella cartina; da confermare.

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, (Sicilia), Sardegna.

1831. ***Archanara neurica* (Hübner, 1808)**

Alto Adige, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia.

1832. ***Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825)**

Lombardia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Calabria.

1833. ***Coenobia rufa* (Haworth, 1809)**

Nota - L'Italia nordorientale è coperta nella cartina: (3461); non risultano altre citazioni per questo settore.

Romagna, Toscana.

1834. ***Oria musculosa* (Hübner, 1808)**

Lombardia, Alto Adige, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1835. *Denticullus pygmina* (Haworth, 1809)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1836. *Denticullus mabillei* (D. Lucas, 1907) (= *libyoides* Boursin, 1963)

Sardegna.

1837. (?) *Photodes fluxa* (Hübner, 1809) (= *junci* Boisduval, 1840)

Nota - È citata per le Marche: (385), errata identificazione, probabilmente da riferire a *Denticullus pygmina*. È citata con dubbio per la Sicilia: (188) e la Sardegna: (2980). Riportata per l'Italia settentrionale (2931), (1747); nella cartina (3461) è coperto l'estremo Nordest. Nessun dato di cattura; specie la cui presenza in Italia è da confermare.

1838. *Photodes captiuncula* (Treitschke, 1825)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Marche.

1839. *Photodes minima* (Haworth, 1809) (= *arcuosa* Haworth, 1809)

Nota - È citata genericamente per la Toscana, la Sicilia e la Sardegna; non si hanno altri dati per queste regioni.

Trentino, Alto Adige, (Toscana), (Sicilia), (Sardegna).

1840. *Photodes morrisii* (Dale, 1837) (= *bondii* Knaggs, 1861)

Nota - In Italia è presente *P. sohnretheli* e non *P. morrisii* (3109), (3429). In Italia settentrionale e centrale è presente *P. morrisii* ssp. *sohnretheli*, nella cartina, ma non nel testo, anche in Italia meridionale e Sicilia: (3461).

Veneto, (Friuli), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1841. (-) *Photodes extrema* (Hübner, 1809)

Nota - È riportata per il Tirolo meridionale (569); citazione molto dubbia. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

1842. *Capsula sparganii* (Esper, 1790)

Piemonte, (Lombardia), Alto Adige, (Veneto), Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1843. *Capsula algae* (Esper, 1789) (= *cannae* Ochseneheimer, 1816)

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Emilia, Romagna, Toscana, Marche.

1844. *Pabulatrix pabulatricula* (Brahm, 1791)

Nota - Nella cartina in (3461) è coperto anche l'estremo Nordest.

Trentino, Alto Adige.

1845. ***Apamea remissa* (Hübner, 1809)** (= *oscura* Haworth, 1809; *gemina* Hübner, 1813)

Nota - È citata per la Sardegna: (2041), (2478); da confermare (3461). Data l'ecologia della specie, l'assenza in Corsica, la somiglianza con numerosi altri nottuidi e numerosi errori di determinazione nella collezione Prota la sua presenza in Sardegna è assai dubbia (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo.

1846. ***Apamea epomidion* (Haworth, 1809)** (= *hepatica* auct.; *characteria* Hübner, 1803)

Nota - La citazione per il Trentino: (1338) va riferita solo all'Alto Adige. La citazione generica per la Sardegna è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, (Abruzzo), Molise, Campania, Puglia, Basilicata, (Sardegna).

1847. ***Apamea aquila* Donzel, 1837** (= *funerea* Heinemann, 1859)

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

1848. ***Apamea crenata* (Hufnagel, 1766)** (= *rurea* Fabricius, 1775; *alepecurus* Esper, 1788)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria.

1849. ***Apamea anceps* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *sordida* Borkhausen, 1792; *infesta* Treitschke, 1825; *siegeli* Berio, 1985)

Enargia siegeli è descritta su esemplari della Sardegna: San Giovanni in Sinis (2372).

Nota - *E. siegeli* è sinonimo di *A. anceps* (2655), (4628).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1850. ***Apamea sordens* (Hufnagel, 1766)** (= *basilinea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, (Sicilia).

1851. ***Apamea illyria* Freyer, 1846**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

1852. *Apamea unanimitis* (Hübner, 1813)

Nota - "Citata da Carrara per Trieste, in base al manoscritto di Vogel, quasi certamente errata perchè non trovata nelle regioni adiacenti" (935); non è citata in (1060). Le citazioni generiche per Emilia: (262) e Sardegna: (114) sono dubbie.

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1853. *Apamea scolopacina* (Esper, 1788)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata.

1854. *Abromias oblonga* (Haworth, 1809)

Nota - L'esemplare citato da Ghiliani come *Hadena satura* è *A. oblonga* (2603).

Piemonte, (Lombardia), Alto Adige, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Marche, Abruzzo.

1855. *Abromias monoglypha* (Hufnagel, 1766) (= *polyodon* Linnaeus, 1761)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1856. *Abromias sicula* (Turati, 1909) (= *indiges* Turati, 1926; *syriaca* auct. nec Osthelder, 1933)

Hadena monoglypha ssp. *sicula* è descritta su esemplari della Sicilia: Sciacca della Busambra sopra Ficuzza 1200 m (Il Naturalista Siciliano, 21 (1-8): 89, Tav. 6, figg. 2-3 (nec 3-4)) (622).

Nota - *A. sicula* e *A. syriaca* sono specie distinte, entrambi presenti in Sicilia; le citazioni di *A. sicula* per l'Italia (Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria) vanno riferite a *A. syriaca* (3461).

Sicilia.

1857. *Abromias syriaca* (Osthelder, 1933) (= *tallosi* Kovacs & Varga, 1969)

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1858. *Abromias lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *lithoxylea* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1859. *Abromias sublustris* (Esper, 1788) (= *horrida* Dannehl, 1929)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo.

1860. ***Abromias arabs* (Oberthür, 1881)** (= *standfussi* Turati, 1907)

Hadena standfussi è descritta su esemplari della Sicilia: Busambra, Neviera del Senato; Madonie: Sparviero (75).

Sicilia.

1861. ***Abromias furva* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.

1862. ***Abromias platinea* (Treitschke, 1825)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1863. ***Abromias lateritia* (Hufnagel, 1766)**

Nota - "La var. *decolor* Stertz è stata descritta su esemplari di Capri (Arcipelago campano)" (2576). Stertz (825) in realtà riferisce di aver ricevuto dal sig. Otto Sohn-Rethel di Capri tre esemplari (due maschi e una femmina) da lui catturati in Abruzzo a Pescocostanza (*recte* Pescocostanzo) nel luglio 1910.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise.

1864. ***Abromias maillardi* (Geyer, 1834)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo.

1865. ***Abromias zeta* (Treitschke, 1825)** (= *clandestina* Boisduval, 1829; *exulis* Lefebvre, 1836)

Nota - La citazione generica per la Toscana va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

1866. ***Abromias rubirena* (Treitschke, 1825)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Lazio, Sicilia.

1867. ***Lateroligia ophiogramma* (Esper, 1794)**

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Umbria, Lazio, Molise, Campania.

1868. ***Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758)** (= *didyma* Esper, 1788)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1869. ***Mesapamea secalella* Remm, 1983** (= *didyma* auct. nec Esper, 1788)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1870. (-) ***Mesapamea remmi* Rezbanyai-Reser, 1985**

Nota - "Data l'estrema rarità dei ritrovamenti, alcuni autori (e.g. Fibiger & Hacker, 1991) presumono che si tratti di individui ibridi fra le altre due specie di *Mesapamea* Heinicke, 1959; va tuttavia notato che le caratteristiche degli esemplari non appaiono intermedie" (2931). *M. remmi* è un ibrido *M. secalis* x *M. secalella* (3461). Le segnalazioni di *M. remmi* per l'Italia (Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Abruzzo e Lazio) vanno riferite a queste due specie.

1871. ***Xylomoia stangelmaieri* Mikkola, 1998**

Xylomoia stangelmaieri è descritta su esemplari della Venezia Giulia (sic!): Caorle (VE) (Systematic Entomology, 23: 182, figg. 7, 8, gen. fig. 16) (3100).

Nota - La località tipica è nel Veneto.

Veneto.

1872. ***Litoligia literosa* (Haworth, 1809)** (= *faroulti* Rothschild, 1914)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1873. ***Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bicoloria* de Villers, 1789)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1874. ***Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1875. ***Oligia latruncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1876. ***Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Li-

guria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1877. ***Oligia dubia* (Heydemann, 1942)**

Nota - La citazione per la Romagna: (2412) è molto dubbia (3429). La citazione per l'Abruzzo: (1377) è probabilmente errata.

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

1878 ***Oligia fasciuncula* (Haworth, 1809)**

Nota - La citazione per il Lazio: Monterotondo (Calberla, 1888), (2141), è errata perché in Calberla è citata *Hadena bicoloria* Vill. ab. *furuncula* Hb. che non è questa specie bensì *O. furuncula* Hb.

Liguria, Toscana.

1879. ***Sesamia cretica* Lederer, 1857**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1880. ***Sesamia nonagrioides* (Lefèbvre, 1827)**

Cossus nonagrioides è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo, Orto botanico (Mémoires de la Société Linneenne de Paris, VI (2): 98, Pl. 5, fig. 3) (48).

Nota - Le citazioni generiche per il Veneto, la Liguria e la Romagna sono da confermare.

(Veneto), (Liguria), Emilia, (Romagna), Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1881. ***Eremohadena chenopodiphaga* (Rambur, 1832)**

Liguria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1882. (-) ***Eremohadena halimi* (Millière, 1877)**

Nota - Una sola citazione generica per la Liguria: (1388), non attendibile. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

1883. ***Hadula pugnax* (Hübner, 1824)** (= *treitschkei* Boisduval, 1827)

Nota - È citata per Puglia: (2373), Basilicata: (1943) e Sicilia: (631); dati dubbi (3081).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche.

1884. ***Hadula odontites* (Boisduval, 1829)** (= *marmorosa* Borkhausen, 1792, nec Esper, 1788; *microdon* Guenée, 1852; *nana* auct. nec Hufnagel)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia.

1885. ***Hadula dianthi* (Tauscher, 1809)** (= *chenopodii* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la Toscana: (2373) è dovuta a errata identificazione, l'esemplare è di *Hadula trifolii* (3081).

Basilicata, Calabria.

1886. ***Hadula trifolii* (Hufnagel, 1766)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1887. ***Hadula stigmosa* (Christoph, 1887)**

Nota - Le citazioni di *H. stigmosa* per la Sardegna: (331), (2980), vanno riferite a *H. sodae*.

Veneto, Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

1888. ***Hadula sodae* (Boisduval, 1829)**

Nota - Le citazioni di *H. sodae* per Veneto: (2051) e Lazio: (2143) vanno riferite a *H. stigmosa*.

Liguria, Sardegna.

1889. ***Hadula melanopa* (Thunberg, 1791)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Abruzzo.

1890. ***Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)**

Nota - La citazione generica per l'Abruzzo è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo.

1891. ***Coranarta cordigera* (Thunberg, 1788)**

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1892. ***Cardepia sociabilis* (de Graslin, 1850)**

Nota - È riportata da Herrich - Schäffer come specie italiana (201).

Sicilia, Sardegna.

1893. ***Cardepia affinis* Rothschild, 1913**

Sardegna.

1894. ***Cardepia hartigi* Parenzan, 1981**

Cardepia hartigi è descritta su esemplari della Puglia: Mar Piccolo (TA), palude La Vela e Grecia: Preveza (Entomologica, Bari, 16: 97, figg. 4a-f, 6, 7, 8h, 9b) (2235).

Puglia.

1895. ***Polia bombycina* (Hufnagel, 1766)** (= *advena* Denis & Schiffermüller, 1775; *nitens* Haworth, 1809)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Lazio, Abruzzo.

1896. ***Polia hepatica* (Clerck, 1759)** (= *trimaculosa* Esper, 1790; *tincta* Brahm, 1791)

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria: (114), l'Emilia: (1388), la Toscana: (1943) e la Campania: (2162) sono dubbie, da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

1897. ***Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766)**

Nota - La citazione per la Sicilia è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1898. ***Polia serratilinea* Treitschke, 1825**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto.

1899. ***Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766)** (= *leucophaea* Denis & Schiffermüller, 1775; *fulminea* Fabricius, 1777)

Nota - È citata genericamente per la Sardegna non si hanno altri dati per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1900. ***Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766)** (= *genistae* Borkhausen, 1792)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1901. ***Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo.

1902. ***Lacanobia contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1903. ***Lacanobia suasa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *dissimilis* Knoch, 1781; *leucographa* Esper, 1786)

Nota - La citazione generica per la Basilicata va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, (Basilicata).

1904. ***Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758)** (= *spinaciae* Borkhausen, 1792)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1905. ***Lacanobia splendens* (Hübner, 1808)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Puglia.

1906. ***Lacanobia aliena* (Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per la Romagna vanno riferite a *L. suasa* (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo.

1907. ***Lacanobia blenna* (Hübner, 1824)** (= *peregrina* Treitschke, 1825)

Nota - È citata per l'Alto Adige: Gries, Mendel, probabilmente esemplari immigrati (1053), e per la Liguria, dato da confermare.

Veneto, Liguria, Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

1908. ***Melanchnra persicariae* (Linnaeus, 1761)**

Nota - È riportata genericamente per la Sardegna, non si hanno altre segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sardegna).

1909. ***Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la Sicilia: (1665); probabile errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo.

1910. ***Papestra biren* (Goeze, 1781)** (= *glauca* Hübner, 1809)

Nota - La citazione per la Sardegna: (2373) è probabilmente dovuta a errata identificazione (2931). La citazione generica per la Liguria va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Toscana.

1911. ***Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)** (= *nana* Hufnagel, 1766; *dentina* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1912. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842) (= *gozmanyi* Kovacs, 1968)

Piemonte.

1913. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1914. *Sideridis lampra* (Schawerda, 1913) (= *anapeles* Nye, 1975; *evidens* Hübner, 1808)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1915. *Sideridis turbida* (Esper, 1790) (= *albicolon* Hübner, 1813)

Nota - Rinvenuta in Campania, probabilmente giunta accidentalmente (1161). La citazione generica per la Basilicata è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Lazio, Campania, (Basilicata), Sicilia.

1916. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775) (= *cucubali* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1917. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781) (= *calcatrippae* Vieweg, 1790; *saponariae* Borkhausen, 1792)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1918. *Sideridis kitti* (Schawerda, 1914)

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Veneto.

1919. (-) *Saragossa implexa* (Hübner, 1809)

Nota - È riportata come presente in Italia: (3041); non si hanno altre citazioni. Le segnalazioni di *S. implexa* per la Sicilia: (75), (88) vanno riferite a *Mithymna viscosa* (420).

1920. *Conisania poelli* (Stertz, 1915) (= *ostrogovichi* Draudt, 1933)

Conisania (Mamestra) leineri var. *pölli* è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Vintschgau, Naturns (Deutsche Entomologische Zeitschrift, "Iris", 29: 127) (825).

Nota - "Specie di dubbia validità, probabilmente riconducibile a *C. leineri*

(Freyer, 1836)⁷ (2931). Zilli (in litt.) conferma la validità della sua distinzione da *C. leineri*.

(Valle d'Aosta), Alto Adige.

1921. ***Conisania renati* (Oberthür, 1890)**

Piemonte, Liguria.

1922. ***Conisania luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

1923. ***Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)** (= *serena* Denis & Schiffermüller, 1775; *placida* Esper, 1791; *par* Donovan, 1801)

Phalaena Noctua placida è descritta su esemplari di Germania e Italia (9*); (3079).

Nota - La citazione di *H. bicolorata* ssp. *weissi* Drdt. per l'Arcipelago toscano (2768), va riferita a *H. weissi*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1924. ***Hecatera corsica* (Rambur, 1832)**

Nota - Le citazioni di *H. corsica* ssp. *weissi* Drdt. per Toscana, Puglia, Basilicata e Sicilia e di *H. corsica* per la Sicilia vanno riferite a *H. weissi* (3288).

Arcipelago toscano, Sardegna.

1925. ***Hecatera weissi* (Draudt, 1934)**

Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Puglia, Basilicata, Sicilia.

1926. ***Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *spinaciae* Vieweg, 1789; *chrysozona* Borkhausen, 1792)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1927. ***Hecatera cappa* (Hübner, 1809)**

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1928. ***Enterpia laudeti* (Boisduval, 1840)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana.

1929. ***Hadena bicruris* (Hufnagel, 1766)** (= *capsincoloides* Standfuss, 1893)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia
Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna.
1930. ***Hadena capsincola* (Denis & Schiffermüller, 1775)**
Veneto, Friuli, Venezia Giulia.
1931. ***Hadena magnolii* (Boisduval, 1829)**
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia.
1932. ***Hadena compta* (Denis & Schiffermüller, 1775)**
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,
Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
1933. ***Hadena confusa* (Hufnagel, 1766)** (= *conspersa* Denis & Schiffermüller,
1775; *nana* Rottemburg, 1776)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Li-
guria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1934. ***Hadena adriana* (Schawerda, 1912)** (= *armeriae* sensu auct. nec
Guenée, 1852)
Nota - È citata per la Sicilia: (2373), (3288), ma gli esemplari determinati da
Berio come *H. armeriae* in realtà sono *H. compta* f. *galactina* (2931).
Liguria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria.
1935. ***Hadena guenéei* (Staudinger, 1901)**
Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia.
1936. ***Hadena albimacula* (Borkhausen, 1792)**
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia
Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1937. ***Hadena vulcanica* (Turati, 1907)**
Dianthoecia vulcanica è descritta su esemplari della Sicilia: Monte Etna,
Serra Pizzuta (Nicolosi) (Il Naturalista Siciliano, 20 (1-3): 24, Tav. VI, fig. 6)
(553).

Nota – A questa specie vanno ricondotte le citazioni per la Sicilia di *Hadena melanochroa* (1340) e quella, con riserva, di *H. clara* in (1623), (2931).

Sicilia.

1938. *Hadena luteocincta* (Rambur, 1834) (= *kruegeri* Turati, 1907; *dubia* Turati, 1911)

Dianthoecia kruegeri è descritta su esemplari della Sicilia: Busambra: Neviera del Senato, 1400 m (553). *Harmodia dubia* è descritta su esemplari del Lazio: Monte Autore, 1200 m e della Sardegna: Monte Gennargentu, 1000 m (708).

Nota - È citata dubitativamente per la Liguria occidentale (218).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1939. *Hadena filigrana* (Esper, 1788) (= *filigrana* Esper, 1796)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1940. *Hadena caesia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni di *H. caesia* per la Sicilia sono da riferire a *H. vulcanica* (3288).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

1941. *Hadena clara* (Staudinger, 1901)

Nota - La citazione di *H. clara* per la Sicilia: (2980) va probabilmente riferita a *H. vulcanica*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

1942. *Hadena perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *lepida* Esper, 1790 nec Cramer, 1777; *carpophaga* Borkhausen, 1792; *nisus* Herrich-Schäffer, 1845)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1943. *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per il Lazio e l'Abruzzo sono basate su materiale di dubbia provenienza (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Lazio, Abruzzo.

1944. ***Hadena syriaca* (Osthelder, 1933)**

Lazio, Sicilia.

1945. ***Hadena silenes* (Hübner, 1822)** (= *calcescens* Dannehl, 1929)

Nota - È citata dubitativamente per la Liguria: (1388). La citazione per la Campania: (2350) va riferita a *H. perplexa*. Le citazioni per la Sardegna vanno riferite a *H. sancta* (= *protai*).

Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

1946. ***Hadena sancta* (Staudinger, 1859)**

Nota - *Hadena protai* è descritta su esemplari della Sardegna: Calasetta (olotipo); Santa Margherita Pula, Monte Limbara, Tempio, Costiadas (2127). *H. sancta* è presente in Sardegna con la ssp. *protai* Berio, 1977, mentre la ssp. *trisagittata* (Rotschild, 1914) è presente a Malta e in Africa settentrionale. Le citazioni di *H. silenes* f. *sancta* e *H. silenes* ssp. *trisagittata* per la Sicilia sono da riferire a *H. silenes*.

Arcipelago toscano, Sardegna.

1947. ***Hadena tephroleuca* (Boisduval, 1833)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige.

1948. ***Lasionycta proxima* (Hübner, 1809)** (= *noguera* De Laever, 1976)

Nota - La Sicilia è coperta nella cartina in (3288), ma non è citata nel testo; la presenza nell'isola è da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

1949. ***Lasionycta calberlai* (Staudinger, 1883)**

Hadena calberlai è descritta su esemplari del Lazio: Campagna romana, Monterotondo (Entomologische Zeitung, Stettin, 44: 181) (297).

Nota - L'attribuzione delle popolazioni di Puglia e Basilicata alla ssp. *meridionalis* Dannehl sono dovute alla identificazione fatta da Hartig, che si era basato su alcuni esemplari recanti un cartellino con tale nome presenti presso lo ZSM; la sottospecie non è mai stata pubblicata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1950. ***Lasionycta imbecilla* (Fabricius, 1794)**

Nota - La citazione per l'Emilia va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia.

1951. ***Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana.

1952. ***Tholera cespitis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *chloris* Millière, 1883)

Nota - *Apamea chloris* è descritta su esemplari del Piemonte: Acqui Terme (294).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia.

1953. ***Tholera decimalis* (Poda, 1761)** (= *popularis* Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1954. (-) ***Tholera hilaris* (Staudinger, 1901)** (= *gracilis* Kostrowicki, 1963)

Nota - È citata come *T. popularis* f. *hilaris* Stgr. per il Trentino e l'Alto Adige: (1053); probabilmente si tratta di una aberrazione di *popularis*.

1955. ***Mythimna turca* (Linnaeus, 1761)** (= *camuna* Turati, 1914)

Leucania camuna è descritta su esemplari della Lombardia: Valcamonica: Cogno (807).

Nota - È citata per la Sardegna: (114); molto dubbia; non coperta nella cartina in (3288).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana.

1956. ***Mythimna pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *impudens* Hübner, 1803)

Nota - Citata per la Sicilia: (343), (1340); l'isola non è coperta nella cartina in (3288); probabile errata identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Puglia.

1957. ***Mythimna conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata genericamente per la Sardegna; non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1958. ***Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per l'Arcipelago sardo: Isola dell'Asinara (290); la Sardegna:

non è coperta nella cartina in (3288); probabile errore di identificazione. Quasi tutti gli esemplari attribuiti a questa specie finora controllati sono risultati appartenere ad altri taxa (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

1959. ***Mythimna impura* (Hübner, 1808)**

Nota - Gli esemplari di *Mythimna impura* citati da Berio per l'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (2768) sono in realtà *M. congrua* (2 es.) e *M. albipuncta* (1 es.) (3322).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, (Sicilia), Sardegna.

1960. ***Mythimna straminea* (Treitschke, 1825)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1961. ***Mythimna vitellina* (Hübner, 1808)**

Noctua vitellina è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noct.: t av. 81, fig. 379, 128, fig. 586) (23*); (42).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1962. ***Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1963. ***Mythimna anderreggii* (Boisduval, 1840)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo.

1964. (-) ***Mythimna alopecuri* (Boisduval, 1840)**

Nota - È riportata con dubbio per l'Italia: (3054), (3288), non si hanno altre citazioni.

1965. ***Mythimna sicula* (Treitschke, 1835)**

Leucania sicula è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo ex larva (in

Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, X (2): 90) (75).

Valle d'Aosta, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1966. ***Mythimna scirpi* (Duponchel, 1836)** (= *dactylidis* Boisduval, 1840; *montium* Boisduval, 1840; *cyperi* Boisduval, 1840)

Nota - *M. scirpi* non è più riconosciuta come specie in quanto sinonimo di *M. sicula* (Zilli in litt.). Essendo ancora elencata come buona specie in (2931), pur condividendo pienamente tale sinonimia, si mantengono separati i dati bibliografici in attesa di un parere definitivo.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Arcipelago sardo.

1967. ***Mythimna prominens* (Walker, 1856)** (= *hispanica* Bellier, 1863)

Toscana, Lazio, Arcipelago laziale, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1968. ***Mythimna languida* (Walker, 1858)**

Alto Adige, Arcipelago toscano, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1969. ***Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1970. ***Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787)** (= *lithargyria* Esper, 1787)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1971. ***Mythimna congrua* (Hübner, 1817)**

Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1972. ***Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1973. *Anapoma riparia* (Rambur, 1829)

Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1974. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761)

Nota - È citata per la Sardegna: (2980); regione non coperta nella cartina in (3288). È citata genericamente per la Sicilia; non si hanno altri dati per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, (Sicilia).

1975. *Leucania obsoleta* (Hübner, 1803)

Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

1976. *Leucania zaeae* (Duponchel, 1827)

Nota - Dubbia la presenza di *Leucania zaeae* in Italia; gli individui esaminati sono risultati essere *Hyphilare loreyi*, *Sesamia vuteria* e più frequentemente *S. cretica* (1243). La citazione di *L. zaeae* per la Lombardia: (300) va riferita a *S. cretica*. Le citazioni per il Veneto: (990), la Toscana: (229*), (421), (344), (990) e l'Abruzzo: (344), (314), (421), vanno probabilmente riferite ad altra specie.

Veneto, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1977. *Leucania palestinae* Staudinger, 1897 (= *languida* Staudinger, 1898)
Sicilia.

1978. *Leucania punctosa* (Treitschke, 1825)

Nota - "Ad eccezione di un esemplare siciliano, tutti gli esemplari attribuiti a questa specie finora controllati sono risultati appartenere ad altri taxa" (2931). Le citazioni generiche per il Piemonte e la Toscana attendono conferma. Si riportano i dati bibliografici in attesa di ulteriori verifiche per quelli meno recenti.

(Piemonte), Veneto, Liguria, (Toscana), Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

1979. *Leucania putrescens* (Hübner, 1824)

Nota - È riportata genericamente per l'Alto Adige, presenza da confermare. Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria,

- Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.
1980. ***Leucania joannisi* Boursin & Rungs, 1952** (= *arbia* Boursin & Rungs, 1952)
Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1981. ***Leucania loreyi* (Duponchel, 1827)** (= *caricis* Treitschke, 1835)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.
1982. ***Senta flammea* (Curtis, 1828)** (= *stenoptera* Staudinger, 1892)
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna.
1983. ***Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *griseovariegata* Goeze, 1781; *piniperda* Panzer, 1786)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Puglia, Arcipelago pugliese, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1984. ***Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)** (= *instabilis* Denis & Schiffermüller, 1775)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1985. ***Orthosia miniosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1986. ***Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)** (= *stabilis* Denis & Schiffermüller, 1775)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
1987. ***Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pulverulenta* Esper, 1786)
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1988. ***Orthosia populeti* (Fabricius, 1781)** (= *populi* Ström, 1783)

Nota - È riportata genericamente per la Sicilia, citazione da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, (Sicilia).

1989. ***Orthosia gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1990. ***Orthosia opima* (Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per la Romagna di Zangheri (1885) vanno riferite ad *Agrochola lota* (2516). La segnalazione per il Lazio: Circeo (2373) va riferita a *A. lota* (2931).

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Abruzzo, Molise.

1991. ***Orthosia gothica* (Linnaeus, 1766)**

Nota - È citata genericamente per la Sardegna; non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

1992. ***Anorthoa munda* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

1993. ***Perigrapha rorida* (Frivaldsky, 1835)**

Nota - La Sicilia è coperta nella cartina in (3253), ma non è citata nel testo.

Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

1994. ***Perigrapha i-cinctum* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte, Liguria.

1995. ***Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1996. ***Egira anatolica* (Hering, 1933)**

Nota - La Sicilia è coperta nella cartina in (3253); non si hanno altri dati per l'isola.

Molise, Puglia, Basilicata.

1997. ***Atethmia ambusta* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *xerampelima* Esper, 1794)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata.

1998. ***Atethmia centrago* (Haworth, 1809) (= *xerampelina* sensu Hübner, 1809 et auct. nec Esper, 1794)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Romagna, Molise.

1999. ***Tiliacea citrago* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

2000. ***Tiliacea aurago* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *rutilago* Fabricius, 1775; *fucata* Esper, 1788)**

Phalaena Noctua fucata è descritta su esemplari di Italia (9*); (3079).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2001. ***Tiliacea sulphurago* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *fulvago* Clerck, 1759)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2002. ***Tiliacea cypreago* (Hampson, 1906) (= *innotata* Failla-Tedaldi, 1890)**

Xanthia gilvago ab. *innotata* è descritta su esemplari della Sicilia: Piano della Noce (360).

Nota - In (3253) la Puglia: è coperta nella cartina; non si hanno altri dati per la regione.

Toscana, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2003. ***Xanthia togata* (Esper, 1788) (= *lutea* Ström, 1783)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

2004. ***Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766) (= *fulvago* auct. nec Clerck, 1759; *flavescens* Esper, 1788)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

2005. ***Xanthia gilvago* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2006. ***Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1792)** (= *palleago* Hübner, 1803)

Phalaena Noctua ocellaris è descritta su esemplari di Italia (Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge, IV: 647) (16*); (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Basilicata, Sicilia.

2007. ***Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pistacina* Denis & Schiffermüller, 1775; *canaria* Esper, 1791; *serina* Esper, 1791; *rubetra* Esper, 1791; *schoenobaena* Esper, 1791)

Phalaena Noctua rubetra, *canaria*, *serina* e *schoenobaena* sono descritte su esemplari della Toscana: Firenze (9*); (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2008. ***Agrochola orejoni* Agenjo, 1951** (misspelling: *orenjoni*)

Agrochola orenjoni (sic!) ssp. *terranovae* è descritta su esemplari della Basilicata: Pollino, Terranova (2275).

Basilicata.

2009. ***Agrochola pistacinoides* (d'Aubuisson, 1867)** (= *nitida* auct. nec Denis & Schiffermüller, 1775; *dujardini* Dufay, 1975)

Nota – In (3253) la Sardegna è coperta nella cartina ma non è citata nel testo.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2010. ***Agrochola nitida* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia sono dubbie, non rinvenuta nelle collezioni visitate, probabilmente sostituita da *A. pistacinoides* (2373). Tutte le popolazioni italiane appaiono riconducibili a *A. pistacinoides*, ma non si esclude la presenza di *A. nitida* nel settore nord-orientale (2931). Sono riportate le citazioni più recenti, che dovrebbero essere state identificate correttamente.

Valle d'Aosta: 1976-2000; Cerellaz, 1200 m, 10.IX.1988 (2560); Cerellaz, IX, 19 e 20.IX.1989 (2654); Trentino: 1976-2000; S avignano (TN): Pomarolo, 650-700 m, 1993, 1995 (3024); Alto Adige: 1901-1925; 1951-2000; Sterzing 26.VIII.1908, Auer 250 m 21.IX.1974 (2064); Montiggl (BZ), 550 m, 1992 (3024); Montiggl (BZ) 550 m, 2000 (3293); Toscana: 1976-2000; Val di Farma: Carpineto-nord (SI), 200 m, X (3428).

2011. *Agrochola prolai* Berio, 1976

Agrochola prolai è descritta su esemplari del Lazio: Vivara del Romano (olotipo) e Abruzzo: Carsoli (Bollettino della Società entomologica italiana, 108 (1-2): 22, fig. 1) (2056).

Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

2012. *Agrochola humilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Alto Adige, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria.

2013. (-) *Agrochola kindermanni* (Fischer von Röslerstamm, 1837)

Nota - Le citazioni per la Sicilia vanno riferite a *A. wolfschlaegeri* (2931).

2014. *Agrochola wolfschlaegeri* Boursin, 1953

Nota - La Calabria è coperta nella cartina in (3253), non risultano segnalazioni per la regione. La presenza della specie in Sicilia è stata confermata recentemente in seguito ad alcune catture effettuate sulle Madonie e sull'Etna (leg. Grillo) (2931).

Sicilia.

2015. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2016. *Agrochola meridionalis* (Staudinger, 1871)

Orthosia litura meridionalis è descritta su esemplari di Andalusia, Gallia meridionale e Italia meridionale (188).

Nota - L'Italia meridionale fra i luoghi tipici è dubbia, non si hanno segnalazioni per l'Italia centrale e meridionale. Una citazione generica per il Tirolo meridionale: (1207) e una vecchia citazione per la Sicilia: (360) sono dubbie.

Liguria.

2017. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758) (= *rufina* Linnaeus, 1758)

Nota - Una vecchia citazione per la Sardegna: (114) è poco attendibile, anche se la specie è presente in Corsica.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2018. *Agrochola lota* (Clerck, 1759)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2019. *Agrochola blidaensis* (Stertz, 1915)

Nota – In (3253) Liguria, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata sono coperte nella cartina; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2020. *Agrochola macilenta* (Hübner, 1809)

Nota - Le citazioni per l'Italia peninsulare vanno riferite alla specie gemella *A. blidaensis* secondo (2561). Nella cartina in (3253) sono coperte tutta l'Italia e la Sicilia. Zilli (in litt.) conferma che la specie più diffusa in Italia è *A. macilenta*, mentre *A. blidaensis* è rarissima.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2021. *Agrochola haematidea* (Duponchel, 1827)

Noctua haematidea è descritta su esemplari di Toscana: Firenze (in Godart & Duponchel, Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France, VII: 365, pl. 122, fig. 5) (46*); (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Liguria), Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Lazio, Sardegna.

2022. *Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766) (= *ferruginea* Denis & Schiffermüller, 1775; *rubecula* Esper, 1791)

Phalaena Noctua rubecula è descritta su esemplari della Toscana: dintorni di Firenze (9*); (2576).

Nota - In (3253) Umbria, Campania e Puglia sono coperte nella cartina; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2023. *Agrochola laevis* (Hübner, 1803)

Nota - Nella cartina sono coperte le regioni dell'Italia centrale e meridionale (3253); non risultano segnalazioni per questi settori. La citazione per la Romagna: (1885) va riferita a *Orthosia cruda* (2516). Le citazioni generiche e per la Valle d'Aosta ed il Piemonte sono da confermare. Si hanno vecchie

citazioni per la Toscana: (218) e la Sicilia: (506), poco attendibili.

(Valle d'Aosta), (Piemonte), Trentino, Alto Adige, (Veneto), Venezia Giulia.

2024. (-) ***Agrochola mansueta* (Herrich-Schäffer, 1850)**

Nota - La vecchia citazione per la Sicilia: Piano della Noce (360) è probabilmente dovuta a errata identificazione.

2025. ***Spudaea rutilicilla* (Esper, 1791)**

Phalaena Noctua rutilicilla è descritta su esemplari di Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2/1): 525, Taf. 157, Noct. 78, fig. 1) (9*); (3079).

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2026. ***Omphaloscelis lunosa* (Haworth, 1809)**

Piemonte, Liguria.

2027. ***Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761)**

Nota - Le citazioni per la Sardegna: (841), (886), sono poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2028. ***Conistra ligula* (Esper, 1791)**

Nota - È citata per la Sicilia: (360), (3254); "gli esemplari siciliani esaminati di *C. vaccinii* presentano l'apice delle ali anteriori debolmente falcato, carattere normalmente considerato tipico di *C. ligula*; pertanto, nonostante numerose citazioni, al momento non si può confermare la specie per l'isola" (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

2029. ***Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763) (= *silene* Fabricius, 1775; *vau-punctatum* Esper, 1786)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2030. (-) ***Conistra daubei* (Duponchel, 1838)**

Nota - Le citazioni di *C. daubei* per l'Abruzzo, la Basilicata e la Sicilia: in (2373), (2800), (2844), vanno riferite a *C. torrida* (2931).

2031. ***Conistra veronicae* (Hübner, 1813)** (= *camastra* De Laever, 1979)

Conistra camastra è descritta su esemplari di Basilicata: Camastra (olotipo) e Puglia: Monte Camplo (2159).

Nota - Le citazioni di *C. veronicae* per la Sicilia e la Sardegna sono da riferire a *C. intricata* (3253).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

2032. ***Conistra intricata* (Boisduval, 1829)**

Nota - Nella cartina in (3253) sono coperte Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; non si hanno altri dati per queste regioni.

Sicilia, Sardegna.

2033. ***Conistra torrida* (Lederer, 1857)**

Orrhodia torrida è descritta su esemplari della Sicilia: dintorni di Palermo (Wiener entomologische Monatschrift, 1: 81) (130).

Valle d'Aosta, Piemonte, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2034. ***Conistra ragusae* (Failla-Tedaldi, 1890)**

Heteromorpha ragusae è descritta su esemplari della Sicilia: Madonie e Piano della Noce (Il Naturalista Siciliano, 10 (2-3): 30, Tav. 1, Fig. 6, 7) (360).

Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2035. ***Conistra rubiginea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2036. ***Conistra staudingeri* (de Graslin, 1863)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Liguria.

2037. ***Conistra erythrocephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2038. ***Jodia croceago* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria,

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2039. ***Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1777)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Basilicata.

2040. ***Lithophane semibrunnea* (Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2041. ***Lithophane socia* (Hufnagel, 1766)** (= *petrificata* Denis & Schiffermüller, 1775; *hepatica* auct. nec Clerck, 1759)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo.

2042. ***Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766)** (= *rizolitha* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2043. ***Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766)**

Nota - Le citazioni di *L. lamda* v. *furcifera* per il Piemonte e la Toscana sono poco attendibili, da confermare.

Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Toscana).

2044. ***Lithophane consocia* (Borkhausen, 1792)** (= *ingrica* Herrich-Schäffer, 1850)

Nota - È riportata per la Sicilia: (218); citazione poco attendibile.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

2045. (-) ***Lithophane lamda* (Fabricius, 1787)** (= *zinkenii* Treitschke, 1825)

Nota - Le citazioni di *L. lamda* var. *furcifera* per il Piemonte, la Lombardia e la Toscana, vanno riferite a *L. furcifera*.

2046. ***Lithophane merckii* (Rambur, 1832)**

Nota - La Sicilia è coperta nella cartina (3253); non risultano segnalazioni per l'isola.

Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, (Lazio), Basilicata, Sardegna.

2047. ***Lithophane leautieri* (Boisduval, 1829)** (= *lapidea* auct.)

Nota - Le citazioni di *L. leautieri* per la Liguria, la Toscana e l'Umbria vanno riferite a *L. lapidea* (2373).

Valle d'Aosta, Sardegna.

2048. ***Lithophane lapidea* (Hübner, 1808)**

Nota - Le citazioni di *L. lapidea* per la Sardegna vanno riferite a *L. leautieri*.
Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata.

2049. ***Lithomoia solidaginis* (Hübner, 1803)**

Trentino, Alto Adige, Veneto.

2050. ***Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2051. ***Xylena vetusta* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la Liguria probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo. La citazione per la Sardegna: (218) è molto dubbia. La Sicilia è coperta nella cartina (3253); non si hanno altri dati.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Abruzzo.

2052. ***Orbona fragariae* (Vieweg, 1790)**

Nota - Sarebbe stata descritta *Noctua orbona* Rossi, 1794, sinonimo di *O. fragariae*, secondo (42), ma Rossi in (24) cita *Noctua orbona* Fabricius, che è sinonimo di *N. comes*; pertanto le citazioni di *Orbona fragariae* per la Toscana: in (42), (218), (344), (1388), (1943), si riferiscono a *Noctua comes*.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

2053. ***Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) (= *satellitica* Linnaeus, 1767)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna.

2054. ***Evisa schawerdae* Reisser, 1930**

Sardegna.

2055. ***Rileyiana fovea* (Treitschke, 1825)**

Nota - Manca in Piemonte, la citazione per Sessana (AL) in (2373), va riferita a Sezana nel Carso jugoslavo (2636). Citata dubitativamente per la Sicilia: (1388), non presente nell'isola.

Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Lazio.

2056. ***Dryobota labecula* (Esper, 1788) (= *furva* Esper, 1791; *occlusa* Hübner, 1824)**

Phalaena Noctua furva è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (9*), (2576).

Nota - Non è unico il luogo tipico di *D. labecula* riportato in letteratura: Libano in (2442); dintorni di Leipzig in (2576); Tirolo (Italia) in (2373); Erlangen (Baviera) in (3306); Erlangen è molto improbabile, secondo (3253).

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2057. ***Scotochrosta pulla* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata dubitativamente per la Lombardia: Valtellina (218). La Sardegna è coperta nella cartina (3253); non si hanno altri dati per l'isola.

Piemonte, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2058. ***Dichonia aeruginea* (Hübner, 1808)** (= *miouleuca* Treitschke, 1835)

Alto Adige, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2059. ***Dichonia convergens* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Basilicata, Sicilia.

2060. ***Dichonia aprilina* (Linnaeus, 1758)** (= *runica* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2061. (-) ***Griposia pinkeri* (Kobes, 1973)**

Nota - La citazione di questa specie per la Sardegna: (2373) va riferita a *G. aprilina* (2931).

2062. ***Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775)** (= *protea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2063. ***Dryobotodes monochroma* (Esper, 1790)** (= *suberis* Boisduval, 1829)

Phalaena Noctua monochroma è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, t. IV, 2° parte: 521-522, Taf. 155, Noct. 76, figg. 3-6) (9*); (3079).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2064. ***Dryobotodes servadeii* Parenzan, 1982**

Dryobotodes servadeii è descritta su esemplari della Puglia: Monte Camplo (olotipo) e della Basilicata: Rotonda, fiume Camastra (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 60 (1981): 279, figg. 1a-h, 3, 5) (2276).

Nota - È riportata per la Sardegna: (2587); citazione da verificare (2931).

Puglia, Basilicata.

2065. ***Dryobotodes roboris* (Boisduval, 1829)** (= *roboris* Geyer, 1835; *cerris* Boisduval, 1840)

Nota - Le citazioni per l'Italia, la Sicilia e la Sardegna di *D. roboris* sono da riferire a *D. carbonis*. *D. roboris* è presente solo nella Liguria occidentale.

Liguria.

2066. ***Dryobotodes carbonis* (Wagner, 1931)** (= *roboris* auct. nec Geyer, 1835; *cerris* auct. Boisduval, 1840)

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2067. ***Dryobotodes tenebrosa* (Esper, 1789)** (= *saportae* Duponchel, 1826; *accipitrina* auct. nec Esper, 1796)

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2068. ***Antitype chi* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2069. ***Antitype suda* (Geyer, 1832)** (= *astfalleri* Schawerda, 1925)

Antitype (Polia) astfalleri è descritta su esemplari dell' Alto Adige: Schnalstal 1200 m (1045).

Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

2070. ***Antitype jonis* (Lederer, 1865)**

Liguria, Basilicata.

2071. ***Ammoconia caecimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la Puglia: Pianelle (2168), va riferita ad *A. senex*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2072. *Ammoconia senex* (Geyer, 1828)

Noctua senex è descritta su esemplari dell'Alto Adige: Bolzano (Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noctuae, 2, Taf. 160, figg. 749, 750) (52*); (3253).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2073. *Ammopolia witzenmanni* (Standfuss, 1890)

Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

2074. *Trigonophora flammea* (Esper, 1785) (= *empyrea* Hübner, 1803)

(*Phalaena*) *Bombyx flammea* è descritta su esemplari dell'Italia meridionale (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 3: 269, Taf. 53, fig. 3) (9*); (3079). *Noctua empyrea* è descritta su esemplari di Italia (23*); (41).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2075. *Aporophyla australis* (Boisduval, 1829)

Lombardia, Alto Adige, Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2076. *Aporophyla chioleuca* (Herrich-Schäffer, 1850) (= *mioleuca* Treitschke, 1901)

Nota - *A. chioleuca* è citata per l'Italia centrale (448) e la Toscana: (1388), per la errata attribuzione a *chioleuca* H.-S. di *chioleuca* Treitschke, 1835, che è in realtà sinonimo di *Dichonia aeruginea*, come indicato in (2576).

Sicilia, Sardegna.

2077. *Aporophyla lutulenta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - In Italia è presente solo *A. lueneburgensis*, cui vanno riferite anche le citazioni di *A. lutulenta* (3253). "Le segnalazioni di *A. lueneburgensis* in Italia **centrale**, meridionale ed in Sicilia (529), (2802), vanno riconsiderate criticamente, dal momento che la specie è un'entità vicariante ecologicamente di *A. lutulenta* nelle tipiche brughiere a *Calluna vulgaris* dell'Europa atlantica. *Calluna vulgaris* è anche la pianta alimentare di *lueneburgensis* e risulta assente in Italia a sud dell'Umbria" (3463). Peraltro, il fenotipo degli individui dell'Italia meridionale ed i genitali degli individui considerati "*lueneburgensis*" sono diversi da quelli illustrati in (3253), simili a quelli illustrati in (2373). In attesa di ulteriori verifiche si riportano separatamente le segnalazioni di *A. lueneburgensis* e *A. lutulenta* per l'Italia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2078. ***Aporophyla lueneburgensis* (Freyer, 1848)**

Nota - In Italia è presente solo *A. lueneburgensis* secondo (3253). La citazione di *A. lueneburgensis* per la Romagna (1885), ad un esame a vista degli esemplari, andrebbe riferita a *A. lutulenta* (2516).

Piemonte, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata, Sicilia.

2079. ***Aporophyla nigra* (Haworth, 1809)** (= *aethiops* Treitschke, 1825)

Nota - È citata per il Tirolo meridionale (1053). Un esemplare etichettato Bozen è nella collezione Dannehl (1038); "l'esemplare citato da Kitschelt dalla ex-collezione Dannehl si basa sulla confusione di etichette di località" (1184).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2080. ***Aporophyla canescens* (Duponchel, 1826)** (= *pumicosa* Geyer, 1832)

Nota - È citata per il Tirolo meridionale (157), (170); non è presente nella regione (1038).

Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2081. ***Dasypolia templi* (Thunberg, 1792)** (= *alpina* Rogenhofer, 1866; *banghaasi* Turati, 1909)

Dasypolia banghaasi è descritta su esemplari della Sicilia: Ficuzza (622).

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2082. ***Dasypolia ferdinandi* Rühl, 1892**

Nota - La citazione per l'Alto Adige: Stilfserjoche di *D. ferdinandi* Rühl (in Soc. Ent., VI, p. 169), va riferita a *Spintherops hirsuta* (424).

Valle d'Aosta.

2083. ***Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761)** (= *viridiobscura* Goeze, 1781)

Nota - È citata per la Toscana: Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (Emilia) e non Passo dei Mandrioli (3429).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia.

2084. ***Polymixis lichenea* (Hübner, 1813)** (= *viridicincta* Freyer, 1831)

Nota - La cattura in Alto Adige: Bad Ratzes (157); è accidentale (1038).

Liguria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2085. ***Polymixis xanthomista* (Hübner, 1819)** (= *nigrocincta* Treitschke, 1825)

Nota - È citata con dubbio per la Sardegna: (2980).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2086. ***Polymixis serpentina* (Treitschke, 1825)**

Nota - La citazione generica per la Liguria va confermata.

Piemonte, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2087. ***Polymixis argillaceo* (Hübner, 1822)** (= *venusta* Boisduval, 1840)

Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

2088. ***Polymixis rufocincta* (Geyer, 1828)** (= *farinosa* Freyer, 1848)

Nota - È chiarito che in Sicilia è presente la ssp. *enceladaea* Turati, 1909 e che *Polia calvescens* Boisduval, 1840 (88), è sinonimo di *P. sublutea* (2889). L'attribuzione delle popolazioni della Sicilia alla ssp. *calvescens* Boisduval, 1840 (= *enceladea* Turati, 1909) (3253) è errata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2089. ***Polymixis flavicincta* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *dysodea* Esper, 1790; *aurantiomaculata* Goeze, 1781; *lajonquierei* Boursin, 1963)

Nota - Tutte le "*flavicincta*" esaminate sono risultate essere altra specie, o *P. rufocincta* o *P. sublutea* (2889). Le citazioni di *P. flavicincta* per Emilia, Romagna, Marche, Lazio e Abruzzo vanno riferite a *P. rufocincta* (2516). Le citazioni di *P. flavicincta* per Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Basilicata e Calabria: sono dubbie; la presenza di *P. flavicincta* è accertata solo per l'Arcipelago toscano: Isola di Montecristo e la Sardegna: (2889). La citazione per l'Arcipelago sardo: Isola di Capraia (2768) va riferita a *P. rufocincta*.

Arcipelago toscano, Sardegna.

2090. ***Polymixis sublutea* (Turati, 1909)** (= *calvescens* Boisduval, 1840)

Polia calvescens è descritta su esemplari di Sicilia (88).

Nota - *Polia calvescens* è sinonimo di *P. sublutea* (2889).

Sicilia.

2091. ***Polymixis dubia* (Duponchel, 1836)** (= *caerulescens* Boisduval, 1840)

Nota - La citazione per la Sicilia: (553) va confermata (3253).

Piemonte, Liguria, Abruzzo.

2092. (-) ***Polymixis bischoffi* (Herrich-Schäffer, 1850)**

Nota - La *Agrotis bischoffi* di Italia e Sicilia: illustrata da Culot (631) è in realtà *Yigoga forcipula lithargyrula* (2687).

2093. ***Mniotype adusta* (Esper, 1790)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna.

2094. ***Mniotype anilis* (Boisduval, 1840)**

Nota - Le citazioni per la Valle d'Aosta e l'Emilia sono dubbie, da confermare.

Valle d'Aosta, (Emilia), Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2095. ***Mniotype spinosa* (Chrétien, 1911)**

Arcipelago toscano, Sardegna.

2096. (?) ***Mniotype vallei* Berio, 1993**

Mniotype vallei è descritta su esemplari dell'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (LI) (olotipo) (Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi", Bergamo, 16: 158, figg. 3, 6H) (2768).

Nota - "Berio (in stampa) descrive una nuova specie dell'Isola di Capraia che, in base alle figure del manoscritto, appare rientrare nel campo di variabilità di *Mniotype solieri* (Boisduval, 1840)" (2931).

Arcipelago toscano.

2097. ***Mniotype solieri* (Boisduval, 1840)** (= *melanomorpha* Turati, 1921)

Hadena solieri è descritta su esemplari di Francia meridionale e Sicilia (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 120) (88).

Nota - Le citazioni di *M. solieri* per la Sardegna vanno riferite a *M. spinosa*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2098. ***Mniotype satura* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *porphyrea* Esper, 1789; *amicissima* Bryk, 1948)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,

Sardegna.

2099. *Episema grueneri* Boisduval, 1837

Nota - È citata per il Piemonte: Palazzolo Bresciano (Monferrato) (660), dato dubbio. Per l'Italia nella cartina in (3253) sono coperte solo le regioni centro-meridionali tirreniche, e, dal Lazio alla Calabria.

Emilia, Lazio, Puglia, Sicilia, Sardegna.

2100. *Episema glaucina* (Esper, 1789)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2101. *Episema tersa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *trimacula* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - "La identificazione delle specie appartenenti a questo genere è resa difficoltosa dall'estrema variabilità fenotipica degli esemplari e dalle modeste differenze presenti a livello degli apparati copulatori. In seguito ad un lavoro di Boursin (1951), venne esclusa la presenza di *E. tersa* in Italia; tuttavia, Hacker & Weigert (1986), Poole (1989) e Parenzan & Porcelli (1993) hanno successivamente confermato la specie per la fauna italiana. Per quanto riguarda le segnalazioni di *E. grueneri*, la situazione appare complessa sul piano tassonomico, dal momento che i presunti esemplari italiani del taxon si discostano alquanto da quelli iberici, ritenuti caratteristici della specie da tutti gli autori nonostante Boisduval (1840. Genera et Index methodicus europaeorum Lepidopterorum) avesse indicato nella Sicilia la località tipica di *grueneri*" (2931). *E. tersa* manca in Italia e Sicilia nella cartina, ma *Derthisa culoti* Ragusa, descritta su esemplari di Sicilia, è sinonimo di *E. tersa* (3253). Le citazioni per la Sardegna: (1024), (894) vanno riferite a *E. glaucina*. Le citazioni per l'Emilia come *E. glaucina tersina* Stgr. (893), (1004) e come *E. trimacula* (894), probabilmente vanno riferite a *E. glaucina*.

Lombardia, Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2102. *Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

2103. *Leucochlaena oditis* (Hübner, 1822) (= *hispida* auct. nec Geyer, 1832)

Nota - In Sardegna sono presenti sia *L. turatii* che *L. oditis* ed è presente anche in Italia nel testo, ma non nella cartina (3253). La citazione per la Venezia Giulia: (1060) è dubbia. Le identificazioni riportate in letteratura vanno verificate.

Liguria, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2104. ***Leucochlaena turatii* (Schawerda, 1931)**

Nota - Le citazioni di *L. turatii* per il Lazio, la Calabria e la Sicilia: sono da riferire a *L. oditis* (2931), (3253).

Sardegna.

2105. ***Leucochlaena seposita* Turati, 1919**

Leucochlaena seposita è descritta su esemplari della Sicilia: Nicolosi (Etna), 1000 m (Il Naturalista Siciliano, 23: 291, Tav. IV, fig. 18-19) (894).

Nota - La citazione di *E. seposita* per la Toscana: (2968) probabilmente va riferita a *L. oditis*.

Puglia, Calabria, Sicilia.

2106. ***Ulochlaena hirta* (Hübner, 1813)**

Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.

2107. ***Valeria oleagina* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2108. ***Valeria jaspidea* (Villers, 1789)**

Alto Adige, Liguria.

2109. ***Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767) (= *italica* Esper, 1791)**

Phalaena Noctua bimaculosa var. *italica* è descritta su esemplari della Toscana: dintorni di Firenze) (9*), (2576).

Valle d'Aosta, (Piemonte), (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

2110. ***Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna vanno riferite a *A. corsica* ssp. *parenzani* De Laever (3253).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana.

2111. ***Allophyes corsica* (Spuler, 1905) (= *parenzani* De Laever, 1976; *oxyacanthae* auct.)**

Allophyes protai ssp. *parenzani* è descritta su esemplari della Basilicata: Camastra (2062).

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2112. ***Stilbia anomala* (Haworth, 1812)**

Nota - "Si ritiene che la *S. anomala* citata per la Toscana da Stefanelli (184)

sia in realtà *S. failiae*" (687). In Sicilia sono presenti sia *S. failiae* che *S. calberlae* ma non *S. anomala* (712). *S. insularis*, considerata sinonimo di *S. anomala* in (2576), è sinonimo di *S. failiae*.

Liguria, Lazio, Campania, Basilicata.

2113. ***Stilbia calberlae* (Failla-Tedaldi, 1890)**

Caradrina calberlae è descritta su un esemplare della Sicilia: Castelbuono (Il Naturalista Siciliano, 10 (2-3): 29, Tav. 1, Fig. 4) (360).

Sicilia.

2114. ***Stilbia failiae* Püngeler, 1891** (= *sicula* Staudinger, 1892; *insularis* Fuchs, 1903)

Stilbia failiae è descritta su esemplari della Sicilia: Madonie (Il Naturalista Siciliano, 11 (2-3): 18) (369). *Praestilbia armeniaca* v. *sicula* è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo (384). *Stilbia insularis* è descritta su esemplari di Sicilia: (463).

Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2115. (-) ***Praestilbia armeniaca* Staudinger, 1892)**

Nota - Le citazioni per la Liguria: (1388) e la Sicilia: (343) vanno riferite a altre specie. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2116. ***Xylocampa areola* (Esper, 1789)** (= *lithoriza* Borkhausen, 1792)

Phalaena Noctua areola è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2), 448, Taf. 141, fig. 4) (9*); (3079).

Nota - Le citazioni di *X. areola* per Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia vanno riferite a *X. mustapha italica* Parenzan (2275).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Alto Adige), Liguria, Emilia, Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

2117. ***Xylocampa mustapha* (Oberthür, 1910)**

Xylocampa mustapha ssp. *italica* è descritta su esemplari di Basilicata: Camastra (olotipo), Puglia, Lazio e Umbria (2275).

Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2118. ***Euxoa temera* (Hübner, 1808)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2119. ***Euxoa conspiciua* (Hübner, 1827)** (= *agricola* Boisduval, 1829)

Nota - La citazione per Liguria: Colle di Tenda (114) va riferita al Piemonte.

La citazione per l'Alto Adige: Passeier (273) è dubbia. È segnalata genericamente per la Calabria (3182).

Piemonte, Calabria.

2120. (-) ***Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766)** (= *mixta* Fabricius, 1794)

Noctua mixta è descritta su esemplari di Italia (22*); (2756).

Nota - Probabilmente il luogo tipico non appartiene più al nostro territorio.

Le citazioni di *E. cursoria* per il Lazio e l'Abruzzo vanno riferite a *E. cos* (2931). Allo ZSM sono conservati esemplari di Abruzzo: Avezzano, della coll.

Dannehl, ma ecologicamente tale dato non può essere valido (Zilli in litt.).

2121. ***Euxoa birivia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per le Marche è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Marche.

2122. ***Euxoa distinguenda* (Lederer, 1857)**

Nota - Non sono note segnalazioni certe per la penisola (2931). Si riportano i dati bibliografici e un nuovo dato, precisando che i dati per la penisola e la Sicilia vanno verificati (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2123. ***Euxoa vitta* (Esper, 1789)**

Nota - Le citazioni per la Liguria: (114) e l'Emilia: (110) non sono attendibili.

La Puglia settentrionale (Gargano) è inclusa nell'areale illustrato in (2605), che copre tutta l'Italia settentrionale e centrale. Nella cartina in (2753) sono indicate per la Puglia una località costiera presso Manfredonia e per la Sardegna una località nell'area del Gennargentu. Segnalazioni da confermare. "Tutti gli individui che ho visto così determinati al di fuori delle Alpi erano altre specie, inclusi alcuni esemplari dell'Emilia determinati da Fiori" (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige.

2124. ***Euxoa obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la Venezia Giulia sono da confermare. In (3466) non è indicata per la regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2125. ***Euxoa corsicola* Corti, 1928**

Nota - *E. corsicola* è sinonimo di *obelisca* (2576); buona specie (2605), (2931),

(2980); ssp. di *obelisca* (2066), (3018), (3537); è specie valida in (3466). Ci atteniamo all'ultima opinione.

Sardegna.

2126. ***Euxoa eruta* (Hübner, 1827)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2127. ***Euxoa nigrofusca* (Esper, 1788)** (= *tritici* Linnaeus, 1761)

Nota - "Secondo alcuni autori si tratterebbe di più specie gemelle frammiste, fra le quali *Euxoa crypta* (Dadd, 1927)" (2931). *E. nigrofusca* (Esper) è il nome valido e *tritici* suo sinonimo (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2128. ***Euxoa segnilis* (Duponchel, 1836)**

Nota - La citazione generica per il Piemonte: (797) non è attendibile. Esempolari di *Euxoa segnilis* della Sicilia sono presenti in coll. Grillo e/o Mariani (Zilli in litt.).

Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, (Sicilia), Sardegna.

2129. ***Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761)** (= *fumosa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per l'Arcipelago toscano: Isola di Capraia (2768); gli esemplari di *E. nigricans* dell'Isola di Capraia conservati a Bergamo sono in realtà *Agrotis trux* (3322).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2130. ***Euxoa cos* (Hübner, 1824)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.

2131. ***Euxoa aquilina* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La specie è presente in Sardegna con popolazioni ben differenziate che sono state distinte come ssp. *falleri* Schawerda, 1927 (2931). Le citazioni per la Sicilia, sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2132. ***Euxoa hastifera* (Donzel, 1847)** (= *ambrosiana* Boursin, 1927)

Nota - È citata per la Sardegna: (2587), ma gli esemplari sono risultati appartenere ad altri taxa (2931).

Piemonte, Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo.

2133. ***Euxoa decora* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

2134. ***Euxoa culminicola* (Staudinger, 1870)**

Nota - La citazione per l'Abruzzo: Appennini (Dannehl) in (1207) è errata; la ab. *robiginosa* è stata descritta da Dannehl su individui dell'Alto Adige; non sembra vi siano altri dati per gli Appennini (2141). Allo ZSM è conservato un esemplare dell'Abruzzo: Montagna Grande, ex coll. Dannehl, ma la quota è troppo bassa per la specie e la veridicità del reperto è dubbia (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

2135. ***Euxoa recussa* (Hübner, 1817)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo.

2136. (-) ***Euxoa tristis* (Staudinger, 1897)**

Nota - È citata per il Tirolo meridionale: (1053); dato non attendibile.

2137. ***Agrotis fatidica* (Hübner, 1824)**

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Abruzzo.

2138. (-) ***Agrotis trifurca* Eversmann, 1837**

Nota - È citata per il Tirolo meridionale (172); dato non attendibile.

2139. ***Agrotis cinerea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2140. (?) ***Agrotis turatii* Standfuss, 1888**

Nota - È citata per l'Italia settentrionale (2931), settore occidentale (2605); non si hanno altri dati.

2141. ***Agrotis simplonia* (Geyer, 1832)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

2142. ***Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *sicula* Boisduval, 1829; *dimidia* Zeller, 1847; *sicania* Guenée, 1852)

Noctua sicula è descritta su esemplari di Sicilia e Campania: Napoli (59); *Agrotis dimidia* è descritta su un maschio della Sicilia: Catania (109); *Agrotis sicania* è descritta su esemplari di Sicilia (115*), (2576).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2143. ***Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766)** (= *corticea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata con dubbio per la Sicilia: (1388), (1340); non è presente nell'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

2144. ***Agrotis endogaea* Boisduval, 1837**

Agrotis endogaea è descritta su esemplari della Sardegna (Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus de l'Europe: pl. 75, fig. 5,) (71*).

Nota - Presso il British Museum è conservato un esemplare di Sicilia (Fibiger in litt.). Tutte le segnalazioni si riferiscono ad una sola località: San Giovanni in Sinis.

Sardegna.

2145. (-) ***Agrotis haifae* Staudinger, 1897**

Nota - È riportata come presente in Sardegna: (2561), in realtà è *A. endogaea* (2931).

2146. ***Agrotis herzogi* Rebel, 1911**

Nota - È indicata un sito nella Sardegna: (3466).

Sardegna.

2147. ***Agrotis puta* (Hübner, 1803)** (= *lignosa* Godart, 1825; *erythroxylea* Treitschke, 1826)

Xylina erythroxylea è descritta su esemplari di Italia e Francia meridionale (45).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2148. ***Agrotis predotai* Bytinski-Salz, 1937**

Agrotis puta ssp. *predotai* è descritta su esemplari della Sardegna: Santa Teresa di Gallura (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 (1936) (2): 199) (1303).

Nota - Non è indicata per la Toscana e l'Arcipelago toscano in (3466).

Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna.

2149. *Agrotis syricola* Corti & Draudt, 1933

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2150. *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766) (= *valligera* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per l'Italia **centrale** (448) e le Marche: (385), sono poco attendibili. Le citazioni per il Piemonte e la Liguria sono da confermare.

Valle d'Aosta, (Piemonte), Trentino, Alto Adige, Friuli, (Liguria).

2151. *Agrotis trux* (Hübner, 1824) (= *terranea* Freyer, 1831)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2152. *Agrotis schawerdai* Bytinski-Salz, 1937 (= *santoruana* Hartig, 1939)

Agrotis schawerdai è descritta su esemplari della Sardegna: Teulada (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 (1936) (2): 198) (1303).

Agrotis santoruana è descritta su esemplari della Sardegna occidentale: Porto Santoru (1338).

Sardegna.

2153. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2154. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766) (= *suffusa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2155. *Agrotis basigramma* (Esper, 1790) (= *crassa* Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2156. *Agrotis lata* Treitschke, 1835 (= *dirempta* Staudinger, 1859)

Agrotis lata è descritta su esemplari della Sicilia (in Ochseneimer, Die

Schmetterlinge von Europa, X, Zweite Abtheilung der Supplement: 24, Tav. 124, fig. 3, 4) (75).

Nota - Le citazioni di *A. crassa* v. *lata* per l'Alto Adige: (566), la Venezia Giulia: (530), (935) e il Lazio: (1085) sono da verificare. La citazione per le Marche: Sassoferrato (314) è errata; "la citazione di Turati su segnalazione di Struve è errata, in quanto Struve non ha mai cacciato in tale località; probabilmente Turati si è confuso con il materiale mio raccolto a Sassoferrato, che però non comprende la var. *lata*" (344).

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2157. *Agrotis obesa* Boisduval, 1829

Nota - La citazione per la Liguria occidentale (218) è dovuta alla presenza nel Nizzardo. La citazione per il Lazio: Marino sembra valida, per quanto non può essere esclusa la possibilità di un errore nel cartellino (2636); citazione confermata (2931).

Lazio.

2158. *Agrotis biconica* Kollar, 1844 (= *spinifera* Hübner, 1808, nec de Villers, 1789)

Trentino, Liguria, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2159. *Cladocerotis optabilis* (Boisduval, 1837)

Nota - Le citazioni per la Liguria: dintorni di La Spezia (114) e Ceriana (IM) (3272) non sono ritenute valide in (3466).

Sicilia.

2160. *Dichagyris vallesiaca* (Boisduval, 1837)

Valle d'Aosta, Piemonte.

2161. *Dichagyris candelisequa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *rana* Lederer, 1853)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia.

2162. *Dichagyris renigera* (Hübner, 1808)

Nota - È riportata per l'Italia centro-meridionale tirrenica (2605), (3041); non presente nel settore. Le citazioni per il Lazio e la Sicilia vanno riferite a *D. forcipula* (2946).

Piemonte, Liguria.

2163. *Dichagyris constanti* (Millière, 1860)

Nota - È citata erroneamente per il Piemonte: Alpi Cozie, Valle del Gesso, Colle di Tenda (588), (2410), (3183); tali dati sono ripresi da (506), in cui Turati riferisce che l'esplorazione della Valle del Gesso, del Colle di Tenda e

di Pigna ha portato fra l'altro al rinvenimento di *Agrotis constanti* sui monti al di sopra di Pigna.

Liguria.

2164. *Yigoga nigrescens* (Höfner, 1888)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2165. *Yigoga forcipula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata dubitativamente per la Sardegna: (2605), (2931); da confermare (2783).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2166. *Yigoga celsicola* (Bellier, 1859)

Nota - È citata per il Lazio: (1085), (2605); probabile errata identificazione (2141). Le citazioni per la Sardegna vanno riferite ad *A. anceps* (3461).

Piemonte.

2167. *Yigoga signifera* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Calabria.

2168. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia.

2169. *Basistriga flammatra* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia.

2170. *Albocosta musiva* (Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

2171. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2172. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)

Nota - La citazione per la Sicilia è poco attendibile. È citata genericamente per la Sardegna, ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), (Sardegna).

2173. *Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2174. (?) *Parexarnis fugax* (Treitschke, 1825)

Nota - È citata dubitativamente per l'Italia settentrionale (2931), (2980). In (2605) l'Italia settentrionale è coperta nella cartina ma non citata nel testo.

2175. *Ledereragrotis multifida* (Lederer, 1870)

Lombardia, Alto Adige.

2176. *Standfussiana dalmata* (Staudinger, 1901) (= *nycthemera* Hübner-Geyer, 1835, nec Boisduval, 1834, nec Herrich-Schäffer, 1845)

Nota - Le citazioni per il Piemonte l'Alto Adige, l'Emilia e la Toscana vanno confermate.

Piemonte, Trentino, (Alto Adige), Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo.

2177. *Standfussiana wiskotti* (Standfuss, 1888)

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige.

2178. *Standfussiana lucerneae* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le segnalazioni di *S. lucerneae* per la Sardegna: (781) vanno riferite a *S. insulicola* (894).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

2179. *Standfussiana insulicola* (Turati, 1919)

Rhyacia lucerneae insulicola è descritta su tre esemplari della Sardegna: Genargentu, 1700 m e uno di Corsica: dintorni di Ajaccio (Il Naturalista siciliano, 23: 271, Tav. III, fig. 33) (894).

Nota - In (2576) come luogo tipico di *S. lucerneae* è indicata erroneamente la Sicilia.

Sardegna.

2180. *Standfussiana nyctymera* (Boisduval, 1834) (= *simulatrix* auct. p.p., nec Hübner)

Nota - Le segnalazioni per il Tirolo meridionale e per gli **Appennini** riportate da Staudinger sono basate su vecchie segnalazioni dubbie di Wocke, mai verificate (2783). Le citazioni per il Piemonte: (1388) e la Lombardia: (218) non

sono attendibili. Le citazioni di *S. nyctymera* per l'Emilia, la Toscana e l'Abruzzo vanno riferite a *S. dalmata*; probabilmente anche le citazioni per l'Alto Adige vanno riferite a questa specie.

Valle d'Aosta.

2181. *Epipsilia latens* (Hübner, 1809)

Nota - In Sicilia è presente *R. cervantes*, simile a *Rhyacia latens* (2636). La presenza di *R. latens* in Sicilia è accertata sull'Etna: Piano Vetore 5.IX.1995 (1f) (Fibiger det.) (3254).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Sicilia.

2182. *Epipsilia cervantes* (Reisser, 1935)

Sicilia.

2183. *Epipsilia grisescens* (Fabricius, 1794)

Nota - La citazione per la Campania va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

2184. *Rhyacia helvetina* (Boisduval, 1833)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Lazio, Abruzzo.

2185. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna.

2186. *Rhyacia lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2187. *Chersotis rectangula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2188. *Chersotis andereggii* (Boisduval, 1837)

Nota - Le citazioni di *C. andereggii* var. *rectangula* per il Lazio e l'Abruzzo: (890), probabilmente sono da riferire a *C. rectangula*, da verificare (2141).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige.

2189. *Chersotis ocellina* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *phytheumae* Esper, 1803)

Phalaena Noctua phytheumae è descritta su esemplari della Liguria: Genova (9*); (2576).

Nota - È riportata genericamente per l'Abruzzo: (1943); citazione molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

2190. ***Chersotis alpestris* (Boisduval, 1837)**

Nota - Le citazioni di *C. alpestris* per le Marche e, il Lazio e l'Abruzzo sono da riferire a *C. oreina*, sola specie presente in Italia centrale (3222).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria.

2191. ***Chersotis oreina* Dufay, 1984**

Valle d'Aosta, Piemonte, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

2192. ***Chersotis multangula* (Hübner, 1803)**

Nota - La citazione per la Sicilia: Castelbuono (488) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

2193. ***Chersotis margaritacea* (de Villers, 1789) (= *glareosa* Treitschke, 1825)**

Nota - È citata con dubbio per la Sardegna: (2980); non risulta segnalata per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2194. (-) ***Chersotis cyrnea* (Spuler, 1908)**

Nota - È citata con dubbio per la Sardegna: (2931), (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2195. ***Chersotis larixia* (Guenée, 1852)**

Nota - Le citazioni per il Lazio: (2141), (2143), vanno riferite a *C. anatolica* (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte.

2196. (-) ***Chersotis elegans* (Eversmann, 1837) (= *grammiptera* Rambur, 1839)**

Nota - Le citazioni per l'Italia (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio e Abruzzo) vanno riferite a *C. anatolica* (2931). È indicata per il Piemonte SW, al confine francese; tale sito probabilmente si riferisce alle località Valle di Mollières e Cinque Laghi (747), oggi in territorio francese. Non risultano altre citazioni per il territorio italiano.

2197. ***Chersotis anatolica* (Draudt, 1936)**(=*elegans* auct. nec Eversmann, 1837)

Nota - "È stato dimostrato che *elegans* Eversmann, 1837 è il nome valido per la specie successivamente descritta come *grammiptera* Rambur, [1839], non nota per la fauna italiana. Le citazioni della specie per l'Italia si riferiscono a *Chersotis anatolica* (Draudt, 1936), primo nome disponibile per *C. elegans* Auct. nec Eversmann, 1837. Nonostante il chiarimento, Fibiger (2783) confonde i nomi ed inverte, almeno relativamente all'Italia, le geonemie delle specie" (2931).

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo.

2198. ***Chersotis cuprea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

2199. ***Chersotis fimbriola* (Esper, 1803)** (= *maravignae* Duponchel, 1826)

Nota - È citata genericamente per la Lombardia; non si hanno altri dati per la regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Sicilia.

2200. ***Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna, Arcipelago sardo.

2201. ***Noctua fimbriata* (Schreber, 1759)** (= *fimbria* Linnaeus, 1767); *solani* Fabricius, 1787

Nota - In Sicilia è presente ovunque *N. tirrenica*, ma *N. fimbriata* è indicata per una località montana dell'Agrigentino (3466). Le citazioni di *N. fimbriata* per la Sardegna vanno riferite a *N. tirrenica*. In Italia meridionale *N. fimbriata* è presente solo in alta collina e montagna.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2202. ***Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983**

Noctua tirrenica è descritta su esemplari della Sardegna: Siniscola (Nuoro) (olotipo); Aritzo: Su Pranu, Monte Ferru, Arcu Neridu e di Francia meridionale (Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., 93 (7): 81, figg. 1-4) (2287).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana,

Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2203. ***Noctua orbona* (Hufnagel, 1766)** (= *subsequa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Come *subsequa* Hb. è citata genericamente per il Regno di Napoli (70).
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2204. ***Noctua interposita* (Hübner, 1790)**

Valle d'Aosta, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2205. ***Noctua comes* (Hübner, 1813)** (= *orbona* Fabricius 1787 et auct.)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2206. ***Noctua interjecta* Hübner, 1803** (= *fimbria minor* de Villers, 1789)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2207. ***Noctua janthe* (Borkhausen, 1792)**

Nota - È citata genericamente per la Sardegna; non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2208. ***Noctua janthina* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2209. ***Noctua tertia* (Mentzer, Moberg & Fibiger, 1991)**

Nota - "In aggiunta ai dubbi già sollevati da Porcelli & Parenzan (1993) su questa entità, la validità della specie andrebbe riesaminata alla luce del reperimento di esemplari di transizione con *Euschesis janthina* nell'Appen-

nino centro-meridionale” (2931).

Toscana, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2210. *Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2211. *Spaelotis ravidata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *obscura* Brahm, 1791)

Nota - “Non sembra che la segnalazione della specie per l'Italia centrale in (448) sia stata successivamente convalidata da catture certe; Mariani (1941: 36) indica nuovamente la specie per l'Italia centrale, ma si confonde chiaramente con *Spaelotis senna* (Freyer, [1829])” (2931). La citazione per il Lazio: (581), sola citazione per una regione dell'Italia centrale, probabilmente va riferita a *S. senna*.

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia.

2212. *Spaelotis senna* (Freyer, 1829)

Valle d'Aosta, (Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

2213. *Spaelotis suecica* (Aurivillius, 1890)

Valle d'Aosta, Alto Adige.

2214. *Opigena polygona* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria), Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

2215. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775)

Nota - La citazione generica per la Liguria e quelle l'Emilia, vanno confermate. Le citazioni per l'Abruzzo: (314) e la Basilicata: (1943) sono poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Emilia.

2216. *Eugraphe sigma* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *signum* Fabricius, 1787)

Nota - La citazione per la Sicilia: (1340) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

2217. (-) *Coenophila subrosea* (Stephens, 1829)

Nota - È riportata per l'Italia (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2218. *Protolampra sobrina* (Duponchel, 1843)

Nota - La citazione per il Lazio: (890) è errata (2931). Nella collezione del

Museo di Timisoara sono presenti esemplari del Lazio: Olgiata, Roma 27.II-6.IV (2032).

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto.

2219. ***Paradiarsia punicea* (Hübner, 1803)**

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige.

2220. (-) ***Lycophotia molothina* (Esper, 1789)**

Nota - È citata come probabilmente presente in Sardegna: (2980); non si hanno altri dati per l'isola.

2221. ***Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *strigula* Thunberg, 1792)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana.

2222. ***Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Alto Adige, Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, (Abruzzo), Sardegna.

2223. ***Peridroma saucia* (Hübner, 1808) (= *margaritosa* Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2224. ***Diarsia dahlü* (Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta, Lombardia, Alto Adige.

2225. ***Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata.

2226. ***Diarsia mendica* (Fabricius, 1775) (= *festiva* Denis & Schiffermüller, 1775; *primulae* Esper, 1788; *dannehli* Corti & Draudt, 1933)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria.

2227. ***Diarsia rubi* (Vieweg, 1790)**

Nota - È citata per la Sicilia: "nella collezione Failla-Tedaldi sono presenti due femmine di Madonie: Castelbuono" (2597); identificazione da verificare.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Toscana.

2228. ***Diarsia florida* (Schmidt, 1859)**

Trentino.

2229. ***Eugnorisma glareosa* (Esper, 1788)**

Nota - Le citazioni per la Valle d'Aosta e il Piemonte vanno confermate; siccome la specie è piuttosto affine alla *Chersotis margaritacea* de Villers, non

è improbabile che la determinazione sia errata (3378). La citazione di *glareosa* per l'Alto Adige: Taufers (170) e quelle per le Marche: (385) e la Sicilia: (218) vanno riferite a *C. margaritacea* Vill.

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria.

2230. ***Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2231. (-) ***Xestia sincera* (Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - È citata come *Anomogyna sincera* genericamente per l'Italia settentrionale (2931), (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2232. ***Xestia rhaetica* (Staudinger, 1871)**

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

2233. ***Xestia speciosa* (Hübner, 1813)**

Nota - Citata con dubbio per il Piemonte: (736). La citazione per la Lombardia probabilmente è da riferire a *X. viridescens*.

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Liguria.

2234. ***Xestia viridescens* (Turati, 1919)**

Aplectoides speciosa f. *viridescens* è descritta su esemplari del Piemonte: Valdieri (Alpi Marittime) e Macugnaga (Monte Rosa) e del Vallese (Il Naturalista Siciliano, 23 (7-12): 166, Tav. III, fig. 29) (76).

Nota - "Si ritiene che gli esemplari della Valle d'Aosta: (2769) siano di *X. speciosa* ssp. *modesta* e non di *X. viridescens*" (3145).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

2235. ***Xestia alpicola* (Zetterstedt, 1839)** (= *hyperborea* Zetterstedt, 1839)

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, (Friuli).

2236. (-) ***Xestia lorezi* (Staudinger, 1891)**

Nota - È citata come probabilmente presente in Italia settentrionale (2931), (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2237. ***Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2238. ***Xestia ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *tristigma* Treitschke, 1825)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2239. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2240. *Xestia ashworthii* (Doubleday, 1855)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

2241. *Xestia baja* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

2242. *Xestia stigmatica* (Hübner, 1813) (= *rhomboidea* sensu auct. nec Esper)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2243. (?) *Xestia trifida* (Fischer de Waldheim, 1820)

Nota - È citata per la Sardegna: (f. *atra* A. Bang-Haas) Dorgali 15-22.VII.1979 (2478); da confermare.

2244. *Xestia castanea* (Esper, 1798) (= *neglecta* Hübner, 1803)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2245. *Xestia jordani* (Turati, 1912)

Agrotis (Euxoa) jordani è descritta su esemplari della Sardegna: Monte Cugnada (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 24 (12): 306 (745).

Nota - *Eugraphe cornucata* Berio, descritta su esemplari di Sardegna: Monte Limbara, Belvì (NU), Ortuabis e Musei (CA) (2428), probabilmente è sinonimo di questa specie.

Arcipelago toscano, Sardegna.

2246. *Xestia agathina* (Duponchel, 1827)

(Piemonte), Liguria, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria.

2247. *Xestia ochreago* (Hübner, 1809) (= *rubecula* Treitschke, 1825)

Nota - Una citazione per la Toscana: (42) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Liguria.

2248. ***Xestia collina* (Boisduval, 1840)**

Trentino, Alto Adige, Veneto.

2249. ***Xestia kermesina* (Mabille, 1869)**

Nota - La citazione per le Marche: (385) è certamente errata. La citazione per la Sicilia: (609) probabilmente è una identificazione errata.

Sardegna.

2250. ***Xestia xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lepida* Costantini, 1922)

Agrotis lepida è descritta su esemplari dell'Emilia: Regium Lepidii e Sestola (962) & (983).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2251. ***Xestia cohaesa* (Herrich-Schäffer, 1849)** (= *pulverea* Hampson, 1903)

Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2252. ***Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809)** (= *umbrosa* Hübner, 1790)

Nota - È citata per la Sicilia: (343), (1340); citazioni molto dubbie.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana.

2253. ***Eurois occulta* (Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per la Toscana: (24), (42) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria.

2254. ***Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *herbida* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Sicilia.

2255. ***Cerastis rubricosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2256. ***Cerastis faceta* (Treitschke, 1835)**

Noctua faceta è descritta su esemplari della Campania: Napoli e Sicilia (in Ochseneheimer, Die Schmetterlinge von Europa, X (2): 35) (75).

Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche,

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2257. *Cerastis leucographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria.

2258. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata.

2259. *Panthea coenobita* (Esper, 1785)

Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli.

2260. *Trichosea ludifica* (Linnaeus, 1758)

Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia.

2261. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Fam. Lymantriidae

2262. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2263. *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2264. *Lymantria atlantica* (Rambur, 1837)

Nota - È citata genericamente per la Sicilia: (2931), (2980), probabilmente riferendosi all'Arcipelago siciliano.

Arcipelago toscano, Arcipelago siciliano, Sardegna,; Arcipelago sardo.

2265. *Lymantria lapidicola* (Herrich-Schäffer, 1851) (= *kruegeri* Turati, 1912)

Ocneria kruegeri è descritta su esemplari della Sardegna: Gennargentu, 200-1400 m (745). *Lymantria kruegeri* è descritta su esemplari della

Sardegna: Cresta Talese, Monte Chiesa, Fontana Cugnada (781).

Sardegna.

2266. ***Ocneria rubea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2267. ***Ocneria ledereri* (Millière, 1869)** (= *prolai* Hartig, 1963)

Orgyia ledereri è descritta su esemplari della Sicilia: Messina (Iconographie et Description de Chènilles et Lépidoptères inédits, Lyon, Tome II: 451) (150*); (1716). *Ocneria prolai* è descritta su esemplari dell' Umbria: San Faustino di Orvieto, 500 m (1716).

Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2268. ***Parocneria detrita* (Esper, 1785)**

Nota - È citata genericamente per il Piemonte: (2732); non si hanno altri dati per la regione.

Trentino, Alto Adige.

2269. ***Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2270. ***Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Romagna, Toscana, Marche.

2271. ***Gynaephora selenitica* (Esper, 1783)**

Piemonte.

2272. ***Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758)** (= *gonostigma* Scopoli, 1763; *recens* Hübner 1819, sensu Forster & Wohlfahrt, 1960)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2273. (-) ***Orgyia antiquoides* (Hübner, 1819)** (= *ericae* Germar, 1824)

Nota - Le citazioni per Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia vanno riferite a *T. trigotephras* (3007).

2274. ***Teia recens* (Hübner, 1819)** (= *gonostigma* Fabricius et suct. nec Scopoli, 1793; *antiqua* Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni di *T. recens* Hb. per Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sicilia vanno riferite a *T. antiqua*.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Toscana.

2275. ***Teia trigotephras* (Boisduval, 1829)** (= *etrusca* Verity, 1905)

Orgyia (*sic!*) *etrusca* è descritta su esemplari della Toscana: dintorni di Firenze e Rumena (Casentino Toscano) (519).

Nota - La citazione per la Liguria: (1388) probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo. È citata per la Sardegna: (2732); manca nell'isola (3007).

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

2276. ***Teia corsica* (Boisduval, 1834)** (= *nupera* Turati, 1919)

Orgyia nupera è descritta su individui dell'Abruzzo: Gran Sasso; Teramo ex l. (894).

Nota - In Italia è presente la ssp. *nupera* Turati (2303). Le citazioni per la Sicilia vanno riferite a *T. trigotephras*; quelle per la Sardegna a *T. rupestris*.

Toscana, Lazio, Abruzzo.

2277. ***Teia rupestris* (Rambur, 1832)** (= *ramburii* Mabille, 1866)

Nota - La citazione di *T. rupestris* per il Lazio: (1085) va riportata a *T. corsica*. *T. rupestris* è erroneamente citata per Sicilia, è stato appurato trattarsi di *T. trigotephras* (3007).

Toscana, Arcipelago toscano, Sardegna, Arcipelago sardo.

2278. ***Teia dubia* (Tauscher, 1806)**

Orgyia dubia r. *arcerii* è descritta su esemplari di Sicilia: Trapani: (992).

Sicilia.

2279. ***Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2280. ***Sphrageidus similis* (Fuessly, 1775)** (= *auriflua* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2281. *Pentophera morio* (Linnaeus, 1761)

Nota - È citata come probabilmente presente in Liguria: (218) e Lombardia: (319); non si hanno segnalazioni per queste regioni. La citazione generica per l'Umbria: (2732) è da confermare. Le citazioni generiche per il Lazio: (2142), (2732) probabilmente sono dovute alla citazione in (772) dove è detto che è tratta da Calberla che la riporta da Curò; ma Curò segnala la presenza della specie nella "zona centrale d'Italia", che comprende anche la Liguria. Le citazioni per l'Abruzzo: (2732), (3007) si rifanno a (448), ma anche in questo caso è citata solo genericamente l'Italia centrale. Le citazioni per la Campania: (70) e la Basilicata: (218) sono molto dubbie.

Piemonte, Alto Adige, Venezia Giulia, Toscana.

2282. *Laelia coenosa* (Hübner, 1808)

Piemonte, Veneto, Friuli, Romagna, Toscana, Lazio, Puglia.

2283. *Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758)

Nota - È riportata come presente in Venezia Giulia, Umbria e Calabria: (2732); non risultano altre segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2284. *Actornis l-nigrum* (Müller, 1764) (= *v-nigrum* Fabricius, 1775; misspelling: *vau-nigrum*)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2285. *Meganola togatulalis* (Hübner, 1796)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2286. *Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70). La citazione per la Sardegna: (114) non è attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Friuli), Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2287. *Meganola albula* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *albulana* Hübner, 1825)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2288. *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758) (= *pygmaria* Fabricius, 1794; *palli-olana* Duponchel, 1845)

Phalaena pygmaria è descritta su esemplari di Italia (22*); (2576).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2289. *Nola confusalis* (Herrich-Schäffer, 1847)

Nota - È riportata come presente in Umbria, Molise e Sicilia: (2732); non risultano segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2290. *Nola cicatricalis* (Treitschke, 1835) (= *ancipitalis* Herrich-Schäffer, 1845)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2291. *Nola aerugula* (Hübner, 1793) (= *centonalis* Hübner, 1796)

Nota - Per la Sicilia si ha solo una citazione generica (1340), poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria.

2292. *Nola squalida* Staudinger, 1870 (= *turanica* Staudinger, 1887)

Nota - La citazione generica per la Calabria: (2732) è errata, va riferita alla Basilicata.

Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2293. *Nola cristatula* (Hübner, 1793)

Nota - È citata genericamente per la Lombardia: (1388); l'Emilia e la Romagna: (2732); e la Toscana: (218); non risultano altre segnalazioni per queste regioni.

Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Sardegna.

2294. *Nola subchlamydula* Staudinger, 1871 (= *kruegeri* Turati, 1911)

Nola kruegeri è descritta su individui della Sardegna: Cagliari, Bosco 7 Fratelli, 800 m (711).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli,

Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2295. ***Nola chlamitulalis* (Hübner, 1813)** (= *chlamydulana* Duponchel, 1845)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2296. ***Nola thymula* Millière, 1868**

Liguria.

2297. ***Nycteola revayana* (Scopoli, 1772)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2298. ***Nycteola columbana* (Turner, 1925)**

Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2299. ***Nycteola degenerana* (Hübner, 1799)** (= *achatana* de Villers, 1789)

Nota – È citata dubitativamente per Sicilia e Sardegna: (2980); non si hanno altri dati per le isole.

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Toscana, Puglia.

2300. ***Nycteola asiatica* (Krulikowsky, 1904)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, (Sicilia), Sardegna.

2301. ***Nycteola siculana* (Fuchs, 1899)**

Sarothripus undulana var. *siculana* è descritta su esemplari della Sicilia (Jahrbuch Nassauisch. Ver. Naturkunde, 52: 128) (422).

Nota - Il luogo tipico di *N. siculana* è Castelbuono (343).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2302. ***Characoma nilotica* (Rogenhofer, 1882)**

Lazio.

2303. ***Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)** (= *prasinana* Linnaeus, 1758; *quercana* Denis & Shiffermüller, 1775; *prasinana* auct. nec Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano,

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2304. ***Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758)** (= *fagana* Fabricius, 1781; *sylvana* Fabricius, 1783; *fiorii* Costantini, 1911)

Hylophila fiorii è descritta su esemplari dell'Emilia: Modenese: San Faustino, Saliceta San Giuliano, San Pancrazio e della Lombardia: Alzate (Brianza) (686).

Nota - Per la Sardegna si ha solo una citazione generica (1388), poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2305. ***Earias clorana* (Linnaeus, 1761)**

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2306. ***Earias albovenosana* Oberthür, 1917**

Sicilia.

2307. ***Earias vernana* (Fabricius, 1787)**

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2308. ***Earias insulana* (Boisduval, 1833)** (= *siliquana* Herrich-Schäffer, 1851)

Lazio, Arcipelago campano, Basilicata, Sicilia, Arcipelago siciliano.

Fam. Arctiidae

2309. ***Nudaria mundana* (Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata per la Sardegna: (841), (886); probabile errore di identificazione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

2310. ***Thumatha senex* (Hübner, 1808)**

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna.

2311. ***Paidia rica* (Freyer, 1858)** (= *murina* Hübner, 1790)

Nota - Le citazioni di *P. murina* per la Sicilia vanno riferite a *P. griseola* Rothschild.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Liguria, Emilia.

2312. *Paidia griseola* Rothschild, 1933

Sicilia.

2313. *Apaidia mesogona* (Godart, 1824)

Sardegna.

2314. *Apaidia rufeola* (Rambur, 1832)

Nota - Viene data come probabile la sua presenza in Liguria: (218). Una citazione per il Veneto: (268) va confermata.

Lombardia, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

2315. *Apaidia barbarica* Legrand, 1938

Apaidia barbarica ssp. *messapia* è descritta su individui della Puglia: San Cataldo (LE) (olotipo) e dell'Abruzzo: San Valentino (PS) (3066).

Abruzzo, Puglia.

2316. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771) (= *rosea* Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria.

2317. *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

2318. *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766) (= *perlella* Fabricius, 1787)

Nota - È citata genericamente per la Puglia: (2732), non si hanno altri dati. La citazione per la Sardegna: (114) è poco attendibile.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

2319. *Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, 1847)

Paidina obtusa è descritta su esemplari della Toscana: Pratovecchio (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 156, 161, idem 6: 53) (100*); (2469).

Venezia Giulia, Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria.

2320. *Pelosia plumosa* (Mabille, 1900) (= *hispanica* Witt, 1979)

Puglia, Sardegna.

2321. *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758)

Nota - È citata genericamente per la Liguria probabilmente per la presenza nel Nizzardo. Le citazioni per la Sicilia: (144), (1340), sono molto dubbie.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Romagna, Toscana, Marche.

2322. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) (= *deplana* Linnaeus, 1771)

Nota - È citata genericamente per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2323. *Eilema depressa* (Esper, 1787) (= *deplana* Esper, 1787; *luteola* Hübner, 1788)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Arcipelago sardo.

2324. *Eilema griseola* (Hübner, 1803)

Nota - Le citazioni per la Toscana: (2732) e le Marche: (385) sono da confermare (3435).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Umbria, Calabria.

2325. *Eilema lurideola* (Zincken, 1817) (= *complanula* Boisduval, 1834)

Nota - I 4 esemplari di Zangheri citati per la Romagna e la Toscana in (1885) sono erroneamente identificati, nessuno di essi appartiene a questa specie (2516).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

2326. *Eilema complana* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2327. *Eilema pseudocomplana* (Daniel, 1939)

Valle d'Aosta, Piemonte, (Alto Adige), Lazio, Abruzzo.

2328. *Eilema caniola* (Hübner, 1808) (= *lacteola* Boisduval, 1834; *vitellina* Boisduval, 1834)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Arcipelago laziale, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2329. ***Eilema palliatella* (Scopoli, 1763)** (= *unita* Denis & Schiffermüller, 1775; *gilveola* Ochseneheimer, 1810; *flaveola* Rambur, 1848)

Nota - La citazione generica per la Sardegna: (114) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2330. ***Eilema pygmaeola* (Doubleday, 1847)**

Nota - In Italia è presente con la ssp. *pallifrons* Zeller, 1847. È riportata genericamente per la Sardegna ma non si hanno segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

2331. ***Eilema marcida* (Mann, 1859)**

Lithosia marcida è descritta su esemplari della Sicilia: Valle Palla-gutta (*recte* Vallecorta) (Wiener Entomologische Monatschrift, 3 (3): 94) (144).

Nota - *L. marcida* è stata ritenuta sinonimo (3031), generazione estiva (1738) o sottospecie di *L. pygmaeola pallifrons* (1333), ed anche buona specie (2067). Illustrandone i genitali e comparandoli con quelli di *E. pygmaeola* è stato dimostrato inconfutabilmente che si tratta di buona specie (2274), ma si è continuato a considerarla ssp. di *pygmaeola* (2469), (2931), (2980). Un nuovo lavoro (3435) ribadisce la validità della specie, si auspica definitivamente.

Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2332. ***Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758)** (= *luteola* Denis & Schiffermüller, 1775; *lutea* Fabricius, 1798)

Nota - La citazione generica per il Friuli: (2732) va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia.

2333. ***Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766)** (= *aureola* Hübner, 1803)

Nota - È citata genericamente per la Sicilia: (1943); non risultano segnalazioni per l'isola.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2334. ***Eilema uniola* (Rambur, 1866)**

Liguria.

2335. ***Eilema rungsi* de Toulgoët, 1960** (= *hellenica* Derra & Hacker, 1983)

Nota - In (2732) è indicata erroneamente come presente in Basilicata invece che in Puglia.

Puglia, Sicilia.

2336. (-) *Zobida bipuncta* (Hübner, 1824)

Nota - È citata per Piemonte: (1388), Trentino: (1388), Alto Adige: (172), (1388) e Italia meridionale (188), (1327); non è presente in Italia.

2337. *Setema cereola* (Hübner, 1803)

Nota - È riportata genericamente per l'Umbria: (2732); non si hanno dati per questa regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto.

2338. *Setina irrorella* (Linnaeus, 1758) (= *andereggi* Herrich-Schäffer, 1847)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

2339. *Setina aurita* (Esper, 1787) (= *ramosa* Fabricius, 1793; *arterica* Turati, 1914)

Endrosa arterica è descritta su esemplari della Lombardia: Valcamonica: Cagno, 350-700 m (807).

Nota - Le citazioni generiche per la Liguria ed il Veneto sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, (Liguria).

2340. *Setina alpestris* Zeller, 1865 (= *wolfsbergeri* Burmann, 1975; *pseudokuhlweini* Vorbrod, 1914)

Setina alpestris è descritta su esemplari dell'Alto Adige: dintorni di Bolzano (Entomologische Zeitung, Stettin, 26: 34) (165).

Nota - La Valle di Mollières visitata da Turati e Verity (747), ripresa in (797), (2410), è in territorio francese; non risulta ancora segnalata in Piemonte.

Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia.

2341. *Setina roscida* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *kuhlweini* Hübner, 1824)

(Piemonte), Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Marche, Lazio, Abruzzo.

2342. (-) *Setina flavicans* (Geyer, 1836)

Nota - Le citazioni per Trentino, Alto Adige, Veneto e Venezia Giulia, sono da riferire a *Setina alpestris wolfsbergeri* Burmann (2469), (2894).

Fam. Syntomidae

2343. *Syntomis phegea* (Linnaeus, 1758)

Sphinx ligata è descritta su esemplari del Piemonte: Torino, Colle dei Cap-

puccini e fiume "Duriam" (Dora Riparia) (6).

Nota - *S. ligata* è sottospecie di *S. phegea*: (1804). Le citazioni di *S. phegea* per la Sicilia vanno riferite a *S. kruegeri*. Una citazione per la Sardegna: (1589) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria.

2344. *Syntomis ragazzii* Turati, 1917

Syntomis ragazzii è descritta su esemplari della Campania: Sorrento, Quisisana, Torre Annunziata (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, 56: 193, Tav. 3, figg. 11, 13, Tav. 5, figg. 4, 11, Tav. 6, fig. 2, Tav. 8, fig. 8) (869).

Nota - È noto un esemplare di Liguria: Genua, Riviera 6-8.VI.1925 (1m), probabile errata etichettatura (1804).

Arcipelago toscano, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

2345. *Syntomis marjana* Stauder, 1913

Nota - Le citazioni di *S. marjana* per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna vanno riferite a *S. kruegeri*.

Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

2346. *Syntomis kruegeri* Ragusa, 1904

Syntomis phegea a b. *krügeri* è descritta su esemplari della Sicilia: monti presso Ficuzza (Il Naturalista Siciliano, 17: 20) (488).

Nota - Per la Sardegna è noto un solo reperto (2469). Le citazioni di *S. kruegeri* per Veneto, Friuli, Venezia Giulia, vanno riferite a *S. marjana*

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2347. *Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1767)

Nota - È citata genericamente per Liguria e Puglia: (2732), non si hanno altri dati per queste regioni. La citazione per la Sicilia: (343) è molto dubbia.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

2348. *Dysauxes famula* (Freyer, 1836)

Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna,

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

2349. ***Dysauxes punctata* (Fabricius, 1781)**

Bombyx punctata è descritta su esemplari di Italia (Species Insectorum, 2: 207) (11*); (2469).

Nota - È riportata come presente in Umbria: (2732); non si hanno altri dati per la regione.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano.

2350. ***Coscinia striata* (Linnaeus, 1758)** (= *grammica* Linnaeus, 1758)

Nota - Una citazione per la Sardegna: (278); manca in Sardegna: (2894).

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2351. ***Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758)** (= *cribrum* Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni generiche per la Venezia Giulia, la Puglia e la Sardegna sono da confermare.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, (Sardegna).

2352. ***Coscinia bifasciata* (Rambur, 1832)**

Sardegna.

2353. ***Coscinia libyssa* (Püngeler, 1907)**

Nota - In Sicilia è presente con la ssp. *caligans* Turati, 1907. *Coscinia caligans* è descritta su esemplari della Sicilia: Monti Rossi (Etna) (553).

Sicilia.

2354. ***Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758)** (= *pulchra* Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2355. ***Ocnogyna corsica* (Rambur, 1832)**

Sardegna, Arcipelago sardo.

2356. *Ocnogyna boeticum* (Rambur, 1837)

Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2357. *Ocnogyna parasita* (Hübner, 1790)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria.

2358. *Chelis maculosa* (Gerning, 1780)

Nota - È riportata come presente in Venezia Giulia e Romagna: (2732); non si hanno altri dati per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata.

2359. *Chelis simplonica* (Boisduval, 1840)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto.

2360. *Watsonarctia deserta* (Bartel, 1902) (= *casta* Esper, 1785, nec Pallas, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

2361. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2362. (-) *Phragmatobia placida* (Frivaldsky, 1835)

Nota - È citata per la Campania: (1350); è una errata identificazione, da riferire a *P. fuliginosa*.

2363. *Phragmatobia caesarea* (Goeze, 1781) (= *luctifera* Esper, 1784)

Nota - La citazione per la Liguria occidentale (218) deriva dalla presenza nel Nizzardo.

Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo.

2364. *Cymbalophora rivularis* (Ménétriés, 1832)

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

2365. *Cymbalophora pudica* (Esper, 1785)

Valle d'Aosta, Piemonte, (Lombardia), Trentino, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

2366. *Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758)

Nota - È riportata come presente in Venezia Giulia: (2732); da confermare. Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

2367. *Grammia quenselii* (Paykull, 1791)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

2368. *Holoarctia cervini* (Fallou, 1864)

Nota - È citata anche per il Trentino: (2732), ma è presente solo in Alto Adige. Alto Adige.

2369. *Spilosoma lutea* (Hufnagel, 1766) (= *lubricipeda* auct. nec Linnaeus; *rhodosoma* Turati, 1907; *menthastri* Esper, 1786)

Spilosoma rhodosoma è descritta su esemplari di Ficuzza: Macchia dello Zingaro (553).

Nota - *Spilosoma rhodosoma* è una forma tipica della Sicilia dal caratteristico addome rossastro.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2370. *Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758) (= *menthastri* Denis & Schiffermüller; *lutea* auct. nec Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per la Sicilia di *S. lubricipeda* vanno riferite a *S. lutea*. È riportata come presente in Basilicata e Calabria: (2732), ma l'unica citazione generica per queste regioni risale al 1863 (156), probabilmente ripresa dalla citazione generica per il Regno di Napoli (70).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Arcipelago pugliese, Sardegna.

2371. *Spilosoma urticae* (Esper, 1789) (= *papyratia* Marsham, 1791)

Nota - La citazione per la Liguria: (1388) probabilmente è dovuta alla presenza nel Nizzardo. La citazione per la Sicilia: (2732) è dubbia, probabilmente da riferire alla Calabria, che non è citata.

(Valle d'Aosta), Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Puglia, Calabria.

2372. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773)

Nota - È citata come probabilmente presente in Umbria e Sardegna: (2865); non si hanno altri dati per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Puglia.

2373. *Diaphora mendica* (Clerck, 1759)

Nota - È citata genericamente per Friuli e Umbria: (2732), (2894); non si hanno altri dati per queste regioni.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2374. *Diaphora sordida* (Hübner, 1803)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo.

2375. *Diaphora luctuosa* (Hübner, 1833)

Nota - La citazione per l'Alto Adige: (1024) è probabilmente errata (1038). Molto dubbie le citazioni per l'Emilia: (110) e la Sicilia: (73). È citata genericamente per il Piemonte: (2362) e per il Friuli: (2732), da confermare.

Venezia Giulia.

2376. *Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758) (= *purpurea* Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2377. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) (= *russula* Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2378. *Hyphoraia aulica* (Linnaeus, 1758) (= *testudinaria* auct. nec Fourcr.)

Nota - Le citazioni di *H. aulica* per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia sono da riferire a *H. testudinaria* (2894).

Friuli.

2379. *Hyphoraia testudinaria* (Geoffroy, 1785) (= *maculania* Lang, 1789; *curialis* Esper, 1790; *civica* Hübner, 1790)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2380. *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758)

Nota - È riportata come presente in Venezia Giulia e Liguria: (2732); non risultano segnalazioni per queste regioni. Le citazioni generiche per la

Valle d'Aosta: (114), il Piemonte: (188) e la Lombardia: (164) sono da confermare.

Alto Adige, Veneto, Friuli.

2381. *Arctia fasciata* (Esper, 1785) (= *tigrina* de Villers, 1789)

Piemonte, Liguria.

2382. *Arctia caja* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni generiche per la Sicilia: (304) e la Sardegna: (114) sono poco attendibili.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

2383. *Arctia flavia* (Fuessly, 1779)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige.

2384. *Arctia villica* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2385. *Arctia festiva* (Hufnagel, 1766) (= *hebe* Linnaeus, 1767)

Nota - È citata con dubbio per la Lombardia: (164) e riportata come presente in Emilia e Romagna: (2732), non risultano altri dati per queste regioni.

Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2386. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758)

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, (Venezia Giulia), Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

2387. *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) (= *hera* Linnaeus, 1767)

Nota - La citazione generica per la Sardegna va confermata.

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (Sardegna).

2388. *Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758) (= *senecionis* Godart, 1832)

Nota - È riportata come presente in Molise e Basilicata: (2732); manca nel Molise: (2894).

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, (Liguria), Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Arcipelago pugliese, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano, Sardegna.

Ringraziamenti

Questa monografia vuole anche essere un doveroso riconoscimento a tutti i lepidotterologi "dilettanti" senza la cui passione ed il cui impegno ben poco sarebbe noto sulla lepidotterofauna italiana.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla raccolta del materiale bibliografico, dagli appassionati ai colleghi e amici delle varie Università italiane, ai Bibliotecari dei Musei nazionali ed esteri. Ugualmente si ringraziano quanti hanno messo a disposizione i dati inediti in loro possesso, identificati con un "o", consentendo di integrare notevolmente le notizie riunite.

Un particolare ringraziamento rivolgiamo alla Signora Franca Todisco che ha destinato parte del proprio tempo libero alla fotocomposizione del testo e del documento .pdf.

Infine, riconosciamo con gratitudine di avere un grande debito nei confronti delle nostre Mogli e Figli che ci hanno permesso di dedicare tempo ed attenzioni a questo studio, ben oltre il consueto orario di lavoro.

Data l'enorme quantità di lavori schedati nell'arco di oltre trenta anni qualche svista è possibile, anzi probabile. Saranno molto gradite le considerazioni ed i rilievi, in vista di un "addenda et corrigenda".

Acknowledgement

We wish to thank the enthusiastic support from many friends and colleagues from the universities, and amateur collectors whose commitment and interest are the basement for this paper.

A special thanks must be devoted to all Museums, Libraries and University employers; to people that sent me unpublished data that are recalled by a "o" and thanks to Franca Todisco for the use of patience and free time during the text and .pdf typesetting of this paper.

We deeply acknowledge our Wives and Sons that make us able to attend this study far beyond the usual working time.

The present publication should not exist without of.

Autori citati

- 4 * LINNÉ C. - 1763 - Museum Ludovicae Ulricaе Reginae - Holmiae.
- 7 * LINNÉ C. - 1767 - Systema Naturae. Tom. I. Pars. I. edit. XII - Holmiae.
- 8 * SULZER - 1776 - Abgekürzte Geschichte der Insekten nach dem Linnaeischen System - Winterthur.
- 9 * ESPER E.J.C. - 1777-1805 - Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Erster Theil, nebst den Supplementen - Erlangen, im Verlage Wolfgang Walthers, voll. I (1777) - V (1794), Suppl. III (3) (1800).
- 10 TURRA A. - 1780 - Insecta Vicetina, in Florae italicae Prodromus - ex Officina Turreana, Vicenza: 1-16.
- 11 * FABRICIUS J.C. - 1781 - Species Insectorum Exhibentes Eorum Differentias Specificas, Synonyma Auctorum, Loca Natalia, Metamorphosin Adiectis, Observa-

- tionibus, Descriptionibus. Tom. II – Hamburgi et Kilonii. Crol. Ernest Bohnii, 517 pp.
- 12 * LAICHARTING - 1782 - in Fuessly: "Archiv der Insecten-geschichte - Zürich u. Winthertur".
- 13 PETAGNA V. - 1786 – Specimen Insectorum ulterioris Calabriae – Neapoli, Typis Petri Perger, V + 46 pp., 1 Tav.
- 15 CYRILLUS D. - 1787 - Entomologiae Neapolitanae specimen primum - G. V. Scheel, Neapoli, 13 pp., 13 tavv.
- 16 * BORKHAUSEN - 1788-1794 - Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge - Frankfurt. I (1788), II (1789), III (1790), IV (1792), V (1794).
- 17 * DE VILLERS C. - 1789 - Caroli Linnaei Entomologica, Faunae Sueciae descriptionibus aucta.....generum specierumque rariorum iconibus ornata - vol. 2.
- 18 LINNÉ C.A. - 1789 - Systema Naturae. Editio decima tertia. Tom. I. Pars V. Insecta. III. Lepidoptera - Lugduni, Apud J. B. Delamolliere: 2225-2618.
- 19 ROSSI P. - 1790 - Fauna Etrusca sistens Insecta quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit Petrus Rossius - Liburnii: Typis Thomae Masi & Sociorum: 348 pp.
- 20 GIORNA M.E. - 1791- Calendario Entomologico, ossia Osservazioni sulle stagioni proprie agl'Insetti nel Clima Piemontese, e Particolarmente ne' Contorni di Torino – Nella Stamperia Reale, Com permissione, Torino, 146 pp.
- 21 * PETAGNA V. - 1792 - Institutiones Entomologicae. Tom. II - Neapoli.
- 21 bis * BORKHAUSEN - 1793 - in Scriba, Beiträge zur Insekten Geschichte - Frankfurt, vol. 3.
- 22 * FABRICIUS J.C. - 1793-1794 - Entomologica Systematica emendata et aucta. Tom. III. Pars. I et II – Hafniae.
- 23 * HÜBNER J. - 1793-1827 - Sammlung europäischer Schmetterlinge (Pap., Sph., Bomb., Noct., Geom., Pyr., Tort., Tin., Al.) - Augsburg.
- 24 ROSSI P. - 1794 - Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas. Tom. II - Pisis. Ex Typographia Prosperi.
- 26 DE PRUNNER L. - 1798 - Lepidoptera Pedemontana - Augusta Taurinorum Excudebat Mathaeus Guaita, LII + 121 pp.
- 27 DE LOCHE - 1801 - Papillons du Piémont nouvellement connus - *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Turin*, 11: 139-150.
- 27 bis LASPEYRES J.H. - 1801 - Sesiae Europaeae Iconibus et Descriptionibus illustratae - Berolini, 32 pp., 1 Tav.
- 28 HOFFMANSEGG J.C. - 1804 - Alphabetisches Verzeichniss zu J. Hübner's Abbildungen der Papilionen mit beigefügten vorzüglichsten Synonymen - *Magazin für Insektenkunde*, von Karl Illiger (edit.), III: 181-206.
- 29 HOFFMANSEGG J.C. - 1806 - Erster Nachtrag zu des Gr. v. Hoffmannsegg alphabetischem Verzeichnisse von Hübner's Papilionen - *Magazin für Insektenkunde*, von Karl Illiger (edit.), V: 176-183.
- 31 OCHSENHEIMER F. - 1808 - Die Schmetterlinge von Europa. Erster Band. Falter, oder Tagsschmetterlinge. Zweite Abtheilung - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 240 + XXX pp.
- 32 OCHSENHEIMER F. - 1808 - Die Schmetterlinge von Europa. Zweiter Band. Schwärmer, oder Abendschmetterlinge (Sphinges Linn. Zigaene, Sesiae et Sphinges Fabr.) - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 256 pp.
- 33 OCHSENHEIMER F. - 1810 - Die Schmetterlinge von Europa. Dritter Band - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 360 pp.
- 35 * GERMAR - 1817-1844 - Fauna Insectorum Europae - Halan.
- 36 OCHSENHEIMER F. - 1816 - Die Schmetterlinge von Europa. Vierter Band. Nachtrag zu den drei ersten Bänden - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 223 pp.
- 37 * SCINÀ D. - 1818 - Topografia di Palermo, nota 188 - Palermo.
- 39 * GODART - 1822 - Histoire Naturelle des Lepidopteres ou Papillons de France. Vol. 2 - Meguignon-Marvis and Sons, Paris.
- 41 TREITSCHKE F. - 1825 - Die Schmetterlinge von Europa. Fünfter Band. Erste Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 414 pp.
- 42 TREITSCHKE F. - 1825 - Die Schmetterlinge von Europa. Fünfter Band. Zweite Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 417 pp.

- 43 BONELLI F.A. - 1826 - Descrizione di sei nuove specie di insetti Lepidotteri diurni raccolte in Sardegna dal cav. Alberto della Marmora negli anni 1822 e 1823 - *Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino*, 30 (1838) (1): 171-188
- 45 TREITSCHKE F. - 1826 - Die Schmetterlinge von Europa. Fünfter Band. Dritte Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 420 pp.
- 46 * DUPONCHEL - 1826-1842 - Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. (Continuation de l'ouvrage de Godart) - Paris. Tom. VI (1826) - XI (1838). Suppl. Tom. I (1832) - IV (1842).
- 48 LEFEBVRE A. - 1827 - Description de divers insectes inédits recueillies en Sicile - *Mémoires de la Société Linneenne de Paris*, VI (2): 94-108, Tav. V.
- 52 * HÜBNER J., GEYER - 1827-1841 - Sammlung europäischer Schmetterlinge. Fortsetzung von Geyer (Pap. t. 182-207, Sph. t. 36-38, Bomb. t. 70-83, Noct. t. 158-185, Geom. t. 106-113, Pyr. t. 31-32, Tort. t. 49-52, Tin. t. 70-71) - Augsburg.
- 53 * BOISDUVAL J.A. - 1828 - Essay sur une Monographie des Zygénides - Paris.
- 56 * FREYER C.F., - 1828 - Beyträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge, T. 1 - Augsburg.
- 57 TREITSCHKE F. - 1828 - Die Schmetterlinge von Europa. Sechster Band. Zweite Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 319 pp.
- 59 BOISDUVAL J.A. - 1829 - Europaeorum Lepidopterorum Index Methodicus. Pars prima (Sistens genera Papilio, Sphinx, Bombyx et Noctua Lin.) - Apud Méquignon-Marvis, Librarium-Editorem, Parisiis, 103 pp.
- 60 * BOISDUVAL J.A. - 1829 - Europaeorum Lepidopterorum Index Methodicus. Errata et Addenda - Apud Méquignon-Marvis, Librarium-Editorem, Parisiis, 8 pp.
- 63 PASSERINI C. - 1830 - Sopra due specie d'insetti nocivi, uno alla vite, il brucio (sic) della *Procris ampelophaga*, e l'altro al Cavolo Arboreo, la larva, o baco del *Lixus octolineatus*. Comunicazione tenuta il 6 dicembre 1829 - *Atti dell'I. e R. Accademia dei Georgofili di Firenze*, VIII (1): 11-23, t. av. I.
- 66 * FREYER C.F., - 1831-1833 - Neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Erster Band - Augsburg. Carl Köllmann, 182 pp., IV, 95 pl.
- 67 DE FEISTHAMEL I. - 1832 - Notice sur le *Bombyx Repanda* (Hübner), appartenant au genre *Megasoma* (Boisduval) - *Annales de la Société entomologique de France*, I: 340-347.
- 68 LEFEBVRE A. - 1832 - Caractère distinctif entre quelques Satyres Européens de la section des Leucomelaniens - *Annales de la Société entomologique de France*, I: 80-90.
- 69 LEFEBVRE A. - 1832 - F. gris-cendré. *Fidonia spodiaria*- *Magasin de Zoologie*, Paris, II: Classe IX, (2 pagg., Pl. 8).
- 70 COSTA O.G. - 1832-1836 - Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte prima. Lepidotteri Diurni, Crepuscolari ed alcune famiglie de' Notturmi - Napoli, dai torchi del Tramater, pp. XI + 204, tavv. I-XIV.
- 71 * BOISDUVAL J.A. - 1832-1837 - Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus de l'Europe - Paris.
- 72 COSTA O.G. - 1834 - Cenni zoologici ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834 - Tip. di Azzolino e Comp., Napoli, 80 pp.
- 73 TREITSCHKE F. - 1834 - Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Erste Abtheilung der Supplement - Ernst Fleischer, Leipzig, 286 pp.
- 74 DE FEISTHAMEL I. - 1835 - Description de trois Lépidoptères nouveaux de la tribu des Phalénites - *Annales de la Société entomologique de France*, IV: 151-154.
- 75 TREITSCHKE F. - 1835 - Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Zweite Abtheilung der Supplement - Ernst Fleischer, Leipzig, 340 pp.
- 76 TREITSCHKE F. - 1835 - Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Dritte Abtheilung der Supplement - Ernst Fleischer, Leipzig, 302 pp.
- 77 * BOISDUVAL J.A. - 1836 - Species Général des Lépidoptères. Tom. I. Papillons diurnes - Paris.
- 80 HEGGER E. - 1838 - Beitrage zur Schmetterlingskunde oder Abbildungen und Beschreibungen neuer Sicilianischer Schmetterlinge - Wien, Ed. J. P. Sollinger, 7 pp, 1 tav.

- 81 MARTENS G. - 1838 - Lepidotteri. In: Reise nach Venedig. Teil 2 - Stettin'schen Buchhandlung, Ulm: 664 pp.
- 83 * HERRICH-SCHÄFFER G.A.W. - 1838-1844 - Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna) - Regensburg, Heft 111-190.
- 84 COSTA A. - 1839 - Di due novelle specie di Lepidotteri discoperte sul Gran Sasso d'Italia - *Corrispondenze zoologiche*. 1: 149-150, pl. IX.
- 85 GENÉ J. - 1839 - De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cogniti - *Memorie della Regia Accademia delle scienze di Torino*, Ser. 2, vol. 1, Fasc. II: 43-84.
- 86 * POWER G. - 1839 - Itinerario per la Sicilia - Cataloghi vari di insetti siciliani: 125.
- 88 BOISDUVAL J.A. - 1840 - Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum - Apud Roret, Bibliopolam, Parisiis, 238 pp.
- 89 COSTA O.G. - 1840 - Su un nuovo Lepidottero - *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali di Catania*, XV (1839): 289-294.
- 90 * COSTA O.G. - 1840 - Fauna siciliana ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni dell'isola e sue dipendenze e le acque che le bagnano contenente la descrizione dei nuovi o poco esattamente conosciute con figure ricavate da originali viventi e dipinti al naturale. Vol. I. Animali vertebrati - Napoli.
- 91 COSTA O.G. - 1840 - Statistica Fisica ed economica della isola di Capri. 9. Insetti - *Esercitazioni Accademiche degli Aspiranti Naturalisti in Napoli*, II (1): 80-86.
- 91 bis COSTA O.G. - 1841 - Atlante della Statistica Fisica ed economica della isola di Capri - *Esercitazioni Accademiche degli Aspiranti Naturalisti in Napoli*, II (1): Tav. 6, fig. 4a, b.
- 92 ISNARDI F. - 1840 - Storia del Papilione Jasius e della seta che si può ricavare del suo baco - Genova, Stamperia Casamara, 14 pp., 1 Tav.
- 93 * COSTA O.G. - 1841 - Catalogo dei Lepidotteri del Regno di Napoli - 16 pp., 1 tav.
- 94 CALCARA P. - 1842 - Cenno topografico dei dintorni di Termini - Palermo, Tip. e Legat. Roberti: 32 pp.
- 97 GHILIANI F. - 1842 - Insetti di Sicilia determinati dal Sig. F. Ghiliani nel suo viaggio in questa isola. Anno 1839. Lepidoptera - *Atti dell'Accademia Gioenia di scienze naturali di Catania*, XIX: 43-48.
- 97 bis * FREYER C.F. - 1842-1845 - Neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Fünfter Band - Augsburg. M. Krieger, 166 pp., pl. 385-480.
- 98 CONTARINI N. - 1843 - Catalogo degli uccelli ed insetti delle provincie di Padova e Venezia. Ordo sextus. Lepidoptera - Baseggio Ed., Bassano: 35-39.
- 100 * HERRICH-SCHÄFFER G.A.W. - 1843-1856 - Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa als Text, Revision und Supplement zu Hübner - Regensburg. Voll. I-VI.
- 106 ZUCCARELLO PATTI M. - 1845 - Illustrazioni Entomologiche della Sicilia - *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania*, (II) 2: 23-64.
- 106 bis * FREYER C.F. - 1846-1852 - Neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Volume 6 Band - Augsburg. Math. Rieger, 195 pp., pl. 481-600.
- 109 ZELLER P.C. - 1847 - Bemerkungen über die auf einer Reise, nach Italien, und Sicilien beobachteten Schmetterlinge - *Isis*, 40: (2): 121-159, (3): 213-233, (4): 284-308, (6): 401-457, (7): 481-521, (8): 561-594, (9): 641-673, (10): 721-771, (11): 801-859, (12): 881-914.
- 110 BERTOLONI J. - 1847-1849 - Historia Lepidopterorum agri bononiensis - *Novi Commentari Academiae scientiarum Instituti Bononiensis*, VII (1847): 205-261; VIII (1848): 105-164, IX (1849): 97-183.
- 111 COSTA O.G. - 1848-1850 - Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte seconda. Geometre - (1848): 1-52; (1849): 53-88; (1850): 89-104.
- 112 ZELLER P.C. - 1849-1850 - Verzeichniss der von Herrn Jos. Mann beobachteten Toscanischen Microlepidoptera - *Stettiner entomologische Zeitung*, X (1849) (5): 200-223, (7) 231-256; (9): 275-287; (11): 312-317; XI (1850) (1): 59-64, (3): 134-136, (5): 139-162, (7): 195-212.
- 114 GHILIANI V. - 1852 - Materiali per servire alla compilazione della Fauna Entomo-

- logica italiana, ossia elenco delle specie di Lepidotteri riconosciute esistenti negli Stati Sardi - *Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino*, Serie 2, XIV: 131-247.
- 114 bis ° GHILIANI V. - post 1852 - Aggiunte autografe allo stesso (Catalogo dei lepidotteri degli Stati Sardi).
- 115 * GUENÉE A. - 1852 - in Boisduval J.A. & Guenée A., *Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères. Tome cinquième. Noctuérites. Tome I* - Paris, Roret, 407 pp., XCVI.
- 116 LEDERER J. - 1852 - Versuch, die europäischen Lepidopteren. II. Abtheilung: Die Heteroceren - *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, Abhandlungen*, II: 65-126.
- 117 LEDERER J. - 1852 - *Celonoptera mirificaria*, ein neuer europäischer Spanner - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, VI: 59-60, Tav. I.
- 118 ZELLER P.C. - 1852 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Stettiner entomologische Zeitung* 13 (6): 177-187.
- 120 * GUENÉE A. - 1852-1858 - *Species Général des Lépidoptères. Tom. V-VII. Noctuelites I-III* - Paris.
- 126 ZELLER P.C. - 1854 - Lokalitäten an der Ostküste Siciliens in lepidopterologischer Hinsicht dargestellt - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 27: 3-52.
- 127 STAUDINGER O. - 1856 - Beitrag zur Feststellung der bisher bekannten Sesien-Arten Europas und angrenzenden Asiens - *Stettiner entomologische Zeitung*, 17 (7/8): 193-224, (9/10): 257-288, (11/12): 323-338.
- 128 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE - 1857 - Description d'une Noctuelle nouvelle du genre *Cleophana* - *Annales de la Société entomologique de France*, 3 ser., V: 13-14, pl. I, fig. 1.
- 129 DISCONZI F. - 1857 - Collezione entomologica, in: Programma del Ginnasio Liceale Vescovile di Vicenza alla fine dell'anno scolastico 1857 - Tipografia Picutti: 1-35.
- 130 LEDERER J. - 1857 - Vier neue Europäische Schmetterlinge - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 1: 80-83.
- 134 BRUAND D'UZELLE, - 1858 - Remarques sur plusieurs Psychidae - *Annales de la Société entomologique de France*, 3 ser., VI: 459-469.
- 136 * GUENÉE A. - 1858 - in Boisduval J.A. & Guenée A., *Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères. Tome cinquième. Noctuérites. Tom. IX-X. Phalaenae I-II* - Paris (1857).
- 144 MANN J. - 1859 - Verzeichnis der im Jahre 1858 in Sicilien gesammelten Schmetterlinge - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 3 (3): 78-96, (4): 97-106, (6): 161-178.
- 145 MINÀ-PALUMBO F. - 1859 - Catalogo dei Lepidotteri diurni delle Madonie - *Atti dell'Accademia di Scienze e Lettere di Palermo*, III: 1-26.
- 147 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE - 1860 - Observations sur la faune entomologique de la Sicile. Lépidoptères de Sicile - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 3° serie, VIII: 667-713.
- 148 DELAHARPE J. - 1860 - Contributions à la Faune de la Sicile. Lépidoptères - *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles*, 47: estratto 35 pp.
- 150 * MILLIÈRE P. - 1860 - Iconographie et Description de Chénilles et Lépidoptères inédits. Tome 1 - Lyon. Tome I (1859).
- 156 COSTA A. - 1863 - Nuovi studi sulle entomologia della Calabria Ulteriore - *Atti Regia Accademia Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, I (2): 1-80, 4 Tavv.
- 157 GREDLER V.M. - 1863 - Vierzhen Tage in Bad Ratzes. Eine naturgeschichtliche Lokalskizze mit näherer Berücksichtigung der Fauna - 13. Programm des k. k. Obergymnasium in Bozen: 41 pp.
- 161 DISCONZI F. - 1865 - De' Lepidotteri. In: Entomologia Vicentina ossia catalogo sistematico degl'insetti della Provincia di Vicenza - Tipografia G. B. Randi, Padova, 316 pp.
- 162 FRANCESCHINI F. - 1865 - Tentativo d'allevamento della *Saturnia yama-may* - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano: 1-16.
- 163 SPEYER A. - 1865 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Stettiner entomologische Zeitung* 26: 241-252.

- 164 VILLA A., VILLA G.B. - 1865 - Catalogo dei Lepidotteri della Lombardia - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, VIII (1): 41-64.
- 165 ZELLER P.C. - 1865 - Nachricht über einige Falter der Meseritzer Gegend - *Stettiner entomologische Zeitung*, 26: 29-48.
- 169 TARGIONI TOZZETTI A. - 1866 - Sopra alcune qualità della seta di diverse specie di Lepidotteri - *Nuovo Cimento*, XXIII-XXIV: 3-17.
- 170 HINTERWALDNER J.M. - 1867 - Beitrag zur Lepidopterenfauna Tirols - *Zeitschrift des "Ferdinandeums" für Tirol und Vorarlberg III*. Innsbruck, 13: 211-254.
- 171 MANN J. - 1867 - Schmetterlinge, gesammelt im Jahre 1867 in der Umgebung von Bozen und Trient in Tyrol im Jahre 1867 - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XVII: 829-844.
- 172 HINTERWALDNER J.M. - 1868 - Systematisches Verzeichnis der bis jetzt bekannten Tiroler Lepidopteren - Neunzehntes Programm des kaiserl. königl. Staats-Gymnasium zu Innsbruck, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1868, Druck der Wagner'schen Universitäts: 1-20.
- 174 ZELLER P.C. - 1868 - Beitrag zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna der Umgegend von Raibl in Oberkärnten und Preth im angrenzenden Küstengebiet - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XVIII (3/4): 563-628.
- 177 STEFANELLI P. - 1869 - Catalogo illustrativo dei Lepidotteri toscani. Parte prima. (Ropaloceri) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, I: 138-160, 236-245, 295-305.
- 181 MANN J. - 1870 - Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Raibl in Ober-Kärnten. - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 20: 39-44.
- 184 STEFANELLI P. - 1870 - Di alcuni Lepidotteri appartenenti alla fauna della Toscana - Comunicazione fatta nella prima adunanza pubblica della Società entomologica Italiana, Firenze: 3-12.
- 187 RAGUSA E. - 1871 - Breve escursione entomologica fatta sulle Madonie e ne' boschi di Caronia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, III: 366-380.
- 188 STAUDINGER O. - 1871 - Macrolepidoptera. In: Staudinger O. & Woche M. (Eds.): Catalog der Lepidopteren des Europaischen Faunengebiets - Staudinger & Burdach, Dresden, XXXVIII+426 pp.
- 189 STAUDINGER O. - 1871 - Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands - *Horae societatis entomologicae Rossicae*, VII (1870): 3-304, 3 Tavv.
- 196 VON KALCHBERG, A. - 1872 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Siciliens. I. - *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXIII: 312-320.
- 201 PINCITTORE MAROTT G. - 1872 - Specie nuove per la Lepidottero-fauna della Sicilia - *Atti della Società entomologica italiana*, Firenze: 30-31.
- 204 TACCHETTI C. - 1872-1873 - Materiali per una fauna entomologica del padovano. Parte I. Lepidotteri - *Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali*, Padova, I (1872) (2): 97-126, (3): 145-157; II (1873) (1): 19-23.
- 206 MANN J. - 1873 - Verzeichniss der im Jahre 1872 in der Umgebung von Livorno und Pratovecchio gesammelten Schmetterlinge - *Verhandlungen der k.-k. zool.-ogisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXIII: 117-129.
- 209 PINCITTORE-MAROTT G. - 1873 - Escursioni entomologiche al Bosco della Ficuzza e nei prossimi ex-feudi Marraccia, Catagnano e Rao - (Sicilia) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, V: 180-197.
- 211 BERTOLINI A. - 1874 - Elenco d'insetti italiani trovati nel Trentino - *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano, XVII: 456-457.
- 214 CARRUCCIO A. - 1874 - Contributo allo studio degli insetti del modenese - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VI (1): 69-82.
- 218 CURÒ A. - 1874-1880 - Saggio di un catalogo dei Lepidotteri d'Italia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VI (1874) (1): 3-26; (2): 106-123; (3): 201-217; (4): 315-316; VII (1875) (2): 107-121; (3): 192-201; VIII: (1876) (1): 25-40; (2): 139-162; (3): 269-270; IX (1877) (1): 3-24; (2): 143-165; (3): 252-286; (4): 321-332; X (1878) (1): 113-125; (2): 189-203; (3): 229-243; XI (1879) (1): 49-67; (3): 142-152; XII (1880) (1): 51-92; (2): 111-115; (3): 153-191.
- 221 MILLIERE P. - 1875 - Description de Chenilles et de Lépidoptères inédits d'Europe

- *Annales de la Société entomologique de France*, 5 ser., 11-14, Bulletin entomologique: CLXVII-CLXVIII, Tav. 1.
- 223 RAGUSA E. - 1875 - Gita entomologica all'Isola di Pantelleria - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VII (4): 239-256.
- 225 VON KALCHBERG, A. - 1876 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Sicilien's. III - *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVII: 138-150.
- 229 * TARGIONE TOZZETTI A. - 1876 - Relazione intorno ai lavori della R. Stazione di Entom. Agr. di Firenze per l'anno 1875 - *Annuario del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, LXXXIV: 5, 43.
- 238 STAUDINGER O. - 1877 - Neue Lepidopteren des europäischen Faunengebietes aus meiner Sammlung - *Stettiner entomologische Zeitung*, 38: 175-208.
- 239 WOCKE M. - 1877 - Die Lepidopterenfauna des Stilsfer Jochs in Tirol. Fortsetzung - *Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur*, 54 (1876): 199-208.
- 245 MILLIÈRE P. - 1878 - Lépidoptérologie - *Annales de la Société des Sciences naturelles, Arts et Belles-Arts de Cannes*, VII (3), 24 pp.
- 246 TOGNOLI L. - 1878 - Notizie sopra i Lepidotteri del Modenese e del Reggiano - *Annuario della Società dei Naturalisti*, Modena, XII (III), serie II: 81-146.
- 250 HEYLAERTS F.-J.-M. - 1879 - Descriptions de nouvelles espèces de Psychides - *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXII. Comptes-Rendus des Séances: CXXXVII-CXL.
- 251 HEYLAERTS J.-M. - 1879 - Diagnoses de trois nouvelles espèces de Lépidoptères du genre *Epichnopteryx* Hb. - *Le Naturaliste*, Paris, 1 (2): 3.
- 260 TURATI E. - 1879 - Contribuzione alla fauna Lepidotterologica Lombarda - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XI (3): 153-208.
- 262 FIORI A. - 1880 - Contribuzione allo studio dei lepidotteri del Modenese e del Reggiano - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XII: 192-230.
- 265 MILLIÈRE P. - 1880 - Lépidoptérologie. Sixième fascicule - *Annales de la Société des Sciences naturelles, Arts et Belles-Arts de Cannes*, IX (6), 20 pp.
- 268 SORMANI MORETTI L. - 1880-1881 - Lepidoptera, pp. 120-122. In: La Provincia di Venezia. Fauna - Stab. Tipografico G. Antonelli, Venezia, 438 pp.
- 269 FIORI A. - 1881 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Modenese e del Reggiano. Supplemento alla parte I - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XIII: 132-144.
- 272 HELLER C. - 1881 - Über die Verbreitung der Thierwelt im Tiroler Hochgebirge - *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie des Wissenschaften*. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, 83: 103-175.
- 273 HELLER C. - 1881 - Die alpinen Lepidopteren Tirols - *Bericht des naturwissenschaftlichen-medizinischen Vereines in Innsbruck*, XI (1880/81): 60-162.
- 277 COSTA A. - 1882 - Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche e fatto nella state del 1876 - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, IX (4): 1-63, 1 Tav.
- 278 COSTA A. - 1882 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Prima. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nel settembre 1881 - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, IX (11): 1-41.
- 282 GERHARD B. - 1882 - Lepidopterologisches - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, XXVI (1): 125-128.
- 283 HEYLAERTS F.-J.-M. - 1882 - Descriptions de deux nouvelles espèces de Psychides - *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXVI. Comptes-Rendus des Séances, Sér. III, N. 19: CXXXIX-CXLI.
- 286 STANDFUSS G. - 1882 - *Psyche wockei* m. - *Entomologische Nachrichten*, VIII (23): 322.
- 287 STAUDINGER O. - 1882 - *Plusia beckeri* Stgr., eine südrussische Eule in der höheren Theilen der Abruzzen entdeckt - *Entomologische Nachrichten*, VIII (21): 292-294.
- 288 STEFANELLI F. - 1882 - Nuova forma di *Biston graecarius* Stgr. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XIV (2): 221-222.
- 290 COSTA A. - 1883 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Seconda. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella primavera del 1882 -

- Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, Serie 2°, vol. I (2): 1-109.
- 293 MILLIÈRE P. - 1883 - Notes Lépidoptérologiques - *Il Naturalista Siciliano*, III (2): 33-37.
- 294 MILLIÈRE P. - 1883 - Lépidoptérologie - *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, XXIX: 152-179, Tavv. I-IV.
- 297 STAUDINGER O. - 1883 - Einige neue Lepidopteren Europa's - *Stettiner entomologische Zeitung*, 44 (4-6): 177-186.
- 298 MINÀ-PALUMBO A. - 1883-1884 - Lepidotteri Druofagi - *Il Naturalista Siciliano*, (1883) II (12): 298-302; III (1): 31-32, (2): 54-56, (3): 92-96; (1884) III (4): 120-124, (6): 184-186, (8): 247-248, (10): 298-300, (11): 323-324, (12): 347-348; IV (1-2): 16-20.
- 300 BETTONI E. - 1884 - Prodrumi della faunistica bresciana. Lepidotteri - Typ. Apollonio, Brescia: 1-316.
- 302 CURÒ A. - 1884 - Notizie lepidotterologiche - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XV (4) (1883): 296-298.
- 305 MILLIÈRE P. - 1884 - *Nychiodes lividaria* Hb. var. *ragusaria* Mill. - *Il Naturalista Siciliano*, III (7): 196.
- 306 MILLIÈRE P. - 1884 - Chenilles européennes inédites ou imparfaitement connues et notes lépidoptérologiques - *Il Naturalista Siciliano*, IV (1-2): 7-16.
- 312 STANDFUSS M. - 1884 - Lepidopterologisches - *Stettiner entomologische Zeitung*, 45: 193-209.
- 314 TURATI G. - 1884 - Note Lepidotterologiche sulla Fauna Italiana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XVI (1-2): 68-87.
- 318 COSTA A. - 1885 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Quinta. Risultamento delle ricerche fatte in maggio 1885 - *Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze naturali economiche e tecnologiche di Napoli*, Serie 2°, vol. II (7): 1-24.
- 319 CURÒ A. - 1885 - Saggio di un Catalogo dei Lepidotteri d'Italia. Parte Prima. Rhopalocera. Heterocera (Sphinges, Bombyces) - Tipografia Cenniniana, Firenze, 168 pp. (Ristampa aggiornata).
- 322 MILLIÈRE P. - 1885 - Acidalie nouvelle. Lépidoptères nouveaux et Chenilles inédites pour la faune française - *Annales de la Société entomologique de France*, V: 113-120, Tav. 2°.
- 328 STRUVE O. - 1885 - Notizie Lepidotterologiche Siciliane - *Il Naturalista Siciliano*, V (3): 49-52.
- 331 COSTA A. - 1886 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Sesta. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella state del 1885 - *Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze naturali economiche e tecnologiche di Napoli*, Serie 2°, vol. II (8): 1-40.
- 334 SPEYER A. - 1886 - Ein Beitrag zur Kenntniss der Psychiden mit spiralgig gewundenen Raupengehäusen - *Stettiner entomologische Zeitung*, 47: 325-350.
- 337 FAILLA-TEDALDI L. - 1887 - Escursione entomologica all'Isola di Lampedusa - *Il Naturalista Siciliano*, VI (4-5): 53-56, (6): 69-73; (7): 102-104; (9): 157-162.
- 343 MINÀ-PALUMBO F., FAILLA-TEDALDI L. - 1887-1889 - Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia - *Il Naturalista Siciliano*, (1887) VI (12): 229-236; (1887) VII (11): 10-21, (2): 46-53, (3): 65-72; (1888) VII (4): 81-87, (6): 133-139, (7): 153-156, (9): 201-205, (10-11): 225-233, (12): 269-272; (1888) VIII (1): 1-10, (2): 29-36, (3): 57-62; (1889) VIII (4): 81-89, (5): 105-115, (6): 129-140, (7): 153-164, (8): 181-194, (9): 200-202.
- 344 CALBERLA H. - 1887-1890 - Die Macrolepidopterenfauna der Römischen Campagna und der angrenzenden Provinzen Mittelitaliens - *Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden*, 4 (1887): 119-158; 5 (1888): 220-272; 6 (1890): 47-94.
- 346 KALCHBERG A. - 1888 - Lepidotterologia siciliana - *Il Naturalista Siciliano*, VII (12): 267-268.
- 348 PÜNGELER R. - 1888 - Einige neuer europäische Spanner - *Stettiner entomologische Zeitung*, 49 (10-12): 348-351.
- 355 CURÒ A. - 1889 - Aggiunte alla prima parte del Saggio di un catalogo dei Lepidotteri d'Italia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXI (1): 77-85.

- 356 DÜRCK H. - 1889 - Macrolepidopteren-Ausbeute auf dem Stilsferjoch im Sommer 1888 - *Societas entomologica*, IV (2): 18-19, (4): 31, (5): 41-42, (6): 48-49, (7): 58-59.
- 357 RAGUSA E. - 1889 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, VIII (10-11): 221-229; (12): 257-258.
- 359 CASAGRANDE D., MANZONE F. - 1890 - Contributo alla Fauna entomologica italiana. Lepidotteri della provincia di Roma - *Lo Spallanzani*, 28: 274-306.
- 360 FAILLA-TEDALDI L. - 1890 - Contribuzioni alla fauna lepidotterologica della Sicilia. Descrizione di alcune nuove specie - *Il Naturalista Siciliano*, X (2-3): 25-31.
- 361 GIANELLI G. - 1890 - Osservazioni ed aggiunte al Catalogo dei Lepidotteri del Piemonte di Vittore Ghiliani coll'indicazione dei principali bruchi che danneggiano i prodotti agricoli - *Annali della R. Accademia di agricoltura di Torino*, XXXIII: 183-207.
- 367 MASSALONGO O. - 1891 - Prospetto ragionato degli Insetti della Provincia di Verona - Stab. Tipo-Lit. G. Franchini, Verona, 386 pp.
- 375 NORRIS F.B. - 1892 - Notes on Rhopalocera from Italy - *The Entomologist*, XXV: 239-241, 261-267.
- 377 POZZI L. - 1892 - Note Lepidotterologiche - *Atti della Società dei Naturalisti*, Modena, Ser. III, Vol. XI, Anno XXVI: 1-11.
- 382 STAUDINGER O. - 1892 - Lepidopteren aus Tunis - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, V: 277-300.
- 385 SPADA L. - 1892-1893 - Contribuzione alla Fauna marhegiana. I Lepidotteri finora trovati nel territorio di Osimo - *Il Naturalista Siciliano*, (1892) XII (3): 58-63; (1893) XII (4): 90-95, (5): 109-114, (6): 133-143, 7-8): 184-193, (9): 216-223, (10): 249-254.
- 387 RAGUSA E. - 1893 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, XII (9): 206-207.
- 390 REBEL H. - 1893 - Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Südtirols, insbesondere der Umgebung Bozens - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLII (4): 509-536.
- 397 LEMANN F.C. - 1896 - Supplementary notes on *Erebia melas* - *The Entomologist's Monthly Magazine*, 2° ser., II (XXXII): 4.
- 398 LEMANN F.C. - 1896 - Reminiscences of the Tyrol - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, VII (9): 221-224.
- 402 OBERTHÜR C. - 1896 - Notes on *Erebia melas* - *The Entomologist's Monthly Magazine*, 2° ser., II (XXXII): 1-3.
- 408 FOUNTAINE M.E. - 1897 - Notes on the Butterflies of Sicily - *The Entomologist*, XXX (404): 4-11.
- 408 bis HIRSCHKE H. - 1897 - Sammelreise auf das Stilsferjoch. In: Bericht der Sektion für Lepidoptero-logie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLVII: 641.
- 410 METZGER A. - 1898 - Macrolepidopterenfauna von Raibl in Ober-Kärnten und Preth in Istrien - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereins*, VIII (1997): 31-45.
- 421 DEL GUERCIO G. - 1899 - Catalogo della mostra di animali diversi, di parti di piante o prodotti guasti composta di saggi delle collezioni della R. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze e inviata alla Esposizione nazionale generale di Torino nell'anno 1898. Ord. Lepidoptera - Firenze, Tip. M. Ricci: XXII-XXXII.
- 422 FUCHS A. - 1899 - Macrolepidopteren der Loreley-Gegend und verwandte Formen - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, 52: 117-158.
- 424 REBEL H. - 1899 - Zweiter Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Südtirols - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLIX (2/3): 158-185, Taf. IV.
- 426 TUTT J.W. - 1899 - Contributions to the Fauna of Piedmont - The Butterflies of Pre St. Didier - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XI (9): 227-230.
- 437 STEFANELLI P. - 1900 - Nuovo Catalogo illustrativo dei Lepidotteri Ropaloceri della Toscana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 32: 156-191, 325-374, 381-396.

- 441 FUCHS A. - 1901 - Neue Geometriden der Genera *Acidalia* und *Eupithecia* aus Sicilien - *Stettiner entomologische Zeitung*, 62: 119-126.
- 444 GALVAGNI E. - 1901 - Eine neue lokalform vom Biston *Hirtaria* Cl. istriana f. nov. und *Argynnis* *Pales* ab. *Napaea* Hb. - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LI (8): 625-626.
- 446 NEUSTETTER H. - 1901 - Ein lepidopterologischer Ausflug in die Euganaeen u. nach Battaglia in Ober-Italien - *Jaresbericht des wiener entomologischen Vereines 1900*, XI: 87-102.
- 447 PREISSECKER F. - 1901 - Lepidopteren von Raibl und Spitz. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LI (8): 625.
- 448 STAUDINGER O., REBEL H. - 1901 - Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. III Ed. I. Theil: Famil. Papilionidae-Hepialidae - R. Friedländer et Sohn, Berlin, XXXII+411 pp.
- 452 HABICH O. - 1902 - Ueber Lepidopteren aus Ratzes. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LII: 12-13.
- 453 LOWE F.E. - 1902 - Collecting Lepidoptera in 1902 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XIV: 330-334.
- 459 CANNAVIELLO E. - 1902-1904 - Osservazioni sulle "Phalaenae" dell'Italia meridionale - *Rivista italiana di Scienze Naturali*, XVII (1902) (11-12): 149-153, XXIII (1903) (1-2): 5-11, (5-6): 63-66, (7-8): 91-99, XXIV (1904) (1-2): 16-21.
- 463 FUCHS A. - 1903 - *Stilbia insularis* n. sp. - *Societas entomologica*, XVIII (2): 9-10.
- 470 TURATI E. - 1903 - Contribuzioni alla fauna dei Lepidotteri italiani. Note critiche, biologiche e morfologiche - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, XLII: 17-44.
- 476 PERLINI R. - 1903-1904 - Elenco dei Lepidotteri propri soltanto all'Italia - *Rivista italiana di Scienze Naturali*, XXXIII (1903) (11-12): 129-138, XXXIV (1904) (1-2): 1-5, (5-6): 65-67, (7-8): 112-114, (8-9): 117-118, (9-10): 118-119.
- 487 QUAJAT E. - 1904 - Dei bozzoli più pregevoli che preparano i lepidotteri setiferi - Fratelli Drucker Ed., Padova-Verona, 100 pp.
- 488 RAGUSA E. - 1904 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (1): 18-20, (2-3): 42, 108-115, 141-143.
- 497 VERITY R. - 1904 - Lepidotteri. In: Adunanza del 5. Giugno 1904 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 36: 11-12.
- 501 COSTANTINI A. - 1905 - Materiali per la fauna entomologica del Modenese e del Reggiano - *Rivista Italiana di Scienze Naturali*, Siena, XXV (1-2): 15-18, (5-6): 61-66.
- 505 PERLINI R. - 1905 - Forme di Lepidotteri esclusivamente italiane - *Istituto Italiano d'Arti Grafiche*, Bergamo, 78 pp., 6 Tav.
- 506 RAGUSA E. - 1905 - Catalogo dei Lepidotteri di Sicilia esistenti nella collezione di Enrico Ragusa - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (7-8): 145-164; XVIII (1): 10-24.
- 515 TURATI E. - 1905 - Alcune nuove forme di Lepidotteri. I - *Il Naturalista Siciliano*, XVIII (2-3): 25-48.
- 517 VERITY R. - 1905 - Elenco dei Lepidotteri raccolti sul litorale del Lucchese (Forte dei Marmi) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVI (4) (1904): 123-170.
- 518 VERITY R. - 1905 - Elenco dei Lepidotteri raccolti nell'Appennino Pistoiese (700 metri) (15 Luglio - 3 Settembre 1903) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVI (1904): 58-93.
- 525 COSTANTINI A. - 1906 - Materiali per la fauna entomologica del Modenese e del Reggiano - *Rivista Italiana di Scienze Naturali*, Siena, XXV: 135-138.
- 530 PREISSECKER F. - 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (3): 85-88.
- 534 ROCCI U. - 1906 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. I. Note sui Lepidotteri dei dintorni di Torino - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVIII (1): 52-79.
- 550 PERLINI R. - 1907 - Lepidotteri della Lombardia. Parte prima - *Atti dell'Ateneo di*

- Scienze, Lettere ed Arti in Bergamo*, XIX (1903-1906): 1-86, 1 Tav., 1 carta.
- 553 TURATI E. - 1907 - Nuove forme di Lepidotteri. II - *Il Naturalista Siciliano*, XX (1, 2, 3): 1-48.
- 554 VERITY R. - 1907 - Elenco dei Lepidotteri della Vallombrosa (Appennino Toscano) (800-900 metri) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVIII (1906) (1-2): 20-51.
- 562 FRUHSTORFER H. - 1908 - Neue palaeäarktische Satyriden - *Entomologische Zeitschrift, Stuttgart*, XXII: 93.
- 566 HELLWEGER M. - 1908 - Über die Zusammensetzung und den vermutlichen Ursprung der tirolischen Schmetterlingsfauna - *XXXIII. Jahresberichte des fürstbischöflichen Privat-Gymnasium am Seminarium Vicentinum in Brixen a. E.*: 1-52.
- 569 KOCH A. - 1908 - Sammlungs-Verzeichnis, Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europäische Gross-Schmetterlinge - Ernst A. Böttcher Verlag, Berlin, 100 pp.
- 581 SPULER A. - 1908 - Die Schmetterlinge Europas, vol. I - Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 385 pp.
- 588 BROWN H., - 1909 - Moeurs et métamorphoses d'*Agrotis constanti* Millière (Lép. Noct.) - *Annales de la Société entomologique de France*, LXXVIII: 1-4, Tav. 1.
- 592 DANNEHL F. - 1909 - *Hemerophila serraria* Costa und ihre Stände - *Entomologische Zeitschrift*, XXIII (16): 75-77.
- 602 * FRUHSTORFER H. - 1909 - Sono descritte *Erebia ceto* ssp. *cetra*, *E. aethiops* ssp. *derufata* - *Societas entomologica*, XXIV: 124, 125, 126, 223.
- 609 MAYER L. - 1909 - Ein Sammelausflug nach Sizilien - *Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark*, 45 (1908), Sitzungsberichte: 455-459.
- 611 OBERTHÜR C. - 1909 - Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères - *Études de Lépidopterologie Comparée*, III (VI): 101-413, Pl. XI, XVI-XX, XXIII-XXVI.
- 616 ROSTAGNO F., ZAPPELLONI L. - 1909 - Lepidoptera faunae romanae. Nymphalidae. Libytheidae. Erycinidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, X: 471-493.
- 622 TURATI E. - 1909 - Nuove forme di Lepidotteri e note critiche III - *Il Naturalista Siciliano*, XXI, N. S. Vol. I (1-8): 1-133.
- 629 COSTANTINI A. - 1909-1910 - Lepidotteri raccolti nel 1908 da A. Costantini nel Modenese - *Estratto dal Bollettino dei Naturalisti (1909), e dalla Rivista italiana di Scienze naturali*, Siena, (1910), 16 pp.
- 630 PIONNEAU P. - 1909-1911 - Liste d'Espèces et Variétés de Lépidoptères Recueillis en Sicile et Sardaigne -II - Microlépidoptéra - *L'Echange, Revue Linnéenne*: 25 (1909): 184, 187-188; 26 (1910): 7-8, 37-38, 43-44, 55-56, 84-85, 96; 27 (1911): 102-103, 110-111, 116-117.
- 631 CULOT J. - 1909-1913 - Noctuelles et Géométrés d'Europe. Première Partie. Noctuelle. Vol. I. - Imp. Oberthür, Rennes-Paris. Reprint, Ed. Apollo Books, Ristampa 1986, 220 pp., tavv. 1-38.
- 633 BANG-HAAS A. - 1910 - Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, 24 (3): 27-51, Taf. III-IV.
- 635 BARRETT J.P. - 1910 - The Butterflies of Sicily - *Proceedings of the South London Entomological and Natural History Society*, 9 pp.
- 637 * DIETZE K. - 1910 - Biologie der Eupitheciiden. Erster Teil - Friedländer & Sohn, Berlin.
- 654 * MARCHI G. - 1910 - I Ropaloceri del Trentino - Società degli Alpinisti Tridentini, Trento.
- 658 OBERTHÜR C. - 1910 - Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères (Suite) - *Études de Lépidopterologie comparée*, IV: 15-417.
- 660 PERLINI R. - 1910 - Contribuzioni alla fauna dei Lepidotteri italiani. Alcune rare specie rinvenute nel Monferrato - *Rivista italiana di Scienze Naturali*, Siena, XXX (7): 97-105.
- 664 ROSTAGNO F., ZAPPELLONI L. - 1910 - Lepidoptera faunae romanae. Lycaenidae. Hesperiiidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, XI (1910): 333-350.

- 682 COURVOISIER L.G. - 1910-1911 - Entdeckungsreisen und kritische Spaziergänge ins Gebiet der Lycaeniden - *Entomologische Zeitschrift*, Stuttgart XXIV (1910) (12): 59-60, (13): 65-67, (14): 70-71, (16): 81-82, (17): 88-89, (18): 92-94, (19): 99-101, (20): 106-108, (21): 112, (23): 125-127, (24): 131-132, (26): 141-142, (27): 147-149, (28): 156, (31): 167-170, (32): 175-177, (33): 181-182, (34): 185-188, (35): 190-192, (36): 196-199, (37): 201-204, (38): 205-209, (39): 210-214; Frankfurt a. M. XXIV (1911) (40): 227-228, (41): 230-231, (42): 233-236, (43): 237-238, (44): 241-242, (45): 245-247, (46): 249-250, (47): 253-255, (48): 257-259, (49): 261-263, (50): 265-266, (51/52): 269-270; XXV (1): 2-7, (2): 9-11, (3): 13-17, (4): 22-23.
- 683 JORDAN K., JANET A., SEITZ A., STRAND E., DENSO P., GRÜNDBERG K., WARREN W., BARTEL M., PFITZNER R., ROTHSCHILD W. - 1910-1912 - The Palearctic Bombyces & Sphinges - in: Seitz A., *The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna - Vol. 2 - Stuttgart, XXX pp.*
- 686 COSTANTINI A. - 1911 - *Hylophila fiorii* n. sp. (Lepidoptera) - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie IV, Vol. XIII, Anno XLIV: 81-84, figg. 1-4.
- 687 COSTANTINI A. - 1911 - Caccie ed osservazioni lepidotterologiche fatte nel 1907 a Montegibbio (Prov. Modena - m. 403 s./m.). Particolare contributo alla Fauna di M. Gibbio e valli circconvicine - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie IV, vol. XII, Anno XLIV: 1-16.
- 688 COSTANTINI A. - 1911 - Description de quelques Macrolépidoptères nouveaux ou peu connus et notes faunistiques - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (45): 247.
- 708 TURATI E. - 1911 - Lépidoptères nouveaux ou peu connus - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 16 (14): 287-295.
- 711 TURATI E. - 1911 - Lepidoptera aus Sardinien - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, VII (7-8): 205-213.
- 712 TURATI E. - 1911 - Lepidotteri del Museo Zoologico della R. Università di Napoli. Descrizioni di forme nuove e note critiche - *Annuario del Museo Zoologico della R. Università di Napoli*, (N. S.) III (18): 1-31.
- 714 TURATI E., VERITY R. - 1911 - Faunula Valderiensis nell'Alta Valle del Gesso (Alpi Marittime). Materiali per una Faunula lepidotterologica della Valderia. Rhopalocera - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLII: 170-265. (1910).
- 715 VERITY R. - 1911 - Alcuni Lepidotteri inediti o non ancora figurati - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLII (1910): 268-281.
- 736 ROCCI U. - 1912 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. Note ed Osservazioni. I. - *Atti Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXII (1911) (1): 153-221.
- 741 SCHULZE P. - 1912 - *Drepana lacertinaria* L. und ihre Formen - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, LVII: 113-120.
- 745 TURATI E. - 1912 - New Species and new Forms of Lepidoptera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXIV (12): 303-306.
- 747 TURATI E., VERITY R. - 1912 - Faunula Valderiensis nell'Alta Valle del Gesso (Alpi Marittime). Heterocera - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLIII (1911): 168-233.
- 753 PROUT L.B. - 1912-1920 - Geometridae - in Seitz A.: *The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna - Vol. 4 - Stuttgart*, 479 pp.
- 758 KAMMEL J.F. - 1913 - Sammelergebnisse auf den Hochstrassen Tirols - *Entomologische Zeitschrift*, XXVI (40): 157-158, (41): 161-162, (42): 166-167.
- 768 PEARSON D.H. - 1913 - Tyrol in 1913 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXV (11): 280-282.
- 780 TURATI E. - 1913 - Une nouvelle *Caradrina* (Lep.) de Sardaigne - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 18 (16): 406-409.
- 781 TURATI E. - 1913 - Un Record Entomologico. Materiali per una faunula dei Lepidotteri della Sardegna - *Atti Società italiana di Scienze Naturali*, Milano, LI (1912) (3-4): 265-365.
- 782 TURATI E. - 1913 - New Species and new Forms of Lepidoptera from Sardinia - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXV (1): 16-18.
- 797 ROCCI U. - 1914 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. 2a. Note ed Osservazioni. III - *Atti Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXIV (1913) (2): 131-216.

- 807 TURATI E. - 1914 - Contribuzioni alla Fauna d'Italia e descrizione di specie e forme nuove di Lepidotteri. I. Lepidotteri della Valcamonica. II. Faunula dei Monti Aurunci e delle Mainarde (Lazio Meridionale) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LIII (1914): 468-619.
- 809 VERITY R. - 1914 - Le "Hesperiae" del gruppo dell' "alveus" Hüb. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLV (1-4) (1913): 155-162.
- 812 STAUDER H. - 1914-1916 - Systematische Verzeichnis der von mir 1900 bis 1906 in Südtirol erbeuten Makrolepidopteren - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 8 (1914/15) (30): 168-169, (32): 177-178, (33): 183-185, (34): 188, (35): 197-198, (36): 204; 9 (1915/16) (1): 3-4, (2): 8, (3): 16.
- 825 STERTZ O. - 1915 - Mitteilungen über palaearktische Heteroceren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXIX: 123-132.
- 828 VERITY R. - 1915 - Contributo allo studio della variazione nei Lepidotteri tratto principalmente da materiale di Toscana, delle Marche e di Calabria - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLV (1913): 203-238.
- 830 VERITY R. - 1915 - Contributo alle ricerche sull'epoca della comparsa dei Lepidotteri, allo stato di completo sviluppo - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLVI: 109-127, (1914).
- 832 RAGUSA E. - 1915-1916 - Elenco dei Lepidotteri di Sicilia - *Il Naturalista Siciliano*, XXIII, N. Serie, Vol. III (1-6): 27-61, (1915): 144-178 (1919).
- 834 COSTANTINI A. - 1916 - Alcune nuove forme di lepidotteri emiliani - *Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena* - Serie V, vol. III (XLIX): 14-18.
- 839 FRUHSTORFER H. - 1916 - *Erebia Alecto Rediviva* - *Archiv für Naturgeschichte*, 82, Abt. A, 2. Heft: 7: 121-169, Taf. I-II.
- 841 MOLA P. - 1916 - Catalogo della raccolta delle piante e degli animali esistenti nella regione di Bosa - Tipografia Pietro Valdès, Cagliari, 45 pp.
- 842 OBERTHÜR C. - 1916 - Faune de Lépidoptères de la Barbarie (Partie II) - *Études de Lépidoptérologie Comparée*, Rennes, XII (IV): 179-387.
- 863 REBEL H. - 1917 - Mitteilungen über Psychiden. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVII (5/6): (133)-(137).
- 869 TURATI E. - 1917 - Revisione delle *Syntomis* paleartide a doppio cingolo giallo, e saggio di una classificazione delle varie specie e forme - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVI: 179-232.
- 874 CULOT J. - 1917-1919 - Noctuelles et Géométrés d'Europe. Deuxième Partie. Géométrés. Vol. III - Imp. Oberthür, Rennes-Paris. Reprint, Ed. Apollo Books, Ristampa 1987, 269 pp, tavv. 1-37.
- 876 FRUHSTORFER H. - 1918 - Monographische Uebersicht alter und neuer *Erebia*-Formen - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXXI (1917) (3/4): 83-110.
- 886 MOLA P. - 1919 - Flora e Lepidotterofauna sarda (Regione di Bosa) - *Tip. Satta, Sassari*, 69 pp.
- 887 REBEL H. - 1919 - Zur Kenntnis palaearktischer Talaeporiiden - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXXII (1918) (3-4): 95-112.
- 890 ROSTAGNO F. - 1919 - Lepidoptera faunae romanae. Noctuidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana, Ser. IV, I (1-2): 29-45.*
- 892 SCHAWERDA K. - 1919 - Eine neue Makrolepidopterenart. *Chesias angeri* Schawerda - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, IV: 24-25.
- 893 TURATI E. - 1919 - A 1000 metri sull'Appennino Modenese. Note di lepidotterologia e descrizione di tre nuove specie di micri - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVIII: 147-187.
- 894 TURATI E. - 1919 - Nuove forme di Lepidotteri. Correzioni e note critiche. IV - *Il Naturalista Siciliano*, XXIII (7-12): 203-368, Tavv. I-IV.
- 895 VERITY R. - 1919 - Della schiusura dei Grypocera e dei Rhopalocera europei in rapporto all'altitudine e alla latitudine - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVIII: 289-303.
- 900 ASHBY E.B. - 1919-1920 - Notes on Entomology in France and Italy in 1918 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXI (1919): 111-115, 130-134, 170-173, 186-188, 209-210, 223-226; XXXII (1920): 14-17.

- 902 VERITY R. - 1919-1922 - Seasonal polymorphism and races of some European Grypocera and Rhopalocera & Additional Notes - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXI (1919) (2): 27-31, (3): 43-48, (5): 87-89, 121-129, 178-184, 193-201; XXXII (1920): (1): 3-8, (7-8): 140-152; XXXIII (1921) (10): 170-176, (11): 190-193, 210-214; XXXIV (1922) (1): 12-15, (4): 68-73, (5): 89-93, (7-8): 124-142.
- 910 GRIBODO G. - 1920 - I "Rincoti" ed i "Lepidotteri" delle Oasi xerotropiche di Val di Susa - *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, LV: 329-344.
- 921 SIMES J.A. - 1920 - Notes on the Lepidoptera of Brindisi - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 231-236.
- 925 STAUDER H. - 1920 - Neue mediterrane Geometridae - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, XIV (5): 34-39.
- 935 STAUDER H. - 1920-1925 - Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro Adriatica) - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, XV (1920) (10/12): 201-220; XVI (1921) (1/2): 16-23, (3/4): 43-49, (5/6): 101-108, (7/8): 143-153, (9/10): 165-176, (11/12): 219-224; XVII (1922) (1/2): 14-21, (3/4): 58-64, (5/6): 83-92, (7/8): 135-147, (9/12): 165-176; XVIII (1923) (1/2): 10-18, (3/4): 58-68, (5/7): 106-114, (8/9): 187-202, (10/11): 253-267, (12): 317-327; XX (1925) (8): 191-226; XXI (1926) (8/9): 179-190, (10): 223-238; XXII (1927): 30-45; 1 Carta, 3 Tavv., 26 figg.
- 945 STAUDER H. - 1921 - Neues aus Unteritalien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, 35: 26-31.
- 947 STAUDER H. - 1921 - *Acasis Mariae* Stdr. species nova - *Societas Entomologica*, 36 (8): 29-30.
- 962 COSTANTINI A. - 1922 - Novae aut subnovae species Lepidopterorum - *Atti Società Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, vol. VI, anno LII (1921): 78-79.
- 968 LE CERF F. - 1922 - Troisième Contribution à l'étude des Aegeriidae. Description d'Espèces et Variétés nouvelles - In: *Oberthür Ch., Études de Lépidoptérologie Comparée*, Rennes, 19 (1re Partie): 17-39, Pl. DXXXIX-DXL.
- 970 REBEL H. - 1922 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: *Bericht der Sektion für Lepidopterologie - Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXII: (18).
- 973 SCHAWERDA S. - 1922 - *Larentia Erichi* spec. nova - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 7 (3/4): 9.
- 982 WEHRLI E. - 1922 - Ueber neue schweizerische und zentralasiatische *Gnophos*-Arten und mikroskopische Bearbeitung einzelner Gruppen der Gattung - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXXVI (1/2): 1-29, Taf. I-II.
- 983 COSTANTINI A. - 1922-1923 - Lepidoptera pro fauna italica nova, additis specierum formarumque novarum descriptionibus - *Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde*, II (11) (1922): 97-101; II (12) (1923): 105-107.
- 990 LEONARDI G. - 1923 - Elenco delle specie di Insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia fino all'anno 1911. Parte II. Lepidotteri - *Tip. Della Torre*, Portici: 81-301.
- 990 bis OBERTHÜR C., - 1923 - Révision iconographique des Espèces de Phalénites (Geometra, Linné) Enumérées et décrites par Achille Guenée, dans les Volumes IX et X du *Species général des Lépidoptères*, publiés à Paris, chez l'éditeur Roret en 1857 - *Études de Lépidopterologie Comparée*, Rennes, XX (IV): 214-283, Pl. CCCLXXXII-CDI, Rennes.
- 991 OBERTHÜR C., HOULBERT C. - 1923 - Contribution à l'étude des Melanarginae: Première partie. Les Melanarginae thyrréno-iberiques. Deuxième partie. Description et variation des Espèces du genre *Melanargia*. Troisième partie. Distribution géographique des Melanargia - *Études de Lépidoptérologie Comparée*, XXI (1-2): 6-18, 19-75, 76-82.
- 992 RAGUSA E. - 1923 - Note Lepidotterologica siciliane - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LV (2): 17-22.
- 993 RAGUSA E. - 1923 - Le Aegeridae (Sesiidae) della Sicilia - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XVI (1922): 211-220.
- 1004 TURATI E. - 1923 - Cinque anni di ricerche nell'Appennino modenese (Note di Lepidotterologia). Elenco dei Lepidotteri raccolti e note critiche descrittive -

- Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LXII: 4-74.
- 1007 WAGNER F. - 1923 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der Provinz Udine (Ital. sept. or.) nebst kritischen Bemerkungen und Beschreibung einiger neuer Formen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 8 (1-4): 14-26, (5-6): 31-44, (7-8): 51-54.
- 1008 WEHRLI E. - 1923 - Neue Psychiden - *Societas Entomologica*, 38 (7): 25-26.
- 1010 ZANGHERI P. - 1923 - Fauna di Romagna. Lepidotteri (Prima contribuzione) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, II: 13-49.
- 1013 STAUDER H. - 1923-1924 - Lepidopteren aus Unteritalien. I - *Societas Entomologica*, 38 (1923): 5-7, 10-11, 14-16, 19-20, 23-24, 27-28, 30-32, 35-36, 37-40, 43-44, 46-48; 39 (1924): 3-4, 7-8, 10-12, 15-16, 19-20, 23-24, 26-28, 29-31, 34-35, 38-39.
- 1024 SCHAWERDA K. - 1924 - Faunula Dolomitana - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 14 (6-12): 73-119.
- 1025 SCHWINGENSCHUSS L. - 1924 - Uebersicht über die Formen der Glaucinarina Gruppe der Geometridengattung Gnophos. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIII (1923): (84)-(87).
- 1031 WEHRLI E. - 1924 - Nice-St. Martin Vésube-Digne. Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Alpes Maritimes und der Basses Alpes - *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"*, 38 (1): 50-57, (2/3): 59-98, Taf. I.
- 1038 KITSCHOLT R. - 1925 - Zusammenstellung der bisher in dem ehemaligen Gebiete von Südtirol beobachteten Grossschmetterlinge - Im Eigenverlage des Verfassers, Wien, XVII + 421 pp.
- 1045 SCHAWERDA K. - 1925 - Neue und interessante Lepidopterenformen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, 10: 44-48.
- 1050 VERITY R. - 1925 - New races and forms of Palaearctic Grypocera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37: 41-44, 54-57, 72-76.
- 1051 VERITY R. - 1925 - A Systematic Index of the Races of Palaearctic Rhopalocera described by H. Fruhstorfer - *Archiv für Naturgeschichte*, XCI (A) 9: 102-120.
- 1052 WARREN B.C.S. - 1925 - Some Observations on Dr. R. Verity's recent Article on Palaearctic Grypocera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37: 128-131.
- 1052 bis VERITY R. - 1925-1926 - Remarks on the evolution of the Zygaenidae and on an attempt to analyze and classify the variations of *Z. lonicerae* Scheven, and of *Z. trifolii*, Esp., and other subspecies - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37 (1925): 101-104, 118-121, 135-138, 154-158; 38 (1926): 9-12, 22-26, 56-62, 69-74.
- 1053 DANNEHL F. - 1925-1929 - Beiträge zur Lepidopteren-fauna Südtirols - *Entomologische Zeitschrift*, XXXIX-XXXXIII: 233 pp.
- 1060 CARRARA G. - 1926 - I Macrolepidotteri del territorio di Trieste. In appendice: Elenco dei Macrolepidotteri raccolti nel Territorio di Trieste da F.A. Vogel - *Atti del Museo Civico di Storia Naturale Trieste*, XI (Vol. I della III Serie, parte prima): 63-116.
- 1080 VERITY R. - 1926-1928 - *Zygaenae*, Grypocera and Rhopalocera of the Cottian Alps compared with other races - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 38 (1926): 101-106, 120-126, 170-176; 39 (1927): 122-126, 154-157, 172-175; 40 (1928): 142-144, 160-163.
- 1081 BELLING H. - 1927 - Auf dem Bummel und dem Schmetterlingsfang in den Dolomiten Südtirols - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 21 (9): 65-67, (10): 73-75, (11): 81-84, (12): 89-93, (14): 118-120, (16): 121-123, (17): 129-130, (18): 137-140, (19): 147-150, (20): 155-156, (21): 163-165.
- 1083 COOKE B.H. - 1927 - Heterocera in the South of France and Southern Tyrol, 1925-6 - *The Entomologist*, LX, n. 772: 202-206, n. 773: 227-231.
- 1085 DANNEHL F. - 1927 - Sammelreise nach Mittelitalien 1926 und ihre Ergebnisse - *Lepidopterologische Rundschau*, 1: 11-12, 26-28, 35-37, 46-48.
- 1111 ROCCI U. - 1928 - Forme nuove di *Coenonympha oedipus* F. (Lep.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, LX (4): 51-56.
- 1122 VERITY R. - 1928 - Races paléarctiques de Grypocères et de Rhopalocères à di-

- stinger et homonymes à remplacer (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIII: 140-144.
- 1124 VERITY R. - 1928 - An Essay on the Origin of the Geographical Variations of the Rhopalocera in Europe exemplified by *Melitaea aurinia*, Rott. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XL (3): 41-45, (6): 86-91, (7/8): 97-101.
- 1125 SCHAWERDA S. - 1928-1929 - Meine vierte Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 13 (1928): 111-116, 14 (1929) (1): 9-10, (2): 28-30, (6): 57-61.
- 1131 MARIANI M. - 1929 - Biologia di *Crocallis Boisduvalaria* Luc. - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XXX (1927-29): 185-193.
- 1139 SOHN-RETHEL O. - 1929 - Beiträge zur Heteroceren-Fauna Italiens - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, 43 (1): 1-23.
- 1143 STAUDER H. - 1929 - *Cidaria primaria* Stauder, nova species - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, 23 (4): 45-52.
- 1161 BUONOCORE A. - 1930 - Animali nocivi, pronubi ed utili ai tabacchi - Regio Istituto Sperimentale per la coltivazione dei tabacchi "Leonardo Angeloni", Scafati, 289 pp.
- 1169 MELIS A. - 1930 - Contribuzione alla conoscenza degli insetti dannosi alle piante agrarie e forestali della Sardegna - *Redia*, Firenze, 18: 1-120.
- 1178 STAUDER H. - 1930 - *Omia banghaasi* Stauder - nova species - *Entomologische Zeitschrift*, XXXIV (1): 2-9.
- 1184 HARTIG F. - 1930-1931 - Note di Lepidotterologia. Nuove aggiunte alla Fauna Lepidotterologica della Venezia Tridentina - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XI (3) (1930): 231-252; XII (1) (1931): 3-36.
- 1188 DRAUDT M. - 1931 - Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Palluperina* Hmps. und Beschreibung einer neuen Art - *Entomologische Rundschau*, 48 (12): 125-132, Tavv. 1-3.
- 1193 HEMMING A.F. - 1931 - Revision of the genus *Iolana*, Bethune-Baker (Lepidoptera, Lycaenidae) - *The Transactions of the Entomological Society of London*, 79 (II): 323-333, tav. XI.
- 1198 ROCCI U. - 1931 - Osservazioni Lepidotterologiche - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (6-7): 90-98.
- 1203 VERITY R. - 1931 - Distinzione, nomenclatura e nuove località italiane delle *Gegenes nostradamus* F. e *pumilio* Hoffm. - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (6-7): 106-112.
- 1206 WIMMERS C. - 1931 - Aus Lepidopteren-Fauna Italiens (Apulien) - *Entomologische Zeitschrift*, 45: 94-97.
- 1207 CORTI A., DRAUDT M. - 1931-1938 - Phalaenae, Noctuidiform Moths - in Seitz: *The Macrolepidoptera of the World*. Supplement to vol. 3 - Alfred Kern Verlag, Stuttgart, 333 pp., 26 tavv.
- 1215 PRAVIEL G. - 1932 - Hétérocères peu répandus ou nouveaux de France (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXVII: 260-261.
- 1229 BEURET H. - 1933 - *Albulina orbitolus* 1798 et *Agriades glandon* 1798 (Lycaenidae) - *Lambillionea*, XXXIII: 134-146.
- 1231 DANNEHL F. - 1933 - Neues aus meiner Sammlung - *Entomologische Zeitschrift*, XXXXVI: (22): 229-232, (23): 244-247, (24): 259-260; XXXXVII: (2): 19-20, (3): 25-26, (4): 32-33, (10): 81-82, (11): 87-88, (13): 105-106, (15): 123-124, (16): 139-140, (17): 146-147.
- 1233 DRAUDT M. - 1933 - Neue Heteroceren des paläarktischen Faunengebietes - *Entomologische Rundschau*, 50 (12): 157-160, (13): 167-169, (14): 186-188.
- 1235 FAGGIOLI D. - 1933 - Elenco degli Insetti più interessanti raccolti in Italia ed entrati a far parte delle collezioni del R. Istituto di Entomologia di Bologna. I - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VI: 7-24.
- 1238 GRANDI L. - 1933 - Raccolta di Lepidotteri Bresciani - *Commentari dell'Ateneo di Brescia* 261-264.
- 1243 ROCCI U. - 1933 - *Leucania (Sideridis) zae* Dup. (Lepid. - Noct.). In: Repertorio di notizie entomologiche. 4 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXV (1): 33-34.
- 1246 SAMOGGIA A. - 1933 - Reperti morfologici e biologici sul *Trochilium tipuliforme*

- Clerck (Lepidoptera-Aegeriidae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VI: 131-150.
- 1249 VERITY R. - 1933 - Des variations géographiques et saisonnières du *Boloria dia* L. (Lep. Nymphalidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXVIII: 74-77.
- 1260 BYTINSKI-SALZ H. - 1934 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Sardinien - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 28 (5): 41-47, 56-62; (9): 89-94; (10): 97-106, 133-137; (14): 165-169, 182-185, 213-216.
- 1267 REBEL H. - 1934 - Eine neue Geometridae aus den Südalpen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 19 (11/12): 69-71.
- 1274 PROUT L.B., WEHRLI E. - 1934-1954 - Die Spanner des Palaearktischen Faunengebietes - in: A. Seitz, Die Gross-schmetterlinge der Erde - Supplement zu Band 4 - Alfred Kerners Verlag, Stuttgart, 766 pp.
- 1285 WORM-HANSEN J.G. - 1935 - Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the spring and early summer of 1931 - *Entomologiske Meddelelser*, København, XIX: 277-285.
- 1287 BOURSIN C. - 1936 - Contributions à l'Etude des Agrotidae-Trifinae. XIX. Note sur *Athetis proxima* Rbr. bona sp.! nouvelle pour la France, accompagnée d'une mise au point concernant les *A. kadeni* Fr. et *fuscicornis* Rbr. - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XLI (18): 299-307.
- 1291 HARTIG F. - 1936 - Descrizione di tre nuove specie, e revisione del gen. *Lepidoscioptera* D. Torre (Scioptera Rmb.) (Lep. Psychidae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XV: 35-41, Tavv. I-X.
- 1301 ALBERTI B. - 1937 - Eine neue alpine *Procris*-Art. *Procris alpina* nov. sp. - *Entomologische Zeitschrift*, L: 435-439, 515-516.
- 1303 BYTINSKI-SALZ H. - 1937 - Secondo contributo alla conoscenza della Lepidottero-fauna della Sardegna - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XV (1936) (2): 194-212.
- 1304 CARPENTER G.D.H. - 1937 - A flight of a Butterfly that appeared to be *Catopsilia florella* Fab. in the Straits of Messina - *Proceedings of the Royal Entomological Society of London*, ser. A, *General Entomology*, 12 (1-2): 9.
- 1311 SCHAWERDA K. - 1937 - Faunula Dolomitana. Die Mikrolepidopteren - *Mitteilun-gen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 27: 105-115.
- 1320 HARTIG F. - 1938 - I Macrolepidotteri di Madonna di Campiglio - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVI (1937): 232-270.
- 1324 REBEL H. - 1938 - Mitteilungen über Canephorinen und über *Solenobia triglavensis* Rbl. - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, 23 (7/8): 75-82, Tav. VI.
- 1333 DANIEL F. - 1939 - Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Lithosia* F. (Lep. Arct.). I - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 29 (1): 44-54.
- 1337 HARTIG F. - 1939 - Nuovi contributi alla conoscenza della Fauna delle Isole Italiane dell'Egeo. XIII. Conoscenza attuale della fauna lepidotterologica dell'Isola di Rodi - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, III: 221-246.
- 1338 HARTIG F., AMSEL H. G. - 1939 - Contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Sardegna. Nuove forme di Lepidotteri - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVII (1938): 63-84.
- 1340 MARIANI M. - 1939 - Fauna Lepidopterorum Siciliae. (Catalogo ragionato) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVII (1938) (II): 129-187.
- 1350 WORM-HANSEN J.G. - 1939 - Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the summer of 1936 - *Entomologiske Meddelelser*, XX: 212-221.
- 1356 HELBIG R. - 1940 - Einige bemerkenswerte Noctuiden aus den Abruzzen (Lepidopt.) - *Entomologische Zeitschrift*, 54: 55-56.
- 1360 PROLA G., PROLA G., HARTIG F. - 1940 - Una nuova *Erebria* raccolta sul Gran Sasso (Lepid. Satyr.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXII (8): 114-116.
- 1361 REBEL H. - 1940 - Zur Kenntnis einiger Subfamilien der Psychiden - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 25 (3): 59-65; (4): 73-76, Taf. XI.

- 1361 bis ROCCI U., TACCANI C. - 1940 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Lago Maggiore - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XIX: 29-69.
- 1363 VERITY R. - 1940 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. I. Hesperides - Ed. Marzocco, Firenze, 128 pp., Tav. 1-4, I-II.
- 1376 BERIO E. - 1942 - Diagnosi di due nottue paleartiche (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXIV (9): 125-126.
- 1377 HEYDEMANN F. - 1942 - Zur morphologie und anatomia der gattungen *Procus* Oken und *Miana* Stephens (Lep. Noct.). II. Beitrag - *Stettiner entomologische Zeitung* 103: 3-28, 4 Tav.
- 1384 SCHWINGENSCHUSS L. - 1942 - Eine Falterausbeute aus Sizilien. I. Teil. Macrolepidoptera - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 27 (8): 177-184; (9): 222-224; (10): 244-249.
- 1388 MARIANI M. - 1943 - Fauna Lepidopterorum Italiae. Parte I. Catalogo ragionato dei Lepidotteri d'Italia - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XLII (1940-41), Mem. N. 3, 237 pp.
- 1392 VERITY R. - 1943 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. II. Lycaenida - Ed. Marzocco, Firenze, 401 pp., Tavv. 5-19, III-IX.
- 1407 VERITY R. - 1946 - Rassegna delle specie italiane della tribù Adscitidi (= genere *Procris* F. olim) (Lepidopt. Anthrocerides = Zygaenides) - *Redia*, Firenze, 31: 123-162.
- 1411 VERITY R. - 1947 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. III. Papilionida (Papilionidae e Pieridae) - Ed. Marzocco, Firenze, 318 pp., Tavv. 20-37 e X-XIV.
- 1419 MARIANI M. - 1948 - Fauna Lepidopterorum Siciliae. I Addenda - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXVIII (1-2): 15-16.
- 1424 STORACE L. - 1948 - Sull'esistenza in Liguria di alcuni Lepidotteri di provenienza africo-iberica - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXVIII (7-10): 55-58.
- 1425 THURNER J. - 1948 - Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols - *Carinthia*, (2) Sonderheft 10: 1-200.
- 1425 bis ASTFÄLLER B. - 1949 - Der Vinschgau – eine Schmetterlinginsel – *Der Schlern*, 23 (4): 140-142.
- 1443 VERITY R. - 1950 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. IV. Papilionida (Libytheina, Danaina e Nymphalina: Apaturidae e Nymphalidae) - Ed. Marzocco, Firenze, 380 pp., Tavv. 38-54, XV-XX.
- 1445 BERIO E. - 1951 - Segnalazioni di interessanti catture di Lepidotteri in Italia (Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXI (8-10): 83-85.
- 1450 BOURSIN C. - 1951 - Eine seit 175 Jahren verkannte europäische Derthisa - Art. (Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae - Trifinae, XLVII) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 36: 44-51.
- 1471 BOURSIN C. - 1952 - Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, XLIX. Synonymie-Notizen nebst verschiedenen Bemerkungen, III - *Zeitschrift für Lepidopterologie*, Krefeld, 2 (1): 49-68.
- 1476 HARTIG F., AMSEL H.G. - 1952 - Lepidoptera sardinica - *Fragmenta entomologica*, Roma, 1 (1): 160 pp (1951).
- 1495 SIEDER L. - 1953 - Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporiinae) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 64 (5): 113-128.
- 1528 KUSDAS K., THURNER J. - 1955 - Beitrag zur insektenfauna der Provinz Udine (Oberitalien) - *Atti del 1° Convegno Friulano di Scienze Naturali*, Udine 4-5 settembre 1955: 273-334.
- 1538 ZANGHERI S. - 1955 - I Lepidotteri del Promontorio del Gargano - *Commentationes Acta Pontificia Academia Scientiarum*, Città del Vaticano, XVII: 17-31.
- 1545 CIAMPOLINI M. - 1956 - Note biologiche sulla *Brithys pancratii* Cyr. (Lepidoptera, Noctuidae) infedata in Italia a piante del gen. *Pancratium* L. - *Redia*, Firenze, 41 (2° serie): 511-524.
- 1555 KOZHANCHIKOV I.V. - 1956 - Fauna of the U.S.S.R. Lepidoptera. Vol. III. No. 2. Psychidae - *Zoologicheskii Akademii Nauk SSSR*, N.S. No. 62, 517 pp. (Translated

- from Russian. Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem, 1969, 225 pp.).
- 1565 ZANGHERI S. - 1956 - Le attuali conoscenze sui Lepidotteri del Promontorio del Gargano e delle Isole Tremiti, con osservazioni sulle specie a distribuzione transadriatica - *Memorie di Biogeografia Adriatica*, Venezia, III: 245-296.
- 1566 BIGOT L. - 1957 - Biogèographie des Lépidoptères de Sicile (Italie) - *Vie et Milieu*, VIII: 253-264.
- 1567 BEURET H. - 1957 - Die Lycaeniden der Schweiz - Vol. 2.
- 1577 FIORI A., GALASSI R. - 1957 - Specie di Lepidotteri raccolte durante i mesi invernali sul "Colle della Guardia" (Bologna). I Addenda - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXII: 399-405.
- 1589 NABDYL H. - 1957 - Entomologische Ergebnisse und Reiseerinnerungen an Sardinien und Ischia - *Entomologische Zeitschrift*, 67 (12): 137-141, (13): 154-156.
- 1607 VON MENTZER, E. - 1958 - *Erebia calcarius* Lork. ssp. *tridentina*, ssp. nova (Lep., Satyridae) - *Entomologisk Tidskrift*, 79 (1-2): 6-10.
- 1610 PIAZZOLI PERRONI A. - 1958 - Quattro anni di osservazioni sui Lepidotteri Diurni dell'Alta Val Malenco (Alpi Retiche, Lombardia) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXVIII (7-8): 103-115.
- 1618 HARTIG F. - 1958-1971 - Microlepidotteri della Venezia Tridentina e delle regioni adiacenti - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XLI (3): 1-142, (4): 143-296.
- 1643 BERNARDI G. - 1960 - La répartition insulaire de deux espèces jumelles d'*Aricia* R. C. (Lep. Lycaenidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 65 (1-2): 49-52.
- 1650 LORKOVIC Z., DE LESSE H. - 1960 - *Erebia calcarius* au Monte Cavallo au Nord de Venise - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, XC (7-8): 123-129.
- 1665 GENDUSO P. - 1961 - Terzo decennio di osservazioni entomologiche sui principali insetti nocivi della Sicilia (1951-1960) - *Note di Fitopatologia*, Palermo, N. 20: 1-44.
- 1681 WOLFSBERGER J. - 1961 - Die von Graf G. B. Cartolari in der Umgebung von Cancellò in den Lessinischen Voralpen gesammelten Macrolepidopteren - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, IX: 197-266.
- 1684 ZANGHERI S. - 1961 - Reperti preliminari sui Lepidotteri del M. Terminillo (Appennino Centrale) - *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti*, VIII (1960): 191-217.
- 1693 PFISTER H. - 1962 - Im Val Nervia - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 11 (2): 14-16.
- 1705 VARIN G. - 1962 - Les sous-espèces françaises d'*Hipparchia fagi* Sc., *alcyone* Denis et Schiff. et *neomiris* God. (Satyridae) - *Alexanon*, 2: 313-324.
- 1708 BERIO E. - 1963 - Note su alcune *Gortyna palearctica* (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXVIII (1-2): 6-13.
- 1714 DANIEL F. - 1963 - Die Vertreter des Genus *Procris* in Südtirol, Trentino und dem südlich anschliessenden Gebirgsland - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 13 (2): 17-23.
- 1716 HARTIG F., PROLA G. - 1963 - Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Ocneria* Hbn. (Lep., Lymantriidae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 53: 55-69.
- 1719 MEIER H.G. - 1963 - Zur Kenntnis der Gattungen *Pseudobankesia* gen. nov. und *Bankesia* Tutt - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 53: 1-23.
- 1720 MILANI CRISTOFOLINI S. - 1963 - Contributo alla conoscenza della distribuzione altimetrica dei Lepidotteri Ropaloceri sul Monte Baldo - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, XI: 179-195.
- 1736 BALDIZZONE G. - 1964 - Note di Lepidotterologia. Reperti di Ropaloceri nel Piemonte meridionale - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, XCIV (9-10): 164-167.
- 1740 FLORIANI G. - 1964 - Osservazioni sui Ropaloceri dell'Elba - *Natura, Rivista di Scienze Naturali*, Milano, LV (3): 169-178; id. (4): 241-253.
- 1747 MEIER H. - 1964 - Zur Kenntnis der Gattung *Peloponnesia* Sieder und Mon -

- tanima* Sieder (Lep. Psychidae) (6. Beitrag zur Kenntnis der Psychiden) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 49: 47-61.
- 1752 SCHMIDLIN A. - 1964 - Übersicht über die europäischen Arten der Familie Geometridae (Lep.) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 14: 77-137.
- 1781 ROBERTI D., FRILLI F., PIZZAGHI W. - 1965 - Contributo alla conoscenza dell'entomofauna del Piacentino (Specie raccolte nel decennio 1955-64) - *Entomologica*, Bari, I: 1-118.
- 1787 WOLFSBERGER J. - 1965 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, XIII, 390 pp.
- 1788 ZANGHERI S. - 1965 - Considerazioni ecologiche e biogeografiche sui Lepidotteri della foresta di Campigna (Appennino Tosco-Romagnolo) - *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano*, XLI, 4° serie, vol. X (III-IV), 19 pp.
- 1795 BRETHERTON R.F. - 1966 - A distribution list of the butterflies (Rhopalocera) of Western and southern Europe - *Transaction of the Society for British Entomology*, 17 (1): 1-94.
- 1804 OBRAZTSOV N.S. - 1966 - Die Palaearktischen *Amata*-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae) - *Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München*, 10: 1-383.
- 1812 TREMEWAN W.G. - 1966 - On some Type Specimens of the Genus *Zygaena* Fabricius (Lepidoptera: Zygaenidae) in the British Museum (Natural History) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 78 (2): 29-37.
- 1816 WOLFSBERGER J. - 1966 - Eine neue Art der Gattung *Psodos* Tr. vom Monte Baldo in Oberitalien (Lep., Geometridae) - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, XIV: 449-454.
- 1821 DELLA BRUNA F. - 1967 - Nuovi dati riguardanti quattro interessanti eteroceri italiani (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, XCVII (5-6): 82-85.
- 1836 DUFAY C. - 1968 - Revision des Plusiinae Paléarctiques. I. Monographie du genre *Euchalcia* Hübner - *Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München*, 12: 21-154.
- 1845 PARENZAN P. - 1968 - I Ropaloceri del litorale jonico pugliese - Tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Bari, A. A. 1967-1968, 106 pp., 16 figg.
- 1876 TASSI F. - 1969 - Endemismi italiani. 3. *Melanargia arge* Sulzer (Lep. Satyridae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 24 (3): 57-58.
- 1885 ZANGHERI P. - 1969 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Lepidotteri - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, F. S. N.1, Tomo III: 828-1015.
- 1894 BAUMANN U. - 1970 - Wanderfalter bei Alassio - *Atalanta*, Würzburg, 3 (1): 14-15.
- 1901 DIERL W. - 1970 - Über einige *Solenobia*-Arten aus den Westalpen (Lepidoptera: Psychidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 19 (3): 33-37.
- 1905 HARTIG F. - 1970 - Neue Heteroceren - Rassen aus Kalabrien - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 19 (6): 114-118.
- 1908 MANLEY W.B.L., ALLCARD H.G. - 1970 - A field guide to the Butterfly and Bur-nets of Spain - Ed. E. W. Classey, England, 192 pp.
- 1917 ZANGHERI S. - 1970 - Nel mondo delle farfalle. I bruchi - Mondadori ed., Milano, 201 pp., 275 figg.
- 1933 REISSINGER E. - 1971 - Wanderbericht von *Colias hyale* (L.) und *Colias alfacariensis* Ribbe 1966-1940 (Lepid. Pieridae) - *Atalanta*, 3 (3): 176-204.
- 1943 WOLFSBERGER J. - 1971 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Monte Baldo in Oberitalien - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, F.S. n. 4, 336 pp.
- 1949 DE JONG R. - 1972 - Systematic and geographic history of the Genus *Pyrgus* in the Palaearctic region (Lepidoptera, Hesperiiidae) - *Tijdschrift voor Entomologie*, 115 (1): 1-121, Taf. 1-6.
- 1958 SCHEURINGER E. - 1972 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Schnalstales (Vinschgau - Südtirol) - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, Trento, Sez. B, XLIX (2): 231-448.

- 1970 DEVARENNE M. - 1973 - Randonnées entomologiques en Sardaigne - *Les Naturalistes Belges*, 54 (5): 221-230.
- 1974 LAPLANCHE G. - 1973 - Chasse en Lucanie. Mont Vulture (Lep. Brahmaeidae, Rhopalocera) - *Alexandria*, VIII (5): 105-107.
- 1975 PROTA R. - 1973 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. I. Specie catturate alla lampada nella Sardegna Nordoccidentale - *Studi Sarsaresi*, Sassari, Sez. III, XXI (2): 705-793.
- 1995 DE JONG R. - 1974 - Systematics and evolution of the Palaearctic *Spialia* species (Lepidoptera, Hesperiiidae) - *Tijdschrift voor Entomologie*, 117 (5): 225-271, 37 figg., 6 carte.
- 2019 BALLETO E., TOSO G.G. - 1975 - Reperti di Ropaloceri nelle Alpi Liguri - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 107 (9-10): 160-163.
- 2020 BECCARI F., GERINI V. - 1975 - Catalogo della collezione entomologica. Volume I. Lepidoptera - Istituto Agronomico per l'Oltremare, Firenze, 123 pp.
- 2021 BOLLAND F. - 1975 - Chasse de nuit au Val Vigezzo (Italie) - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique*, IV (2): 21.
- 2030 HARTIG F. - 1975 - Au Mont Gennargentu, en Sardaigne - *Linneana Belgica*, VI(2): 26-30.
- 2032 KÖNIG F. - 1975 - Catalogul colectiei de Lepidoptere a Muzeului Banatului - Timisoara, 284 pp.
- 2041 PROTA R. - 1975 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. II. Appunti su alcuni Lepidotteri nuovi o poco conosciuti per la fauna sarda - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, A. IX, Vol. XV: 7-43.
- 2045 SCHMIDT-KOEHL W. - 1975 - Chorologische und faunistische Betrachtungen zur Tagfalter-Fauna der Insel Korsika (Insecta Lepidoptera) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, (N.F.) 25: 38-71.
- 2051 ZANGHERI S. - 1975 - La Lepidotterofauna delle Prealpi Venete sulla base della Collezione A. Ancillotto - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXXI: 215-250.
- 2056 BERIO E. - 1976 - Una nuova specie di *Agrochola* scoperta in Italia (Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 108 (1-2): 22-23.
- 2062 DE LAEVER E. - 1976 - Une sous-espece de *Allophytes protai* (Brsn.) sur le continent - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique*, V (5): 74-76.
- 2066 HARTIG F. - 1976 - Ein Nachtfang im Winter am Gennargentu (Sardinien) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, N.F., 26 (1): 14-19.
- 2067 HARTIG F. - 1976 - Au Mont Gennargentu, en Sardaigne. II - *Linneana Belgica*, VI (8): 182-188.
- 2071 KUDRNA O. - 1976 - Two new taxa of the genus *Hipparchia* Fabricius (Lep. Satyridae) - *Atalanta*, VII (3): 168-171.
- 2075 PARENZAN P. - 1976 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. II. Nuovi reperti di Noctuidae e Geometridae - *Entomologica*, Bari, XII: 153-169.
- 2076 PARENZAN P. - 1976 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. III - *Polyplocia neoridens* n. sp. (Lepidoptera, Thyatiridae) - *Entomologica*, Bari, XII: 203-211.
- 2082 SIEDER L. - 1976 - Eine neue Psychidae aus Sardinien (Lepidoptera, Psychidae) *Scioptera hartigi* spec. nov. - *Entomologische Berichten*, Amsterdam, 36: 43-45.
- 2084 TEOBALDELLI A. - 1976 - *Korscheltellus bertrandi* (Le Cerf): primo rinvenimento in Italia (Lepidoptera Hepialidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 108 (5-7): 102-104.
- 2085 TEOBALDELLI A. - 1976 - I Macrolepidotteri del Maceratese e dei Monti Sibillini (Appennino Umbro-Marchigiano). (Primo contributo alla conoscenza dei Lepidotteri delle Marche) - *Note ed appunti sperimentali di Entomologia Agraria*, Perugia, XVI: 81-346.
- 2088 TOSO G.G., BALLETO E. - 1976 - Una nuova specie del genere *Agrodiaetus* Hübn. (Lepidoptera Lycaenidae) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, Genova, LXXXI: 124-130.
- 2103 KUDRNA O. - 1977 - A revision of the genus *Hipparchia* Fabricius - E. W. Classey, Faringdon, 300 pp.

- 2108 PARENZAN P. - 1977 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia Meridionale. IV. Heterocera (Bombyces et Sphingees) di Puglia e Lucania - *Entomologica*, Bari, XIII: 183-245.
- 2115 TEOBALDELLI A. - 1977 - Eine neue *Hepialus*-Art aus Italien. (Lepidoptera, Hepialidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 26 (3): 38-43.
- 2123 BALLETTTO E., TOSO G.G. - 1978 - *Zygaena minos* (Schifferrmüller) dans les Alpes ligures - *Entomops*, Nice, 46: 197-200.
- 2124 BALLETTTO E., TOSO G.G. - 1978 - Nuovi reperti di Ropaloceri nelle Alpi Occidentali (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 110 (1-3): 35-38.
- 2127 BERIO E. - 1978 - Novità paleartiche del genere *Hadena* Schk. (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 56 (1977): 233-238.
- 2137 IPPOLITO R., PARENZAN P. - 1978 - Contributo alla conoscenza delle *Gortyna* Ochs. europee (Lepidoptera, Noctuidae) - *Entomologica*, Bari, XIV: 159-202.
- 2139 LEIGHEB G. - 1978 - Sulla sopravvivenza di *Mellicta britomartis* (Assmann) in Italia (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 33: 12-18.
- 2141 PROLA C., PROVERA P., RACHELI T., SBORDONI V. - 1978 - I Macrolepidotteri dell'Appennino centrale. Parte II. Noctuidae - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 32 (1977) (1-4): 1-238.
- 2142 PROLA C., PROVERA P., RACHELI T., SBORDONI V. - 1978 - I Macrolepidotteri dell'Appennino Centrale. Parte I. Diurna, Bombyces e Sphingees - *Fragmenta entomologica*, Roma, 14: 1-217.
- 2143 RACHELI T., PROLA C., PROVERA P. - 1978 - Note su alcuni Lepidotteri dell'Italia centrale - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 33 (1-4): 19-39.
- 2145 TEOBALDELLI A. - 1978 - Macrolepidotteri della Riserva Naturale di Torricchio - La Riserva Naturale di Torricchio, Università di Camerino, Vol. 3: 1-181.
- 2154 BALLETTTO E., TOSO G.G. - 1979 - On a new species of *Agrodiaetus* (Lycaenidae) from Southern Italy - *Nota lepidopterologica*, 2 (1-2): 13-25.
- 2159 DE LAEVER E. - 1979 - Considérations sur le genre *Conistra* Hb. et son sous-genre *Dasycompa* Gn. avec description d'une espèce nouvelle pour la science: *Conistra camastra* n. sp. d'Italie méridionale (Lepidoptera - Noctuidae) - *Entomologica*, Bari, XV: 145-157.
- 2162 FIORITO G. - 1979 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna del Monte Taburno (BN) - Tesi di laurea in Zoologia, Facoltà di Scienze Biologiche e, Università degli Studi di Napoli Federico II, 82 pp.
- 2165 KÜHNERT H. - 1979 - Tagfalterbeobachtungen im Aostatal (N-Italien) - *Entomologische Zeitschrift*, 89 (13): 145-152, (14): 158-167, (15): 169-174.
- 2168 PARENZAN P. - 1979 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia Meridionale. V. Heterocera: Noctuidae - *Entomologica*, Bari, XV: 159-278.
- 2169 PROLA C., RACHELI T. - 1979 - I Geometridi dell'Italia centrale. Parte I. Oenodrominae, Hemitheinae, Sterrhinae, Larentiinae (Pars) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXXIV: 191-246.
- 2174 TEOBALDELLI A. - 1979 - Lépidoptères capturés en Val d'Aoste - *Alexandria*, XI (3): 98-104, (4): 145-152.
- 2180 ADAMI, OSELLA, GATTI - 1980 - Farfalle del Veronese - Ed. Museo Civico di Storia Naturale di Verona: 59-70.
- 2183 BERIO E. - 1980 - Una nuova specie di *Cucullia* della Toscana (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 112 (1-3): 39-40.
- 2188 DE LAEVER E. - 1980 - Une nouvelle espèce de Noctuelle de Sardaigne: *Paradrina pseudoterrea* sp. n. - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique*, IX (5): 75-77.
- 2192 HIGGINS L.G., RILEY N.D. - 1980 - A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe - (Guide des papillons d'Europe) - Ed. Collins Sons & Co. Ltd., London, 4° ed., 384 pp.
- 2195 MARINI M., RUSSO I. - 1980 - Interessanti reperti di Lepidotteri in Calabria - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXXV: 249-265.

- 2201 PARENZAN P. - 1980 - Una nuova specie di *Condica* Walker, genere nuovo per l'Europa: *Condica (Platysenta) europaea* n. sp. (Lepidoptera - Noctuidae) - *Entomologica*, Bari, XVI: 81-87.
- 2203 PROLA C., RACHELI T. - 1980 - I Geometridi dell'Italia centrale. Parte II. Larentinae, Ennominae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXXV: 29-108.
- 2204 RACHELI T. - 1980 - Bemerkungen zu einigen Schmetterlingsarten aus Mittelitalien - *Atalanta*, Würzburg, XI (1): 48-55.
- 2209 HEINICKE W., NAUMANN K. - 1980-1982 - Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Noctuidae - *Beiträge zur Entomologie*, 30 (1980) (2): 385-448; 31 (1981) (1): 83-174; 31 (2): 341-448; 32 (1982) (1): 39-188.
- 2211 ARNSCHEID W. - 1981 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Sonnental - Nonsberggebietes (Val di Sole und Val di Non in Oberitalien) (Insecta: Lepidoptera) - *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica*, 57 (1980): 95-245.
- 2235 PARENZAN P. - 1981 - Descrizione di una nuova specie di *Cardepi*, genere nuovo per l'Italia. *Cardepi hartigi* n. sp. (Lepidoptera - Noctuidae, Hadeninae) - *Entomologica*, Bari, XVI: 97-111.
- 2240 REZBANYAI L. - 1981 - Zur verbreitung der *Horisma* Arten *tersata* Denis & Schiffermüller 1775 und *laurinata* Schawerda 1919 in Europa (Geometridae) - *Nota lepidopterologica*, 4 (4): 159-166.
- 2244 RUNGS C.E.E. - 1981 - Catalogue raisonné des Lépidoptères du Maroc. Inventaire Faunistique et observations écologiques. Tome II - *Travaux de l'Institut Scientifique, Rabat, Série Zoologie*, N. 40, 365 pp.
- 2250 BIERMANN H. - 1982 - Beiträge zur Tagfalterfauna Sardiniens (Lep., Rhopalocera u. Hesperidae) - *Atalanta*, Würzburg, XIII (4): 266-293.
- 2255 CONTARINI E., FIUMI G. - 1982 - Catalogo dei Lycaenidae di Romagna (Lepidoptera, Rhopalocera) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona*, IX: 17-44.
- 2257 DE PRINS W., VAN DER POORTEN D. - 1982 - Overzicht van het Genus *Pseudophilotes* in Europa en Noord-Afrika, met Beschrijving van een Sort uit Sardinie, nieuw voor de Wetenschap (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Phegea*, 10 (2): 61-76.
- 2269 MARINI M., TRENTINI M. - 1982 - Alcune osservazioni sui Drepanidi italiani (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 114 (1-3): 5-16.
- 2274 PARENZAN P. - 1982 - Bombyces e Sphinges (Lepid. - Heterocera) dell'Italia meridionale (addenda) - *Entomologica*, Bari, XVII: 103-125.
- 2275 PARENZAN P. - 1982 - Segnalazione di alcune specie di Noctuidi nuove per la fauna italiana, e descrizione di due nuove sottospecie (Lepidoptera - Noctuidae) - *Entomologica*, Bari, XVII: 127-147.
- 2276 PARENZAN P. - 1982 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. IX. *Dryobotodes servadeii* n. sp. (Lepidoptera Noctuidae Cuculiinae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 60 (1981): 279-287.
- 2287 BIEBINGER A.D., SPEIDEL W., HANIGK H. - 1983 - Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sardinien: *Noctua tirrenica* n. sp. (Lep.: Noctuidae) - *Entomologische Zeitschrift*, 93 (7): 81-86.
- 2292 BURMANN K., TARMANN G. - 1983 - Neues und Taxonomie der Gattung *Psodos* Treitschke, 1827 - *Entomofauna*, Linz, 4 (26): 467-480.
- 2303 DE FREINA J.J., WITT T.J. - 1983 - Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera, Lymantriidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 32 (3): 81-88.
- 2309 * EITSCHBERGER U. - 1983 - Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s.l.) (Lepidoptera, Pieridae) - *Herbipoliana*, 1 (1): 1-504 (1983).
- 2329 BERIO E. - 1984 - *Charanyca erubescens* Turati bona species in Sicilia (Lepidoptera Noctuidae Amphipyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 116 (8-10): 179-180.
- 2343 KUDRNA O. - 1984 - On the taxonomy of the Genus *Hipparchia* Fabricius, 1807, with description of two new species from Italy (Lepidoptera, Satyridae) *Fragmenta entomologica*, Roma, 17 (2): 229-243.

- 2347 MARINI M., TRENTINI M. - 1984 - Osservazioni sui Lepidotteri dell'Appennino Lucchese. IV. Geometridae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXXIX: 17-36.
- 2350 PARENZAN P. - 1984 - Noctuidae (Lepidoptera, Heterocera) dell'Italia meridionale (addenda) - *Entomologica*, Bari, XIX: 97-134.
- 2353 RIEMIS A. - 1984 - Sardinia 14th-20th May 1983 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 96: 92-95.
- 2362 VALLE M. - 1984 - Il restauro della Raccolta lepidotterologica dell'ing. Antonio Curò - *Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi"*, Bergamo, 7: 1-202.
- 2365 BROCKMANN E. - 1984-1985 - Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des Aosta-Tales (italienische Alpen). 1.: Allgemeiner Teil. 2.: Spezieller Teil: Papilionidae, Pieridae. 3.: Spezieller Teil: Satyridae, Nymphalidae. 4.: Spezieller Teil: Libytheidae, Lycaenidae, Hesperidae - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*, N. F., 5 (1984) (2/3): 21-42; 6 (1985) (1): 1-17, (2): 61-98, (3): 131-156.
- 2367 ARNSCHIED W. - 1985 - Ein Beitrag zur Systematik der europäischen Arten der Gattung *Solenobia* Duponchel, 1842 (Lepidoptera, Psychidae, Taleporiinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*, N. F., Suppl. 4 (1984): 1-56.
- 2370 BALLETO E., CASSULO L.A., TOSO G.G. - 1985 - Contributo alla biogeografia degli Zigenidi delle Alpi Liguri (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia*, N. S., IX (1982): 489-565.
- 2372 BERIO E. - 1985 - Una nuova specie di *Enargia* catturata in Sardegna (Lep. Noctuidae, Amphipyrrinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 117, inserto occasionale, 3 pp.
- 2373 BERIO E. - 1985 - Lepidoptera Noctuidae. I. Generalità Hadeninae Cucullinae - *Fauna d'Italia*, Ed. Calderini, Bologna, Vol. XXII, 970 pp., 32 tavv.
- 2385 DE FREINA J.J., WITT T.J. - 1985 - Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Über Taleporiinae Tutt 1900 (Lepidoptera: Psychidae III) - *Entomologische Zeitschrift*, 95 (7): 84-90.
- 2404 PARENZAN P., DE LAEVER E. - 1985 - Une espèce nouvelle du genre *Peribatodes* Wehrli; *Peribatodes dragone* sp. nov. - *SHILAP: rivista de lepidopterologia*, 13 (51): 178.
- 2409 RAINERI V. - 1985 - Taxonomy and distribution of *Gnophos corsica* Oberthür, 1913 (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica*, 8 (2): 152-160.
- 2410 RAINERI V. - 1985 - Noctuoidea, Bombycoidea e Sphingoidea delle Alpi Liguri (Lepidoptera) - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia*, N.S., IX (1982): 613-686.
- 2411 RAVAGLIOLI L. - 1985 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 65-69 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 117 (8-10): 183-184.
- 2412 RAVAGLIOLI L. - 1985 - Nuove stazioni in Italia di *Oligia dubia* Heydemann (Lepidoptera Noctuidae) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale, Udine*, 6 (1984): 221-225.
- 2423 ZANGHERI S. - 1985 - Sguardo sintetico sulla lepidotterofauna della foresta di Campigna (Appennino Tosco-Romagnolo) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona*, X (1983): 7-19.
- 2424 BALLETO E., KUDRNA O. - 1986 - An Annotated Catalogue of the Burnets and Foresters (Lepidoptera: Zygaenidae) named by Roger Verity - *Journal of Research on the Lepidoptera*, 24 (3): 226-249 (1985).
- 2428 BERIO E. - 1986 - Nuove specie, sottospecie e forme di Noctuidae della Sardegna (Lepidoptera) - Pubblicato dall'Autore, c/o Istituto Grafico S. Basile s.a.s. di G. Basile & C. - Genova, 4 pp.
- 2436 DE LAEVER E. - 1986 - *Paradrina* nouveaux: *Paradrina alpina*, *Paradrina aostae* et *Paradrina corsica* - *SHILAP: rivista de lepidopterologia*, 13 (52) (1985): 247-250.
- 2442 HACKER H., KUHNA P., GROSS F.-J. - 1986 - 4. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Gross und Kuhna aus den Jahren 1968-1984 (Lepidoptera,

- Noctuidae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 76: 79-141.
- 2447 MARINI M., TRENTINI M. - 1986 - I Macrolepidotteri dell'appennino lucchese - *Arti Grafiche Tamari*, Bologna: 136 pp.
- 2459 REZBANYAI-RESER L. - 1986 - *Gnophos italoalpinus* sp. nova, eine bisher übersehene Spannerart aus den Südalpen, und über den *crenulatus*-Formenkreis Südwesteuropas (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica*, 9 (1-2): 99-142.
- 2469 DE FREINA J.J., WITT T.J. - 1987 - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearkt (Insecta, Lepidoptera). Band 1 - Ed. Forschung & Wissenschaft, Verlag GmbH, München, 708 pp.
- 2471 FAQUAET M. - 1987 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen (Lepidoptera) - *Phegea*, 15 (1): 47-59, (2): 91-107, (3): 131-144, (4): 195-208.
- 2475 HELLMANN F. - 1987 - Die Macrolepidopteren der Brenta-Gruppe (Trentino - Oberitalien) (Lepidoptera) - *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica*, 63: 3-166.
- 2478 KAPFER G. - 1987 - Eindrücke aus Sardinien (Italien) - *Entomologische Zeitschrift*, 97 (18): 264-269.
- 2480 LEIGHEB G. - 1987 - *Lysandra coridon* ssp. *gennargenti* nova (Lepidoptera, Lycaenidae), nuovo licenide della Sardegna - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 5 (2): 447-454.
- 2511 D'ANTONIO C., FIMIANI P. - 1988 - Approccio ad un inventario entomofaunistico dell'Isola di Vivara (NA). Nota preliminare (1° contributo) - *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Napoli*, XXVI (1983): 155-170.
- 2516 FIUMI G., CAMPORESI S. - 1988 - I Macrolepidotteri. La Romagna Naturale, 1 - Amministrazione Provinciale di Forlì, 264 pp.
- 2518 HERRMANN R. - 1988 - *Dahlica marmorella* sp. n. - eine neue Psychide aus Italien (Lepidoptera: Psychidae) - *Nota lepidopterologica*, 10: 203-208.
- 2545 ZILLI A., CIANCHI R., RACHELI T., BULLINI L. - 1988 - A new species from southern Italy in the *Heterogynis penella* complex (Lepidoptera, Zygaenoidea, Heterogynidae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 6 (1): 1-9.
- 2550 BERIO E. - 1989 - Una nuova specie di *Euchalcia* italiana (Lepidoptera Noctuidae Plusiinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 121 (1): 64-66.
- 2558 DROUET E., TARMANN G. - 1989 - Données nouvelles pour la répartition de quelques *Adscita* Retzius en France et en Italie - *Linneana Belgica*, 12 (1): 34-41.
- 2560 FAQUAET M. - 1989 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 3 (Lepidoptera) - *Phegea*, 17 (4): 145-159.
- 2561 HACKER H. - 1989 - Die Noctuidae Griechenland. Mit einer übersicht über die Fauna des Balkanraumes (Lepidoptera, Noctuidae) - *Herbipoliana*, 2, Eitschberger, Markleuthen, 590 pp.
- 2576 POOLE R.W. - 1989 - Lepidopterorum Catalogus. Fascide 118. Noctuidae. 3 Vol. - E.J. Brill/Flora & Fauna Publications, 1313 pp.
- 2580 RAINERI V. - 1989 - Geometridi (Lepidoptera) della collezione Ghiliani conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, Genova, LXXXVII: 149-156.
- 2587 SIEGEL C. - 1989 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna della Sardegna. 1. Noctuidae raccolte dal 1981 al 1986 - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 67 (2) (1988): 273-290.
- 2597 BERIO E. - 1990 - Le Nottue della collezione Luigi Failla Tedaldi (Museo di Zoologia dell'Università di Palermo) (Lepidoptera Noctuidae) - *Il Naturalista Siciliano*, S. IV, XIV (1-2): 33-49.
- 2598 BIERMANN H. - 1990 - Nachtrag zu "Beiträge zur Tagfalterfauna Sardinien (Lep., Rhopalocera u. Hesperidae)" - *Atalanta*, Würzburg, 21 (1/2): 81-82.
- 2600 BONGIOVANNI G.C., BARBINI M., ANSALONI R. - 1990 - Risultati di una campagna di monitoraggio con feromoni sintetici su alcuni Lepidotteri Nottuidi dannosi alla barbabietola da zucchero - *L'Informatore Agrario*, 2: 89-99.

- 2603 CASSULO L.A., RAINERI V. - 1990 - Eteroceri della Collezione Ghiliani conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova (Lepidoptera) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, Genova, LXXXVIII: 285-299.
- 2605 FIBIGER M. - 1990 - Noctuidae europaeae. Vol. 1. Noctuinae I - Entomological Press, Sorø, 208 pp.
- 2607 HACKER H. - 1990 - Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera) - *Neue Entomologische Nachrichten*, 27: 1-707.
- 2609 HACKER H. - 1990 - Systematische und synonymische Liste der Noctuiden Deutschland und der angrenzenden Gebiete (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana*, Staffelstein, 1: 5-165.
- 2612 LASTUVKA Z. - 1990 - Der Katalog der Europäischen Glasflüger (Lepidoptera, Sesiidae) - *Scripta, Journal of the Faculty of Sciences of the Masaryk University*, Brno, 20 (9-10): 461-476.
- 2614 LERAUT P. - 1990 - Contribution à l'étude des Satyrinae de France (Lep. Nymphalidae) - *Entomologica gallica*, 2 (1): 8-19.
- 2617 VON MENTZER, E. - 1990 - *Idaea boecklini* sp. n. from South Europe, with notes on the nomenclature and systematics of the *Idaea virgularia* (Hübner) species group (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica*, 12 (4): 290-302.
- 2618 VON MENTZER, E. - 1990 - *Glossotrophia annae* sp. n. from Spain (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica*, 13 (1): 43-49.
- 2620 PROLA G., PROLA C. - 1990 - Libro rosso delle farfalle italiane - WWF Roma, 1-71.
- 2621 RACHELI T. - 1990 - Sinossi degli Zygaenini italiani (Lepidoptera: Zygaenidae) - Roma, 1990, 174 pp.
- 2633 SLOT J. - 1990 - Een zomer in het Aostatal - *Vlinders*, 5 (3): 88-90.
- 2635 bis WEIGT H.-J. - 1990 - Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 3: *Eupithecia sinuosaria* bis *pernotata* - *Dortmunder Beiträge Landeskunde naturwissenschaftlichen Mitteilungen*, Dortmund, 24: 5-108.
- 2636 ZILLI A. - 1990 - Novità faunistiche e zoogeografiche sui Nottuidi italiani (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 44 (1-4): 33-53. (1989).
- 2642 BERIO E. - 1991 - Lepidoptera Noctuidae. II. Sezione Quadrifide - Fauna d'Italia, Ed. Calderini, Bologna, Vol. XXVII, 708 pp., 16 tavv.
- 2653 FAQUAET M. - 1991 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 4 (Lepidoptera) - *Phegea*, 19 (1): 39-42.
- 2655 FIBIGER M., HACKER H. - 1991 - Systematic List of the Noctuidae of Europe - *Esperiana*, Staffelstein, 2: 1-109.
- 2672 PARENZAN P. - 1991 - La macrolepidotterofauna italiana con particolare riferimento all'Italia meridionale e alla Puglia - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 3-32.
- 2674 PROLA C., BEER S. - 1991 - Le Sesiidae della fauna italiana (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 70 (1): 279-312.
- 2676 RAINERI V. - 1991 - Some Geometridae new to Italy (Lepidoptera) - *Nota lepidopterologica*, 14 (3): 234-240.
- 2687 SVENDSEN P. - 1991 - *Polymixis bischoffi* (Herrich-Schäffer, 1850) - a species new to Europe (Lepidoptera: Noctuidae) - *Nota lepidopterologica*, 14 (3): 244-254.
- 2693 ZILLI A. - 1991 - New data on sphecid wasps (Hymenoptera: Sphecidae) that are parasitoids of adult *Zygaena* Fabricius, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Entomologist's Gazette*, 42: 77-79.
- 2700 BERIO E. - 1992 - Una nuova specie di *Cucullia* (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 10 (2): 245-248.
- 2710 DE FREINA J.J., WITT T.J. - 1992 - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearkt (Insecta, Lepidoptera). Band 2 - Ed. Forschung & Wissenschaft, Verlag GmbH, München, 130 pp.
- 2711 EITSCHBERGER U. - 1992 - *Phlogophora lamii* Schadewald, 1992 - Zur Verbreitung dieser Art (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta*, Würzburg, 23 (3/4): 593-597.
- 2712 EITSCHBERGER U. - 1992 - *Autographa messmeri* Schadewald, 1992 und *Autographa voelkeri* Schadewald, 1992 - Anmerkungen zur Verbreitung beider Arten (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta*, Würzburg, 23 (3/4): 581-587.

- 2716 FIBIGER M., HACKER H. - 1992 - Systematic List of the Noctuidae of Europe. Corrigenda et Addenda I - *Esperiana*, Staffelstein, 3: 507-511.
- 2730 PARENZAN P., HAUSMANN A. - 1992 - Nuovi interessanti reperti di Geometridi (Lepidoptera) in Italia Meridionale - *Entomofauna*, 13 (8): 157-172.
- 2732 PROVERA P. - 1992 - Tabelle faunistiche sui Bombici e Sfingi italiani e delle regioni limitrofe (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 46 (1991): 1-35.
- 2733 RAINERI V. - 1992 - Aggiornamento sulla distribuzione in Italia di *Solitanea mariae* (Stauder, 1921) (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 123 (3): 249-252.
- 2735 RAINERI V. - 1992 - *Idaea boecklini* von Mentzer, 1990, syn. n. of *Idaea camparia* (Herrich-Schäffer, (1825)) (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica*, 15 (2): 152-157.
- 2736 RAINERI V. - 1992 - Considerazioni sulle specie nuove di Geometridi descritte da Vittore Ghiliani nel 1852. (Lepidoptera, Geometridae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 10 (2): 289-294.
- 2738 RAINERI V., TREMATERRA P., ZILLI A. - 1992 - Notizie sulla cenosi lepidotterologica d'altitudine del Gran Sasso d'Italia (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 46 (1-4): 57-63. (1991).
- 2751 SPATENKA K. - 1992 - Weitere neue palaearktische Sesiiden - *Alexanor*, 17 (7): 427-446.
- 2752 SPATENKA K. - 1992 - Contribution a la stabilisation de la taxinomie des Sesiidae palearctiques - *Alexanor*, 17 (8): 479-503.
- 2761 ZILLI A. - 1992 - Endemismi italiani 33. un giallo entomologico: che fine ha fatto *Omia banghaasi* Stauder, 1930? (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 46 (1-4): I-II. (1991).
- 2768 BERIO E. - 1993 - Prima nota sui Noctuidi dell'Isola di Capraia - *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi"*, Bergamo, 16: 153-166.
- 2782 bis FIBIGER M. - 1993 - *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) (= *A. messmeri* Schadewald, 1992, syn. n.; = *A. voelkeri* Schadewald, 1992, syn. n.) and *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) (= *P. lamii* Schadewald, 1992, syn. n.) (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nota lepidopterologica*, 16 (1): 18-22.
- 2786 HAUSMANN A. - 1993 - Contributo alla conoscenza della fauna siciliana: i rappresentanti della famiglia Geometridae presso la collezione dello Zoologische Staatssammlung di Monaco (Insecta: Lepidoptera) - *Il Naturalista Siciliano*, S. IV, XVII (1-2): 83-101.
- 2788 HAUSMANN A. - 1993 - Der Aussagewert struktureller Unterscheide im 8. Sternit. Revision der in Italien vorkommenden Arten der Gattung *Glossotrophia* Prout, 1913 (Lepidoptera, Geometridae) - *Atalanta*, Würzburg, 24 (1/2): 265-297.
- 2800 PARENZAN P., PORCELLI F. - 1993 - Aggiunte e correzioni ai Nottuidi dell'Italia meridionale (Lepidoptera) - *Entomologica*, Bari, XXVII: 181-210.
- 2805 RAINERI V. - 1993 - I Lepidotteri Geometridi dell'Isola di Capraia - *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi"*, Bergamo, 16: 143-148.
- 2825 ARNSCHEID W.R. - 1994 - Wiederfund von *Conisania renati* (Oberthür, 1890) in Italien sowie Bemerkungen zu einigen interessanten Lepidoptera-Funden aus der Provinz Imperia (Ligurien, Italien) (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta*, Würzburg, 25 (1/2): 351-358.
- 2841 EFETOV K.A. - 1994 - *Jordanita (Gregorita) algerica* (Rothschild, 1917) (Lepidoptera, Zygaenidae), a new Forester moth for the fauna of Europe - *Vestnik Zoologii*, 1: 36.
- 2844 GIULIANO F., PARENZAN P. - 1994 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna siciliana II. I Macrolepidotteri dei Monti Nebrodi - *Phytophaga*, Palermo, 5: 85-110.
- 2847 HAUSMANN A. - 1994 - "*Idaea circuitaria* (Hübner, (1819))" - ein Komplex von mehereren verschiedenen Arten aus dem Mittelmeerraum (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreichischen Entomologen*, 46 (1/2): 45-55.
- 2854 KRISTAL P.M., HIRNEISEN N., STEINER A. - 1994 - Eine weitere endemische Hepia-

- lide aus den Alpen: *Pharmacis claudiae* sp. n. (Lepidoptera: Hepialidae) - *Nota lepidopterologica*, 17 (1/2): 53-72.
- 2855 LATTES A., MENSI P., CASSULO L., BALLETO E. - 1994 - Genotypic variability in western European members of *Erebia tyndarus* species group (Lepidoptera, Satyridae) - Proc. VIII. Congr. Eur. Lepid., Helsinki 19-23.IV.1992; pubbl. in *Nota lepidopterologica*, Suppl. No. 5: 93-104.
- 2868 PARENZAN P. - 1994 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XVII. Heterocera: Geometridae - *Entomologica*, Bari, XXVIII: 99-246.
- 2869 PARENZAN P., HAUSMANN A. - 1994 - Specie del genere *Xanthorhoe* presenti in Italia meridionale e descrizione di *Xanthorhoe vidanoi* n. sp. (Lepidoptera, Geometridae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 72 (1993): 491-497.
- 2870 PASSERIN D'ENTRÈVES P., BESSI E., COMBA R. - 1994 - Le farfalle della Val di Tovel (Ditrysia: Hesperioidea e Papilionoidea) - Parco Adamello-Brenta, Documenti: 5-79, Strembo (TN).
- 2873 RAINERI V. - 1994 - On a new mediterranean species of *Compsoptera* Blanchard, 1845: *Compsoptera aemiliorum* sp. n. (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae) - *SHILAP: revista de lepidopterologia*, 22 (88): 317-322.
- 2877 RONKAY G., RONKAY L. - 1994 - Noctuidae europaeae. Vol. 6. Cuculliinae I - Entomological Press, Sorø, 282 pp.
- 2883 TEOBALDELLI A. - 1994 - Macrolepidotteri rinvenuti nel territorio di Valleremita e zone circostanti (Appennino marchigiano) (Lepidoptera) - *Biogeographia, Lavori della Società Italiana di Biogeografia*, (N. S.), XVII (1993): 243-260.
- 2889 ZILLI A. - 1994 - Remarks on european *Myxinia* species (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta, Würzburg*, 25 (1/2): 359-364.
- 2891 BALLETO E., CAMPORESI S., CASSULO L.A., FIUMI G., KARSHOLT O., ZANGHERI S. - 1995 - Lepidoptera Cossoidea, Sesioidea, Zygaenoidea, Choreutoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 84. Calderini, Bologna, 8 pp.
- 2892 BALLETO E., CASSULO L.A. - 1995 - Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 89. Calderini, Bologna, 11 pp.
- 2894 BERTACCINI E., FIUMI G., PROVERA P. - 1995 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera Heterocera). Volume I - Natura - Giuliano Russo Ed., Monterenzio (BO), 248 pp., 16 tav.
- 2904 FREYTAG K. - 1995 - Bemerkungen zu einigen Cucullinae - Arten (Schrank, 1802). Aufsuchen der Raupen im Freiland u. Zucht (Lep. Noctuidae) - *Facetta*, 10 (1): 21-28.
- 2905 GAEDIKE R., HÄTTENSCHWILER P., KARSHOLT O., TRIBERTI P., ZANGHERI S. - 1995 - Lepidoptera Tineoidea I - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 81. Calderini, Bologna, 21 pp.
- 2910 HAUSMANN A. - 1995 - Neue Geometriden-Funde aus Zypern und Gesamtübersicht über die Fauna (Lepidoptera, Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 85: 79-111.
- 2915 KARSHOLT O., VAN NIEUKERKEN E.J., WHITEBREAD S., ZANGHERI S. - 1995 - Lepidoptera Zeugloptera, Daconypha, Exoporia, Monotrysia (= Micropterigoidea, Eriocranioidea, Hepialoidea, Nepticuloidea, Incurvarioidea, Tischerioidea) - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 80. Calderini, Bologna, 12 pp.
- 2917 LASTUVKA Z., LASTUVKA A. - 1995 - An Illustrated Key to European Sesiidae (Lepidoptera) - Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 174 pp.
- 2919 LONGO S. - 1995 - Una nuova infestazione di *Euproctis chrysorrhoea* (L.) in ambienti mediterranei - *Informatore fitopatologico*, XLV (6): 18-23.
- 2923 PARENZAN P. - 1995 - Nuove catture di Bombici e Sfingi. Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XVIII - *Entomologica*, Bari, XIX: 149-162.
- 2928 PROLA C., BEER S. - 1995 - I feromoni in lepidotterologia e per la conoscenza delle

- Sesiidae italiane (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 73 (1994): 231-271.
- 2929 RAINERI V., ZANGHERI S. - 1995 - Lepidoptera Drepanoidea, Axioidea, Geometroidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 90. Calderini, Bologna, 23 pp.
- 2930 RAINERI V., ZANGHERI S., ZILLI A. - 1995 - Lepidoptera Thyridoidea, Lasiocampoidea, Bombycoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 88. Calderini, Bologna, 6 pp.
- 2931 RAINERI V., ZILLI A. - 1995 - Lepidoptera Noctuoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 91. Calderini, Bologna, 43 pp.
- 2932 REINHARD R., EITSCHBERGER U. - 1995 - Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera - Sphingidae - *Atalanta*, Würzburg, 26 (1/2): 215-266.
- 2936 RONKAY G., RONKAY L. - 1995 - Noctuidae europaeae. Vol. 7. Cuculliinae II - Entomological Press, Sorø, 224 pp.
- 2941 SCALERCIO S. - 1995 - Rhopalocerofauna della Calabria - Tesi di Laurea anno acc. 1993/94, Facoltà di Sc. Mat. Fis. e Nat., Università della Calabria, Cosenza, 126 pp.
- 2947 ZILLI A. - 1995 - On the little known Genus *Orectis* Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae) - *Gortania*, *Atti del Museo Friulano di Storia Naturale*, Udine, 16 (1994): 203-212.
- 2957 CASSULO L.A., RAINERI V. - 1996 - Primi dati sui Lepidotteri della Garzaia di Valenza Po (Piemonte) (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 127 (3): 257-266.
- 2960 COBOLLI M., LUCARELLI M., SBORDONI V. - 1996 - Le farfalle diurne delle piccole isole circumsarde - *Biogeographia*, *Lavori della Società Italiana di Biogeografia*, (N. S.), XVIII (1995): 569-582.
- 2967 GRILLO N., PARENZAN P. - 1996 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana. IV. Geometridae - *Phytophaga*, Palermo, VI (1995): 111-129.
- 2968 GRILLO N., PARENZAN P., PORCELLI F. - 1996 - Segnalazioni faunistiche di Geometridi e Nottuidi per l'Italia settentrionale e centrale (Lepidotteri) - *Entomologica*, Bari, 30: 167-184.
- 2970 HAUSMANN A. - 1996 - The morphology of the geometrid moths of the Levant and neighbouring countries. Part 1: Orthostixinae and Geometrinae - *Nota lepidopterologica* 19 (1/2): 3-90.
- 2973 HUEMER P. - 1996 - Schmetterlinge - Lepidoptera. In: Hellrigl K. (ed) "Die Tierwelt Südtirols" - *Band 1 der Veröffentlichungen des Naturmuseums Südtirol*, Ed. Athesiadruck, Bozen, 532-618
- 2980 KARSHOLT O., RAZOWSKI J. - 1996 - The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist - Apollo Books Ed., Stenstrup, 380 pp.
- 2990 RAINERI V. - 1996 - La collezione di Geometridi del conte Turati conservata al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 14 (1): 179-247.
- 2991 RAINERI V., SCIARRETTA A. - 1996 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri Geometridi del Molise - *Doriana*, suppl. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, Genova, VI (N. 295): 1-11.
- 2995 SALA G. - 1996 - I lepidotteri diurni del comprensorio gardesano - SEM Ed., Salò, 160 pp.
- 3007 BERTACCINI E., FIUMI G., PROVERA P. - 1997 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera Heterocera). Volume II - Natura - Giuliano Russo Ed., Monterenzio (BO), 256 pp., 16 tav.
- 3015 DE FREINA J.J. - 1997 - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Ins., Lepid.), Bd. 4 - Edition Forschung & Wissenschaft GmbH, München, 432 pp., 31 tav.
- 3017 FAZEKAS I. - 1997 - Revision des *Nychiodes obscuraria* Villers 1789- Artenkomplexes, mit ergänzenden Anfaben zu *Nychiodes dalmatina* F. Wagner 1909 (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologica romanica*, Cluj-Napoca, 2: 13-44.
- 3018 FIBIGER M. - 1997 - Noctuidae europaeae. Vol. 3. Noctuinae III - Entomological Press, Sorø, 418 pp.

- 3022 HAUSMANN A. - 1997 - Zur Nomenklatur der europäischen Unterarten von *Pseu-doterpna coronillaria* (Hübner, (1817)) (Lepidoptera: Geometridae, Geometrinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*, N. F., 18 (2/3): 223-225.
- 3024 HUEMER P. - 1997 - Diversität von Schmetterlingen (Lepidoptera) in Waldökosystemen Südtirols und Trients - *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum*, 75/76 (1995/96): 23-96.
- 3025 JUTZELER D., BIERMANN H., HESSELBARTH G., RUSSO L., SALA G., DE BROS E. - 1997 - Études sur la biologie, la morphologie et l'éthologie de *Hipparchia sbordonii* Kudrna, 1984 de l'Isola di Ponza (Latium, Italie) et *Hipparchia neapolitana* (Stauder, 1921) du Monte Faito (Campanie, Italie) et compléments sur la biologie de *Hipparchia leighebi* (Kudrna, 1976) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyriinae) - *Linneana Belgica*, XVI (3): 105-132.
- 3031 LERAUT P. - 1997 - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition) - *Suppl. à Alexanor & Bulletin de la Société entomologique de France*, Paris, 404 pp.
- 3036 OLIVIER A., COUTSIS J.G. - 1997 - A revision of the superspecies *Hipparchia azorina* and of the *Hipparchia aristaeus* group (Nymphalidae: Satyriinae) - *Notulae Lepidopterologica*, 20 (3/4): 150-292.
- 3041 RÁKOSY L. - 1997 - Die Noctuiden Rumäniens (Lepidoptera Noctuidae) - *Druckerei Gutenberg*, Linz, 648 pp.
- 3049 TOLMAN T., LEWINGTON R. - 1997 - Butterflies of Britain & Europe - Harper Collins Publishers, London, 320 pp.
- 3052 ZILLI A. - 1997 - Lepidoptera. In: Zapparoli M. (ed.), *Gli Insetti di Roma - Quaderni dell'Ambiente*, N. 6. Comune di Roma, Dip. X Area Risorsa Suolo e Tutela Ambiente e Associazione Romana di Entomologia, Fratelli Palombi Editori, Roma, 294-311.
- 3054 ZILLI A., DI GIULIO A. - 1997 - Diversità degli organi androconiali nei Mythimnini italiani: morfologia comparata ed implicazioni filogenetiche (Lepidoptera, Noctuidae) - *Fragmenta entomologica*, Roma, 28 (1) (1996): 97-147.
- 3056 BIERMANN H. - 1998 - Tabellarische Übersicht über die Tagfalter der tyrenischen Inseln und des angrenzenden Festlands (Lepidoptera, Hesperoidea, Papilionoidea) - *Atalanta*, Würzburg, 28 (3/4): 277-287.
- 3059 CHIAVETTA M. - 1998 - Le farfalle dell'Emilia-Romagna - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 252 pp.
- 3062 DAPPORTO L. - 1998 - I Macrolepidotteri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi del Monte Falterona e di Campigna (Insecta: Lepidoptera) - Tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Firenze, A.A. 1997-1998, 83 pp., 6 tabb., 28 figg.
- 3063 DE FREINA J.J. - 1998 - Neue Sesiiden-Nachweise aus mittelitalienischen Gebirgen (Monti Reatini, Abruzen) (Lepidoptera: Sesiidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*, N. F., 19 (3/4): 357-362.
- 3066 DURANTE M.A., PANZERA S. - 1998 - *Apaudia barbarica messapia* n. ssp. dal Salento (Italia Meridionale) (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae) - *Lambdion*, XC VIII (2): 190-196.
- 3071 FLAMIGNI C. - 1998 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 336 & 338 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 130 (1): 82-84.
- 3072 FLAMIGNI C., BASTIA G. - 1998 - Osservazioni sulle specie emiliane del genere *Idaea* Treitschke, 1825 (Insecta Lepidoptera Geometridae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 9: 13-42.
- 3075 GARONI F. - 1998 - *Synanthedon spuleri* (Fuchs) ed altri Lepidotteri Sesiidae catturati mediante attrattivi sessuali - Tesi di Laurea. Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Sc. Agrarie. Sessione III Anno Accademico 1997-1998, 47 pp.
- 3078 GROS P. - 1998 - Neues über die Verbreitung von *Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928) im Alpenraum und Bibliographie der derzeit bekannten europäisch e n Fundorte der Art - *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen*, 47 (3/4): 95-100.
- 3079 HACKER H. - 1998 - Die Typen der von E. J. Ch. Esper (1742-1810) in seinem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur" beschriebenen Noctuoidea (Lepidoptera) - *Esperiana*, Staffelstein, 6: 433-468.

- 3081 HACKER H. - 1998 - Revision der Gattungen *Hadula* Staudinger, 1889 (= *Disces* - *tra* Hampson, 1905; = *Aglossastra* Hampson, 1905; (= *Cardiastrea* Boursin, 1963), *Anartomorpha* Alphéraky, 1892, *Trichanarta* Hampson, 1895, *Anarta* Oehsenheimer, 1816 und *Cardepi* Hampson, 1905 mit Beschreibung einer neuen Gattung *Hadumorph*a gen. n. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana*, Staffelstein, 6: 577-883, 13 tavv.
- 3090 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V. - 1998 - Observations on the biology and distribution of *Pseudophilotes barbaggiae* (Lycaenidae, Polyommataini) - *Nota lepidopterologica*, 21 (1): 66-73.
- 3095 MAINI S., GARONI F., FIUMI G., RAMA F., REGGIORI F. - 1998 - *Synanthedon spuleri* (Fuchs) ed altri lepidotteri Sesiidae catturati mediante attrattivi sessuali - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 258.
- 3100 MIKKOLA K. - 1998 - Revision of the genus *Xylomoia* Staudinger (Lepidoptera: Noctuidae), with descriptions of two new species - *Systematic Entomology*, 23: 173-186.
- 3104 PARENZAN P., HAUSMANN A., SCALERCIO S. - 1998 - Addenda e corrigenda ai Geometridi dell'Italia meridionale (Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XX) - *Entomologica*, Bari, 32: 51-79.
- 3109 REZBANYAI-RESER L. - 1998 - *Chortodes sohnretheli* (Püngeler, 1907), neu für die Fauna der Schweiz und des Tessins (Lepidoptera: Noctuidae) - *Entomologische Berichte Luzern*, 39: 107-112
- 3129 BERTACCINI E., FIUMI G. - 1999 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera Zygaenidae). Volume III - Natura - Giuliano Russo Ed., Monterenzio (BO), 159 pp., 13 tav.
- 3138 DAPPORTO L., CECCHI B., LO CASCIO P., SFORZI A. - 1999 - Contributi alla conoscenza dell'artropodofauna dell'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). II. Prima nota sui macrolepidotteri (Insecta Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 131 (3): 245-252.
- 3139 FLAMIGNI C. - 1999 - Segnalazioni faunistiche n. 391, 392, 393 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, 131 (4): 267-268.
- 3140 FLAMIGNI C., BASTIA G. - 1999 - Nuovi dati sulla distribuzione in Italia di alcune specie della Famiglia Zygaenidae (Lepidoptera) - *Giornale Italiano di Entomologia*, 8 (1997): 291-300.
- 3142 GRILLO N. - 1999 - Riscoperta in Sicilia di *Coenonympha corinna* (Hübner, 1804) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Il Naturalista Siciliano*, S. IV, XXIII (3-4): 591-592.
- 3144 HACKER H.H. - 1999 - Die Typen der von E. J. Ch. Esper (1742-1810) in seinem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur" beschriebenen Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Hepialoidea, Lasiocampoidea, Noctuoidea, Pyraloidea, Tineoidea (Lepidoptera) - *Esperiana*, Staffelstein, 7: 443-461.
- 3145 HELLMANN F., BROCKMANN E., KRISTALL P.M. - 1999 - I Macrolepidotteri della Valle d'Aosta - Museo Regionale di Scienze Naturali, Saint-Pierre - Valle d'Aosta, Monografie, 2: 284 pp.
- 3147 JUTZELER D., LEESTMANS R. - 1999 - Évaluation du degré de spéciation atteint par *Plebejus argus corsicus* (Bellier, 1862) basée sur l'étude des stades préimaginaux (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica*, XVII (3): 87-100.
- 3148 KLEINEKUHLE J. - 1999 - Die Tagfalter (Rhopalocera) Sardiniens aus biogeographischer Sicht - *Oedippus*, 16: 1-60.
- 3151 LERAUT P. - 1999 - Contribution à l'étude des espèces du genre *Crocota* Hübner (Lepidoptera Geometridae) - *Alexanor*, 20 (8), 1998 (1999): 467-481.
- 3161 REDONDÓ V.M., GASTÓN F.J. - 1999 - Los Geometridae (Lepidoptera) de Aragón (España) - *Monografía n. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa*, Zaragoza, 131 pp.
- 3171 SCALERCIO S. - 1999 - Macrolepidotteri notturni catturati nel Vincese (Toscana - Italia) (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 77: 311-316.
- 3174 SCOBLE M.J. (EDITOR), PARSONS M.S., HONEY M.R., PITKIN L.M., PITKIN B.R. - 1999 - Geometrid Moths of the World. A Catalogue (Lepidoptera, Geometridae). Vol.

- 1 and 2 - CSIRO Publishing and Apollo Books, Stenstrup, 1016+129 pp.
- 3182 ZILLI A. - 1999 - Lepidoptera species with a western and eastern distribution in the Mediterranean: reasons for a disjunction - *Biogeographia*, XX: 223-228.
- 3183 ARNSCHEID W. - 2000 - Die Macrolepidopterenfauna Westligurien - *Neue Entomologische Nachrichten*, 47: 3-310.
- 3186 CHIAVETTA M. - 2000 - Le farfalle dell'Emilia-Romagna. Aggiornamento - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 52 pp.
- 3187 CHIAVETTA M. - 2000 - Le Farfalle d'Italia. Atlante Biogeografico - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 111 pp.
- 3199 HÄTTENSCHWILER P. - 2000 - *Typhonia beatricis* sp. n., eine möglicherweise aus dem östlichen Mittelmeerraum eingeschleppte Psychide (Lepidoptera, Psychidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 50 (1): 2-17, 8 figg.
- 3209 ORTNER S. - 2000 - Neu zur Fauna Mitteleuropas hinzugekommen Makrolepidopteren seit dem Standardwerk von Forster & Wohlfahrt Eulen - Noctuidae (Insecta: Lepidoptera) - *Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut*, 3: 150-154.
- 3222 SCIARRETTA A., ZILLI A. - 2000 - Materiale per una fauna dei Nottuidi del Molise (Lepidoptera Noctuidae) - *Frustula entomologica (1998)* N. S. XXI (XXXIV): 149-195.
- 3224 YOSHINOBU NISAKA - - 2000 - La situazione attuale dei Ropaloceri europei. Parte 2. Licenidi - *Yadoriga*, 184: 10-40, 8 Tavv. (in giapponese, nomi e località in caratteri latini)
- 3227 BASSANI G., PENATI F., VIOLANI C. - 2001 - Le Farfalle diurne (Insecta, Lepidoptera, Papilionoidea) della provincia di Sondrio (Lombardia, Italia settentrionale): dati di letteratura e di collezione - *Il Naturalista Valtellinese - Atti del Museo civico di Storia naturale di Morbegno*, 12: 95-156.
- 3230 CHIAVETTA M. - 2001 - Le Farfalle d'Italia. Atlante Biogeografico. Aggiornamento 2001 - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 28 pp.
- 3235 FLAMIGNI C. - 2001 - On the presence of *Phytometra sanctiflorentis* and *Heterophysa dumetorum* in Italy (Noctuidae) - *Nota lepidopterologica*, 24 (2): 37-38.
- 3237 FLAMIGNI C., BASTIA G., DAPPORTO L. - 2001 - Nuove segnalazioni e note critiche sui Geometridi di Emilia, Romagna e Toscana. I Parte (Insecta lepidoptera, Geometridae: Ennominae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 14: 89-112.
- 3240 HAUSMANN A. - 2001 - Introduction. Archiarinae, Orthostixinae, Desmobathrinae, Alsophilinae, Geometrinae - in A. Hausmann (ed.): *The Geometrid Moths of Europe*. Litotryk Svendborg A/S, Vol. 1: 1-282.
- 3241 HUEMER P. - 2001 - Ökologische Bewertung nachtaktiver Schmetterlingsgemeinschaften (Lepidoptera) im Biotop Kalterer See (Südtirol) - *Gredleriana*, 1: 419-447.
- 3245 LASTUVKA Z., LASTUVKA A. - 2001 - The Sesiidae of Europe - Apollo Books, Stenstrup, 245 pp., 9 tavv.
- 3253 RONKAY L., YELA J.L., HREBLAY M. - 2001 - Noctuidae europaeae. Vol. 5. Hadeninae II - Entomological Press, Sorø, 452 pp.
- 3254 RUSSO P., BELLA S., PARENZAN P. - 2001 - Contributo alla conoscenza dei Nottuidi della Sicilia (Lepidoptera, Noctuidae) - *Phytophaga*, Palermo, XI: 11-85.
- 3260 SCIARRETTA A., RAINERI V. - 2001 - Nuove conoscenze faunistiche sui Geometridi del Molise (Italia centrale) (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, Serie II, 33 (1): 19-41.
- 3272 BERIO E. - 2002 - Revisione delle Noctuidae (Lepidoptera) della collezione Turati - *Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografie XXXII*, 524 pp., 180 figg.
- 3273 BERTACCINI E., FIUMI G. - 2002 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera: Sesioidea). Volume IV - *Filograf*, Forlì, 181 pp.
- 3274 BRUNO S. - 2002 - Lepidotteri della Puglia - *Umanesimo della Pietra*, Martina Franca (TA), 232 pp.
- 3283 FLAMIGNI C., BASTIA G., DAPPORTO L. - 2002 - Nuove segnalazioni e note critiche sui Geometridi di Emilia, Romagna e Toscana. II parte (Insecta Lepidoptera Geometridae: Larentiinae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 16: 37-76.

- 3288 HACKER H., RONKAY L., HREBLAY M. - 2002 - Noctuidae europaeae. Vol. 4. Hadeninae I - *Entomological Press*, Sorø, 419 pp.
- 3293 HUEMER P. - 2002 - Biomonitoring der Schmetterlingsfauna in Waldstandorten Südtirols und Trients (Lepidoptera) - *Linzer Biologische Beiträge*, 34 (1): 199-264.
- 3294 JUTZELER D., SALA G., VEROVNIK R., VOLPE G. - 2002 - The identification, variation, races and distribution of *Erebia styx* (Freyer, 1834) and *E. stirius* (Godart, 1824) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (3th part of the styx/stirius-series devoted to *Erebia stirius*) - *Linneana Belgica*, XVIII (5): 205-220.
- 3297 KUDRNA O. - 2002 - The Distribution Atlas of European Butterflies - *Oedippus*, 20.
- 3299 PARENZAN P., RUSSO P., BELLA S. - 2002 - *Eublemma pannonica* (Freyer, 1840) (Lepidoptera, Noctuidae), specie nuova per la fauna di Sicilia e italiana. Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna siciliana. IX - *Entomologica*, Bari, 36: 165-169, 1 fig.
- 3306 SPEIDEL W., AARVIK L. - 2002 - Synonyms of European Tortricidae and Noctuidae; with special reference to the publications of Hübner, Geyer and Frölich - *Nota lepidopterologica*, 25 (1): 17-21.
- 3310 USVELLI A. - 2002 - 25 anni di ricerche entomologiche a Badia della Valle, Maradi (Firenze). I. Macrolepidotteri (Insecta Lepidoptera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, Cesena, 17: 61-76.
- 3315 BIERMANN H. - 2003 - Tabellarische Übersicht über die Tagfalter der tyrrhenischen Inseln und des angrenzenden Festlands (1. Nachtrag) (Lepidoptera, Hesperioidea, Papilionoidea) - *Atalanta*, Würzburg, 34 (3/4): 411-419.
- 3322 DAPPORTO L., BALDERI F., BIERMANN H., FABIANO F., NAPPINI S. - 2003 - New data about Heterocera of Tuscan Archipelago (Insecta, Lepidoptera) - *Atalanta*, Würzburg, 34 (1/2): 135-151.
- 3323 DE FREINA J.J. - 2003 - Zur Kenntnis der Biologie, Morphologie und Taxonomie von *Heterogynis andalusica* Daniel, 1966 sowie ergänzenden Bemerkungen zum Status von *Heterogynis thomas* Zilli, 1987 stat. rev. (Lepidoptera, Zygaenoidea, Heterogynidae) - *Atalanta*, Würzburg, 34 (1/2): 179-192, Tavv. XV-XIX.
- 3324 DELL'AGATA M. - 2003 - Elenco sistematico delle falene del Lago di Penne - *De rerum Natura*, XI (35-36): 40-46.
- 3327 FLAMIGNI C., BASTIA G. - 2003 - Nuovi dati faunistici su alcune specie di Geometridi, Nottuidi e Nolidi dell'Italia centrale, meridionale e insulare - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 17 suppl.: 79-86.
- 3328 FLAMIGNI C., BASTIA G. - 2003 - Contributo alla conoscenza dei Geometridi delle Alpi italiane (Lepidoptera, Geometridae) - *Giornale italiano di Entomologia*, Cremona, 10: 237-250.
- 3329 FLAMIGNI C., BASTIA G. - 2003 - I Geometridi del bolognese. I parte (Insecta Lepidoptera, Geometridae: Ennominae, Alsophilinae, Geometrinae, Sterrhinae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 17 suppl.: 87-118.
- 3330 GALLO E., GIANTI M. - 2003 - Sulla presenza in Italia di *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) - *Doriana*, VIII (335): 1-8.
- 3331 GOATER B., RONKAY L., FIBIGER M. - 2003 - Noctuidae Europaeae. Vol. 10. Catochalinae & Plusiinae - *Entomological Press*, Sorø, 452 pp.
- 3334 HAUSMANN A. - 2003 - New Sterrhinae from Europe, North Africa, and the Caucasus (Lepidoptera, Geometridae) - *Entomologische Zeitschrift*, 113 (11): 319-328, 10 figg.
- 3337 JUTZELER D., CASULA P., GASCOIGNE-PEES M., GRILL A., LEIGHEB G. - 2003 - Confirmation du status spécifique de *Polyommatus gennargentii* (Leigheb, 1987) de Sardaigne comparé à *Polyommatus coridon* (Pola, 1761) de la région de Schaffhouse (CH) par élevage parallèle (Lepidoptera: Lycaenidae) 1ère partie - *Linneana Belgica*, XIX (3): 109-118.
- 3339 JUTZELER D., LEIGHEB G., MANIL L., VILLA R., VOLPE G. - 2003 - Deux espèces de Lycènes négligées de l'espace tyrrhénien: *Lycaeides bellieri* Oberthür (1910) de

- Sardegna et Corse et *Lycaeides villai* s.p. n., de l'île d'Elbe (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica*, XIX (2): 65-80.
- 3342 MIRONOV L. - 2003 - Larentiinae II (Perizomini and Eupitheciini) - In A. Hausmann (ed.): "The Geometrid Moths of Europe". Apollo Books, Stenstrup, Vol. 4: 1-463.
- 3355 VALENTINI V. - 2003 - L'Aurora del glasto (= *Anthocharis damone* Boisdu.), detta anche Aurora di Sicilia, ultima grande V.I.B. (= Very Important Butterfly) del Parco del Pollino - *Apollinea*, 7 (2): 18.
- 3358 ARNONE M., RAINERI V. - 2004 - Catalogo dei Geometridae della collezione Mario Mariani (Lepidoptera) - *Il Naturalista Siciliano*, S. IV, XXVIII (2): 1065-1093.
- 3365 DAPPORTO L., FABIANO F. - 2004 - Caratteri generali della lepidotterofauna toscana (Lepidoptera) - *Onychium*, 1: 28-32.
- 3375 HACKER H.H. - 2004 - Revision of the genus *Caradrina* Ochseneimer, 1816, with notes on other genera of the tribus Caradrini (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperia*, 10: 7-690, Tavv. 1-27, Schwanfeld.
- 3376 HAUSMANN A. - 2004 - Sterrhinae - in A. Hausmann (ed.): "The Geometrid Moths of Europe". Apollo Books, Stenstrup, Vol. 2: 1-600.
- 3378 HELLMANN F., BERTACCINI E. - 2004 - I Macrolepidotteri della Valle di Susa. Italia Nord-occidentale (Alpi Cozie-Graie) - *Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze Naturali, Monografie*, XL, 389 pp., 16 Tavv.
- 3382 JUTZELER D., LEIGHEB G. - 2004 - Évaluation du statut taxonomique des populations côtières sardes de *Lycaeides bellieri* Oberthür (1910) se fondant sur du matériel d'élevage provenant de l'île de la Maddalena, Sardegna du Nord (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica*, XIX (6): 285-290.
- 3383 LOI L., CANOVAI R. - 2004 - Catalogo dei Ropaloceri (Lepidoptera Hesperoidea e Papilionoidea) presenti nella collezione del Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi" dell'Università di Pisa - *Frustula entomologica*, N. S. XXV (XXXVIII): 129-147.
- 3384 bis LUPI M. - 2004 - Alcuni interessanti reperti di Lepidotteri per l'Italia settentrionale e zone limitrofe (Lepidoptera) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, Stazzano (AL), 25: 239-246.
- 3386 MAZZEI P. - 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu
- 3388 MÖRTTER R. - 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu
- 3393 PENSOTTI C.S.M. - 2004 - Nuovo contributo alla conoscenza delle Farfalle diurne (Insecta, Lepidoptera, Hesperoidea e Papilionoidea) della provincia di Sondrio (Lombardia, Italia Settentrionale) - *Il Naturalista Valtellinese - Atti del Museo civico di Storia naturale di Morbegno*, 15: 29-59.
- 3409 TEOBALDELLI A. - 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu
- 3422 BALLETO E., BONELLI S., CASSULO L. - 2005 - Insecta Lepidoptera Zygaenoidea. In: Ruffo S., Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita*, 16: 257-258.
- 3423 BALLETO E., BONELLI S., CASSULO L. - 2005 - Insecta Lepidoptera Papilionoidea. In: Ruffo S., Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita*, 16: 259-263.
- 3424 BERTACCINI E. - 2005 - Alcuni Psychidi dell'Emilia-Romagna particolarmente interessanti (Insecta Lepidoptera Psychidae) - *Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 21: 33-57.
- 3428 DAPPORTO L., FABIANO F., BALDERI F. - 2005 - I Macrolepidotteri della Val di Farma (Toscana) - *Aldovrandia*, 1: 37-54.
- 3429 DAPPORTO L., FIORINI G., FIUMI G., FLAMIGNI C. - 2005 - I Macrolepidotteri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi del Monte Falterona e di Campigna (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 83: 179-248.
- 3433 FLAMIGNI C., ZANGHERI S., RALLO G., ULIANA M., GIANTI M. - 2005 - Contributo

- alla conoscenza dei Geometridi del Veneto: litorale, Colli Euganei e pianura circostante (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia*, 56: 113-135.
- 3434 GOVI G., FIUMI G. - 2005 - *Macaria ichnusae* una nuova specie di Geometride della Sardegna (Insecta Lepidoptera Geometridae Ennominae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 21: 129-135.
- 3435 GRASSI A., ZILLI A. - 2005 - New data on the distribution and ecology of some Italian species of *Eilema* and reappraisal of *Eilema marcida* new rank (Insecta, Lepidoptera: Arctiida) - *Aldovrandia*, 1: 5-15.
- 3438 JUTZELER D., VOLPE G. - 2005 - Confirmation de la dualité du "Petit Sylvandre" diagnostiquée par Leraut, 1ère partie: clarification nomenclaturales et comparaison des stades larvaires d'*Hipparchia aleyone* Denis et Schiffermüller (1775) et d'*H. genava* Fruhstorfer (1908) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyriinae) - *Linneana Belgica*, XX (4): 145-160.
- 3440 LEIGHEB G., LEO P., ČRNJAR R., BALLETO E. - 2005 - A distribution atlas of the butterflies of Sardinia (First part) - *Linneana Belgica*, XX (4): 135-144.
- 3451 SCALERCIO S. - 2005 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 437. *Eumasia pari-etariella* (Heydenreich, 1851) (Lepidoptera Psychidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 137 (I): 64.
- 3461 ZILLI A., RONKAY L., FIBIGER M. - 2005 - Noctuidae europaeae. Vol. 8. Apameini - Entomological Press, Sorø, 323 pp.
- 3463 FLAMIGNI C., FIUMI G., PARENZAN P., DAPPORTO L. - 2006 - Lepidotteri eteroceri d'Italia. Vol. V. Geometridae Ennominae. I - Natura Edizioni Scientifiche, Bologna (in stampa)
- 3465 LEIGHEB G., LEO P., ČRNJAR R., BALLETO E. - 2006 - A distribution atlas of the butterflies of Sardinia (Second part) - *Linneana Belgica*, XX (6): 234-244.
- 3466 PARENZAN P., BELLA S., RUSSO P. - 2006 - Sette specie di Lepidotteri (Lycaenidae, Geometridae, Noctuidae) nuove per la fauna di Sicilia (Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna siciliana. X) - *Entomologica*, Bari, 39 (2005): 61-70.
- 3472 ZAHM N., CIESLAK A., HAUSMANN A. - 2006 - *Perizoma barrassoi* species nova aus den Abruzzen (Lepidoptera Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 96: 31-35.

Indice delle specie

Il numero si riferisce al numero d'ordine delle specie

- abbreviata Eupithecia** 1323
abencerragus 455
abencerragus Pseudophilotes 458
abetonica 472
abetonica Lycaeides 473
abietaria Eupithecia 1243
abluta Enargia 1787
ablutaria 1133
ablutaria 1139
ablutaria Nebula 1134
abrotani 1635
abruptaria Menophra 789
abruzzensis Paradrina 1736
abscondita 1433
absinthiata Eupithecia 1283
absinthii Cucullia 1632
acaciae Satyrium 441
accentifera Ctenoplusia 1558
accipitrina 2067
accreta Pyrgus 358
aceraria Alsophila 906
aceris Acronicta 1426
acetosellae 1791
acetosellae Mesogona 1790
achatana 2299
achatina 1488
achilleae 165
achilleata 1303
achine Lasiommata 575
achromaria 1133
achromaria Nebula 1139
Acidalia 1021
acis 487
acquiaria 709
actaea Satyrus 640
actaeata Eupithecia 1274
acteon Thymelicus 368
aculeata 263
aculeata Dyspessa 262
acuminaria Aspitates 890
adaequata 1226
addictata Eupithecia 1286
adippe Argynnis 514
adjunctaria 1029
admetus 504
admetus Polyommatus 500
adriana Hadena 1934
adriaticus Triodia 3
adspersella Diplodoma 15
adulatrix Eutelia 1548
adumbraria Euphyia 1209
adusta Mniothypa 2093
adustaria 1065
adustaria Ochodontia 1065
adustata Ligdia 687
advena 1895
advenaria Cepphis 722
aegeria Pararge 570
aegon 471
aelia 643
aelia 644
aëllo 658
aemilianus 13
aemilianus 6
aemilianus 7
aemilianus 8
aemilianus Pharmacia 8
aemiliorum 902
aemiliorum Compsoptera 901
aemula Autographa 1580
aemulata Horisme 1190
aenea 1542
aerifrons Chamaesphexia 241
aeruginaria 930
aeruginea 2076
aeruginea Dichonia 2058
aerugula Nola 2291
aescularia Alsophila 905
aesculi 266
aestimaria 702
aestimaria Chiasmia 701
aestivaria Hemitheia 919
aestivata 232
aetherie 557
aetherie Melitaea 550
aethiopolis 1459
aethiopellus Erebia 612
aethiops 2079
aethiops 265
aethiops 612
aethiops Erebia 606
aetna 371
aetnea 1548
affinis Cardezia 1893
affinis Cosmia 1795
affinis Pyropteron 234
affinitata Perizoma 1220
agamos 1498
agaritharia Onychora 900
agatha Aegle 1702
agathina Xestia 2246
agestis 485
agestis Aricia 483
aglaja Argynnis 513
agnorista Abrostola 1552
agricola 2119
agrostidis 88
agrostidis Ptilocephala 109
ain Syngnatha 1585
alaudaria 1193
alaudaria Melanthia 1194
alba 1031
alba 1041
alba 1043

- alba* *Glossotrophia* 1042
albago *Xanthodes* 1630
albanensis *Bembecia* 218
albanica 217
albanica *Adscita* 136
alberganus *Erebia* 609
albicans *Polyommatus* 499
albicillata *Mesoleuca* 1128
albicollis 1590
albicolon 1915
albida *Ptilocephala* 102
alhimacula *Hadena* 1936
albimaculata 1219
albina *Platyperigea* 1725
albiocellaria *Cyclophora* 1053
albipuncta 1959
albipuncta *Mythimna* 1969
albipunctata *Cyclophora* 1052
albistrigatus 1476
albitorquata *Idaea* 982
albonigrata 1159
albovenosa *Simyra* 1438
albovenosana *Earias* 2306
albula *Meganola* 2287
albulana 2287
albularia 1227
albulata *Asthena* 1363
albulata *Perizoma* 1227
alceae 338
alceae *Carcharodus* 337
alctas *Cupido* 453
alctas. 452
alchemillata *Perizoma* 1221
alchymillae 339
alchymista 1478
alchymista *Catephia* 1480
alciphron *Lycaena* 425
alcon 468
alcon *Maculinea* 467
alcyone 644
alcyone *Hipparchia* 643
allecto *Theretra* 332
alepecurus 1848
alexanor *Papilio* 382
alexis 492
alexis *Glaucopsyche* 461
alfacariata 1140
alfacariensis 410
alfacariensis 414
alfacariensis *Colias* 415
algae *Capsula* 1843
algae *Cryphia* 1442
algira *Dysgonia* 1488
algorica *Jordanita* 141
aliena *Lacanobia* 1906
alliacea 1768
alliarum *Eupithecia* 1266
allionia 652
allionii 653
allous 484
almoravida *Calophasia* 1664
alni *Acronicta* 1422
alniaria *Ennomos* 741
alopecuri *Mythimna* 1964
alpestrella *Pseudobankesia* 46
alpestris 2342
alpestris *Chersotis* 2190
alpestris *Setina* 2340
alpicola 278
alpicola *Malacosoma* 279
alpicola *Xestia* 2235
alpicolaria 1230
alpicolella 27
alpicolella *Siederia* 34
alpina 133
alpina 134
alpina 2081
alpina *Adscita* 132
alpina *Epichnopterix* 78
alpina *Lycia* 761
alpina *Poecilocampa* 270
alpina *Rhegmatochloa* 1409
alpina. 269
alpinata *Glacies* 885
alpinum *Moma* 1421
alsines 1744
alsinides 1744
alsus 449
alternaria 693
alternata 1107
alternata 1221
alternata *Epirrhoe* 1106
alternata *Macaria* 693
altheae 339
alticauda-alba 1380
alticolaria *Glacies* 878
alveolus 350
alveus 359
alveus *Pyrgus* 357
alysoniformis *Chamaesphexia* 240
alyssumata *Idaea* 962
amandus *Polyommatus* 490
amasinus *Triodia* 4
amata 1049
amata 1050
amatusia 523
ambigua *Hoplodrina* 1749
ambigua *Kemtrognophos* 856
ambrosiana 2132
ambusta *Atethmia* 1997
ambustaria *Selidosema* 810
amenata 1814
amethystina *Eucarta* 1782
amicissima 2098
ammonia 1489
amoena 1617
amoenissima 1450
ampellophaga 131
ampellophaga *Theresimima* 130
ampellophaga 130

- amphidamas* 420
amurensis Laothoe 311
amygdalaria Nychiodes 788
anachoreta Clostera 1382
analoga Eupithecia 1244
anaphanes Autophila 1528
anapheles 1914
anarrhini Amephana 1677
anastomosis Clostera 1383
anatolica 2195
anatolica 2196
anatolica Chersotis 2197
anatolica Egira 1996
anatolica Omphalophana 1668
anceps 2166
anceps Apamea 1849
anceps Peridea 1415
ancilla Dysauxes 2347
ancipitalis 2290
andalusaria 785
andalusiarum Nychiodes 785
andereggaria Elophos 876
andereggi 2338
andereggii Chersotis 2188
andereggii Mythimna 1963
andrenaeformis Synanthedon 206
andromedae Pyrgus 347
angelicae Zygaena 179
angeri 1344
angeri Chesias 1345
angularia 1072
angularia 822
angularia Scotopteryx 1073
angulata 1050
angustella 109
anilis Mnioptera 2094
ankeraria Erannis 777
annellata Chamaesphexia 247
annularia Cyclophora 1054
annulata 1054
anomala Stilbia 2112
anonyma 563
anselminae 9
anselminae Pharmacia 11
anseraria Asthena 1364
anthemidis 1650
anthophilaria 1064
anthraciformis Chamaesphexia 251
anthrax Chamaesphexia 238
antiopa Nymphalis 538
antiqua 2274
antiqua Orgyia 2272
antiqualis Rhynchodontodes 1532
antiquaria 952
antiquoides Orgyia 2273
antirrhinii Omphalophana 1666
antophilaria Casilda 1063
aostae 1738
apenninigena 625
apfelbecki Pseudoxestia 1755
apiciaria 734
apiformis 110
apiformis 195
apiformis 33
apiformis Phalacropterix 114
apiformis Sesia 194
apistella Bijugis 64
apollinus Archon 375
apollo Parnassius 378
appendiculata Brachodes 183
appensata Acasis 1376
aprica 1590
aprilina 2061
aprilina Dichonia 2060
aptata Colostygia 1168
aquata Horisme 1192
aqueata Colostygia 1170
aquila Apamea 1847
aquilina Euxoa 2131
arabs Abromias 1860
arachne 621
arbia 1980
arbusculae Eriogaster 273
arbuti 1699
arcania Coenonympha 579
arcerii 2278
archon Paysandisia 335
arcuinna Odice 1602
arcuosa 1839
ardua Epichnopterix 79
arenacearia 713
arenacearia Tephрина 714
arenaria Fagivorina 822
areola Xylocampa 2116
arethusa Arethusana 655
arge 636
arge Melanargia 635
argellus 473
argentaria Comptosia 904
argentea Cucullia 1633
argenterae Dablica 27
argentina Spatalia 1418
argentula 1598
argester 489
argiades Cupido 452
argillaceago Polymixis 2087
argiolus Celastrina 454
argus 472
argus 473
argus Plebejus 471
argyrognomon Lycaeides 477
argyrotoxa 471
aridata 968
arion 465
arion Maculinea 464
aristaeus 646
aristaeus 655
aristaeus Hipparchia 648
armeniaca 2114
armeniaca Praestilbia 2115

- armeriae* 1934
armigera 1710
armigera Helicoverpa 1713
armoricanus 350
armoricanus 353
armoricanus Pyrgus 356
artaxerxes Aricia 484
artemisiae Cucullia 1635
arterica 2339
artesiaria Macaria 697
arundinis 1826
arundinis 267
arvernensis 619
asbestaria 985
asclepiadis Abrostola 1551
asella Heterogenea 127
asellaria 1031
asellaria Glossotrophia 1044
ashworthii Xestia 2240
asiatica Nycteola 2300
asiliformis 209
asperaria Rhoptria 720
aspersa Platyperigea 1728
assimilaria Tephрина 716
assimilata Eupithecia 1285
associata 1144
astatifomis Chamaesphecia 257
asteria Melitaea 559
asteris Cucullia 1651
astfalleri 2069
astragali 1518
astragali 222
astrarche 483
astrarche 484
astrella Narycia 17
atalanta Vanessa 530
athalia Melitaea 560
atlantica Lymantria 2264
atlanticaria Ekboarmia 820
atomaria 711
atomaria Ematurga 828
atra Acanthopsyche 88
atrata Odezia 1354
atriplicis Trachea 1771
atropos Acherontia 313
attenuaria 960
attenuaria Idaea 959
auberti Crocallis 753
augur Graphiphora 2215
aulica Hyphoraia 2378
aurago Tiliacea 2000
aurantiaria Agriopis 774
aurantiomaculata 2089
aurea 1573
aurelia 558
aurelia Melitaea 557
aureliaria 933
aureola 2333
aureolaria Idaea 940
auricoma Acronicta 1431
auriflua 2280
aurinia 547
aurinia Euphydryas 545
aurita Ameghiana 1678
aurita Setina 2339
auroraria 706
auroraria 942
ausonia 392
ausonia 393
ausonia 395
ausonia 396
ausonia Euchloë 394
australis 1029
australis 414
australis 415
australis Aporophyla 2075
australis Stygia 264
austriacaria Colostygia 1174
autumnalis 1180
autumnalis 1180
autumnaria Ennomos 739
autumnata Epirrita 1215
autumnella Taleporia 44
aversata Idaea 1004
badiata Anticlea 1126
baetica 1679
baetica Cleonymia 1675
baeticus Carcharodus 340
baja Xestia 2241
bajaria Agriopis 773
bajularia Comibaena 914
balcanicus Tarucus 446
baldensis Glacies 887
ballettoi 646
ballettoi 649
ballus Tomares 434
banghaasi 2081
banghaasi Omia 1681
bankiana Deltote 1598
barbagiae 455
barbagiae 458
barbagiae Pseudophilotes 459
barbalis 1466
barbalis 1467
barbara 1713
barbarica Apaidia 2315
barnabeica 173
barrassoi Perizoma 1232
barteli 1455
barthae 1653
basigramma Agrotis 2155
basilinea 1850
basochesiata 1207
basochesiata Catarhoe 1098
bassiaris 1234
bastelbergeri Alcis 815
bastelicaria Sardocyrnia 799
bathseba Pyronia 590
batis Thyatira 660
baton Pseudophilotes 455

- baumgartneri* 224
beatricis 52
beatricis Typhonia 53
beckeraria Scopula 1028
beckeri 1570
belemia Euchloë 391
belemiata Idaea 967
belia 392
belia Anthocharis 388
belinus 481
bellargus Polyommatus 495
bellezina 395
bellezina Euchloë 396
bellieri 1567
bellieri 360
bellieri 472
bellieri 475
bellieri Charissa 854
bellieri Euchalcia 1568
bellieri Lycaeides 474
belzebub 610
bembeciformis Sesia 195
benesignata Pachycnemis 732
bengalensis 1559
bentelii Glacies 881
berbera 1691
berbera Amphipyra 1692
berberata Pareulype 1195
bertrandi Pharamcis 9
beryllaria 933
betulae Thecla 431
betularia Biston 769
betulina Proutia 56
biangulata Euphyia 1206
bibioniformis Chamaesphecia 250
bicolorana Bena 2303
bicolorata 1154
bicolorata Hecatera 1923
bicolorella 109
bicoloria 1873
bicoloria 1878
bicoloria Leucodonta 1405
biconica Agrotis 2158
bicruris Hadena 1929
bicuspidaria 1193
bicuspidaria 1194
bicuspis Furcula 1387
bidentata Odontopera 749
bifaciata Perizoma 1224
bifasciata Coscinia 2352
bifasciata Grammodes 1489
bifida Furcula 1388
bilinaria 1003
bilineata 1116
bilineata Campptogramma 1115
bilosata 844
bilosata 928
bilunaria 745
bilunulata 1244
bimaculata Lomographa 837
bimaculosa Meganephria 2109
binaevata 725
binaevata Petrophora 724
binaria 673
binaria Watsonalla 672
bipartita Pseudozarba 1592
bipuncta 665
bipuncta Zobida 2336
bipunctaria Scotopteryx 1076
biren Papestra 1910
birivia Euxoa 2121
biriviata 1208
biriviata Xanthorhoe 1085
bischoffi Polymixis 2092
biselata Idaea 990
bisetata 990
bistortata 824
bistrigaria 776
bistrigata 1098
bistrigata 1115
bistrigata Campptogramma 1116
blachieri 646
blachieri Hipparchia 650
blanda 1746
blanda 1747
blanda Hoplodrina 1745
blandiata Perizoma 1226
blandiatrix Eutelia 1549
blandina 606
blattariae 1653
blattariae Shargacucullia 1654
blenna Lacanobia 1907
blidaensis 2020
blidaensis Agrochola 2019
blomeri Discoloxia 1360
boeklini 982
boeklini 984
boeticum Ocnogyna 2356
boeticus Lampides 442
boisduvalaria Crocallis 754
boisduvaliaria 754
bombycaria 761
bombycella Bijugis 62
bombycina Polia 1895
bombylififormis 316
bondii 1840
borelii Gortyna 1807
braconiformis 229
braconiformis 230
bractea Autographa 1581
bramafama 493
brassicae Mamestra 1913
brassicae Pieris 399
breviculata Eupithecia 1272
briseis Chazara 657
britannica Thera 1159
britomartis Melitaea 558
brizae Zygaena 153
brosiformis Tinthia 192
brumata 1217

- brumata Operophtera* 1216
brunnea Diarsia 2225
brunnearia 800
brunnearia 808
brunnearia 941
brunnearia Selidosema 807
brunneata Itame 711
bruzzanaria 1481
bryce 639
bryoniae Pieris 404
bucephala 1413
bucephala Phalera 1412
bucephalina Phalera 1413
bucephaloides 1413
bucephaloides Phalera 1414
budensis Jordania 138
bulgariata 1099
bupleuraria 927
cacaliae Pyrgus 348
caecigena Perisomena 300
caecimacula Ammoconia 2071
caelibaria 876
caelibaria Elophos 874
caeruleocephala Diloba 1697
caerulescens 2091
caesarea Phragmatobia 2363
caesia Hadenia 1940
caesiaria 1123
caesiata Entephria 1123
caestrum Parahypopta 260
cailino Drasteria 1494
caja Arctia 2382
calabra 1046
calabra 1048
calabra Rhodostrophia 1047
calabraria 1047
calabraria 1048
calabrica 279
calaritana 1055
calberlae 116
calberlae 1570
calberlae 2112
calberlae Stilbia 2113
calberlai Lasionycta 1949
c-album 541
c-album Polygonia 535
calcaria Erebia 618
calcatrippae 1917
calcearia 980
calcescens 1945
calendulae Cucullia 1645
caligans 2353
caliginearia Chemerina 771
caliginosa Acosmetia 1722
callidice 393
callidice Pieris 405
calligrapha 1442
calligraphata Horisme 1191
caloris 1590
calunetaria Idaea 966
calvaria Idia 1456
calvescens 2088
calvescens 2090
camastra 2031
cambrica Venusia 1361
camelina 1406
camilla 563
camilla Limenitis 562
campanulae Cucullia 1642
campanulata 1289
camparia 982
camparia Idaea 984
camuna 1955
canaliculata Glacies 880
canaria 2007
candelisequa Dichagyris 2161
candens Lycaena 429
candidana Eublemma 1610
candidaria 1227
candidata 1363
candidula 1621
candidula Pseudeustrotia 1600
canensis 270
canescens Aporophyla 2080
caninae 1654
caninae 1657
caninae Shargacucullia 1653
caniola Eilema 2328
canitiaria 868
cannae 1843
canteneri Recoropha 1683
capicola 1753
capitata Ecliptopera 1148
cappa Hecatera 1927
caprearum 1607
caprearum Eublemma 1608
capreolaria Puengeleria 846
capriata 1346
capsincola Hadenia 1930
capsincoloides 1929
captiuncula Photedes 1838
capucina 1408
capucina 1530
capucina Ptilodon 1406
cararia Stegania 688
carbonaria Macaria 699
carbonis 2065
carbonis Dryobotodes 2066
cardamines Anthocharis 387
cardui Schinia 1705
cardui Vanessa 531
caricaria Scopula 1012
caricis 1981
carlinae Pyrgus 354
carmelita Odontostia 1408
carmenta 619
carmenta Erebia 620
carna Pharmacis 7
carniolica 162
carniolica Zygaena 163

- carpinata* *Trichopteryx* 1370
carpophaga 1942
carpophagata *Eupithecia* 1262
carthami *Pyrgus* 345
carvalhoi *Idaea* 983
cassandrata 1262
cassandrella *Brachodes* 186
cassinia 1687
cassioides 618
cassioides *Erebia* 619
cassiope 602
casta 1665
casta 2360
casta *Psyche* 60
castanea *Xestia* 2244
castaneae *Phragmataecia* 267
castigata 1290
castor 630
castrensis *Malacosoma* 277
cataphanes *Autophila* 1527
catax *Eriogaster* 275
cauchiata *Eupithecia* 1280
c-aureum *Lamprotes* 1575
cavernosa *Hyssia* 1912
cecilia *Pyronia* 589
celerio *Hippotion* 331
celsia *Staurophora* 1800
celsicola *Yigoga* 2166
celtis *Libythea* 510
cembrae *Thera* 1160
cembrella 33
cemenelensis *Cucullia* 1637
centaureae *Pyrgus* 349
centaureata *Eupithecia* 1269
centonalis 2291
centrago *Atethmia* 1998
centralitaliae 357
centralitaliae *Pyrgus* 359
cephiformis *Synanthedon* 215
cerasi *Orthosia* 1986
cerataria 718
cereola *Setema* 2337
ceriaeformis 247
cerris 2065
cerris 2066
certata 1200
cervantaria *Idaea* 993
cervantes 2181
cervantes *Epipsilia* 2182
cervinalis *Hydria* 1200
cervini *Holarctia* 2368
cespitis *Tholera* 1952
ceto 609
chaerophyllata 1354
chalcidiformis 227
chalcidiformis 237
chalciformis *Chamaesphecia* 236
chalciptera 1489
chalcites *Chrysodeixis* 1559
chalcocnemis 227
chamaesyces 1419
chamaesyces 1420
chamomillae 1645
chamomillae *Cucullia* 1646
chaonia 1396
characterata 1846
charlotta 513
charon 172
charon *Zygaena* 173
cheiranthi *Plusidia* 1576
chenopodiata *Scotopteryx* 1078
chenopodii 1885
chenopodiphaga *Eremohadena* 1881
chi *Antitype* 2068
chioleuca *Aporophyla* 2076
chiron 481
chlamilutalis *Nola* 2295
chlamydulana 2295
chloerata *Pasiphila* 1340
chloris 1442
chloris 1952
chloris 519
chloros *Jordanita* 142
chlorosata *Petrophora* 723
choenorrhini 1675
christi *Erebia* 603
christyi *Epirrita* 1214
chryseis 426
chrysidiformis 226
chrysidiformis *Pyropteron* 227
chrysippus *Danaus* 659
chrysitaria 781
chrysitaria *Athroolopha* 782
chrysitis *Diachrysia* 1562
chryson 1573
chryson *Diachrysia* 1561
chrysoprasaria 929
chrysoprasaria *Hemistola* 928
chrysorrhoea *Euproctis* 2279
chrysotheme *Colias* 413
chrysozona 1926
cicatricalis *Nola* 2290
ciliaris *Iugubris* *Typhonia* 52
cilium *Spodoptera* 1753
cinctaria *Cleora* 812
cineracea *Cucullia* 1634
cineraria 830
cinerascens 1724
cinerascens 1725
cinerascens 911
cinerea *Acronicta* 1433
cinerea *Agrotis* 2139
cinerina 1622
cinnamomea *Pyrois* 1689
cinxia 542
cinxia *Melitaea* 548
circe *Brintesia* 656
circellaris *Agrochola* 2022
circuitaria *Idaea* 964
circumflexa 1560

- circumflexa* *Cornutiplusia* 1582
circumscripita *Thysanoplusia* 1557
cirsii *Pyrgus* 355
citrago *Tiliacea* 1999
citraria 892
citrata *Dysstroma* 1151
civica 2379
clandestina 1865
clara 1937
clara *Hadena* 1941
clathrata *Chiasmia* 700
clathrella *Praesolenobia* 19
claudiae *Pharmacis* 10
claustrilla *Bacotia* 55
clavaria *Larentia* 1124
clavata 1560
clavellata 848
clavipalpis *Paradrina* 1737
clavis *Agrotis* 2143
cleopatra 408
cleopatra *Gonepteryx* 417
clorana *Earias* 2305
cloraria *Chlorissa* 921
clotho 632
c-nigrum *Xestia* 2237
coarctaria *Scotopteryx* 1074
coassata *Lithostege* 1358
cocciferata *Eupithecia* 1325
cochylionides 1611
cochylionides *Eublemma* 1612
codetaria *Tephronia* 831
codeti *Synanthedon* 210
coenobita *Panthea* 2259
coenosa *Laelia* 2282
coerulata 1180
cognata 144
cognata 145
cognata *Schinia* 1706
cognata *Thera* 1162
cohaesa *Xestia* 2251
colchica *Stygioides* 265
collaria 720
collina *Xestia* 2248
Colostygia 1169
columbana *Nycteola* 2298
comae 1049
comae *Timandra* 1050
comes 2052
comes *Noctua* 2205
comitata *Pelurga* 1129
comitella *Bruandia* 57
comma 1776
comma *Hesperia* 369
comma *Leucania* 1974
communimacula *Calymma* 1605
commutaria 1034
complana *Eilema* 2326
complanula 2325
completa *Idaea* 954
compta 1934
compta *Hadena* 1932
concinula 1621
concordaria 704
confinaria 1031
confinaria 1042
confinaria *Glossotrophia* 1041
confinis *Cosmia* 1794
confusa 1582
confusa *Hadena* 1933
confusa *Macdunnoughia* 1560
confusalis *Nola* 2289
confusaria 1098
congrua 1959
congrua *Mythimna* 1971
congruata 1018
conigera *Mythimna* 1957
conjuncta *Catocala* 1503
conopiformis *Synanthedon* 211
consanguinaria 987
consanguinaria *Idaea* 950
consecraria 1063
consecraria *Casilda* 1064
consocia *Lithophane* 2044
consolidata 994
consolidata *Idaea* 979
consonaria *Paradarisa* 825
consortaria 819
conspectaria *Xanthorhoe* 1097
consersa 1933
consersaria *Dyscia* 893
conspicillaris *Egira* 1995
conspicua *Euxoa* 2119
conspurcatella *Bankesia* 49
constanti *Dichagyris* 2163
contaminaria *Adactylotis* 829
contaminei *Zygaena* 148
conterminata *Eupithecia* 1336
contestata *Entephria* 1121
contigua *Lacanobia* 1902
contiguaria *Idaea* 994
contractella *Pseudobankesia* 47
convergata *Petrophora* 725
convergens *Dichonia* 2059
conversa *Catocala* 1498
convolvuli *Agrius* 312
cooptata *Eupithecia* 1311
coraciata 1150
coracina 882
coracina 883
coracina *Glacies* 884
cordigera *Coranarta* 1891
cordula 639
coretas 453
coridon 497
coridon 498
coridon 499
coridon *Polyommatus* 496
corinna 579
corinna 585
corinna *Coenonympha* 583

- cornucata* 2245
***corollaria* *Protorhoe* 1113**
coronata 1338
***coronillaria* *Pseudoterpna* 911**
corrigata 953
***corrivalaria* *Scopula* 1011**
***corsalta* *Aplocera* 1351**
corsica 2110
corsica 2277
corsica 231
corsica 471
corsica 472
corsica 474
corsica 476
corsica 477
corsica 864
corsica 866
***corsica* *Allophyes* 2111**
***corsica* *Euchrognophos* 865**
***corsica* *Hecatera* 1924**
***corsica* *Lycaeides* 475**
***corsica* *Ocnogyna* 2355**
***corsica* *Teia* 2276**
***corsica* *Zygaena* 150**
***corsicaria* *Pseudoterpna* 912**
corsicola 2125
***corsicola* *Euxoa* 2125**
corticaria 830
***corticata* *Horisme* 1185**
corticea 2143
***corylata* *Electrophaes* 1167**
***coryli* *Colocasia* 2261**
cos 2120
***cos* *Euxoa* 2130**
***cossus* *Cossus* 258**
costaestrigalis 1475
***costaestrigalis* *Schranksia* 1474**
crabroniformis 195
***craccae* *Lygephila* 1520**
cramera 483
***cramera* *Aricia* 482**
***crameri* *Euchloe* 392**
crassa 2155
crassa 2156
crassalis 1535
***crassalis* *Hypena* 1540**
***crassicornis* *Loebelia* 118**
***crassiorella* *Psyche* 61**
***crassipunctaria* *Dyscia* 894**
crataegata 733
***crataegi* *Aporia* 398**
***crataegi* *Trichiura* 271**
cremiaria 830
***cremiaria* *Tephronia* 832**
***crenata* *Apamea* 1848**
***crenata* *Gluphisia* 1411**
***crenulata* *Costignophos* 859**
crenulella 122
crepuscularia 825
***crepuscularia* *Ectropis* 824**
- cretacea* *Eupithecia* 1279**
cretica 1976
***cretica* *Sesamia* 1879**
cretula 1625
creusa 374
cribralis 1460
***cribraria* *Coscinia* 2351**
***cribraria* *Orthostixis* 908**
cribrum 2351
***cribrumalis* *Macrochilo* 1460**
crinalis 1466
***crini* *Brithys* 1719**
***cristatula* *Nola* 2293**
***croatica* *Hemaris* 318**
***croceago* *Jodia* 2038**
croceus 410
croceus 412
croceus 413
croceus 415
***croceus* *Colias* 411**
croceus. 409
cruda 2023
***cruda* *Orthosia* 1987**
***cruentaria* *Lythria* 1068**
crypta 2127
cryptica 214
cubicularis 1737
cucubali 1916
***cuculata* *Catarhoe* 1102**
cuculla 1407
***cucullatella* *Nola* 2288**
***cuculliaris* *Eupithecia* 1242**
***cucullina* *Ptilodon* 1407**
***culiciformis* *Synanthedon* 202**
***culminicola* *Euxoa* 2134**
culoti 1728
culoti 2101
***culta* *Lamprosticta* 1686**
***cultraria* *Watsonalla* 674**
***cunea* *Hyphantria* 2372**
cuprea 138
***cuprea* *Chersotis* 2198**
cupreata 1098
***cupreata* *Euphyia* 1207**
***cupressata* *Thera* 1165**
curialis 2379
curoi 1815
***cursoria* *Euxoa* 2120**
curtula 1382
***curtula* *Clostera* 1380**
***curvatula* *Drepana* 675**
***cuspis* *Acronicta* 1423**
***cyanata* *Entephria* 1119**
cycloides 1753
***cyclopea* *Omia* 1682**
cyllarus 461
***cymbalariae* *Omia* 1680**
cymbalariaia 865
***cynarae* *Zygaena* 151**
cynipiformis 209

- cynthia Euphydryas* 542
cynthia Samia 303
cyperi 1966
cypreago Tiliacea 2002
cyrnea 233
cyrnea Chersotis 2194
cythisaria 910
dactylidis 1966
dahlia Diarsia 2224
dahlia Hyles 323
dahlia 322
dalmata 2180
dalmata Standfussiana 2176
dalmatica Amephana 1679
dalmatina Nychiodes 787
damon Polyommatus 509
damone Anthocharis 390
danielata 1286
danieli 1398
dannehli 1818
dannehli 1819
dannehli 2226
daphne 518
daphne Brenthis 519
daphnis Polyommatus 494
daplidice 407
daplidice Pieris 406
dardoinaria Crocallis 752
dardoinella Penestoglossa 51
dardouini Metachrostis 1628
darwiniana Coenonympha 582
daubei Conistra 2030
daubei Thysanoplusia 1556
davus 576
dayensis 1818
dealbata 888
deaurata Panchrysis 1573
debiliata Pasiphila 1341
deceptoria Deltote 1596
decimalis Tholera 1953
decolor 1863
decolor Scopula 1026
decoloraria Xanthorhoe 1087
decolorata 1228
decora Euxoa 2133
decorata Scopula 1018
decussata Schistostege 1355
dedalus 489
defoliaria Erannis 776
defoliella Taleporia 45
degener 1442
degenerana Nycteola 2299
degeneraria Idaea 1005
deianira 575
deione Melitaea 554
dejeani 1678
delius 377
dellabeffai Leptopterix 97
dellabrunai 1645
delphinii Periphanes 1717
denotata Eupithecia 1289
dentaria Selenia 745
dentata 756
denticulata Eupithecia 1293
dentina 1911
deplana 2322
deplana 2323
depressa Eilema 2323
depuncta Eugnorisma 2230
derasa 661
derivalis 1458
derivata Anticlea 1127
deserta Watsonarctia 2360
designata Xanthorhoe 1086
determinata Idaea 943
detersa Auchmis 1776
detrita Parocneria 2268
devergens Syngrapha 1583
deversaria 1367
deversaria Idaea 1007
dia Boloria 525
diamina Melitaea 553
dianthi Hadula 1885
dictaea 1400
dictaeoides 1401
dictynna 553
didyma 1868
didyma 1869
didyma Melitaea 552
didymata Perizoma 1229
diffinis Cosmia 1793
dilecta Catocala 1508
dilectaria Stegania 690
dilucida Autophila 1525
dilucidaria Elophos 867
diluta Cymatophorina 666
dilutaria Idaea 972
dilutata Epirrita 1213
dimeralis 1539
dimidia 2142
dimidiata 984
dimidiata Idaea 988
diniensis 1073
diniensis 760
dipsacea 1708
dirempta 2156
disjuncta Catocala 1497
disjunctaria 960
disjunctaria Xanthorhoe 1094
dispar Lycaena 421
dispar Lymantria 2263
dissertata Eupithecia 1261
dissimilata Cataclyme 1070
dissimilis 1903
dissoluta Archanara 1832
distinctaria Eupithecia 1308
distinctaria Idaea 999
distinctata Aleucis 839
distinguenda Euxoa 2122
ditrapezium Xestia 2238

- divergens* 1584
diversa Catocala 1500
divisa 1449
dodonaea Drymonia 1395
dodoneata Eupithecia 1324
dognini 867
dognini 869
dognini Elophos 870
dolabraria Plagodis 729
doleriformis 253
doleriformis Chamaesphecia 244
dolus 508
dolus Polyommatus 507
domestica Cryphia 1451
dominula Callimorpha 2386
donzelii 486
dorilis 423
dorus Coenonympha 585
dorycnii Zygaena 175
dorylas Polyommatus 489
dorylififormis 253
dorylififormis Pyropteron 229
dorylififormis. 237
dotata 1143
dotata 1145
douglasi Bankesia 48
dracunculi Cucullia 1650
dragone Peribatodes 802
dromedarius Notodonta 1391
druentiata Eupithecia 1306
dryas Minois 641
dubia 1938
dubia Oligia 1877
dubia Polymixis 2091
dubia Teia 2278
dubitata 1200
dubitata Triphosa 1203
dujardini 2009
dumerilii Luperina 1814
dumetata Odontognophos 851
dumetorum Heterophysa 1765
dumi Lemonia 304
dumonti 247
dumonti Chamaesphecia 246
duplaris Ochropacha 665
duplicata 1349
duplicata 1358
duplicella Narycia 16
duponchelaria 810
duponcheli Leptidea 385
duponchelli 1356
duponchelli 1357
duponchelli Lithostege 1359
dysodea 2089
dysodea Hecatera 1926
eburnata 994
ecksteini Acanthopsyche 89
ecphaea Araeopteron 1624
edusa 406
edusa 411
edusa Pieris 407
efflorata Idaea 958
efformata Aplocera 1350
effusa Pyrois 1690
egea Polygonia 536
egenaria Eupithecia 1267
elbana 583
elbana Coenonympha 584
electa Catocala 1505
elegans 2197
elegans Chersotis 2196
elinguaria Crocallis 751
elisa Argynnis 516
elocata Catocala 1506
elongaria 987
elongaria Idaea 968
elpenor Deilephila 329
elychrysi Eublemma 1609
emarginata Idaea 1002
emortualis Trisateles 1629
empiformis 256
empiformis Chamaesphecia 255
empyrea 2074
emutaria Scopula 1037
encausta 1719
enceladaea 2088
endogaea 2145
endogaea Agrotis 2144
ephialtes Anthracia 1764
ephialtes Zygaena 176
ephialtes. 175
epiphron Erebia 602
epomidion Apamea 1846
eremita 128
eremita Dryobotodes 2062
eremita Heterogynis 129
ereptricula Cryphia 1447
ergane Pieris 402
ericae 2273
ericeata 1317
ericeata 1327
ericeata 1331
ericeata Eupithecia 1329
ericetaria 807
erichi 1218
eriphyle Erebia 599
erminea Cerura 1385
eros Polyommatus 493
erosaria Ennomos 743
erubescens 1750
eruta Euxoa 2126
erythia 655
erythrina Lycophotia 2222
erythrocephala 1653
erythrocephala Conistra 2037
erythroxylea 2147
erythrurus 155
erythrurus Zygaena 156
escheri Polyommatus 488
esculi Satyrium 440

- etrusca* 2275
etrusca 606
***etruscaria Phaioграмма* 922**
***euceraeformis Chamaesphacia* 253**
eucrate 341
eucrate 342
eudora 595
***eugeniata Idaea* 998**
***eumedon Eumedonia* 481**
***eunomia Boloria* 521**
euphemus 465
euphenoides 388
***euphenoides Anthocharis* 389**
euphorbiae 1433
euphorbiae 324
***euphorbiae Acronicta* 1432**
***euphorbiae Hyles* 322**
euphrasiae 1432
euphrasiata 1317
***euphrosyne Boloria* 522**
euprepiata 1454
europaea 1244
europaea 1698
***europaea Acanthobrahmaea* 306**
***euryale Erebia* 598**
eurybia 426
eurybia 427
eurydame 426
***eurydame Lycaena* 427**
eurydice 426
evias 607
evidens 1914
***evonymaria Artiora* 748**
exanthemata 1012
***exanthemata Cabera* 836**
***exclamationis Agrotis* 2153**
***exigua Spodoptera* 1752**
***exiguata Eupithecia* 1253**
exoletata 1186
***exoletata Horisme* 1188**
***expallidata Eupithecia* 1284**
***exsiccata Lygephila* 1522**
***exsoleta Xylena* 2050**
extarsaria 958
extensalis 1537
extersaria 826
extraversaria 1237
***extraversaria Eupithecia* 1268**
***extrema Photodes* 1841**
***extremata Eupithecia* 1254**
exuberans 500
exuberans 503
***exuberans Polyommatus* 504**
exulae 322
***exulans Zygaena* 168**
exulis 1865
eynensata 1262
***fabressei Polyommatus* 501**
***faceta Cerastis* 2256**
fagana 2304
***fagaria Dyscia* 895**
***fagata Operophtera* 1217**
fagi 643
fagi 646
***fagi Hipparchia* 642**
***fagi Stauropus* 1416**
faillae 2112
***faillae Stilbia* 2114**
faillata 950
falcataria 675
***falcataria Drepana* 676**
falconaria 863
falleri 2131
***falsalis Zebeeba* 1547**
***famula Bichroma* 704**
***famula Dysauxes* 2348**
***farinata Lithostege* 1357**
farinosa 2088
faroulti 1872
***fascelina Dicallomera* 2270**
fascelis 551
fasciana 1595
fasciaria 845
***fasciaria Hylaea* 844**
***fasciata Arctia* 2381**
fasciolaria 1068
***fasciolaria Narraga* 705**
***fasciuncula Oligia* 1878**
***fatidica Agrotis* 2137**
***fatua Hipparchia* 653**
fauna 652
***fausta Zygaena* 162**
***faustinata Phaioграмма* 923**
***febretta Oiketicoides* 85**
feisthamelaria 1092
***fenestrella Thyris* 268**
fenestrina 268
ferchaultella 54
***ferdinandi Dasypolia* 2082**
***ferrago Mythimna* 1970**
ferrieri 1674
ferrugata 1085
ferrugata 1088
***ferrugata Xanthorhoe* 1089**
ferruginea 2022
***ferruginea Rusina* 1763**
ferula 641
***ferula Satyrus* 639**
festiva 2226
***festiva Arctia* 2385**
***festucae Plusia* 1587**
fidia 646
***fidia Hipparchia* 654**
filacearia 940
***filacearia Cleta* 937**
***flicata Idaea* 956**
filigrama 1939
filipendulae 165
filipendulae 177
***filipendulae Zygaena* 180**

- filograna Haden* 1939
fimbria 2201
fimbrialis Thaler 927
fimbria-minor 2206
fimbriata Noctua 2201
fimbriola Chersotis 2199
fiorii 1807
fiorii 2304
firmata Pennithera 1155
fissipuncta 1789
fixa Synthymia 1704
flabellaria Apochima 770
flamignii 911
flammata 711
flammatra Basistriga 2169
flammea Panolis 1983
flammea Senta 1982
flammea Trigonophora 2074
flammeolaria Hydrelia 1365
flava 1703
flava 367
flavago Gortyna 1803
flavata Entephria 1118
flaveola 2329
flaveolaria Idaea 941
flavescens 186
flavescens 189
flavescens 2004
flavescens Brachodes 187
flavia Arctia 2383
flavicans Setina 2342
flavicincta Polymixis 2089
flavicinctata Entephria 1120
flavicornis Achlya 670
flavicrinalis Pechipogo 1468
flavida Bembecia 223
flavidaria 713
flavirena Paradrina 1741
flaviventris Synanthedon 205
flavofasciata Erebia 601
flavofasciata Perizoma 1228
flexula Laspeyria 1513
floccifera Carcharodus 339
florella Catopsilia 408
florentina 1711
florentina 758
florentina 762
florentina 766
florentina Lycia 763
florida Diarsia 2228
floslactata Scopula 1035
fluctuata Xanthorhoe 1093
fluctuosa Tetheella 664
fluviaria 1084
fluviata 1084
fluxa Photodes 1837
foeniformis 251
fontis 1540
forcipula 2092
forcipula 2162
forcipula Yigoga 2165
formicaeformis Synanthedon 203
formosa Cucullia 1631
formosaria Chariaspilates 889
foulquieri 361
foulquieri Pyrgus 360
fovea Rileyana 2055
fractilineata 992
fractilineata Idaea 991
fragariae Orbona 2052
francisciae Gortyna 1805
franconica 279
franconica Malacosoma 278
fraudatricula 1441
fraudatricula Cryphia 1440
fraxini Catocala 1502
fritillarius 345
fritillum 351
fritillum 355
fritillum 359
friulana 38
frontis 1540
frustata Euphyia 1210
fucata 2000
fuciformis 316
fuciformis Hemaris 317
fucosa Amphipoea 1812
fugax Parexarnis 2174
fulgens 1752
fulgurita Brachodes 188
fuliginaria Parascotia 1545
fuliginosa 2362
fuliginosa Phragmatobia 2361
fulminea 1899
fulminea Catocala 1495
fulvago 2001
fulvago 2004
fulvaria 1062
fulvaria 711
fulvata Cidaria 1153
fulvia 165
fumata 1034
fumosa 2129
fumosella 23
funebri *Sympistis* 1669
funerea 1847
funesta 1669
funesta Aedia 1478
furcata Hydriomena 1179
furcifera 2045
furcifera Lithophane 2043
furcula Furcula 1386
furuncula 1878
furuncula Mesoligia 1873
furva 2056
furva Abromias 1861
furvata Gnophos 847
furvula Athetis 1758
fusca 1541
fusca Pygmaena 721

- fusca Sterrhopterix* 119
fuscago 1751
fuscantaria Ennomos 742
fusicornis 1729
fusicornis Paradrina 1735
fuscinula 1386
fusconebulosa 8
fusconebulosa Pharmacis 6
fuscovenosa Idaea 973
fuscula 1595
gaderensis 215
gaigeri 752
galactina 1934
galassii 1807
galathea Melanargia 633
galiata Epirrhoe 1108
gallii Hyles 324
galloi 1568
galloi 503
galloi Euchalcia 1567
galloi Polyommatus 505
gamma Autographa 1577
ganna Gazoryctra 1
gardetta 576
gardetta Coenonympha 581
gemellata Eupithecia 1310
gemina 1845
geminipuncta Lenisa 1830
gemmaria 801
gemma 1084
gemmea Crypsedra 1799
genava Hipparchia 644
geneata 1162
generosensis Dahlia 24
genistae 1900
gennargenti 496
gennargenti Polyommatus 497
geographica Oxicesta 1419
geometrica 1489
germainii Platyperigea 1731
geryon Adscita 135
gianellaria 1020
gibbiata 1163
gigantea 1468
gilva Eremodrina 1743
gilvago 2002
gilvago Xanthia 2005
gilvaria Aspitates 891
gilveola 2329
giraffina 1406
glacialis 610
glacialis 627
glacialis Oeneis 658
glaciegenita 545
glaciegenita Euphydryas 547
glandifera 1452
glandon Agriades 478
glarea 1625
glarearia Heliomata 691
glareosa 2193
glareosa Eugnorisma 2229
glauca 1910
glaucata 679
glaucata Cilix 678
glaucina Episema 2100
glaucinalis 1458
glaucinaria 858
glaucinaria Rhopalognophos 863
glaucinaria 862
glaucinarius 859
globulariae 138
globulariae Jordanita 144
gluteosa Athetis 1757
glycerion 586
glycerion Coenonympha 580
glyphica Euclidia 1491
gnaphalii Cucullia 1648
gnoma Pheosia 1401
goante 625
Gonepteryx 408
gonostigma 2272
gonostigma 2274
gorge Erebia 611
gorgone Erebia 614
gorgophone 612
gothica Orthosia 1991
gozmanyi 1912
gozmanyi Shargacucullia 1656
gracilis 1954
gracilis Orthosia 1989
graeca Boloria 529
graecarius 763
graecarius Lycia 762
graminaria 924
graminella 107
graminifera Phalacropterix 115
graminis Cerapteryx 1951
grammica 2350
grammiptera 2196
grammiptera 2197
graphata Eupithecia 1312
graslinella Phalacropterix 117
gratiosata Eupithecia 1271
grisea Platyperigea 1726
grisealis Herminia 1462
griseanova 1000
griseata 1050
griseata Lithostege 1356
griseata Timandra 1049
griseola 2311
griseola Eilema 2324
griseola Paidia 2312
griseovariegata 1983
grisescens Epipsilia 2183
grossulariata Abraxas 683
grueneri 2101
grueneri Episema 2099
gryphalis Polypogon 1465
gueneata Eupithecia 1270
gueneei 1820

- guenéi* *Hadena* 1935
gutta 1560
haematidea *Agrochola* 2021
haifae *Agrotis* 2145
halimi *Eremohadena* 1882
halterata *Lobophora* 1368
hamata 1607
hamifera *Calophasia* 1662
hamula 672
harpagula *Sabra* 677
harterti *Menoptra* 792
hartigi 1474
hartigi 1643
hartigi *Cardepia* 1894
hartigi *Cucullia* 1644
hartigi *Schrankia* 1475
hartigi *Sciopetris* 50
hastata *Rheumaptera* 1197
hastifera *Euxoa* 2132
hastulata *Epirrhoe* 1103
haworthiata *Eupithecia* 1239
hebe 2385
hecate *Brenthis* 520
hecta *Phymatopus* 12
hector 139
hecuba 611
heliaca 1699
helicinella *Apterona* 123
helicoidella *Apterona* 121
helicoidella *Apterona* 122
heliophila *Sympistis* 1670
helix 121
helle *Lycaena* 420
hellenica 2335
helveticaria 1277
helvetina *Rhyacia* 2184
helvola *Agrochola* 2017
hepararia 1362
hepatica 1846
hepatica 2041
hepatica *Polia* 1896
hepialina 263
hera 2387
herbaria 925
herbaria *Microloxia* 924
herbariata 971
herbida 2254
hermelina 1388
hermione 642
hermione 643
hermione 644
hermione 646
hero *Coenonympha* 586
herrichiella *Rebelia* 73
herzogi *Agrotis* 2146
Hesperia 371
hesperica *Hoplodrina* 1747
hexapterata 1368
heydeni 368
heylaertsii 86
hibiscae 341
hiera 573
hilaris *Tholera* 1954
himmighoffeni *Bembecia* 224
himmighoffeni *Eublemma* 1620
hippocastanaria *Pachycnemia* 730
hippocrepidis *Zygaena* 178
hipponoë 425
hippophaes 324
hippophaes *Hyles* 327
hippotoe 428
hippotoë *Lycaena* 426
hirsuta 2082
hirsuta *Autophila* 1523
hirsuta *Canephora* 91
hirsuta. 92
hirsutella 119
hirsutella *Leptopterix* 95
hirta *Ulochlæna* 2106
hirtaria *Lycia* 760
hirtata 884
hispana 499
hispana *Polyommatus* 498
hispanica 1967
hispanica 2320
hispanica 678
hispanica *Cilix* 679
hispidia 2103
hispidaria *Apocheima* 758
histriana 760
hochenwarthi *Syngrapha* 1584
hofmanni *Reisseronia* 66
holosericata 972
homochromata *Liodesina* 727
honestata 1018
honestata *Scopula* 1019
honoraria *Campaea* 843
hornigaria 952
horrida 1859
horridaria 885
hospes *Proxenus* 1760
hospiton *Papilio* 381
hucherardi 1811
humedasae *Polyommatus* 502
humidalis *Hyphenodes* 1473
humiliata *Idaea* 974
humilis *Agrochola* 2012
humuli *Hepialus* 13
hyale 410
hyale *Colias* 414
hydrata *Perizoma* 1222
hyemalis 681
hylaeiformis *Pennisetia* 193
hylaris *Zygaena* 161
hylas 455
hylas 489
hymenaea *Catocala* 1501
hymenopteriformis *Bembecia* 216
hyperantus *Aphantopus* 591
hyperborea 2235

- hyperici Actinotia* 1779
i-album 536
iberica Bembecia 220
ibericata Nebula 1140
icarius 490
icarus Polyommatus 492
ichneumoniformis 221
ichneumoniformis Bembecia 217
ichnusa 533
ichnusa Aglais 534
ichnusae Macaria 698
ichnusaria 801
i-cinctum Perigrapha 1994
icterata 1292
icterata Eupithecia 1291
icteritia Xanthia 2004
icteropus 229
icteropus 253
ida 589
idas 477
idas Lycaeides 472
ilia 567
ilia 569
ilia Apatura 568
ilicaria Peribatodes 806
ilicifolia Phyllodesma 289
ilicis 437
ilicis Satyrium 439
ilicis. 440
illunaris Clytie 1486
illustris 1566
illyria Apamea 1851
imbecilla Lasionycta 1950
imitaria Scopula 1032
immaculata 928
immaculataria 1012
immanata 1151
immorata Scopula 1009
immundata Eupithecia 1240
immutaria 1030
immutata Scopula 1033
implexa Saragossa 1919
impluviata Hydriomena 1180
impudens 1956
impura Mythimna 1959
impurata Eupithecia 1294
inamoena 1602
incalcarata Idaea 960
incana 1650
incanaria 980
incanata Scopula 1029
incarnaria 1000
incarnata Chazararia 1718
incerta 51
incerta Orthosia 1984
inclinata Idaea 992
inconspicuarua Tephрина 715
inconspicuella 31
inconspicuella Dahlica 30
incultaria Perizoma 1231
incultraria 1231
incursata Xanthorhoe 1096
indelicata 1698
indigata 1319
indigata Eupithecia 1315
indigenata Eucrostes 932
indiges 1856
iners 1788
ines Melanargia 638
infausta Aglaope 146
infesta 1849
infidaria Entephria 1122
infirmaria Idaea 995
infusca 1741
ingrata Platyperigea 1732
ingrica 2044
innocentaria 894
innocentaria 895
innocentaria Dyscia 896
innocentaria. 893
innotata 2002
innotata Eupithecia 1319
ino Brenthis 518
inornata 1006
inquinata Idaea 971
insigniata Eupithecia 1255
insolitus Paranthrene 198
instabilis 1984
insulana Earias 2308
insularis 1827
insularis 2112
insularis 2114
insularis 391
insularis Euchloë 397
insularis Phragmitiphila 1828
insularis Zethes 1481
insularis. 392
insularis. 396
insulicola 2178
insulicola Standfussiana 2179
interjecta Noctua 2206
interjectaria 973
intermedia 544
intermedia Euphydryas 543
intermedia Neognophina 861
intermediaria 1064
interposita Noctua 2204
interpunctaria Myinodes 907
interrogationis Syngrapha 1586
intricata 2031
intricata Conistra 2032
intricata Eupithecia 1277
inturbata Eupithecia 1238
inustaria 1039
inustaria Scopula 1038
io Inachis 532
iolas Iolana 463
iphis 580
ipsilon Agrotis 2154
iris 568

- iris Apatura* 569
irregularis Hadena 1943
irriguata Eupithecia 1252
irritaria 1249
irritaria Luperina 1818
irrorella Setina 2338
isabella Chesias 1346
isabellae 764
isabellae Lycia 765
isogrammaria 1239
italica 132
italica 1477
italica 1569
italica 1716
italica 2109
italica 2116
italica 2117
italica 417
italica 426
italica 427
italica Adscita 133
italica Euchalcia 1570
italica Lycaena 428
italicata 1007
italicata 1282
italohelveticus Costignophos 860
jacobaeae Tyria 2388
jacobsi 1741
janira 594
janthe Noctua 2207
janthina 2209
janthina Noctua 2208
japygia 632
japygiaria Menophra 790
jasius Charaxes 566
jaspidea Valeria 2108
joannisi Leucania 1980
jocosa 1699
jolaus 645
jonis Antitype 2070
jordani Xestia 2245
jota Autographa 1579
jourdanaria Compsoptera 903
jubata Alcis 816
jucunda Odice 1604
juliella Postsolenobia 38
juliensis 1118
junceti 1752
junci 1837
juniperata 1163
juniperata Thera 1163
jurtina 592
jurtina Maniola 594
juventina Callopietria 1780
kadenii Platyperigea 1729
kaeckeritziana Aegle 1703
kahri Ptilocephala 106
kalavrytana 218
kalchbergi Hypenodes 1472
karavankensis Montanima 67
karsandra 447
karsandra Zizeeria 448
kermesina Xestia 2249
khalildja Metopoceras 1685
kindermanni Agrochola 2013
kitschelti Colostygia 1175
kitti Sideridis 1918
klimeschi Dahlica 32
knysna 448
knysna Zizeeria 447
kollariaria 1123
kollariaria Colostygia 1173
kovacsi Epichnopterix 84
kruegeri 1938
kruegeri 2
kruegeri 2265
kruegeri 2294
kruegeri 2343
kruegeri 2345
kruegeri 63
kruegeri Luperina 1817
kruegeri Rebelia 70
kruegeri Syntomis 2346
kuhlweini 2341
labecula Dryobota 2056
lacernaria Rhypagla 1625
lacertinaria Falcaria 671
lachesis 638
lachesis Melanargia 634
lactata 1035
lactearia 931
lactearia Jodis 930
lacteola 2328
lactucae Cucullia 1639
laeta Zygaena 152
laetaria 1173
laetaria Colostygia 1177
laevigata Idaea 957
laevis Agrochola 2023
laichartingella Diplodoma 14
lajonquierei 2089
l-album 541
l-album Mythimna 1972
lamda 2043
lamda Lithophane 2045
lamii 1773
lampra Sideridis 1914
lanceata Eupithecia 1332
lanceolata 1657
lanestris Eriogaster 272
languida 1977
languida Mythimna 1968
lapidata Coenocalpe 1182
lapidea 2047
lapidea Lithophane 2048
lapidella Luffia 54
lapidicola Lymantria 2265
lappa 600
lappa 630
lappa 631

- lapponaria Lycia* 764
laquaearia Eupithecia 1248
larella Dahlica 28
lariciata Eupithecia 1334
larixia Chersotis 2195
laspeyres 215
lata Agrotis 2156
latens Epipsilia 2181
lateritia Abromias 1863
latevittata 644
latevittata Epirrhoe 1110
lathonia Issoria 517
lathyri 153
lathyri 385
latiorella 51
latreillei Callopietria 1781
latruncula Oligia 1875
laudeti Enterpia 1928
L-aureum 1558
laurinata 1187
lavandulae Zygaena 174
lavatherae Carcharodus 338
lazuri Dahlica 23
leautieri 2048
leautieri Lithophane 2047
lecerfi 225
lecerfi 227
ledereri Ocneria 2267
lefebvrei 371
legatella 1346
legatella Chesias 1343
leighebi 646
leighebi Hipparchia 647
leighebi 648
leineri 1920
leineri 1920
leipnitzii 947
leipnitzii Idaea 948
lenta 1758
lentiscaria Dyscia 897
lentiscata Eupithecia 1302
leoi Dahlica 25
lepida 1942
lepida 2250
lepigone Proxenus 1761
leporina Acronicta 1427
leucogaster Ochroleura 2173
leucographa 1807
leucographa 1903
leucographa Cerastis 2257
leucomelaena Pyropteron 233
leucomelas 1478
leucomelas Aedia 1479
leucophaea 1899
leucophaearia Agriopis 772
leucopsiformis Chamaesphecia 254
leucostigma Helotropha 1801
leucothoe 564
levana Araschnia 537
levantina Paradrina 1740
libatrix Scoliopteryx 1531
libyoides 1836
libyssa Coscinia 2353
lichenaria Cleorodes 821
lichenea Polymixis 2084
lichenella Dahlica 22
ligata 2343
ligea 608
ligea Erebia 597
lignaria 1083
ligniperda 258
lignosa 2147
ligula Conistra 2028
liguriata Eupithecia 1250
ligustri Craniophora 1435
ligustri Sphinx 314
limacodes Apoda 126
limbaria 707
limbaria Isturgia 706
limbata Autophila 1524
limbata Eupithecia 1249
limitata 1078
limosa 1521
limosa Pachypasa 285
linariae 1661
linariata Eupithecia 1245
linea 367
linearia Cyclophora 1061
lineata Siona 888
lineola Thymelicus 366
lineolata 1123
linogrisea Epilecta 2210
literosa Litologia 1872
lithargyria 1970
lithargyrula 2092
lithographata Eupithecia 1295
lithoriza 2116
lithoxylaea Abromias 1858
lithoxylea 1858
litigiosaria 945
litigiosaria Idaea 944
litterata 1492
littoralis Spodoptera 1754
litura 2016
litura Agrochola 2015
liturata 694
liturata Macaria 695
livida Amphipyra 1694
lividalis Hypena 1539
lividaria 1062
lividaria 784
lividaria 785
livornica Hyles 328
l-nigrum Actornis 2284
lobulina 288
loewii 249
longaria Idaea 976
loniceræ 182
loniceræ Zygaena 181
loranthi Synanthedon 214

- loreyi* 1976
loreyi Leucania 1981
lorezi Xestia 2236
loricaria Itame 712
lorquini Cupido 451
lota 1990
lota Agrochola 2018
loti Zygaena 165
lubricipeda 2369
lubricipeda Spilosoma 2370
lucasi 106
lucernea 2179
lucernea Standfussiana 2178
lucida 1591
lucida Acontia 1590
lucifuga Cucullia 1640
lucilla 565
lucina Hamearis 418
lucipara Euplexia 1772
lucipeta Rhyacia 2186
luctifera 2363
luctuata 1103
luctuata Spargania 1196
luctuosa Diaphora 2375
luctuosa Tyta 1477
ludicra Lygephila 1517
ludifica Trichosea 2260
ludificata Nebula 1138
lueneburgensis 2077
lueneburgensis Aporophyla 2078
lugdunaria Perizoma 1223
lugubrata 1196
lunalis Zanclognatha 1469
lunaria 746
lunaria 747
lunaris Minucia 1484
lunata 1807
lunigera Cosmotriche 288
lunosa Omphaloscelis 2026
lunula Calophasia 1661
lunularia Selenia 746
lupina Catocala 1511
lupinus Hyponephele 596
lupulina KorschelTellus 5
luridata 1042
luridata 826
luridata Scopula 1031
luridata Scotopteryx 1080
lurideola Eilema 2325
lusoria 1518
lusoria Lygephila 1516
lutarella Eilema 2332
lutea 2003
lutea 2332
lutea 2370
lutea Oiketicoides 86
lutea Spilosoma 2369
luteago Conisania 1922
lutearia 778
luteata 1365
luteocincta Hadena 1938
luteola 2323
luteola 2332
luteolaria 1061
luteolaria Idaea 939
luteolata Opisthograptis 733
luteostrigata 1251
lutosa Rhizedra 1825
lutulenta 2078
lutulenta Aporophyla 2077
Lycaena 473
lycaon Hyponephele 595
lychnidis Agrochola 2007
lychnitis Shargacucullia 1658
lycidas 470
lythoxylata Carsia 1348
mabillei Denticullus 1836
machaon Papilio 380
macilenta Agrochola 2020
macilentaria Idaea 952
maculania 2379
macularia Pseudopanthera 736
maculatus 815
maculosa Chelis 2358
maeoticaria 1303
maera Lasiommata 574
magnaiolas 463
magnolii Hadena 1931
maillardi Abromias 1864
maja 512
majorella Rebelia 71
malvae 1630
malvae 359
malvae Pyrgus 350
malvata Larentia 1125
malvinella Ptilocephala 101
malvoides 350
malvoides Pyrgus 351
manicaria Idaea 977
manicata 1780
manni 134
mannii Adscita 137
mannii Eosolenobia 18
mannii Pieris 400
mansueta Agrochola 2024
manto Erebia 600
manuelaria 806
maravignae 2199
marchandae 393
marcida Eilema 2331
margarita Axia 333
margaritacea 2229
margaritacea Chersotis 2193
margaritaria Campaea 842
margaritosa 2223
marginaria Agriopis 775
marginata 1714
marginata Lomaspilis 686
marginepunctata 1366
marginepunctata Scopula 1030

- mariae* 1215
***mariae Solitanea* 1218**
marica 268
maritima 1684
***maritima Chilodes* 1756**
***maritima Heliothis* 1709**
maritimaria 1007
marjana 2346
***marjana Syntomis* 2345**
marmorata 1151
***marmorella Dahlica* 29**
marmorosa 1884
marpessa 70
marrubii 340
***marshalli Cacyreus* 443**
***masariformis Chamaesphacia* 249**
masellaeformis 221
***massiliata Eupithecia* 1326**
massiliensis 1455
***massiliensis Orectis* 1454**
***matronula Pericallia* 2380**
***matura Thalpophila* 1769**
***materna Euphydryas* 544**
***maura Mormo* 1766**
maurusia 238
***maurusia Chamaesphacia* 239**
medea 606
medea 608
***mediaria Idaea* 947**
medicaginis 280
medio-ochracea 1445
mediterranea 110
medon 611
medusa 628
***medusa Erebia* 608**
***megacephala Acronicta* 1428**
megaera 571
megea 572
***megea Lasiommata* 571**
***megillaeformis Bembecia* 221**
***meierella Siederia* 36**
***melagona Drymonia* 1397**
melaleuca 1670
***melampus Erebia* 605**
***melanaria Arichanna* 817**
***melanocephala Sesia* 196**
melanochroa 1937
melanomorpha 2097
melanopa 1670
***melanopa Hadula* 1889**
***melanops Glaucopsyche* 462**
melanotica 635
***melas Erebia* 627**
meleager 462
meleager 494
meliloti 172
***mellinata Eulithis* 1144**
***melliniformis Synanthedon* 207**
***menadiara Kuchleria* 925**
menalcas 508
mendacula 1442
mendacula 1628
mendaculalis 1626
***mendica Diaphora* 2373**
***mendica Diarsia* 2226**
mensuraria 1078
menthastri 2369
menthastri 2370
***menyanthidis Acronicta* 1430**
***meolans Erebia* 629**
***merckii Lithophane* 2046**
***meriaeformis Pyropteron* 231**
meridionalis 1949
***meridionalis Agrochola* 2016**
merope 547
***mesembrina Euphyia* 1211**
***mesogona Apaidia* 2313**
***mesomella Cybosia* 2317**
messapia 2315
***messapiaria Itame* 710**
messmeri 1577
***meticulosa Phlogophora* 1773**
***metis Apatura* 567**
***mi Euclidia* 1492**
miaria 1178
***miata Chloroclysta* 1150**
***micacea Hydraecia* 1808**
micans 134
microdon 1884
microsaria 971
***milhauseri Harpyia* 1417**
***millefoliata Eupithecia* 1303**
***millierata Coenocalpe* 1183**
mimosaria 965
mimus 207
***minianiformis Pyropteron* 228**
***miniata Miltchrista* 2316**
***minima Photedes* 1839**
minimus 451
***minimus Cupido* 449**
***miniosa Orthosia* 1985**
***minosaria Enconista* 717**
minor 612
minorata 1011
minorata 1038
minorata 1040
***minorata Perizoma* 1225**
***minorata Scopula* 1039**
***minos Zygaena* 157**
***minuscularia Idaea* 981**
minuta 1607
minuta 1610
minuta 1615
minutaria 935
minutata 1283
***minutata Eublemma* 1606**
mioleuca 2058
mioleuca 2076
***mirificaria Celonoptera* 1373**
mirtalis 1055

- mixta* 2120
mixta Cucullia 1636
mnemosyne Parnassius 376
mnestra Erebia 613
modesta 1571
modestoides Euchalcia 1571
moeniata Scotopteryx 1072
moldavicola Ozarba 1593
molluginata 1197
molluginata 1212
molluginata Euphyia 1111
molothina Lycophotia 2220
monacha Lymantria 2262
monedulaeformis 225
moneta Polychrysis 1572
moniliata Idaea 963
monilifera 16
monochroaria 1367
monochroma Dryobotodes 2063
monoglypha 1856
monoglypha Abromias 1855
monogramma 1704
montana 1725
montana Epichnopterix 80
montana Platyperigea 1724
montanata Xanthorhoe 1092
montanella Epichnopterix 81
montanus Erebia 625
montensis Aricia 485
montium 1966
montivagata Rheumaptera 1199
mori Bombyx 334
morio 610
morio Pentophera 2281
morpheus Caradrina 1723
morpheus Heteropterus 363
morrisii Photedes 1840
morsei Leptidea 386
morula 623
mucidaria 849
mucidaria Euchrognophos 866
mucronata Scotopteryx 1079
multangula Chersotis 2192
multifida Ledereragrotis 2175
multistrigaria Colostygia 1171
munda Anorthoa 1992
mundana Nudaria 2309
munitata 1087
muralis Cryphia 1452
muricata Idaea 942
murina 2311
murinaria Tephрина 713
murinata Minoa 1367
muscaeformis 256
muscaeformis Pyropteron 232
muscella 265
muscella Ptilocephala 107
muscerda Pelosia 2318
musculosa Oris 1834
musculus Arytrura 1514
musiva Albocosta 2170
mustapha 2116
mustapha Xylocampa 2117
mutilata 944
mutilata Idaea 945
mutillaeformis 208
mya 1574
myopaeformis Synanthedon 208
myopata 867
myrica 1433
myrmidone Colias 412
myrsinites 250
myrtillata 848
myrtilli Anarta 1890
mysiniiformis Chamaesphecia 235
nadeja Diachrysis 1564
nana 1884
nana 1911
nana 1933
nana Brachodes 189
nanata Eupithecia 1318
napaea Boloria 528
napi Pieris 403
napi. 404
narbonea 724
narbonea 725
narbonea Petrophora 726
narcaea 402
nausithous Maculinea 466
neapolitana 646
neapolitana Hipparchia 649
nebulata Euchoeca 1362
nebulata Nebula 1136
nebulosa Polia 1897
neglecta 2244
neleus 619
nemoralis 1462
nemoraria Scopula 1013
neomiris 646
neomiris Hipparchia 645
neoridas 606
neoridas Erebia 626
neoridens 667
neoridens Polyploca 668
nepetata 1299
nephohiptamenos Polyommatus 506
neriaria Proteuchloris 915
nerii Daphnis 320
nerine 623
nervosa Oxicesta 1420
nervosa Simyra 1437
neurica Archanara 1831
neustria Malacosoma 276
nevadensis Zygaena 169
nexa 1828
nexa Phragmitiphila 1827
ni Trichoplusia 1554
nicaea Hyles 325
nicias Aricia 486
nickerlii Luperina 1820

- nictymera Standfussiana* 2180
nigra 268
nigra Aporophyla 2079
nigrescens Yigoga 2164
nigricans Euxoa 2129
nigrita 1670
nigrita Sympistis 1671
nigrocincta 2085
nigrofasciaria 1127
nigrofusca Euxoa 2127
nigrogenava 644
nigropunctata Scopula 1015
nilotica Characoma 2302
niobe Argynnis 515
nisseni 1545
nisseni Parascotia 1544
nisus 1942
nitens 1895
nitida 2009
nitida Agrochola 2010
nitidata Idaea 1001
nivalis Erebia 617
niveata Crocota 780
nobiliaria Entephria 1117
noctivaga Paradrina 1739
noctualis 1606
nodosalis Nodaria 1459
noguera 1744
noguera 1948
nomadaeformis 211
nonagrioides Sesamia 1880
norax 583
noricana Glacies 882
nostradamus 371
nostradamus Gegenes 372
notata Jordanita 140
notata Macaria 692
notataria 692
notha Archiearis 681
novaki 198
nubeculosa Brachionycha 1688
nubigera Heliothis 1712
nudella Psychidea 76
numerica Alvaradoia 1599
nupera 2276
nupta Catocala 1504
nurag 595
nurag Maniola 593
nurus 1506
nycthemera 2176
nycthemeraria Menophra 791
nyctymera 2180
nymphaea Catocala 1496
nymphagoga Catocala 1499
obelisca Euxoa 2124
obeliscata Thera 1157
obesa Agrotis 2157
obesalis Hypena 1535
obfuscata Gnophos 848
obliquaria Idaea 970
obliterata 1362
obliterata 1397
obliterata Phyllophila 1594
oblonga Abromias 1854
oblongata 1269
obscura 2211
obscuraria Nychiodes 784
obscurata Charissa 853
obsitalis Hypena 1536
obsoleta 1713
obsoleta Leucania 1975
obsoletaria Idaea 969
obsoletata Perizoma 1230
obstipata Orthonama 1084
obtusa Pelosia 2319
obvallaria Scotopteryx 1081
occidentalis 392
occitanaria Calamodes 797
occitanica 637
occitanica Melanargia 636
occitanica Zygaena 164
occlusa 2056
occulata Eurois 2253
occellaris Xanthia 2006
ocellata Cosmorhoe 1132
ocellata Smerinthus 309
ocellina Chersotis 2189
ochracea 1803
ochraceata Scopula 1023
ochraria 953
ochrata 938
ochrata Idaea 953
ochreago Xestia 2247
ochrearia 891
ochrearia Aspitates 892
ochridata 1253
ochridata 1319
ochridata Eupithecia 1320
ochroleuca Eremobia 1802
ochroleucata 1040
ochroleucaria 1039
ochsi Cryphia 1444
octodurensis Scotopteryx 1077
octogenaria Hoplodrina 1744
octogesima 662
octogesimea 662
ocularis Tethea 662
oculea 1812
oculea Amphipoea 1813
oditis 2103
oditis 2104
oditis Leucoclaena 2103
odontites Hadula 1884
odyneriformis 225
odyneriformis 249
oedippus Coenonympha 577
oeme Erebia 628
oleagina Valeria 2107
oleracea Lacanobia 1904
olivana 1598

- olivata* 1168
olivina Teinoptera 1674
olympiaria Xenochlorodes 933
omar Metopoceras 1684
omicata 963
omicronaria 1054
onobrychis 162
onobrychis 163
ononaria 717
ononaria Aplasta 909
ononis Heliothis 1710
onopordi Pyrgus 353
onustaria Kemtrognophos 857
oo Dicycla 1792
opacaria 901
opacaria Compsoptera 902
opacella 88
opalina Calophasia 1665
operaria Elophos 875
ophiogramma Laterologia 1867
ophioniiformis 219
ophthalmicata 856
opima Orthosia 1990
optabilis Cladocerotis 2159
optata Catocala 1512
optilete Albulina 479
or Tethea 663
orana 163
orana Zygaena 160
oranaria 830
oranaria Tephronia 833
orbicularia 1051
orbifer 341
orbifer Spialia 342
orbitolus 478
orbitolus Albulina 480
orbona 2052
orbona 2205
orbona Noctua 2203
oreina 2190
oreina Chersotis 2191
orejoni Agrochola 2008
orenjoni 2008
orichalcea 1561
orichalcea Thysanoplusia 1555
orion 1421
orion Scoliantides 460
ornata Scopula 1017
ornataria 1017
ornitopus Lithophane 2042
orphnata 1297
orphnata Eupithecia 1297
oryssiformis 251
oscura 1845
osiris Cupido 450
osmiaeformis Chamaesphacia 242
osseata 974
osseola Hydraecia 1811
osterodensis 157
osterodensis Zygaena 171
ostrina 1614
ostrina Eublemma 1613
ostrinaria Ideae 997
ostrogovichii 1920
otregiata Lampropteryx 1131
ottomana Erebia 615
otus Pachypasa 284
oxalina Mesogona 1791
oxyacanthae 2111
oxyacanthae Allophyes 2110
oxybiata Xanthorhoe 1095
oxycedrata 1317
oxycedrata Eupithecia 1331
oxyptera 1437
oxytropis Zygaena 166
pabulatricula Pabulatrix 1844
palaemon 365
palaemon Carterocephalus 364
palaeno Colias 410
paleacea Enargia 1786
pales Boloria 527
palestinae Leucania 1977
palleago 2006
pallens Mythimna 1958
palliatella Eilema 2329
pallida Cryphia 1443
pallidata 1350
pallidata 952
pallidata Ideae 986
pallifrons 2330
pallifrons 2331
pallirolana 2288
pallustris Athetis 1759
palpalis 1467
palpalis Hypena 1537
palpina Pterostoma 1403
paludata 1347
paludicola 1830
palustris Chamaesphacia 252
pamphilus Coenonympha 587
pancratii 1719
panda Streblote 283
pandora Argynnis 512
pandrose 600
pandrose Erebia 630
pannonica Eublemma 1611
panoptes Pseudophilotes 456
pantaria Abraxas 685
pantellata Eupithecia 1251
pantherina 263
paphia Argynnis 511
papilionaria Geometra 913
papyratia 2371
par 1923
paradoxaria 1373
parallela 1489
parallelaria 1235
parallelaria 735
parallellineata 1358
parallellineata 713

- parallelineata Mesotype** 1235
 paramegaera 571
 paramegaera 574
paramegaera Lasiommata 572
 paranympa 1495
parasita Ocnogyna 2357
 paraustralis 182
 parenzani 2111
parenzani Selidosema 811
parietariella Eumasia 125
 partheniae 555
parthenias Archiearis 680
 parthenie 553
 parthenie. 557
parthenoides Melitaea 556
 partitaria 726
parva Eublemma 1615
 pasiphaë 590
pastinum Lygephila 1518
 paula 1606
 pauxillaria 1319
 pauxillaria 1331
pauxillaria Eupithecia 1317
pavonia Saturnia 297
 pavoniella 297
 pavoniella 299
pavoniella Saturnia 298
 peas 639
pectinataria Colostygia 1178
pectinella Bijugis 63
 pedaria 759
 pellex 1507
 peltaria 726
peltigera Heliothis 1711
pendularia Cyclophora 1051
penella Heterogynis 128
 penicillata 1675
pennaria Colotois 756
pennigeraria Athroolopha 781
 peregrina 1907
perflua Amphipyra 1693
 perla 1451
 perlilla 2318
perlinii Glacies 883
permixtaria Catarhoe 1100
 permutaria 689
pernotata Eupithecia 1281
pernyi Antherea 302
 perochraria 938
 perplexa 1945
perplexa Hadenia 1942
persicariae Melanchra 1908
perspersata Odontognophos 852
 perspicillaris 1777
perversaria Peribatodes 803
petasitis Hydraecia 1810
 petraria 723
 petricolor 1716
petricolor Cryphia 1450
 petrificaria 789
 petrificata 2041
petropolitana Lasiommata 573
 petroriza 1776
 petrosus 610
 phaedra 641
pharte Erebia 604
 phegea 2346
phegea Syntomis 2343
 pherusa 635
 pherusa 636
pherusa Melanargia 637
phicomone Colias 409
 philanthiformis 232
 philanthiformis 250
 philea 581
phlaeas Lycaena 419
 phoebe 1393
phoebe Melitaea 549
phoebus Parnassius 377
phoeniceata Eupithecia 1328
phragmitidis Arenostola 1829
 phytheumae 2189
 picata 1206
 picena 360
picena Pyrgus 361
 pictaria 839
pigra Clostera 1381
pilosaria Apocheima 759
pimpinellata Eupithecia 1316
 pinastris 1762
pinastris Hyloicus 315
 pinetaria 711
pineti Bryonycta 1453
pineti Siederia 35
 pinguedinata 985
 pini 1243
pini Dendrolimus 286
piniaria Bupalus 834
 piniperda 1983
pinivora Thaumetopoea 1379
pinkeri Griposia 2061
pirithous Leptotes 444
pisi Ceramica 1909
 pistacina 2007
 pistacinoides 2010
pistacinoides Agrochola 2009
 pityocampa 1379
pityocampa Thaumetopoea 1378
 placida 1923
placida Phragmatobia 2362
plagiata Aplocera 1349
 plantaginis 1749
plantaginis Parasemia 2366
platinea Abromias 1862
platyptera Calophasia 1663
plebeja Hada 1911
plecta Ochroleura 2172
 pliniata 1315
 pliniata 1319
plumaria Selidosema 808

- plumbaria* 1080
plumbeolata 718
plumbeolata Eupithecia 1241
plumella 73
plumella 83
plumella Epichnopteryx 77
plumifera Ptilocephala 110
plumigera Ptilophora 1404
plumigeralis Polypogon 1466
plumistrella Leptopteryx 96
plummistaria Eurranthis 783
plumosa Pelosia 2320
plumularia Anthometra 934
plumularia Lythria 1066
plusiaria Thetidia 918
pluto 627
pluto Erebia 610
pluviaria Hypoxystis 737
podalirius Iphiclides 379
poecilata 1295
poecilata Eupithecia 1296
poelli Conisania 1920
polaris Synanthedon 204
politaria 990
politaria Idaea 975
politella Taleporia 42
pollux 630
polychloros 540
polychloros Nymphalis 539
polycommata Trichopteryx 1369
polygona Opigena 2214
polygramma Glossodice 1623
polygrammata 1071
polygrammata Costaconvexa 1114
polymita Polymixis 2083
polyodon 1855
polyodon Actinotia 1777
polyxena Zerynthia 374
pomoeriararia 1085
pomonaria Lycia 767
pontbrillantella Epichnopteryx 82
pontica Craniophora 1436
popularis 1953
popularis 1954
populata Eulithis 1143
populeti Orthosia 1988
populi 1988
populi 311
populi Laothoe 310
populi Limenitis 561
populi Poecilocampa 269
populifolia Gastropacha 292
porata 1061
porata Cyclophora 1058
porcellus Deilephila 330
porphyrea 2098
porphyrea Lycophotia 2221
porphyrinia Eublemma 1614
porrinata 921
potatoria Euthrix 287
powelli Brachodes 184
pozzi Pseudluperina 1823
praecellens Phalacropteryx 116
praecox Actebia 2168
praeformata Aplocera 1352
prasina Anaplectoides 2254
prasinana 2303
prasinana Pseudoips 2304
prasinaria 844
predotae Charissa 855
predotai 1188
predotai Agrotis 2148
predotai Horisme 1189
predotaria Idaea 1000
prenanthis Shargacucullia 1660
primaria 1150
primaria Theria 841
primulae 2226
proboscidalis Hypena 1533
proboscidata 1454
proboscidata Orectis 1455
procax Lygephila 1521
procellata Melanthia 1193
processionea Thaumetopoea 1377
prodromaria 768
progemmaria 775
prolai 2267
prolai Agrochola 2011
prominens Mythimna 1967
promissa Catocala 1510
pronoe Erebia 621
pronuba Noctua 2200
propugnata 1086
prosapiaria 844
proserpina 639
proserpina 656
proserpina Proserpinus 321
prosopiformis 236
protai 1945
protai 1946
protea 2062
proto Muschampia 344
provincialis 545
provincialis Euphydryas 546
proxima Lasionycta 1948
proxima Platyperigea 1730
proximaria Scotopteryx 1082
pruinata 911
pruinata Pseudoterpna 910
pruinosa Holoterpna 926
prunaria Angerona 757
prunata Eulithis 1141
pruni Odonestis 293
pruni Rhagades 131
pruni Satyrium 437
pseudoambigua 1747
pseudocomplana Eilema 2327
pseudokuhlweini 2340
pseudoterrea 1735
pseudotinctaria Crocota 779

- psi Acronicta** 1425
Psodos 887
psyche 636
psyche 637
psychidion 265
pteridis 1780
pudibunda Calliteara 2269
pudica Cymbalophora 2365
pudorata Rhodostrophia 1046
pudorina Mythimna 1956
puella Archiearis 682
puengeleri Gortyna 1806
puerpera Catocala 1507
pugnax 1716
pugnax Hadula 1883
pulchella Utetheisa 2354
pulchellata Eupithecia 1246
pulchra 2354
pulchrina Autographa 1578
pulla 77
pulla Scotochrosta 2057
pullata Costignophos 858
pulmentaria 922
pulmonaris Atypha 1751
pulveraria Plagodis 728
pulverea 2251
pulverulenta 1987
pumicaria 715
pumicosa 2080
pumila Brachodes 185
pumilata 1337
pumilio 372
pumilio Gegeles 371
punctaria Cyclophora 1060
punctata 1036
punctata Dysauxes 2349
punctinalis Hypomecis 819
punctosa Leucania 1978
punctularia 827
punctulata Aethalura 827
punctum Zygaena 149
punctum. 147
punctum. 148
punctumnotata 182
pungeleri 230
punicea Paradiarsia 2219
pupillata Epirrhoe 1104
pupillaria Cyclophora 1055
pura Eublemma 1619
purpuralis 153
purpuralis 157
purpuralis Zygaena 158
purpuraria Lythria 1067
purpurata 1068
purpurata Rhyparia 2376
purpurea 2376
purpureofasciata 1780
purpurina Eublemma 1618
purpurina Pyrrhia 1715
pusaria Cabera 835
pusilla 1600
pusilla Brachodes 190
pusilla Eublemma 1621
pusillata 1335
pusillata Eupithecia 1327
pustulata 914
puta Agrotis 2147
putata Jodis 931
putataria 931
putnami Plusia 1588
putrescens Leucania 1979
putridaria Catarhoe 1099
putris Axylia 2171
pygarga Protodeltote 1595
pygmaearia Emmiltis 935
pygmaeata Eupithecia 1257
pygmaeola 2331
pygmaeola Eilema 2330
pygmaeus 371
pygmaria 2288
pygmina 1837
pygmina Denticullus 1835
pylaon Plebejus 469
pyraliata 1143
pyraliata Eulithis 1145
pyralina Cosmia 1796
pyramidea Amphipyra 1691
pyrenaeta 1246
pyrenaella Ptilocephala 105
pyreneata Eupithecia 1247
pyri Saturnia 296
pyrina Zeuzera 266
pyritoides Habrosyne 661
pyropata Eulithis 1146
pyrrha 630
quadra Lithosia 2322
quadrifaria Psodos 877
quadrifasciaria 1085
quadrifasciata Xanthorhoe 1091
quadripunctaria 906
quadripunctaria Euplagia 2387
quadripunctata 1737
quaerendaria 1084
quenselii Grammia 2367
quercana 2303
quercaria 743
quercaria Ennomos 744
quercifolia Gastropacha 291
quercimontaria Cyclophora 1056
quercinaria Ennomos 740
quercus Favonius 432
quercus Lasiocampa 281
quercus Marumba 307
querna Drymonia 1398
quinquaria 711
radicaria 1186
radicaria Horisme 1187
radiosa Actinotia 1778
ragazzii Syntomis 2344
ragusae Conistra 2034

- ragusana Eublemma* 1622
ragusaria Nychiodes 786
raiblensis Bruandia 59
rainerii Idaea 965
ramburi Chamaesphesia 243
ramburi 2277
ramosa 2339
ramosa Calliergis 1672
ramosaria Clea 936
rana 2161
rapae 400
rapae Pieris 401
raptricula Cryphia 1449
raptriculoides 1449
raunaria 893
raunaria Dyscia 898
ravida Spaelotis 2211
ravula Cryphia 1445
reali Leptidea 384
rebeli Dahlia 26
rebeli Maculinea 468
recens 2272
recens Teia 2274
receptricula Cryphia 1439
reclusa 1381
rectalis Simplicia 1457
rectangula 2188
rectangula Chersotis 2187
rectangularis Exophyla 1515
rectangulata Pasiphila 1339
rectilinea 1445
rectilinea Cryphia 1448
rectilinea Hyppa 1775
recussa Euxoa 2135
reducta 562
reducta Limenitis 563
reisseri 251
remissa Apamea 1845
remmi Mesapamea 1870
remota 644
remotata Scopula 1040
remutaria 1035
renalis Haemerosia 1721
renati Conisania 1921
renigera Dichagyris 2162
repanda 283
repandaria 735
repandaria Epione 734
repandata Alcis 814
residua 1646
respersa Eublemma 1617
respersa Hoplodrina 1748
respersaria 852
reticulata Eustroma 1166
reticulata Sideridis 1917
reticulatella Bruandia 58
retusa Ipimorpha 1784
revayana Nycteola 2297
reversata 989
rhadamanthus Zygaena 167
rhaetica Xestia 2232
rhagioniformis 217
rhamnata 1205
rhamni Gonepteryx 416
rhamnusia 596
rhingiaeformis 197
rhodogrammaria Idaea 996
rhodopensis 576
rhodopensis 580
rhodopensis Coenonympha 578
rhodosoma 2369
rhomboidaria Peribatodes 801
rhomboidea 2242
ribeata Deileptenia 813
ribesaria 1141
rica Paidia 2311
ricchelloi Rhegmatophila 1410
ridens 668
ridens Polyplocia 667
riguata Cataclysmes 1069
rimicola 275
rimicola Eriogaster 274
riparia Anapoma 1973
riparia Eupithecia 1313
ripartii 504
ripartii Polyommatus 503
rippertaria Digrammia 703
rivata Epirrhoe 1107
rivularis Cymbalophora 2364
rivularis Neptis 565
rivularis Sideridis 1916
rivulata 1221
rizolitha 2042
robiginosa 2134
roboraria Hypomecis 818
roboris 2066
roboris Dryobotodes 2065
roboris Laesopis 433
robusta Pandesma 1482
roederaria 1250
romana 394
romanaria 1042
romeo 157
romeo 169
romeo 171
romeo Zygaena 170
rondoui 227
roraria Isturgia 707
rorida Perigrapha 1993
rosamaria 1658
roscida Setina 2341
rosea 1616
rosea 2316
rosea Autophila 1526
rosina Eublemma 1616
rostralis Hypena 1534
rotaria 1068
rougemonti 1724
rubea Ocneria 2266
rubecula 2022

- rubecula* 2247
rubella Luperina 1821
ruberata Hydriomena 1181
rubetra 2007
rubi Callophrys 435
rubi Diarsia 2227
rubi Macrothylacia 282
rubicundus Zygaena 155
rubidata Catarhoe 1101
rubiginata 1023
rubiginata Plemyria 1154
rubiginata Scopula 1022
rubiginea Conistra 2035
rubiginosa Conistra 2029
rubraria Idaea 1003
rubricata 1022
rubricollis Atolmis 2321
rubricosa Cerastis 2255
rubirena Abromias 1866
rufa Coenobia 1833
rufaria 944
rufaria Idaea 949
rufata Chesias 1344
rufeola Apaidia 2314
rufibasalis 204
ruficiliaria Cyclophora 1057
ruficollis Asphalia 669
ruficornis Drymonia 1396
ruficostata 999
rufifasciata 1253
ruffasciata Gymnoscelis 1337
rufina 2017
rufocincta 2089
rufocincta Polymixis 2088
rufomixtaria Glossotrophia 1043
ruginaria 1067
rumicis Acronicta 1434
rumina Zerynthia 373
rungsi Eilema 2335
runica 2060
rupestraria 1234
rupestris Teia 2277
rupestris. 2276
rupicapraria Theria 840
rupicolella Siederia 37
rurea 1848
russiae 638
russiae Melanargia 632
russula 2377
rusticata Idaea 955
ruticilla Spudaea 2025
rutilago 2000
sabaudiata Triphosa 1202
sabinata Epilobophora 1371
saccarella 157
sacraria Rhodometra 1062
sagittata Gagitodes 1233
sagittigera Pachetra 1899
salicalis Colobochyla 1546
salicata 1122
salicata 1122
salicata 1139
salicata Nebula 1133
salicis Leucoma 2283
salmachus 212
sambucaria Ourapteryx 755
sammii Luperina 1822
sancta 1945
sancta Hadena 1946
sanctiflorentis Phytometra 1541
sanguinaria 1062
sannio Diacrisia 2377
santolinae 1640
santolinae Cucullia 1643
santolinata Eupithecia 1301
santonici Cucullia 1647
santoruana 2152
sao 341
sapho Rebelia 69
saponariae 1917
saportae 156
saportae 2067
saportae 450
sappho Neptis 564
sardinica 916
sardinica Thetidia 917
sardoa 163
sardoa Eupithecia 1307
sardonata Idaea 946
sarpedon Zygaena 147
sartata 852
sartata Gnophos 850
sartatus 719
satellitina 2053
satura 1854
satura Mniotype 2098
satyrata Eupithecia 1282
satyrion 581
saucia Peridroma 2223
sauteri Dahlica 31
saxicolella 57
sbordonii 646
sbordonii 648
sbordonii Hipparchia 651
scabiosae 316
scabiosata 1299
scabriuscula Dypterygia 1762
scalercii 1028
scalercii Scopula 1027
scannaria 896
schawerdae Evisa 2054
schawerdae Agrotis 2152
schiefereri Eupithecia 1264
schiffermülleri 95
schmidii 1310
schmidtii 237
schmidtiiiformis 237
schmidtiiiformis Chamaespehia 237
schoenobaena 2007
schwarzi 213

- sciopterella Leptopterix* 98
sciopterella. 99
scipio Erebia 622
scirpi Mythimna 1966
scita Phlogophora 1774
scitula Coccidiphaga 1601
scoliaeformis Synanthedon 199
scolopacina Apamea 1853
scopariata Eupithecia 1330
scopigera Bembecia 219
scoriacea Cleoceris 2102
scriptaria 1258
scripturata Euphyia 1212
scrophulariae Shargacucullia 1655
scrophulariphaga Shargacucullia 1652
scrophularivora 1653
scutosa Schinia 1707
scutularia 725
sebrus 450
secalella 1870
secalella Mesapamea 1869
secalis 1870
secalis Mesapamea 1868
secundaria Peribatodes 805
secundogenita 182
sedi Zygaena 159
segetum Agrotis 2142
segnilis Euxoa 2128
seitzi 251
selenaria Ascotis 823
selene Boloria 524
selenitica Gynaephora 2271
selinata Eupithecia 1275
selini 1736
selini 1739
selini Paradrina 1733
selinoides 1733
seliza 628
semele 647
semele 648
semele 649
semele 650
semele 655
semele Hipparchia 646
semiargus Cyaniris 487
semibrunnea Lithophane 2040
semicana 1701
semicana 1829
semicana Aegle 1700
semicanaria 718
semigraphata 1278
semigraphata 1299
semigraphata Eupithecia 1300
senecionis 2388
senectaria Nebula 1137
senex 2071
senex Ammoconia 2072
senex Thumatha 2310
senna 2211
senna Spaelotis 2212
senthes 646
sepiaria 832
sepiaria Tephronia 830
seposita Leucochlaena 2105
sera 86
serena 1923
seriata 981
seriata Idaea 980
sericata 1767
sericealis Rivula 1543
sericeata Idaea 951
sericina 1767
serina 2007
serotinaria Elophos 869
serpentata Idaea 938
serpentina Polymixis 2086
serraria 793
serraria 890
serraria Megalycinia 793
serraria Thera 1164
serrata Omphalophana 1667
serratilinea Polia 1898
serratulae Pyrgus 352
sertata Nothocasis 1374
sertorius 342
sertorius Spialia 341
servadeii Dryobotodes 2064
sexalata Pterapherapteryx 1372
sexmaculata 1590
sexstrigata Xestia 2252
seyta 579
sibilla 562
sicanaria 1046
sicanaria 1048
sicanaria 896
sicania 2142
sicheliella Ptilocephala 108
sicheliella. 107
siciliae 182
siciliana 928
siciliana Hemistola 929
sicula 2114
sicula 2142
sicula 864
sicula 896
sicula Abromias 1856
sicula Mythimna 1965
sicula Pyropteron 226
siculana Nycteola 2301
siculella Dahlia 33
siculum 228
sidae Pyrgus 346
sidemii 1257
siderifera 1570
siderifera Euchalcia 1569
sieboldii Epichnopterix 83
siederi Brevantennia 41
siegeli 1849
siegeli Luperina 1816
sigma Eugraphe 2216

- signaria Macaria* 694
signifera Yigoga 2167
signum 2216
silaceata Ecliptopera 1147
silenata Eupithecia 1260
silene 2029
silenes 1946
silenes Hadena 1945
silenicolata Eupithecia 1265
siliquana 2308
silphella Ptilocephala 100
silvicolus Carterocephalus 365
similaria Parectropis 826
similata 938
similis 246
similis Sphrageidus 2280
simpliciata Aplocera 1353
simpliciata Eupithecia 1305
simplonia 392
simplonia Agrotis 2141
simplonia Euchloë 393
simplonica Chelis 2359
simulans Rhyacia 2185
simulatricula Cryphia 1441
simulatrix 2180
sinapis 385
sinapis Leptidea 383
sincera Xestia 2231
sinuosaria Eupithecia 1309
sinuosata 1365
sirphiformis Bembecia 222
siterata Chloroclysta 1149
smaragdaria Thetidia 916
sobrina Protolampra 2218
sobrinata 1327
socia Lithophane 2041
sociabilis Cardepia 1892
sociaria Synopsia 794
sociata 1106
socrus 1529
sodae 1887
sodae Hadula 1888
sodaliaria 984
sohnretheli 1818
sohnretheli 1819
sohnretheli 1840
solani 2201
solaris 1590
soldaria 1364
solidaginis Lithomoia 2049
solieri 2096
solieri Mniotype 2097
sordaria 871
sordens Apamea 1850
sordida 1849
sordida 888
sordida Diaphora 2374
sordidata 1179
sororcula Eilema 2333
sororiata Carsia 1347
spadicearia Xanthorhoe 1088
spadiceata Eupithecia 1304
sparganii Capsula 1842
sparsaria Itame 709
sparsata Anticollix 1342
spartiata 1343
speciosa 2234
speciosa Xestia 2233
spectrum Apopetes 1529
spencei 1783
spheciformis Synanthedon 200
sphinx Asteroscopus 1687
spinaciae 1904
spinaciae 1926
spini Saturnia 299
spini Satyrium 438
spinifera 2158
spinosa Mniotype 2095
spinula 678
spissilineata Eupithecia 1314
spissistrigaria 1070
spitzi Glacies 879
splendens Lacanobia 1905
spodiaria 713
spodiaria Enconista 718
sponsa Catocala 1509
sproengertsi Elophos 868
spuleri 212
spuleri 215
spuleri Synanthedon 213
spurcata 876
squalida Nola 2292
squalidaria Hylaea 845
squalidaria Idaea 1008
stabiensis 1338
stabilis 1986
staintoni 48
standfussi 1823
standfussi 1860
standfussi Sterrhopterix 120
stangelmaieri Xylomoia 1871
statices Adscita 134
statilinus 653
statilinus 654
statilinus Hipparchia 652
stauderi Apteronia 124
staudingeri Chamaesphacia 248
staudingeri Conistra 2036
stelidiformis 242
stelidiformis 253
stellatarum Macroglossum 319
stenochrysis 1565
stenochrysis Diachrysia 1563
stenoptera 1982
stetinensis Megalophanes 112
stevenaria Neognopharmia 719
sthennyso Erebia 631
stigmatica Xestia 2242
stigmata 1888
stigmata Hadula 1887

- stirius Erebia* 623
stolida Grammodes 1490
stomoxiformis Synanthedon 201
stragulata 1161
straminata 944
straminata Idaea 1006
straminea Mythimna 1960
strataria Biston 768
striata Coscinia 2350
strigata 919
strigilata Pechipogo 1467
strigilis Oligia 1874
strigillaria 1015
strigillaria Perconia 899
strigosa Acronicta 1429
strigula 1439
strigula 2221
strigula Meganola 2286
stygne 629
styriaca Rebelia 74
styx 623
styx Erebia 624
suasa 1906
suasa Lacanobia 1903
suava Odice 1603
subalpina Lycaena 424
subchlamydula Nola 2294
subduplicaria 1235
suberis 2063
subflavella 61
subfulvata 1292
subfuscata Eupithecia 1290
subhastata Rheumaptera 1198
sublactata 1035
sublustris Abromias 1859
sublutea 2088
sublutea 2089
sublutea Polymixis 2090
submutata 1021
submutata Scopula 1020
subnotata 1305
subpunctaria Scopula 1036
subrosea Coenophila 2217
subscudularia 797
subscudularia Calamodes 798
subsequa 2203
subsericeata 968
subsericeata 987
subsericeata Idaea 985
subsignaria Gnophos 849
subsolan Jordanita 145
subtusa Ipimorpha 1785
subumbrata 1335
subumbrata Eupithecia 1299
succenturiata Eupithecia 1292
suda Antitype 2069
sudduplicaria 1358
suecica Spaelotis 2213
suffumata Lampropteryx 1130
suffusa 2154
sulphurago Tiliacea 2001
sulphurea 1589
superstes Hoplodrina 1746
supinaria Neognophina 862
suppunctaria Cyclophora 1059
surientella Rebelia 72
suscianja Paradrina 1734
suspecta Parastichtis 1788
svennsoni 1692
syllius 636
syllius 637
sylvana 2304
sylvanus 370
sylvata Abraxas 684
sylvata Hydrelia 1366
sylvestraria Idaea 987
sylvestris Thymelicus 367
sylvina 12
sylvina 4
sylvina 5
sylvina 6
sylvina Triodia 2
symaea 1658
syracusia 182
syriaca 1856
syriaca Abromias 1857
syriaca Clytie 1485
syriaca Hadena 1944
syriacaria Godonela 702
syricola Agrotis 2149
syringaria Apeira 738
syrphiformis 211
systrophaeiformis 219
tabanella 105
tabaniformis Paranthrene 197
tabanivicinella 102
tabidaria Rhodostrophia 1048
taenialis Schrankia 1476
taeniata Martania 1219
taeniolaria Selidosema 809
tages Erynnis 336
tagis Euchloë 395
tallosi 1857
taminaria 837
tanaceti Cucullia 1649
tantillaria Eupithecia 1335
taraxaci 1745
taraxaci Lemonia 305
tarnierella Reisseronia 65
tarsicrinalis Herminia 1461
tarsicristalis 1470
tarsipennalis 1469
tarsipennalis Zanclognatha 1471
tarsiplumalis 1469
tau Aglia 295
tedaldiata 1251
tedaldii Oiketicoides 87
teleius Maculinea 465
telicanus 444
telmessia Maniola 592

- temera Euxoa* 2118
temerata Lomographa 838
tempestaria Colostygia 1176
tempestivata 1337
templi Dasypolia 2081
tenebraria Sciadida 800
tenebrata Panemeria 1699
tenebrosa Dryobotodes 2067
tenebrosaria 1330
tenella Oreopsyche 93
tenietaria Afriberina 795
tentacularia Polypogon 1464
tenthrediniformis Chamaesphacia 256
tenuialis Herminia 1463
tenuiata Eupithecia 1237
tenuicornis 138
tenuicornis 144
tenuicornis Jordanita 143
tenuis 212
teophrastus 446
tephroleuca Hadena 1947
terebra Lamellocossus 259
teriolensis 229
ternata Scopula 1034
terranea 2151
terranovae 2008
terrea Platyperigea 1727
tersa Episema 2101
tersata Horisme 1186
tersulata 1186
tertia Noctua 2209
tessellaria 1009
tessellaria Scopula 1010
tessellum 345
testacea 1820
testacea Luperina 1815
testaceata 1366
testata Eulithis 1142
testudinaria 2378
testudinaria Hyphoraia 2379
testudo 126
tetra Amphipyra 1696
tetralunaria Selenia 747
texta 1769
thalassina Lacanobia 1901
thalictrata Eupithecia 1273
thalictri Calyptra 1530
thapsiphaga Shargacucullia 1657
thaumas 367
themistocles 609
theophrastus Tarucus 445
theraphne 350
therapne 341
therapne Spialia 343
thersamon 420
thersamon Lycaena 430
thersites Polyommatus 491
thetis 495
thetis 638
thomanni Postsolenobia 39
thomanni Rebelia 75
thore Boloria 526
thracica 247
thracica Chamaesphacia 245
thrips Catopta 261
thymiaria 927
thymula Nola 2296
tiberina 1818
tiberina 1820
tiberina Luperina 1819
tibiale Baptria 1236
tibiaria 732
tibiaria Pachycnemis 731
tiefi 1393
tigelius 572
tigellina 572
tigrina 2381
tiliae Mimas 308
timozzaria Epirrhoe 1109
tincta 1896
tinctaria Crocota 778
tineiformis 192
tineiformis Tinthia 191
tiphon 576
tiphon 576
tiphon 580
tipula 212
tipuliformis 213
tipuliformis Synanthedon 212
tirhaca Ophiusa 1483
tirrenica 2201
tirrenica Noctua 2202
titania Acontia 1591
titania Boloria 523
tithonus 493
tithonus Pyronia 588
tityrus Lycaena 423
tityrus Hemaris 316
togata Xanthia 2003
togatulalis Meganola 2285
tophaceata 1136
tophaceata 1210
tophaceata Nebula 1135
torrida 2030
torrida Conistra 2033
torrida Dysgonia 1487
torva Notodonta 1392
trabealis Emmelia 1589
tragopoginis Amphipyra 1695
transalpina 178
transalpina 179
transalpina Zygaena 177
transversa Eupsilia 2053
transversalis 1615
transversata Philereme 1205
trapezina Cosmia 1797
trappi 469
trappi Plebejus 470
treitschkei 1883
treitschkei Periphanes 1716

- tremula Pheosia* 1400
tremulae 311
tremulifolia Phyllodesma 290
trepida 1415
trepidaria 880
triangulum Xestia 2239
triannuliformis Pyropteron 230
triarius Erebia 607
tricolor 265
tridens Acronicta 1424
tridens Calamia 1798
trifasciata 1047
trifida Xestia 2243
trifolii 150
trifolii 182
trifolii 1885
trifolii Hadula 1886
trifolii Lasiocampa 280
trifolii Zygaena 182
trifolii. 281
trifurca Agrotis 2138
trigemina 1553
trigemina 989
trigeminata Idaea 989
triglavensis Brevantennia 40
trigonalis Hypena 1538
trigotephras 2273
trigotephras 2276
trigotephras 2277
trigotephras Teia 2275
trigrammica Charanyca 1750
trilinea 1750
trilineararia 1061
trilineata 940
trimacula 1395
trimacula 2101
trimaculata Stegania 689
trimaculosa 1896
trinacria 182
tripartita Abrostola 1550
triplasia 1550
triplasia Abrostola 1553
tripunctalis 1613
tripunctaria Eupithecia 1288
triquetra Euclidia 1493
triquetrella Dahlica 20
triquetrella Dahlica 21
trisagittata 1946
trisignaria Eupithecia 1276
tristalis Paracolax 1458
tristata Epirrhoe 1105
tristigma 2238
tristis 1763
tristis Euxoa 2136
tristriaria 1015
tritici 2127
tritophus 1392
tritophus Notodonta 1393
trivia Melitaea 551
truncata Dysstroma 1152
trux 2129
trux Agrotis 2151
tubulosa Taleporia 43
tullia Coenonymphe 576
turanica 2292
uratii 112
uratii 1806
uratii 2103
uratii 950
uratii Agrotis 2140
uratii Leptopterix 99
uratii Leucochlaena 2104
uratii Megalophanes 113
uratii. 98
turbata Colostygia 1172
turbida Sideridis 1915
turbidaria Scopula 1024
turbulentaria 1024
turbulentaria Scopula 1025
turca Mythimna 1955
turfosalis 1473
turibulella 82
tusciaria 752
tusciaria Crocallis 750
tutti 1563
tyndarus 619
tyndarus Erebia 616
typhae Nonagra 1826
typhiaeformis 208
typica Naenia 2258
typicata 952
typicata Idaea 961
ulicata Pennithera 1156
ulmaria 684
ulmi Dicranura 1390
ultima Hydraecia 1809
ultimaria 1326
ultimaria Eupithecia 1333
ulula Dyspessa 263
umbelaria Scopula 1014
umbra Pyrrhia 1714
umbraria Peribatodes 804
umbratica 1763
umbratica Cucullia 1641
umbrosa 1807
umbrosa 2252
unangulata Euphyia 1208
unanimis Apamea 1852
uncinula Watsonalla 673
uncula Deltote 1597
undata Eupithecia 1258
undulana 2301
undulata Hydria 1201
unedonata Eupithecia 1321
unicata Protorhoe 1112
unicolor 111
unicolor 276
unicolor 91
unicoloraria 872
unicoloraria Elyphos 873

- unifasciata* 1224
uniola Eilema 2334
unipuncta Mythimna 1962
unita 2329
unitaria Eupithecia 1298
urania 1591
uroceriformis Bembecia 225
urticae 1550
urticae 534
urticae Aglais 533
urticae Spilosoma 2371
ustula Epimecia 1673
vaccinii 2028
vaccinii Conistra 2027
v-album 541
valerianata Eupithecia 1256
vallei Mniothypa 2096
vallesiaca Dichagyris 2160
valligera 2150
vandalusiae 1445
vandalusiae Cryphia 1446
v-argenteum Panchrysis 1574
varia Melitaea 555
variabilis 1567
variabilis Euchalcia 1566
variata Thera 1158
variegata 316
variegata 866
variegata Euchrognophos 864
variegatus 893
variostrigata Eupithecia 1259
v-ata Chloroclystis 1338
vau-album Nymphalis 541
vau-nigrum 2284
vau-punctatum 2029
v-aureum 1578
velitaris Drymonia 1399
velocior Metachrostis 1627
velox 1627
velox 1628
velox Metachrostis 1626
venata Ochlodes 370
venetaria 721
venetiana Montanima 68
venosata Eupithecia 1263
ventilabris 1469
venusta 2087
venustula Elaphria 1720
veratraria 1262
veratraria Eupithecia 1278
verbasci Neoharpyia 1389
verbasci Shargacucullia 1659
verberata Mesotype 1234
vernana Earias 2307
vernaria 928
veronicae Conistra 2031
versicolor Oligia 1876
versicolora Endromis 294
vespertalis 1700
vespertalis 1703
vespertalis 1829
vespertaria 1235
vespertaria Epione 735
vesperilio Hyles 326
vespertinalis Aegle 1701
vespiformis Synanthedon 209
vestalis 1496
vestigialis Agrotis 2150
vesubiana 153
vesubiana Zygaena 154
vesubiata Idaea 978
vesubiella Ptilocephala 104
vetulata Philereus 1204
vetusta Xylena 2051
vetustata Thera 1161
viadrina 112
vibicaria 1050
vibicaria Rhodostrophia 1045
viciae Lygephila 1519
viciae Zygaena 172
viciella Megalophanes 111
vicina Eremodrina 1742
vicinaria Scotopteryx 1075
vicrama Pseudophilotes 457
vidanoi 1085
vidanoi 1088
vidanoi 1089
vidanoi Xanthorhoe 1090
viduaria 822
viertlii Phthonandria 796
vigilata Scopula 1021
villai 471
villai 472
villai 475
villai Lycaeides 476
villica Arctia 2384
villosella Pachythelia 92
viminalis Brachylomia 2039
vincularia Itame 708
vinula 1385
vinula Cerura 1384
violata 1018
virens 1798
viretata Acasis 1375
virgata Phibalapteryx 1071
virgaureae Lycaena 422
virgaureata Eupithecia 1322
virgilia 507
virgilia Polyommatus 508
virginalis 1012
virginalis 932
virgo Eucarta 1783
virgularia 979
virgularia 980
virgulata 1029
virgulata Scopula 1016
viridana 1686
viridaria 1178
viridaria 1541
viridaria Phytometra 1542

- viridata Chlorissa* 920
viridescens Xestia 2234
viridescens 2233
viridicincta 2084
viridiobscura 2083
viridis Polyphaenis 1767
viridula 1608
viridula 1609
viridula Eublemma 1607
viriplaca Heliolithis 1708
viscosa 1919
viscosa Condica 1698
vitalba Thalpophila 1770
vitalbata Horisme 1184
vitellina 2328
vitellina Mythimna 1961
vitriolata 842
vitta Euxoa 2123
vittaria Elophos 871
vittata Orthonoma 1083
vittata Paradrymonia 1402
vivilo 644
v-nigrum 2284
voelkeri 1577
volgensis Jordanita 139
vorbrotella Oreopsyche 94
vulcanica 1940
vulcanica 1941
vulcanica Hadena 1937
vulgata Eupithecia 1287
vulpinaria 955
vuteria 1976
w-album Satyrium 436
warrenensis Pyrgus 362
wauaria Macaria 696
wehrlii Glacies 886
weissi 1923
weissi 1924
weissi Hecatera 1925
wimmerii 1594
wiskotti Standfussiana 2177
witzenmanni Ammopolia 2073
w-latinum Lacanobia 1900
wockei 102
wockei Ptilocephala 103
wolfenbergeri 544
wolfsbergeri 2340
wolfsbergeri 2342
wolfschlaegeri 2013
wolfschlaegeri Agrochola 2014
wredowi 1645
wullschlegeli Paradrina 1738
xanthe 423
xanthe 424
xanthenes 1803
xanthenes 1805
xanthenes Gortyna 1804
xanthochloris Polyphaenis 1768
xanthographa Xestia 2250
xanthomelas Nymphalis 540
xanthomista Polymixis 2085
xerampelima 1998
xerampelina 1997
xeranthemi Cucullia 1638
xiphia 571
xylostei 562
yamamai Antherea 301
ypsillon Parastichtis 1789
yvanii Cleonymia 1676
zeae Leucania 1976
zelleralis Zancloagnatha 1470
zelleraria 873
zelleraria Elophos 872
zelleri Acanthopsyche 90
zeta Abromias 1865
zetterstedti 1671
ziczac Notodonta 1394
zinkenii 2045
zobeli 1441
zollikoferi Fabula 1824
zonaria Lycia 766
zosimi Diachrysia 1565

Indirizzo degli Autori - Author's Addresses

Prof. Paolo Parenzan - Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo, Sezione di Entomologia, Acarologia e Zoologia, Viale delle Scienze - I - 90128 Palermo (I - Italia). E-mail: paolo.paren@libero.it

Prof. Francesco Porcelli - Di.B.C.A., Sezione Entomologia e Zoologia, Facoltà di Agraria, Via Amendola, 165/a - 70126 Bari (I - Italia). E-mail: porcelli@agr.uniba.it

ADDENDA

9. *Pharmacis bertrandi* (Le Cerf, 1936). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
102. *Ptilocephala albida* (Esper, 1787) (= *tabanivicinella* Bruand, 1853). Come *tabanivicinella* Bruand è segnalata per il Piemonte (1031); citazione da confermare.
133. *Adscita italica* (Alberti, 1937). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
301. *Antherea yamamai* (Guérin-Méneville, 1861). L'allevamento è stato tentato anche in Campania da Costa A. (160 bis), senza risultati.
374. *Zerynthia polyxena* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *aristolochiae* de Prunner, 1798; *creusa* Meigen, 1828). *Papilio aristolochiae* è descritto su esemplari del Piemonte "in ditione Exiliana (Exilles) frequentis" (26).
413. (?) *Colias chrysotheme* (Esper, 1781). Nota - Citata per la Venezia Giulia: Trieste: Miramare (manoscritto Vogel, anteriore al 1886) (1060); Miramare, catturata dal Sig. Palisas (393 bis); la citazione in (1060) è dubbia, mentre quella in (393 bis) è certa, ma probabile presenza accidentale.
427. *Lycaena eurydame* (Hoffmannsegg, 1806) (= *columbanus* de Prunner, 1798; *eurybia* Ochsenheimer, 1808). *Papilio columbanus* è descritto su esemplari dei monti del Piemonte: "In montibus rarus" (26). *Papilio eurybia* è descritta su esemplari del Piemonte e della Svizzera meridionale (31).
452. *Cupido argiades* (Pallas, 1771). Presente anche in Lombardia.
481. *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780) (= *chiron* Rottentburg, 1775; *belinus* de Prunner, 1798). *Papilio belinus* è descritto su esemplari del Piemonte "in montibus rarus" (26).
487. *Cyaniris semiargus* (Rottentburg, 1775) (= *acis* Denis & Schiffermüller, 1775; *frejus* de Prunner, 1798). *Papilio frejus* è descritto su esemplari del Piemonte: "In Montibus" (26).
493. *Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808) (= *tithonus* Hübner, 1804; *bramafama* de Prunner, 1798). *Papilio bramafama* è descritta su esemplari del Piemonte: "Pedemontanis rarus" (26). Nota - Il *P. bramafana* de Prunner è stato descritto su esemplari del "Forte Bramafan" a 1500 m, a sud di Bardonecchia in Valle di Susa, dove è abbondante in VII (1440).
562. *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764) (= *sibilla* Linnaeus, 1767; *xylostei* de Prunner, 1798). *Papilio xylostei* è descritta su esemplari del Piemonte: "haud rarus Stupinixii (recte Stupinigi)" (26).
566. *Charaxes jasius* (Linnaeus, 1767). Nota - La specie, come riportato da Vincenzo Petagna, non è autoctona, ma è stata introdotta in Italia da Antonio Pinto, che ha portato per primo le larve dall'Egitto nel Regno delle due Sicilie verso la metà del secolo XVIII (92). La citazione per il Piemonte: (30) è errata in quanto ripresa da (20), dove è precisato che nel 1788 il Giorna ha ricevuto alcuni esemplari da Nizza di Provenza; anche la citazione per Torino: (70), ripresa da Bonelli, è dubbia.
579. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) (= *seyta* de Prunner, 1798). *Papilio seyta* è descritta su esemplari del Piemonte: "Rare invenitur silvis Stupinixii (recte Stupinigi) tempore autumnali" (26).
580. *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788) (= *iphis* Denis & Schiffermüller, 1775; *bertolis* de Prunner, 1798). *Papilio bertolis* è descritto su esemplari del Piemonte: "Invenitur non tam rar circa Castellum Delphinium (recte Casteldelfino, in Val Varaita) mensibus Maii et Junii" (26). Nuovi dati - Valle d'Aosta: Gressoney La Trinité, un esemplare nella collezione Taccani nel Museo di St. Nat. di Milano (ex verbis Balletto).
583. *Coenonympha corinna* (Hübner, 1804) (= *norax* Bonelli, 1826). Le citazioni per la Sicilia vanno confermate e probabilmente riferite a *C. elbana*.
584. *Coenonympha elbana* Staudinger, 1901 Nota - *Coenonympha corinna* var. *lefebvrei* è descritta su un esemplare della collezione Oberthür, proveniente dal Museo di Asch. Guénée a sua volta l'ebbe dal Lefebvre; poiché il Lefebvre raccolse molto

- nei boschi di Sperlinga, potrebbe essere questa la località di provenienza (573). L'esemplare di *C. corinna lefebvrei* della collezione Guénéé non presenta differenze con i tipi di *C. corinna elbana* (1365 bis). Recentemente due individui sarebbero stati catturati nel Bosco di Ficuzza (3142); tale segnalazione va confermata e probabilmente riferita a *C. elbana*.
640. ***Satyrus actaea* (Esper, 1780)** (= *orsiera* de Prunner, 1798). *Papilio orsiera* è descritto su esemplari del Piemonte "in montibus rarus menss Junii et Julii" (26).
- 657 bis (-) ***Chazara persephone* (Hübner, 1805)** (= *anthe* Hoffmansegg, 1806; *anthe* Ochseneheimer, 1807). Nota – *Satyrus anthe* è citato per l'Alto Adige: (544 bis); il *Satyrus anthe* citato per l'Alto Adige è in realtà una var. di *briseis* (593). *Satyrus anthe* è citato anche per la Calabria: (54) certamente da riferire a *C. briseis*.
824. ***Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bistortata* Goeze, 1781; *biundulata* de Villers, 1789). Nota – In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra biundulata* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. biundulata* è stata descritta su esemplari di "Bressiae sylvis" (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p. 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).
841. ***Theria primaria* (Haworth, 1809)**. Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
844. ***Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758)** (= *prosapiaria* Linnaeus, 1758; *prasinaria* Denis & Schiffermüller, 1775; *biliosata* de Villers, 1789). Nota – In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra biliosata* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. biliosata* è descritta su esemplari di "Bressiae" (Bresse, presso Lyon), come precisato a p. 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).
982. ***Idaea albitorquata* (Püngeler, 1909)** (= *boeklini* Mentzer, 1990 partim). *Acidalia albitorquata* è descritta su esemplari del Peloponneso; fra i paratipi anche individui della Sicilia: Ficuzza (612 bis).
997. ***Idaea ostrinaria* (Hübner, 1813)**. Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1058. ***Cyclophora porata* (Linnaeus, 1767)**. Nota – Secondo (17) sarebbe citata da Cyrillus, ma in (15) tale specie non compare.
1061. ***Cyclophora linearia* (Hübner, 1799)** (= *luteolaria* de Villers, 1789; *trilinearia* Borkhausen, 1794). Nota – In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra lutearia* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. lutearia* è descritta su esemplari di "Bressiae sylvis" (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p. 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).
1124. ***Larentia clavaria* (Haworth, 1809)**. La presenza in Piemonte è confermata (3461 bis).
1154. ***Plemyria rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bicolorata* Hufnagel 1767; *variata* de Villers, 1789). Nota – In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra variata* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. variata* è descritta su esemplari di "Bressiae sylvis" (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p. 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).
1177. ***Colostygia laetaria* (de La Harpe, 1853)**. Nota - L'esemplare di *C. tempestaria* che il Sig. Calberla dice di aver trovato nella collezione del Sig. Em. Pokorny, catturato nel Gruppo dell'Adamello (Tirolo S) in realtà è probabilmente un esemplare sciupato di *Cidaria kollariaria* var. *laetaria* (390 bis).
1217. ***Operophtera fagata* (Scharfenberg, 1805)**. Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1235. ***Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783)** (= *parallelaria* de Villers, 1789; *vespertina* Borkhausen, 1794; *subduplicaria* O.G. Costa, 1849). Nota – In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra parallelaria* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. parallelaria* è descritta su esemplari di "Bressiae sylvis" (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p. 287, al n. 390 "in Bres-

- sia prope Lugdunum” (17), e non Brescia (Brixiae in latino).
1324. *Eupithecia dodoneata* Guenée, 1858. Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1330. *Eupithecia scopariata* (Rambur, 1833) (= *tenebrosaria* Herrich-Schäffer, 1848). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1350. *Aplocera efformata* (Guenée, 1857) (= *pallidata* Staudinger, 1871). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1414. *Phalera bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1490. *Grammodes stolidia* (Fabricius, 1775). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1494. *Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1496. *Catocala nymphaea* (Esper, 1787) (= *vestalis* Geyer, 1835). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
- 1511 bis (-) (*Catocala pacta* (Godart, 1828)). Nota – La citazione per il Piemonte: (6) è da riferire probabilmente a *C. sponsa* o *C. nupta*: (20). Anche le citazioni per la Lombardia: (164) ed il Veneto: (10), (98), sono citazioni errate da riferire ad altre specie.
1609. *Eublemma elychrysi* (Rambur, 1833). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1615. *Eublemma parva* (Hübner, 1808) (= *transversalis* O.G. Costa, 1832/36; *minuta* sensu Duponchel, 1836). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1634. *Cucullia cineracea* Freyer, 1841. Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1650. *Cucullia dracunculi* (Hübner, 1813) (= *incana* Eversmann, 1842; *anthemidis* Guenée, 1852). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1653. *Shargacucullia caninae* (Rambur, 1833) (= *blattariae* auct., nec Esper, 1786; *scrophularivora* auct., nec Guenée; *erythrocephala* auct., nec Wagner). Nota - La citazione di *C. caninae* per il Piemonte: (3461 bis) va riferita a *C. blattariae* (ex verbis Cabella).
1712. *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851. Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1753. *Spodoptera cilium* Guenée, 1852 (= *cycloides* Guenée, 1852; *capicola* Herrich-Schäffer, 1850). Presente anche in Romagna: (3465 bis).
1812. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830). Nota - Presente anche in Piemonte: (3461 bis). La località citata in è Morano sul Po non Pozzolo Formigaro (ex verbis Cabella).
1821. *Luperina rubella* (Duponchel, 1838). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
1973. *Anapoma riparia* (Rambur, 1829). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
2025. *Spudaea ruticilla* (Esper, 1791). Confermata per il Piemonte: (3461 bis).
- 2027 bis *Conistra iana* Zilli & Grassi, 2006. *Conistra iana* è descritta su esemplari della Sicilia: Bosco della Ficuzza, ‘Alpe Cucco’, 1050 m, 16.XI.1990 (olotipo); Bosco della Ficuzza, ‘Crocifisso’, 1000 m, 22.XI.1990, 2.XII.1995; Bosco della Ficuzza, ‘torrente’, 730 m, 24.XI.1991; Etna: Linguaglossa, Contrada Salici, 13.III.1994; Etna: Pineta di Linguaglossa, ‘Etna Nord’, 1450 m, 5.IV.1989 (3473). Nota – A questa nuova specie vanno riferite le citazioni di *Conistra ligula* per la Sicilia.
2066. *Dryobotodes carbonis* (Wagner, 1931) (= *roboris* auct. nec Geyer, 1835; *cerris* auct. Boisduval, 1840). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
2080. *Aporophyla canescens* (Duponchel, 1826) (= *pumicosa* Geyer, 1832). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
2082. *Dasytopolia ferdinandi* Rühl, 1892. *Dasytopolia ferdinandi* è descritta su esemplari della Lombardia: “monte Bormiense” (380 bis). Nota – La descrizione, in latino, è riportata anche tradotta in tedesco ed il monte Bormiense diventa Stilsfer Joch, cioè il passo dello Stelvio; la precisazione che si tratta del monte Bormiense, cioè di Bormio, indica che il luogo tipico è in Lombardia, e non in Svizzera, come riportato in (3253).
2109. *Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767) (= *italica* Esper, 1791). Confermata per il Piemonte: (3461 bis).
2204. *Noctua interposita* (Hübner, 1790). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).

2211. *Spaelotis ravida* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *obscura* Brahm, 1791). Confermata per il Piemonte: (3461 bis).
2222. *Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852). Presente anche in Piemonte: (3461 bis).
2229. *Eugnorisma glareosa* (Esper, 1788). Confermata per il Piemonte: (3461 bis).

Bibliografia

- 6 MÜLLER O.F., 1766 - in: Manipulus Insectorum Taurinensium a Carolo Allionio editus - *Miscellanea di Filosofia e Matematica della Società Reale di Torino per gli anni 1762-1765*, 3 (7): 185-198.
- 17 DE VILLERS C., 1789 - Caroli Linnaei Entomologia, Faunae Suecicae descriptionibus aucta. Vol. II. Lepidoptera - Lugduni, Sumptibus Piestre et Delamolliere; 114-141, 270-291, 324-337, 382-387.
- 54 COSTA O.G., 1828 - Fauna di Aspromonte e sue adiacenze. Lepidotteri - *Atti della Regia Accademia delle Scienze, tornata del 12 Febbraio 1828*, IV:168-169.
- 160 bis COSTA A., 1865 - Primo allevamento in Napoli della bombice della quercia del Giappone (*Bombyx Antheraea, Yama-mai*) - *Atti del Regio Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali Economiche e Tecnologiche di Napoli*, 2° Ser., II: 281-294, 1 Tav.
- 380 bis RÜHL F., 1892 - Neue europäische Dasypolien - *Societas Entomologica*, VI (22): 169-171.
- 390 bis REBEL H., 1893 - Nachträgliches über *Cidaria tempestaris* HS. - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines*, III (1892): 49-50.
- 393 bis MAY H., 1895 - Ueber *Colias chrysotheme* Esp. - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines*, V (1894): 41-46, Taf. I. (Citato come: Palisas, 1894 - su lepidotteri dell'area di Trieste - *Jahresber. d. Wr. Ent. Ver.*, 5: 46)
- 593 FÖRSTER W., 1909 - Lepidopterologische Mitteilungen von einer Sammelreise nach Tirol i. J. 1907 - *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau*, 2: 29-36.
- 544 bis FÖRSTER W., 1907 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Zeitschrift für Entomologie, Breslau*, N.F. II, XXXII: 26-27.
- 612 bis PÜNGELER R., 1909 - Neue palaeartische Macrolepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXI (IV) (1908): 286-303, Taf. IV.
- 1365 bis DAVENPORT D., 1941 - The butterflies of the satyrid genus *Coenonympha* - *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, in Cambridge*, 87: 213-249.
- 1440 ROCCA L., 1950 - Appunti critici su "Lepidoptera Pedemontana" di L. De Prunner - *Bollettino della Società entomologica italiana, Genova*, LXXX (9-10): 82-88.
- 3461 bis CABELLA C., FIORI F., 2006 - I macrolepidotteri della provincia di Alessandria (Piemonte sud-orientale) (Lepidoptera) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale, Stazzano (AL)*, 27: 143-219.
- 3463 bis GIANTI M., DELMASTRO B., 2006 - Prime notizie sulla presenza in territorio italiano di *Pharmacis bertrandi* (Le Cerf, 1936) (Lepidoptera Hepialidae) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, 27: 133-143.
- 3465 bis LUNARDINI S., 2006 - Macrolepidotteri Eteroceri delle Saline di Cervia (RA) (Insecta: Lepidoptera) - *Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Università degli Studi di Bologna*, A.A. 2004-2005, Sessione III (15.III.2006), 80 pp., 15 Tavv.
- 3473 ZILLI A., GRASSI A., 2006 - When disrupted characters between species link: a new species of *Conistra* from Sicily (Noctuidae) - *Nota lepidopterologica*, 29 (1/2): 95-111.

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2006
presso la Tipolitografia Luxograph s.r.l.
Palermo

NORME PER GLI AUTORI

Phytophaga è la Rivista della Sezione di Entomologia, Acarologia e Zoologia dell'Università di Palermo.

In essa si pubblicano soltanto lavori originali riguardanti Artropodi prevalentemente dell'area mediterranea. I manoscritti devono essere inviati alla Redazione della rivista (Sezione di Entomologia, Acarologia e Zoologia, Viale delle Scienze, 90128 Palermo) in triplice copia, su foglio A4. Eventuali informazioni possono essere anche richieste via E-mail (ragusa@unipa.it). Per il testo si deve usare il carattere "Times 12" o "Times New Roman 12", a doppio spazio, margini di 2,5 cm e giustificato.

Il manoscritto deve essere organizzato come segue:

Titolo (centrato); **NOME** (per intero) **COGNOME** del/gli Autore/i (centrato); **Riassunto** (non più di 250 parole); **Parole chiave** (da 3 a 6); **Summary** (con il titolo del lavoro in grassetto, centrato); **Key words**; **Materiale/i e metodo/i**; **Risultati**; **Discussione** (o **Risultati e discussione**); **Considerazioni** (o **Discussione e considerazioni**); **Ringraziamenti**; **Autori citati**; **Indirizzo degli Autori**; **Contributo degli Autori** (facoltativo). I titoli dei sottocapitoli devono essere in corsivo (es. *Osservazioni fenologiche su H. haemorrhoidalis*).

I manoscritti saranno esaminati dal Comitato di Redazione e inviati ai referees per la revisione. Ogni decisione riguardante l'accettazione, richiesta di modifiche, rifiuto, sarà comunicata al primo Autore insieme ad eventuali altre informazioni.

Gli Autori soltanto dopo l'accettazione definitiva del manoscritto dovranno inviare, in aggiunta alle copie cartacee, anche un dischetto (3,5") o cd-rom contenente la versione definitiva del testo e delle tabelle in formato .rtf (Rich Text Format), e le figure in formato .tiff, .jpeg o .eps. Le tabelle devono essere numerate progressivamente con numeri arabi (es. Tab. 1 – Analisi), devono avere didascalie esplicative e devono essere presentate su fogli separati. Le didascalie delle figure devono essere in pagine separate. Ogni figura va numerata con una maiuscola. Le fotografie vanno inviate soltanto se servono a rendere più esplicito il testo. Gli Autori dovranno, inoltre, indicare la posizione delle figure sul margine dei manoscritti. I disegni devono essere inviati come buone fotocopie; gli originali vanno inviati in seguito all'accettazione dei manoscritti.

Le metodologie statistiche adoperare vanno descritte in Materiali e Metodi. Il software utilizzato per le analisi va riportato in Autori citati. La significatività statistica deve essere indicata con lettere o simboli posti a lato dei dati, con una nota esplicativa sotto la tabella. I risultati dell'analisi della varianza o del *t*-test devono essere riportate nel testo in parentesi: es. ($F = 26,18$; $gdl = 3$; $P < 0,01$) o ($t = 3,43$; $gdl = 26$; $P < 0,01$).

Per gli Autori citati nel testo va usato: Genduso (1983) o (Genduso, 1983); in caso di due Autori: Genduso e Monastero (1965) o (Genduso e Monastero, 1965); per più di due Autori: Genduso *et al.* (1983) o (Genduso *et al.*, 1983). Per "comunicazione personale" va usato: com. pers.; per "dati non pubblicati": dati non pubblicati (Genduso, dati non pubblicati). Per le tabelle citate nel testo usa: tabella 1 o (tab. 1); per le figure usa: figura 1 o (fig. 1). Per le date nel testo usa: 23-II-00; 23-II-1900(1901); nelle tabelle e nelle figure usa il nome del mese abbreviato: 23-febb.-00; 23-febb.-1900(1901).

Gli Autori citati vanno riportati secondo lo schema seguente:

Per le riviste

GENDUSO P. - 1964 - Contributo alla conoscenza della morfologia e biologia della *Nepticula heringella* Mar. (Lepidoptera, Nepticulidae) minatrice delle foglie di *Quercus ilex*. - *Boll. Ist. Ent. agr. Oss. Fitopat.*, Palermo, 5: 3-20.

SWIRSKI E., AMITAI S., DORZIA N. - 1970 - Laboratory studies on the feeding habits, post-embryonic survival, and oviposition of the predaceous mites *Amblyseius chilensis* Dosse and *Amblyseius hibisci* Chant (Acarina: Phytoseiidae) on various kinds of food substances. - *Entomophaga*, 15(1): 93-106.

Per gli Atti di congressi

LONGO S. - 1994 - Lotta integrata nelle colture mediterranee. - *Atti XVII Congr. Naz. It. Ent.*, Udine 13-18 giugno 1994, 485-497.

SAXENA R.C. - 1987 - Neem seed derivatives for management of rice insect pests - A review of recent studies. - In: H. Schmutterer, K.R.S. Ascher (eds) *Proceedings: "Natural pesticides from the neem tree (Azadirachta indica A. Juss) and other tropical plants"*, 3rd Int. Neem Conf., Nairobi, Kenya 10-15 July 1986, 81-93.

Per i capitoli di libri

SABELIS M.W., DICKE M. - 1985 - Long-range dispersal and searching behaviour. - In: W. Helle, M.W. Sabelis (eds) "Spider mites - Their biology, natural enemies and control", Elsevier, 1B, 141-160.

Per il software

STATSOFT INC. - 1995 - Statistica, users manual, 1997 ed. Stat Soft Inc., Tusla, OK.

Le abbreviazioni delle riviste devono essere conformi a quelle riportate nell'ultima edizione della *World List of Scientific Periodicals*.

Le bozze di stampa verranno spedite al primo Autore e devono essere rinviate corrette nel più breve tempo possibile. In caso di ritardo il lavoro non sarà pubblicato.

Le correzioni devono essere limitate agli errori di stampa; in caso di correzioni al testo, le spese relative saranno addebitate agli Autori. La stampa dei lavori è gratuita. Gli Autori dovranno soltanto pagare gli estratti che saranno ordinati a mezzo buono d'ordine che va inviato, con la copia delle bozze corrette, direttamente alla tipografia. Le fotografie ed i grafici a colori saranno pubblicati a spese degli Autori.

NOTES FOR CONTRIBUTORS

Phytophaga is the journal of the Sezione di Entomologia, Acarologia e Zoologia of the University of Palermo. The journal publishes only original contributions on Arthropods mainly of the Mediterranean area. Authors should submit three copies of their article to the Editor of the journal, Sezione di Entomologia, Aca-

rologia e Zoologia, Viale delle Scienze - 90128 Palermo (Italy), on A4 paper, with 2.5 cm margins, using the "Times 12" or "Times New Roman12" type, double-spaced and justified. Additional inquiries can be asked via E-mail (ragusa@unipa.it)

Manuscripts should be written as follows:

Title (in bold letters and in the centre); **AUTHOR(s)** full name(s)(in the centre); **Summary** (no more than 250 words); **Key-words** (from 3 to 6); **Introduction; Material(s) and Method(s); Results; Discussion** (or **Results and Discussion**); **Acknowledgements; References; Author(s) address(es)**.

Titles of subsections in italics (i.e. *Biological observations* on *Amblyseius swirskii*).

Manuscripts will be examined by the Editorial Board and submitted to referees. Any decision concerning acceptance, request for improvements, refusal, will be notified to the first Author together with other relevant information.

Authors, after the acceptance of the article, have also to provide, together with the three revised printed paper copies, a computer diskette (3.5") or cd-rom, containing the final version of the text and tables in .rtf (Rich Text Format), and figures in .tiff, .jpeg or .eps. Tables have to be numbered progressively in Arabic numerals bearing descriptive headings (i.e. Tab. 1 - Development...), and have to have explaining captions and each table has to be presented on a separate sheet. Captions of figures have to be given on a separate sheet. Each figure has to be numbered by pencil. Photographs should be submitted only if they add evidence to the text. Authors are asked to mark approximate locations of tables, figures and photographs on the margin of their manuscripts. Drawings should be sent as good xerocopies and, after acceptance, as originals.

Statistical methodology has to be carefully described in Materials and Methods. The software used for the statistical analysis has to be quoted in the References. The statistical significance should be indicated using letters or symbols next to the data, with a note under the table for explanations. Results of variance analysis or t-test have to be recorded in the text in parenthesis (i.e. $F = 26.18; df = 3; P < 0.01$) or ($t = 3.43; df = 26; P < 0.01$)

For references quoted in the text, use: Genduso (1983) or (Genduso, 1983); for two Authors use: Genduso and Monastero (1965) or (Genduso and Monastero, 1965); for more than two Authors use: Genduso *et al.* (1983) or (Genduso *et al.*, 1983). For "personal communication" use: pers. comm.; for "unpublished data" use: unpubl., i.e. Genduso (unpubl.). For tables quoted in the text use: table 1 or (tab. 1). For figures use: figure 1 or (fig.1). For dates in the text use: 23-II-00; 23-II-1900(1901); in tables or in figures use the abbreviated form of month: 23-feb.-00; 23-feb.-1900(1901).

The list of references has to be reported as follows:

For journals and magazines

GENDUSO P. - 1964 - Contributo alla conoscenza della morfologia e biologia della *Nepticula heringella* Mar. (Lepidoptera, Nepticulidae) minatrice delle foglie di *Quercus ilex*. - *Boll. Ist. Ent. agr. Oss. Fitopat.*, Palermo, 5: 3-20.

SWIRSKI E., AMITAI S., DORZIA N. - 1970 - Laboratory studies on the feeding habits, post-embryonic survival, and oviposition of the predaceous mites *Amblyseius chilensis* Dosse and *Amblyseius hibisci* Chant (Acarina: Phytoseiidae) on various kinds of food substances.- *Entomophaga*, 15(1): 93-106.

For Acts or Proceedings of Congresses

LONGO S. - 1994 - Lotta integrata nelle colture mediterranee.- *Atti XVII Congr. Naz. It. Ent.*, Udine 13-18 giugno 1994, 485-497.

SAXENA R.C. - 1987 - Neem seed derivatives for management of rice insect pests - A review of recent studies.- *In*: H. Schmutterer, K.R.S. Ascher (eds) *Proceedings*: "Natural pesticides from the neem tree (*Azadirachta indica* A. Juss) and other tropical plants", 3rd *Int. Neem Conf.*, Nairobi, Kenya 10-15 July 1986, 81-93.

For chapters from books

SABELIS M.V., DICKE M. - 1985 - Long-range dispersal and searching behaviour.- *In*: W. Helle, M.W. Sabelis (eds). "Spider mites- Their biology, natural enemies and control", Elsevier, 1B, 141-160.

For software materials

STATSOFT INC.-1995-Statistica, users manual, 1997 ed. Stat Soft Inc.,Tusla, OK.

Abbreviations of periodicals should be according to the latest edition of the *World list of scientific periodicals*.

Proofs will be sent to the first Author and have to be returned to the Editor as soon as possible. If there is a delay in returning them, papers will not be published. Corrections other than typesetting errors should be limited. Authors may be asked to pay for extra corrections.

Manuscripts are published without any charge. Authors have to pay only for offprints, the order form accompanying the corrected proof, will be sent by the Authors directly to the printer. Colour photographs and colour figures are also accepted but their printing will be at the Author's expenses.

